

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Muhammed İkbâl Şaşmaz, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Siddık Kessin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Salıha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytakin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veyisi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y.Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Ekim / 2020 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:27 **Sayı:**4 **Yıl:**2020

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

27

Sayı
Number

4

Yıl
Year

2020

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Koroner Anjiyografi Olan Hastalarda Toxoplasma Gondii Seropozitifliğinin Araştırılması
Furkan Duran, Serpil Değerli 383
- 2 Splenektomili Ratlarda Probiyotiklerin Sistemik ve İntestinal Mukozal İmmünite Üzerine Etkisi
Mutlu Sabih, Erkan Oztürk, Mehmet Fatih Can, İsmail Hakeki Ozerhan, Gokhan Yagci, Belma Aslim 388
- 3 İnteraluminal Hidrostatik Basınç ile Ven Dilatasyonunun Otolog Arteriovenöz Fistül Açık Kalımına Etkisi
Şahin Şahinalp 397
- 4 Kronik Hepatit B Hastalarında Karaciğer Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Nilgin Sığütçü, Şafak Kaya 403
- 5 The Protective Effect of Letrozole In A Rat Ovarian Ischemia-Reperfusion Injury Model
Şener Gezer, Mustafa Başaran 407
- 6 Use of Medical Applications By Students During Emergency Medical Training
Mustafa Yılmaz, Mehmet Çağrı Göktekin 415
- 7 Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri Deneyimimiz
Bermal Hasbay, Fazilet Kayaselçuk, Özgür Kardeş, Nalan Yazıcı 421
- 8 Sekundum Tip Atriyal Septal Defektlerin Perkütan Kapatılmasının Etkinlik ve Güvenliği: Tek Merkez Deneyimi
Fatih Öztürk, Haşim Tüner, Naci Babat 427
- 9 Yeni Nesil Hassas Moleküler Implant-Dayanak Sistemlerinin Klinik Başarıya ve Marjinal Kemik Kaybına Etkisinin Değerlendirilmesi
Esra Yüce, Işıl Damla Şener Yamaner 431
- 10 Diabetes Mellitus Tanısında Kullanılan Tanı Stratejilerinin Karar Ağacı İle Maliyet Analizi
Emine Füsün Karasahin, Mustafa Necmi İlhan, Jülide Yıldırım Öcal, Ömer Karasahin 440
- 11 Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Gabapentin ve Pregabalin İle Yapılan Premedikasyonların Postoperatif Analjezik İhtiyacı, İdrar Retansiyonu ve Bulantı Kusma Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Tülin Arıcı, Ayşe Mızrak Arslan, Selman Can, Sıtkı Gökse 446
- 12 Ultraviyole Radyasyona Maruz Bırakılan Ratlarda Ellajik Asit Ve Silibininin Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması
Halil Özkol, Murat Çetin Rağbetli, Seda Keskin, Yasin Tülüce, Ergin Taşkın, Veysel Tahiroğlu, Seda Çelik, Duygu Mine Yavuz, Hami Keskin 458
- 13 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Durumları
Canan Demir, Halime Yıldız, Şehriban Yürektürk 458
- 14 Bir Üretero-İleal Anastomoz Tekniği: Bricker Tekniğine Basit Modifikasyon, Retrospektif Bir Çalışma
Serkan Özcan, Yüksel Yılmaz, Osman Köse, Yigit Akan, Sacit Nuri Görgel, Enis Mert Yorulmaz 466
- 15 Tıbbi Laboratuvar Bölümü Öğrencilerinde Okuldan ve Öğretim Elemanlarından Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Fatma Özabacıgil Gür, Fatma Güdücü Tüfekçi 472
- 16 Bir Yüksekokul Öğrencilerinin Çevreye Karşı Duyarlıklarının Değerlendirilmesi
Edibe Pirinci, Erhan Atıcı, Ayşe Ferdane Oğuzoncul, Süleyman Erhan Deveci, Ahmet Tawfik Özcan, Mehmet Ali Şen, Muhammed Arca 480
- 17 Evaluation of the Consultations Requested for Inpatients in Alcohol and Substance Use Disorders Treatment Center
Leyla Baysan Arabacı, Gül Dikeç, Dilek Ayakdaş Dağlı, Yeliz Aktaş 489
- 18 Anevrizmatik Arteriovenöz Fistüllerde Ömrü Uzatmak; Anevrizmorafi veya Plikasyon
Cengiz Güven, Fatih Üçkardeş 498
- 19 Çocukluk Çağı Tüberkülozu Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
Emrah Başak, Muhammet Asena, İlhan Tan 506
- 20 Helikobakter Piloni Enfeksiyonu ve Kan Grubu Arasındaki İlişki
Şenki Konür, Yusuf Kayar, Ramazan Dertli, Adnan Özkebraman, Mehmet Ali Bilgili, Ümit Haluk İliklerden 514
- 21 Prevalence of Accessory Renal Artery In Aortic Aneurysms
Mustafa Etili, Seda Arinoğlu, Rumeyza Dikici 520

OLGU SUNUMLARI

- 1 Ensefalomyelit İle Seyreden Bir Kızamık Olgusu
Ali İrfan Baran, Mehmet Çelik, Mahmut Sünnetçiöğlü Osman Mentek, Mustafa Kasım Karabocacı 525
- 2 Transobturator Tape Uygulaması Sonrası Oluşan Nadir Komplikasyonlar
Recep Eryılmaz, Rahmi Aslan, Kerem Taken 528
- 3 Etkili Eylem Sonucu Oluşmuş Pelvis Avulsiyon Fraktürü: Olgu Sunumu
Ufuk Akın, Mehmet Sunay Yavuz, Gökmen Karabağ, Faruk Aydın 531

DERLEME

- 1 Larenks Kanseri ve MikroRNA'lar Arasındaki İlişki
Murat Kaya, Ömer Faruk Karataş 535

Koroner Anjiyografi Olan Hastalarda Toxoplasma Gondii Seropozitifliğinin Araştırılması

The Investigation of Toxoplasma Gondii Seropositivity Among The Patients Having Undergone Coronary Angiography

Furkan Duran*, Serpil Değerli

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Sivas

ÖZET

Amaç: Çeşitli paraziter hastalıklar özellikle çocukluk çağında, nadir olsa da kardiyovasküler sistemi etkileyebilmektedir. Çalışmada *Toxoplasma gondii*'nin koroner anjiyografi olan hastalardaki seroprevalansı araştırılarak, kalp hastalıkları ile arasında olası bir ilişkinin varlığının gösterilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada tanışal anjiyografi yapılan 183 hasta işleme alınmıştır. Hastaların 110 (%60)'u erkek, 83 (%40)'ü ise kadındır. Koroner anjiyografi yapılan hastalarda, anti-*T. gondii* IgG ve IgM antikorlarının varlığı ELISA yöntemiyle araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda erkek hastaların 79 (%71,8)'u, kadın hastaların 66 (%90,4)'ünün anti-*T. gondii* IgG bakımından seropozitif olduğu görülmüştür. Cinsiyete göre, *T. gondii*'ye karşı oluşan IgG antikorlarının varlığı istatistik olarak karşılaştırıldığında aradaki fark önemli bulunmuştur ($p<0.05$). Hastalar arasında, 26-45 yaş grubunda toplam 20 (%10,9) kişi, 46-65 yaş grubunda 107 (%58,5) kişi ve 66 yaş ve üzerinde ise 56 (%30,6) kişi bulunmakta idi. Yaş gruplarına göre anti-IgG durumu istatistik olarak karşılaştırıldığında aradaki fark önemli bulunmuştur ($p<0.05$). Çalışmaya alınan hastaların, 120 (%65,5)'sinde normal koroner arterler veya minimal KAH (Koroner Arter Hastalıkları) (Grup 1) bulunurken, 63 (%34,5)'ünde ciddi KAH, stent ve /veya CABG (By-pass ameliyatı) kararı alınmıştır (Grup 2).

Sonuç: *T. gondii*'nin kardiyak hastalıklara veya şikayetlere zemin hazırlamada rolü olup olmadığı ve koroner şikayetler ile anti-*T. gondii* seropozitifliği arasında bir ilişkinin varlığından söz edebilmek için daha ileri araştırmaların yapılmasının gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı, Toxoplasma gondii, ELISA, IgM, IgG, Seropozitiflik

ABSTRACT

Objective: Various parasitic diseases may affect the cardiovascular system, especially in childhood. The aim of this study was to investigate the seroprevalence of *Toxoplasma gondii* in patients with coronary angiography and to show the possible relationship between *T. gondii* and heart disease.

Materials and Method: 183 patients who underwent diagnostic angiography were included in the study. 110 of the patients are male and 83 of them are female. The presence of anti-*T. gondii* IgG and IgM antibodies in patients undergoing coronary angiography were investigated by ELISA method.

Results: In our study, 79 (71.8%) of male patients and 66 (90.4%) of female patients were seropositive for anti-*T. gondii* IgG. When the presence of IgG antibodies against *T. gondii* were compared, the difference was statistically significant ($p<0.05$). There were 20 (10.9%) persons in the 26-45 age group, 107 (58.5%) person in the 46-65 age group and 56 (30.6%) person over the age of 66 years. Of the patients studied, 120 (65.5%) had normal coronary arteries or minimal coronary artery disease (coronary artery disease) (Group 1), 63 (34.5%) had severe CAD, stent and / or CABG were excluded (Group 2).

Conclusion: It was concluded that *T. gondii* had a role in preparing the ground for cardiac diseases or complaints and further studies should be conducted in order to mention the relationship between coronary complaints and anti-*T. gondii* seropositivity.

Key Words: Coronary Arter Disease, *Toxoplasma gondii*, ELISA, IgM, IgG, seropositivity

Giriş

Toksoplazmoz denilen paraziter hastalığın etkeni olan *Toxoplasma gondii*, bir zorunlu hücre içi parazitidir (1-3). Parazitin insandaki varlığı, 1923 yılında bir oftalmolog olan Janku tarafından,

konjenital hidrosefalisi ve mikroftalmisi olan 11 aylık bir bebeğin retinasında parazite ait kistlerin gösterilmesiyle olmuştur. Toksoplazmoza yol açan *T. gondii* kalbi etkileyen, miyokardit, kardiyomiyopati, perikardit gibi hastalıklara neden olabilen en önemli paraziter etkenlerden biridir. Fırsatçı bir protozoon olan *T. gondii* nin yol açtığı

*Sorumlu Yazar: Furkan Duran, Fatih Mahallesi Alsancak Caddesi Aydın Apt. No:49/5 Sivas/Merkez

E-mail: furkanduran84@hotmail.com, Tel: 0 (532) 296 96 41

ORCID ID: Furkan Duran: 0000-0001-8934-5889, Serpil Değerli: 0000-0003-2229-1737

Geliş Tarihi: 06.10.2019, Kabul Tarihi: 17.03.2019

parazitoz özellikle son yıllarda büyük önem kazanmıştır. *T.gondii* tüm hayati organları tutabilen, özellikle akut dönemde kan, beyin omurilik sıvısı (BOS), meni, göz yaşı, tükürük, idrar gibi tüm sıvısal çıkartılarda bulunabilen, transplasental bulaş ile kalıcı fetal yıkımlara, düşüklere yol açan bir zoonozdur. Hastalığın zoonotik karakteri, çiğ veya az pişmiş kontamine et, çiğ süt, çiğ yumurta, iyi yıkanmamış veya kabuğu soyulmamış kontamine sebze-meyve yenmesi, kontamine su içilmesi, kan nakli, organ nakli ve transplasental geçiş gibi pek çok yolla bulaşması, tüm dünyada son derece yaygın görülmesine yol açmaktadır (4-7).

Paraziter hastalıklar nadir de olsa, özellikle çocukluk çağında kardiyovasküler sistemi etkileyebilmektedir. Parazitozun tanısı, kan ve vücut sıvılarından parazitin izole edilmesiyle veya parazite karşı oluşan antikorların saptanmasıyla konulmaktadır. Parazitin tanısında, serolojik, histolojik veya moleküler yöntemler kullanılabilir (7). Sabin ve Feldman isimlerindeki araştırmacıların adını taşıyan boyama yöntemiyle bu parazite karşı insan vücudunun oluşturduğu antikorları tespit etmek mümkün olmaktadır (5,6). ELISA yöntemi, *T.gondii*'ye özgü antikorların saptanması esasına dayanan ve toksoplazmoz tanısında en sık kullanılan yöntemlerden biridir (8-10).

T.gondii'nin kalp hastalıklarıyla ilişkisi ve koroner arter hastalığı (KAH) bulunanlardaki seroprevalansı üzerine ülkemizde yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada anti-*T.gondii* antikorlarının varlığı ile Koroner Arter Hastalığı arasındaki olası ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma planlandıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik kurulundan gerekli onay alınmıştır.

Bu çalışmada, Kasım 2014 ile Ocak 2015 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde koroner anjiyografi olan yaşları 22 - 80 arasında değişen toplam 183 hastada anti- *T.gondii* IgG ve anti- *T.gondii* IgM antikorlarının varlığı ELISA yöntemi ile araştırıldı. Hastaların 110'u erkek, 73'ü kadındır. Çalışmaya alınan hastalar, poliklinikteki muayeneleri ve yapılan tetkikler sonucu (elektrokardiyografi, ekokardiyografi, efor, kan tahlilleri) koroner arterlerde tıkanıklık şüphesi bulunan ve bunların sonucunda koroner anjiyografi işlemine alınan

hastalardır. Hastalar Grup 1 ve Grup 2 olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bunlar;

Grup 1: KAH sonucunda Normal Koroner Arter veya minimal KAH çıkan hastalar (lezyon < %50),

Grup 2: Ciddi KAH (Lezyon >%50)'dir.

Anjiyo işlemine alınan 183 hastanın anjiyo sonuçları değerlendirildiğinde, 120 (% 65,6)'sinde normal koroner arterler veya minimal KAH bulunmakta idi ve bu hastalar Grup 1 olarak belirlendi. Ciddi koroner arter hastalığı olan, stent ve/veya CABG kararı alınmış olan 63 (% 34,4) hasta ise Grup 2 olarak sınıflandırıldı.

Hastalara, kendileri ve çevresel faktörler hakkında veri elde etmek için hazırlanmış olan anket formları uygulandı. Ayrıca, hastalara çalışma hakkında bilgilendirme yapılarak onayları alındı.

Çalışmaya katılan, koroner anjiyografi olan hastalardan anjiyografi işlemi yapılması için hastaların kasıklarında (femoral artere) yerleştirilen kateterden (sheath) anjiyografi işlemi sonrasında yaklaşık 10 cc kan EDTA'lı kan tüplerine alındı. Kan alımı için koldan ya da herhangi bir bölgeden hastaların damarlarına ayrıca bir girişim yapılmayıp, aynı zamanda hastalara ek bir ağrı yaşatılmamış olup anjiyo oldukları kateterden kan alımı gerçekleştirilmiştir. Kan örnekleri santrifüj cihazında 2500 rpm'de 10 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Daha sonra bu serumlar kullanılıncaya kadar steril tüplerde -20°C'de saklandı.

ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) yöntemi ile anti- *T.gondii* IgM, anti-*T.gondii* IgG antikor varlığı kist prosedürüne uygun şekilde çalışılarak saptandı.

ELISA okuyucusunda kit içerisinde belirtilen dalga boyunda plateler okutuldu. Cut-off değeri kullanılarak hesaplama yapıldı.

Çalışmadan elde edilen veriler SPSS (22.0) programına yüklenerek verilerin değerlendirilmesinde Khi-kare testinde varsayımlar yerine getirilemediğinden Khi-kare Exact testinden Monte Carlo modeli kullanıldı ve yanılma düzeyi 0.05 olarak alındı.

Bulgular

Çalışma 26-45 yaş grubu 20 (% 10,9) kişi, 46-65 arası 107 (% 58,5) kişi, 66 ve üzeri yaşta ise 56 (% 30,6) kişiden oluşmaktadır. *T.gondii*'ye karşı oluşan antikorların dağılımına bakıldığında 145 hasta (% 79,2) IgG pozitif, 38 (% 20,8) hasta

Şekil 1. Koroner anjiyografi olan hastalarda *T.gondii*'ye karşı oluşan antikorların dağılımı

IgG negatif iken, 37 (% 20,2) hastada IgM pozitif 146 (% 79,8) hasta IgM negatif olarak saptandı (Şekil 1).

Çalışmamızda 26-45 yaş grubunda bulunan toplam 20 kişinin 16 (% 80)'sında IgG antikorları pozitif, 4 (%20) ünde ise negatif, 46-65 yaş grubundaki 107 kişinin 78 (% 72,9)' inde pozitif, 29 (%27,1)'unda negatif, 66 ve üzeri yaş grubunda bulunan 56 kişinin 51 (% 91,1)'inde pozitif, 5 (%8,9)'inde ise negatif olarak bulundu. Bu sonuçlar doğrultusunda, yaş grupları, anti-IgG pozitiflik durumu bakımından istatistik olarak karşılaştırıldığında aradaki farkın önemli olduğu saptandı ($p < 0.05$). 26-45 ve 46-65 yaş grubu arasında anti-IgG yönünden anlamlı bir fark yokken, 66 yaş ve üzeri ile 26-45 ve 46-65 yaş arasındaki fark istatistik olarak önemli bulundu ($p < 0.005$) (Tablo 1).

Yaş gruplarına göre anti-IgM sonuçlarına baktığımızda, 26-45 yaş grubunda bulunan toplam 20 kişinin 14'ünde (%70) negatif, 6'sında (%30) pozitif; 46-65 yaş grubunda toplam 107 kişinin 88 (82,2)inde negatif, 19'u (%17,8) pozitif; 66 ve üzeri yaş grubunda bulunan 56 kişinin 44 (78,6)'ünde negatif, 12 (%21,4)'sinde pozitif olarak saptandı. Yaş grupları ile *T.gondii*'ye karşı oluşan IgM seropozitifliği arasında istatistik olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Yaş grupları ile anjiyo sonuçları karşılaştırıldığında aradaki farkın önemli olduğu saptandı ($p < 0.05$). 26-45 yaş grubunda toplam 20 kişiden 16 (%80)'sı Grup 1, 4 (%20)'ü Grup 2; 46-65 yaş grubunda bulunan 107 kişiden 74 (%69,2)'ü Grup 1, 33 (30,8)'ü Grup 2; 66 ve üzeri yaş grubundaki 56 kişiden 30 (%53,6)'u Grup 1, 26 (%46,4)'sı Grup 2 olarak ayrılmıştır. 26-45 yaş ile 46-65 yaş arasındaki, 26-45 yaş ile 66 yaş ve üzeri yaş grubu

arasındaki, ayrıca 46-65 yaş ile 66 yaş ve üzeri yaş grubu arasındaki farkın istatistik olarak anlamlı olduğu saptandı (Tablo 2).

IgG ve IgM seropozitifliğine göre anjiyo sonucu arasındaki fark istatistik olarak karşılaştırıldığında aradaki farkın önemsiz olduğu saptandı ($p > 0.05$).

Çalışmamızda Koroner Anjiyografi olan hastaların çığ et tüketim alışkanlıkları göz önüne alınarak IgM ve IgG seropozitiflikleri istatistik olarak karşılaştırıldığında aradaki farkın önemli olmadığı saptandı.

Tartışma

T.gondii insanda her tip çekirdekli hücreye yerleşebilen, zorunlu hücre içi parazittir (11,12). Bu durum parazitin her türlü organa yerleşmesine ve hastalık oluşturmaya olanak sağlamaktadır. Ülkemizde toksoplazmozla ilgili pek çok çalışma yapılmış ve sosyokültürel yaşam düzeyi, bölgenin su kaynakları, iklim şartları ve beslenme alışkanlıkları gibi değişkenlere bağlı olarak bölgeler arasında farklılıklar gösteren sonuçlar elde edilmiştir. Parazitin neden olduğu sistemik inflamasyonun koroner arter hastalıklarının gelişimi ile ilişkili olduğu bilinmektedir (13).

KAH, kalp adalesini besleyen ve koroner arterler olarak adlandırılan atar damarların daralma veya tıkanması ile kan akımının kısmi ya da tam kesilmesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklara denir. Nedeni halk arasında damar sertliği olarak bilinen "ateroskleroz"dur. Bu hastalığın en önemli özelliği, ileri evrelerde hayatı tehdit edebilen kalp krizine yol açabilmesidir (8). Daha önce yapılmış olan bazı çalışmalar, *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*, Cytomegalovirus ve Epstein-Barr virüslerinin KAH ile ilişkili olabileceğini düşündürmüştür (9). *T.gondii*'nin de kalp hastalıklarıyla ilişkisi çok az araştırılmakta olup KAH üzerine spesifik bir araştırma yapılmadığı görülmüştür. Çalışmamızda Koroner Arter Hastalığı tanısı konmuş koroner anjiyografi olan hastalarda ELISA yöntemi ile anti-*T.gondii* IgG ve IgM seropozitifliğini araştırarak, hastalık ve seropozitiflik arasındaki olası ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Şizofreni, bipolar affektif bozukluk ve anksiyete tanısı almış hastalarda *T.gondii* prevalansı serolojik ve moleküler yöntemlerle araştırıldığında, oryantasyon bozukluğu, anksiyete, depresyon ve hatta şizofrenik psikozlarda parazitin saptandığı bildirilmiştir. Benzer psikiyatrik komplikasyonların, toksoplazma ile enfekte immün sistemi sağlıklı

Tablo 1. Yaş Gruplarına Göre Anti -*Toxoplasma Gondii* Igg Seropozitifliğinin Dağılımı

Yaş grubu	Igg		Toplam n(%)
	Negatif n(%)	Pozitif (n%)	
26-45	4 (20)	16 (80)	20 (100)
46-65	29 (27.1)	78 (72.9)	107 (100)
66 +	5 (8.9)	51 (91.1)	56 (100)
Toplam	38	145 (79.2)	183 (100)

$\chi^2=7,37$; $p=0,025$

Tablo 2. Anjiyo Sonuçlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş grubu	Anjiyo sonucu		Toplam n(%)
	Grup 1 n(%)	Grup 2 n(%)	
26-45	16 (80)	4 (20)	20 (100)
46-65	74 (69.2)	33 (30.8)	107 (100)
66 +	30 (53.6)	26 (46.4)	56 (100)
Toplam	120 (65.6)	63 (34.4)	183 (100)

$\chi^2=6,02$; $p=0,049$

konaklarda da görülebileceği de vurgulanmıştır (7,10-13).

Çalışmamızda sonuç olarak toplam 183 hastadan ELISA ile elde ettiğimiz hasta serumundan anti-*Toxoplasma* IgG pozitif olan 145 (%79,2) hasta bulunurken, IgG negatif 38 (%20,8) hasta ve aynı hasta grubunda 37 (%20,2) hastada anti *Toxoplasma* - IgM pozitif, 146 (%79,8) hastanın anti- *Toxoplasma* IgM antikorları negatif olarak saptanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine kontrol veya takip amacıyla başvuran, sağlıklı 102 gebede, ELISA ile IgM ve IgG antikorları araştırılmıştır. Ayrıca Toksoplazmoz için, risk faktörlerine yönelik anket çalışması yapılmıştır. Gebe serumlarının, %50'sinde IgG antikor pozitifliği saptanırken, IgM antikor pozitifliğine rastlanmamıştır. Çalışmada kedi temasının, çiğ et tüketiminin ve sosyoekonomik durumun düşük olmasının, seropozitiflik oranlarında artışa neden olduğu, ancak istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmamıştır (6).

Kayseri Kapalı Cezaevi'nde 45 (%7,2)'i kadın, 583 (%92,8)'ü erkek olmak üzere toplam 628 kişiden alınan serum örneklerinin 236 (%37,58)'sında anti - *T.gondii* IgG ve 11 (%1,75)'inde anti-*T.gondii* IgM antikorları pozitif olarak saptanmıştır. Anti *T.gondii* IgM pozitif olan bütün serum örneklerinde aynı zamanda anti - *T.gondii* IgG antikorları da pozitif olup, tek başına anti-*T.gondii* IgM seropozitifliği bulunan olgu saptanmamıştır (8).

Sonuç olarak, koroner arter hastalıkları ile toksoplazmoz arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen bu hasta grubunda ilk kez araştırılmış olması bakımından elde edilen sonuçların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. *T.gondii*'nin kardiyak hastalıklara veya şikayetlere zemin hazırlamada rolü olup olmadığı ve koroner şikayetler ile anti - *T.gondii* seropozitifliği arasında bir ilişkinin varlığından söz edebilmek için daha ileri araştırmaların yapılmasının gerektiği kanısına varılmıştır.

Kaynaklar

1. Kuman HA, Altıntaş N. Protozoon Hastalıkları, Bornova İzmir: EÜ Basımevi 1996; 112-142.
2. Altıntaş K. Tıbbi Genel Parazitoloji ve Protozooloji, Medical Network-Nobel; 1997; 171-192.
3. Yaman K. *Toxoplasma gondii* Antijenlerinin Karakterizasyonu, Parazitoloji Yüksek Lisans Tezi, Ankara; 2007.
4. Montoya JG, Liesenfeld O. Toksoplazmoz. Lancet 2004; 363: 1965-1976.
5. Jones JL, Dargelas V, Roberts J, Press C, Remington JS, Montoya JG. Risk factors for *Toxoplasma gondii* infection in the United States. Clin Infect Dis 2009; 49: 878-884.
6. Nazlıcan Ö, Durdu B. Sağlıklı Gebelerde Toksoplazma Seropozitifliği, IgG Avidite Değerlerinin İncelenmesi ve Seropozitifliğe Etki Eden Çeşitli Risk Faktörlerinin

- Araştırılması. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uzmanlık Tezi, İstanbul; 2008.
7. Akdaş İ. Şizofreni, Bipolaraffektif Bozukluk Ve Anksiyete Tanısı Almış Hastalarda *Toxoplasma gondii* Prevalansının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi; 2013.
 8. Yaman O, Yazar S, Çetinkaya Ü, Temel HÖ, Balcı E, Pehlivan İ, Şahin İ. Kayseri Kapalı Cezaevi mahkumlarında *Toxoplasma gondii* seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg 2009; 33:15-19.
 9. Sapmaz ŞY, Şen S, Özkan Y, Kandemir H. Relationship between *Toxoplasma gondii* seropositivity and depression in children and adolescents. Psychiatry Res 2019; 278: 263-267.
 10. Burgdorf KS, Trabjerg BB, Pedersen MG, Nissen J, Banasik K, Pedersen OB, et al. Large-scale study of *Toxoplasma* and Cytomegalovirus shows an association between infection and serious psychiatric disorders. Brain Behav Immun 2019; 79: 152-158.
 11. Basit KA, Nasir S, Vohra E, Shazlee MK. Toxoplasmosis in an immunocompetent patient. Pak J Med Sci 2018; 34(6): 1579-1581.
 12. Shaapan RM. The common zoonotic protozoal diseases causing abortion. J Parasit Dis 2016; 40(4): 1116-1129.
 13. Zhang K, Lin G, Han Y, Li J Serological diagnosis of toxoplasmosis and standardization. Clin Chim Acta 2016; 461: 83-89.

Splenektomili Ratlarda Probiyotiklerin Sistemik ve İntestinal Mukozal İmmünite Üzerine Etkisi

The Effects of Probiotics, on the Systemic and Intestinal Mucosal Immunity, of Splenectomized Rats

Mutlu Şahin^{1*}, Erkan Ozturk⁴, Mehmet Fatih Can², İsmail Hakki Ozerhan², Gokhan Yagci⁴, Belma Aslim³

¹Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

²Lokman Hekim Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

³Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Ankara

⁴Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara

ÖZET

Amaç: Bu çalışmamızda intestinal mukozal immünite ve sistemik immüniteyi iyileştirici etkileri kanıtlanmış olan probiyotiklerin kullanımı ile splenektomi sonrasında oluşabilecek ikinci faz değişiklikleri saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada toplam 56 adet Sprague-Dawley tipi dişi rat kullanılmıştır. Deney hayvanları toplam sekiz gruba ayrıldı. Ratlara gruplarına göre preoperatif veya postoperatif dönemde olmak üzere EPS'si düşük Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus A13 suşu veya EPS'si yüksek Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus B3 suşu probiyotik uygulandı. Çalışmanın 8. gününde splenektomi uygulandı ve 16. günde kardiyak kan alımı ve ince barsak rezeksiyonu uygulandı.

Bulgular: Sistemik immünite açısından grupların istatistiksel karşılaştırmalarında, gruplar arasında TNF- α , TGF- β , IL-4, IL-12 ve IL-12/IL-4 arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu ($p < 0.05$). Ancak IL-6 ve IL-10 açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı.

A13 suşunun splenektomi sonrası gelişen TGF- β yüksekliğini daha fazla artırdığı; IL-4'ü ise daha da düşürdüğü saptanmıştır. Ayrıca, splenektomi uygulanan gruplarda A13 suşu uygulamanın TNF- α düzeylerini azalttığı tespit edilmiştir. B3 suşu uygulanan gruplarda da TNF- α düzeylerinin düştüğü; TGF- β yüksekliğinin daha arttığı tespit edilmiş, IL-12, IL-4 ve IL-10'u azalttığı saptanmıştır. B3 suşunun splenektomi uygulanan gruplarda IL-12'yi ve TNF- α 'yı düşürücü etkisi A13'e göre fazla bulunmuştur.

Sonuç: Splenektomi ile immüno-supressif bir tablo ortaya çıktığı; probiyotiklerin sitokin regülasyonu ile dolaylı olarak anti-inflamatuar bir etki oluşturdıkları ve meydana getirdikleri sitokin profili ile sistemik olarak mukozal immüniteyi destekledikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Splenektomi, Probiyotikler, Lactobacillus delbrueckii, İmmünite, Mukozal İmmünite

ABSTRACT

Objectives: Aim of this study was to determine the second phase changes that may occur after a splenectomy; when probiotics, with proven therapeutic effects of intestinal mucosal immunity and systemic immunity, are utilized.

Materials and Methods: Total of 56 female Sprague-Dawley rats were used and divided into eight groups. Low exopolysaccharide (EPS) producing Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus A13 strain, or high EPS producing Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus B3 strain, was orally applied to the rats pre-operatively or post-operatively. Splenectomy was performed on the 8th day of the study and cardiac blood sampling and small bowel resection were performed on the 16th day.

Results: In terms of systemic immunity assay whilst there was no significant difference found between IL-6 and IL-10, a significant difference was detected between the groups in TNF- α , TGF- β , IL-4, IL-12 and IL-12 / IL-4 statistical comparisons ($p < 0.05$).

A13 strain was observed to further increase TGF- β levels after a splenectomy, while further decreasing IL-4 levels. Also, A13 strain application in the splenectomized groups reduced TNF- α levels. TNF- α levels decreased in B3 strain treated groups; TGF- β elevation was found to be higher, and this strain reduced IL-12, IL-4 and IL-10. B3 strain was found to have a more depressing effect on IL-12 and TNF- α , than A13, in splenectomized groups.

Conclusions: It has been determined that splenectomy leads to immunosuppression; that probiotics –especially the high EPS producing– have an indirect anti-inflammatory effect with cytokine regulation; and that with the cytokine profiles they exhibit, they systematically support mucosal immunity.

Key Words: Splenectomy, Probiotics, Lactobacillus delbrueckii, Immunity, Immunity, Mucosal

*Sorumlu Yazar: Mutlu Şahin, Pınarbaşı Mah. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Keçiören, Ankara, 06280

E-mail: drmutlu@gmail.com Tel: +90 (312) 356 90 00 – 1160 Fax: +90 (312) 356 90 02

ORCID ID: Mutlu Şahin: 0000-0003-0371-4095, Erkan Ozturk: 0000-0002-5626-6989, Mehmet Fatih Can: 0000-0002-3866-2419, İsmail Hakki Ozerhan: 0000-0001-7142-9793, Gokhan Yagci: 0000-0002-4510-6090, Belma Aslim: 0000-0002-0595-7237

Geliş Tarihi: 23.10.2019, Kabul Tarihi: 18.06.2020

Giriş

İntestinal lümenin yoğun bakteriyel florası, mukozal immün bariyer sağlam olduğu sürece konakçı ile kommensal bir ilişki içinde bulunur. Canlı bakterilerin barsak lümeninden ekstraintestinal organlara geçişi, bakteriyel translokasyon (BT) olarak tanımlanmıştır (1). BT oluşumunda ana sebepler; intestinal bariyerin yıkılması, konağın immün defansındaki bozulma ve kolonizasyona dayanıklılığın kaybı ile birlikte intestinal sistemdeki aşırı bakteriyel artıştır. Canlı mikrobiyal besin materyalleri olarak tanımlanan probiyotikler, konağa intestinal mikrobiyal dengesini düzenleyerek faydalı olurlar (2). Laktobasillerin barsak mikroflorası ve bariyer fonksiyonuna etkilerini araştırmak için, abdominal enfeksiyon oluşturulan ratlar üzerinde yapılan deneysel bir çalışmada; probiyotiklerin barsak mikroflora dağılımını iyileştirdiği, okludin ekspresyonunu artırdığı, barsak epitel tıght-junction bölgelerinin devamlılığını sağladığı ve bakteriyel translokasyon oranlarını azalttığı savunulmuştur (3). BT durumunda, immün supresyon oluşumunda çeşitli sitokinlerin ve hücresel elemanların (T ve B lenfositler, mast hücreleri, dendritik hücreler ve makrofajlar) rol oynadıkları gösterilmiştir (1).

Dalak, retiküloendotelial ve immün sistemlerinin bir parçasıdır. Splenektomili hastalarda kan kökenli antijenlere karşı IgM üretimi hem gecikmiş, hem de azalmıştır (4). Diğer taraftan splenektomiye takiben IgE ve özgün antikorları da kapsayan özgün immün faktörler dolaşımında yükselir (4). Splenektominin intestinal hümmoral immün sistem üzerine etkisini inceleyen bir çalışmada, splenektomize ratlarda pnömokokal polisakkarid aşısı ile immünizasyon sonrası peyer plakları ve mezenterik lenf nodlarında IgA içeren hücrelerde artış olduğu tespit edilmiştir (4). Esasen normal flora bakterilerinin oluşturduğu probiyotikler içinde en iyi bilinen ve kullanılanları *laktobasiller* ve *bifidobakteriler*dir (5).

Bazı laktik asit bakterileri ekzoselüler veya ekzopolisakkarit (EPS) adı verilen bir polisakkarit polimeri salgırlar (6). EPS hücre yüzeyinde bir kapsül oluşturmak üzere veya ekstraselüler ortama serbest polisakkarit olarak salınır. EPS tekrarlayan şeker deriveleri ve dallarını içeren uzun zincirli bir polisakkarittir. EPS intestinal epitel yüzeyine yapışmadan sorumludur. EPS'ler bakteri yüzeyine geçici olarak bağlanırlar (6) ve bakteriyi koruyucu bir fonksiyonu vardır. Ruas-Madiedo ve ark. (7) yaptıkları çalışmada probiyotik kültürlerin hücre yüzey karakterlerinin epitel yüzeye tutunmada farklılıklara neden olabileceğini, epitel yüzeylere tutunmada bu polimerlerin gerekli olduklarını ve tutunmada EPS tipi ve dozunun etkili olduğunu bildirmişlerdir.

İntestinal floranın yukarıda sayılan nedenlerle patojen özellik kazanması, doğal olarak intestinal immün sistemde belirgin reaksiyona neden olmaktadır. Ancak bunun tersine, lümen dışı bir nedenle intestinal immünite farklı bir davranış biçiminin oluşması halinde, bunun sistemin bütünü üzerinde ne gibi etkileri olacağı halen ayrıntılandırılmaya muhtaçtır. Bununla birlikte, lümen dışı olası çeşitli etkenlerin intestinal immün sistemde ne gibi değişiklikler yaptığı da her yönüyle aydınlatılmış değildir. Biz özellikle mukozal immünite düzeyinde bu etkileri incelemeyi ve literatürde mevcut olmayan EPS üreten probiyotiklerin alımı ile oluşacak ikinci faz değişiklikleri saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hayvan deneyleri ile ilgili ilkelere uygun olarak hazırlanan proje ile ilgili olarak, çalışmanın ratlarda yapılması için Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Hayvan Deneyleri Etik Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kurulun 22 Aralık 2006 tarih ve 06/130 sayılı kararı ile çalışmanın hayvan etiği açısından uygun olduğu onaylanmıştır.

Probiyotik Suşları ile İlgili Bilgiler: Bu çalışmada kullanılan *Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus* suşları (B₃ ve A₁₃) geleneksel yöntemle mayalanmış köy yoğurtlarından izole edilmiş ve toplam 45 izolat içerisinde probiyotik açıdan önemli özellikleri (ekzopolisakkarit [EPS] üretimi, antibakteriyel aktivite, epitel yüzeye tutunma kapasitesi gibi) dikkate alınarak seçilmiştir. B₃ suşu bu 45 izolat içerisindeki en yüksek EPS üreten (211 mg/l) ve A₁₃ suşu ise en düşük EPS üreten (27 mg/l) suştur. Suşlar API 50 CHL(Bio-Merieux, France) ve 16S rDNA dizi analizine göre tanımlanmıştır.

Probiyotiklerin Hazırlanması: Proje süresince kullanılan probiyotik suşları günlük olarak hazırlandı. MRS Broth'da (DeMan, Rogosa, Sharpe, Oxoid) 18 saatlik inkübasyon sonunda elde edilen aktif kültürler, santrifüj yapılarak besi ortamından ayrıldıktan sonra, fosfat tamponunda (PBS) 2 kez yıkandı. Ortalama 1 ml'lik dozlarda bakteri süspansiyonları (~10¹⁰ cfu/ml) hazırlandı ve eppendorf tüplerine kondu.

Deney Hayvanları ve Deney Grupları: Çalışmada 180-220 gr ağırlığında toplam 56 adet Sprague-Dawley dişi rat kullanılmıştır. Ratlar basit rasgele örnekleme yöntemiyle tüm gruplarda 7 rat olacak şekilde toplam 8 gruba ayrıldı. Çalışmaya dahil olan tüm rat gruplarının, çalışma süresince laboratuvar yemi ve suya ulaşmaları sağlandı. Buna ilave olarak, probiyotik uygulaması planlanan gruplara, planlanan periyotta, 1 ml'lik dozlarda probiyotik orogastrik gavaj yoluyla verildi (Resim 1).

Resim 1. Orogastrik gavaj yöntemiyle probiyotik süspansiyonunun denek rata uygulanması

1. Grup: Sham Grubu (SH): Bu gruptaki ratlara herhangi bir işlem uygulanmadı.

2. Grup: Splenektomi Grubu (SP): 8. günde splenektomi uygulandı.

3. Grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splenektomi (PRE PB-A₁₃ + SP) Grubu: Preoperatif dönemde, günlük 1 ml *L. delbrueckii spp. bulgaricus* A₁₃ suşu probiyotik uygulaması yapıldı. 8. günde splenektomi gerçekleştirildi.

4. Grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ (PRE PB-A₁₃ + SP + POST PB-A₁₃) Grubu: Preoperatif ve postoperatif dönemde, günlük 1 ml *L. delbrueckii spp. bulgaricus* A₁₃ suşu probiyotik uygulaması yapıldı. 8. günde splenektomi gerçekleştirildi.

5. Grup: Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ (SP + POST PB-A₁₃) Grubu: 8. günde splenektomi gerçekleştirildi. Postoperatif dönemde, günlük 1 ml *L. delbrueckii spp. bulgaricus* A₁₃ suşu probiyotik uygulaması yapıldı.

6. Grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splenektomi (PRE PB-B₃ + SP) Grubu: Preoperatif dönemde, günlük 1 ml *L. delbrueckii spp. bulgaricus* B₃ suşu probiyotik uygulaması yapıldı. 8. günde splenektomi gerçekleştirildi.

7. Grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ (PRE PB-B₃ + SP + POST PB-B₃) Grubu: Preoperatif ve postoperatif dönemde, günlük 1 ml *L. delbrueckii spp. bulgaricus* B₃ suşu probiyotik uygulaması yapıldı. 8. günde splenektomi gerçekleştirildi.

8. Grup: Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ (SP + POST PB-B₃) Grubu: 8. günde splenektomi gerçekleştirildi. Postoperatif dönemde, günlük 1 ml *L. delbrueckii spp. bulgaricus* B₃ suşu probiyotik uygulaması yapıldı.

Cerrahi Yöntem (Splenektomi): Splenektomi uygulanacak ratlara, 40 mg/kg Ketamin (Ketalar® Parke Davis, Eczacıbaşı, İstanbul, Türkiye) ve 4 mg/kg Xylazin'in (Rompun®; Bayer AG, Leverkusen, Germany) intramüsküler enjeksiyonu ile genel anestezi uygulandı. 3 cm'lik orta hat insizyonu ile batına girildi. Batına girildikten sonra dalak pedikülü bulunarak splenik arter ve ven birlikte 4/0 ipekle iki yerden bağlandı, kesildi ve dalak batın dışına alındı. Periton, sfak ve cilt 2/0 keskin uçlu iğne yardımı ile sürekli şekilde sütüre edilerek kapatıldı.

Relaparotomi ve Sakrifikasyon: Denekler yukarıda gruplarında belirtilen beslenme modelleri ile takip edildiler. Bazı gruplara çalışmanın sekizinci gününde splenektomi uygulandı. Çalışma sırasında dört rat çeşitli nedenlerle kaybedildi. Bunlar;

- 2. gruptaki bir rat postoperatif 1. gün kanama nedeniyle

- 3. gruptaki bir rat postoperatif 1. gün kanama nedeniyle

-4. gruptaki bir rat postoperatif 4. gün insizyonel herni ve barsak evisserasyonu nedeniyle

- 7.gruptaki bir rat postoperatif 6.gün pnömoni nedeniyle.

Çalışmanın 16. gününde tüm gruplara intramüsküler olarak genel anestezi uygulandı. Laparotomi/relaparotomiye takiben diyafragma kruşları açılarak kalbe ulaşıldı ve sitokin düzeyi ölçümü için yaklaşık 5 ml kan alındı. İntestinal mukozal immünite incelemesi için terminal ileumdan 5-10 cm'lik parsiyel rezeksiyon yapıldı. Gerekli örneklerin alınmasını takiben ratlar yüksek doz fenobarbital enjeksiyonu ile sakrifiye edildi.

Sitokin Düzeyi Ölçümü: Ratlardan alınan kan örnekleri 3000 devirde 10 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıldı. Serumlar çalışma gününe kadar -70 °C'de muhafaza edildi. Serumlar ELISA çalışmasının yapılacağı gün oda ısısında çözdürüldü ve çalışma tamamlandı. ELISA plakları EL800x mikropate okuyucusunda değerlendirildi. Biosource (Biosource International, Inc. Camarillo, California 93012 USA) firmasının "Rat ELISA" kitleri kullanılarak çalışıldı.

- **Tümör Nekroz Faktörü-Alfa (TNF- α):** (Catalog no:KRC3011)

- **Transforming Growth Faktörü-Beta (TGF- β 1):** (Catalog no:KAC1688)

- **İnterlökin-4 (IL-4):** (Catalog no:KRC0041)

- **İnterlökin-6 (IL-6):** (Catalog no:KRC0061)

- **İnterlökin-10 (IL-10):** (Catalog no:KRC0101)

- **İnterlökin-12 (IL-12+p40):** (Catalog no:KRC0121)

İntestinal Mukozal İmmünite İncelemesi:

Tablo 1. Çalışma gruplarında ölçülen sitokin değerlerinin istatistiksel karşılaştırma sonuçları

	X2	p
TNF- α (pg/ml)	21.060	0.004
TGF- β (pg/ml)	19.274	0.007
IL-4 (pg/ml)	16.752	0.019
IL-6 (pg/ml)	3.594	0.825
IL-10 (pg/ml)	12.886	0.075
IL-12 (pg/ml)	17.816	0.013
IL-12 / 4	15.406	0.031

Kısaltmalar- TNF- α : Tümör nekroz faktör- α ; TGF- β : Tümör growth faktör- β ; IL-4: İnterlökin-4 ; IL-6 : İnterlökin-6; IL-10: İnterlökin-10 ; IL-12: İnterlökin-12 ; IL-12B4: İnterlökin-12 bölü İnterlökin-4.

Açıklama: Çoklu grupların karşılaştırılmasında Kruskal Wallis testi kullanılmıştır

İntestinal mukozal immünite incelemesi için terminal ileumdan 5-10 cm'lik parsiyel rezeksiyon yapıldı. Alınan materyal örneğinin içi serum fizyolojik ile yıkandı ve örnekler formol içine konarak histopatolojik incelemeye alındı.

İstatistiksel Analizler: Tüm istatistiksel analizler SPSS 11.0 (SPSSFW, SPSS Inc., Chicago, IL., USA) istatistik paket programı ile yapıldı. Önce "Kruskal wallis" testi ile analiz yapıldıktan sonra, anlamlı sonuç veren grupların ikiyeşerli olarak karşılaştırılmalarında denek sayısına uygun olarak nonparametrik bir yöntem olan "Mann Whitney-U" testi kullanıldı. p değeri 0.05'ten küçük ($p < 0.05$) bulunduğu sonu anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

İntestinal mukozal immünite incelemesi açısından, gruplar arasında histopatolojik olarak anlamlı bir farka rastlanmadı. SH ve SP grupları dışındaki gruplarda, ince barsak villus yapısında olumlu yönde minimal bir farklılık görülmesine rağmen, bu farklılığın anlamlı olmadığı görüldü.

Sistemik immünite değerlendirmesi için TNF- α , TGF- β , IL-4, IL-6, IL-10 ve IL-12 seviyeleri ölçüldü. Çalışma gruplarında ölçülen sitokin değerlerinin istatistiksel karşılaştırma sonuçları Tablo 1'de görülmektedir. Kruskal Wallis yöntemi ile yapılan çoklu grupların istatistiksel karşılaştırmalarında, gruplar arasında TNF- α , TGF- β , IL-4, IL-12 ve IL-12/IL-4 arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulundu ($p < 0.05$). İkili analizler ise Mann-Whitney U testi yardımı ile yapıldı ve özellikle SH grubu ile diğer gruplar arasında istatistiksel bir anlamlılık bulundu ($p < 0.05$).

Çalışma gruplarında tespit edilen TNF- α , TGF- β , IL-4, IL-12 ve IL-12/IL-4 düzeylerinin karşılaştırması sonrasında elde edilen sonuçlar sırasıyla şekil 1, 2, 3, 4 ve 5'te görülmektedir. Bu çalışmada splenektomi uygulanan grupta (SP) bazal duruma göre (SH) sitokin

profilinde meydana gelen değişim TGF- β , IL-10, IL-12 ve IL-12/IL-4 düzeylerinde gözlenmiştir (Şekil 2, Şekil 4 ve Şekil 5). Çalışma sonuçlarına göre TGF- β düzeyleri SP grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Diğer taraftan SP grubunda IL-12 ve IL-10 düzeyleri SH grubuna göre anlamlı düşük bulunmuştur.

Probiyotik uygulanan tüm gruplarda TNF- α düzeyleri SP grubundan farksız; SH grubundan anlamlı düşük tespit edilmiştir (Şekil 1). TGF- β düzeylerine bakıldığında 3, 4, 5, 6 ve 8. gruplarda ölçülen düzeyler SH grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuş; 3. grupta tespit edilen düzeyler SP grubundan da anlamlı yüksek bulunmuştur.

IL-4 düzeyleri bakımından 3, 5, 6, 7 ve 8 gruplarda ölçülen değerler SH grubuna göre anlamlı düşük bulunmuş; 3, 6 ve 7. gruplarda tespit edilen değerler SP grubundan da anlamlı düşük bulunmuştur (Şekil 3). IL-12 düzeyleri B₃ suşu uygulanan 6 ve 8. gruplarda SH grubuna göre anlamlı düşük bulunmuş; SP grubundan farksız tespit edilmiştir (Şekil 4). SP grubunda IL-12 / IL-4 oranı SH grubundan düşük bulunmuştur (Şekil 5).

Tartışma

Probiyotikler üzerinde yapılan son çalışmalarda yüksek dozda ve sıklıkla farklı *Laktobasil* ve *Bifidobakterileri* içeren probiyotik kombinasyonları daha etkilidir. Tedavi amacıyla kullanılan probiyotik bakterilerin dozu ve uygulama zamanı, probiyotik formülü, canlı/ölü bakteri içeriği ve en önemlisi suş özelliği çok önemlidir.

Probiyotiklerin GALT(barsak mukozası lenfoid dokusu) ile ilişki kurarak lokal mukozal ve sistemik immün fonksiyonları etkilediği belirtilmiştir (8). *Streptococcus thermophilus* ve *L. delbrueckii spp. bulgaricus* gibi EPS üreten starterlar, yoğurt üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır. Demire ve ark.(9) radyasyona bağlı intestinal hasar olan ratlarda yaptıkları deneysel

Şekil 1. Çalışma gruplarında tespit edilen TNF- α düzeylerinin karşılaştırması

Açıklamalar: İki grup arasındaki karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Kutucuk içindeki horizontal çizgi median değeri göstermektedir.

- 1.grup: Sham grubu (SH)
- 2.grup: Splenektomi grubu (SP)
- 3.grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splenektomi grubu (PRE PB-A₁₃ + SP)
- 4.grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ grubu (PRE PB-A₁₃ + SP + POST PB-A₁₃)
- 5.grup: Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ grubu (SP + POST PB-A₁₃)
- 6.grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splenektomi grubu (PRE PB-B₃ + SP)
- 7.grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ grubu (PRE PB-B₃ + SP + POST PB-B₃)
- 8.grup: Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ grubu (SP + POST PB-A₁₃)

çalışmada, yüksek EPS üreten *L. delbrueckii spp. bulgaricus* B₃ suşu probiyotiğın, yara iyileşmesini hızlandırıcı, BT ve diyareyi önleyici yararlı etkileri olduğu sonucuna varmışlardır. Bunun *L. delbrueckii spp. bulgaricus* B₃ suşu probiyotiğın neden olduğu antiinflatuar mekanizmalara bağlı olabileceği öngörülmüştür. Şengül ve ark(6) ratlar üzerinde yaptıkları deneysel bir çalışmada, EPS üreten probiyotiklerin deneysel koliti anlamlı olarak iyileştirdiği ve bunun da doza bağımlı olarak EPS'ler tarafından yapılabileceği savunulmuştur. Biz de bu çalışmamızda, daha önceki literatürlerde çok az rastlanan şekilde güçlü ve zayıf EPS üretimi yapan iki benzer lactobasil suşunu kullanarak probiyotiklerin etkileri yanında EPS üretiminin de etkilerini araştırdık;

Şekil 2. Çalışma gruplarında tespit edilen TGF- β düzeylerinin karşılaştırması

Açıklamalar: İki grup arasındaki karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Kutucuk içindeki horizontal çizgi median değeri göstermektedir.

- 1.grup: Sham grubu (SH)
- 2.grup: Splenektomi grubu (SP)
- 3.grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splenektomi grubu (PRE PB-A₁₃ + SP)
- 4.grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ grubu (PRE PB-A₁₃ + SP + POST PB-A₁₃)
- 5.grup: Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ grubu (SP + POST PB-A₁₃)
- 6.grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splenektomi grubu (PRE PB-B₃ + SP)
- 7.grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ grubu (PRE PB-B₃ + SP + POST PB-B₃)
- 8.grup: Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ grubu (SP + POST PB-A₁₃)

ve yukarıda bahsedilen çalışmalara paralel olarak, güçlü EPS üretimi olan *L. delbrueckii spp. bulgaricus* B₃ suşunun, daha güçlü bir antiinflatuar etkiye sahip olduğu sonucuna vardık.

Probiyotik kullanımı ile sistemik immün cevabın değişik seviyelerde arttığını bildiren birçok çalışma mevcuttur(10). Trebichavsky ve Splichal (11) probiyotiklerin, konak doğal immün cevabının - özellikle de sitokin yollarında ve antimikrobiyal ajanların üretiminde- düzenlenmesinde rol aldıklarını ve bu düzenleme ile hem patolojik inflamatuvar reaksiyonların, hem de atopik durumların kontrol altına alındığını belirtmişlerdir. Gill (12), laktik asit bakterilerinin immüniteyi iyileştirici etkilerini, konağın hem nonspesifik, hem de spesifik (antikor üretimi, sitokin üretimi, lenfosit proliferasyonu, gecikmiş tip

Şekil 3. Çalışma gruplarında tespit edilen IL-4 düzeylerinin karşılaştırılması

Açıklamalar: İki grup arasındaki karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Kutucuk içindeki horizontal çizgi median değeri göstermektedir.

- 1.grup: Sham grubu (SH)
- 2.grup: Splenektomi grubu (SP)
- 3.grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splenektomi grubu (PRE PB-A₁₃ + SP)
- 4.grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ grubu (PRE PB-A₁₃ + SP + POST PB-A₁₃)
- 5.grup: Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ grubu (SP + POST PB-A₁₃)
- 6.grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splenektomi grubu (PRE PB-B₃ + SP)
- 7.grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ grubu (PRE PB-B₃ + SP + POST PB-B₃)
- 8.grup: Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ grubu (SP + POST PB-A₁₃)

hipersensitivite) immün cevaplarını augmente ederek yaptığını belirtmiştir.

Petska ve ark.nın (13) probiyotik eklenmiş veya alışılmış yoğurt ile 14 gün besleme yaptıkları fare deneylerinde dalak ve Peyer plaklarının (PP) incelenmesinde; sistemik veya mukozal immün bölgelerdeki lenfosit dağılımında çok az bir değişiklik olduğu görülmüştür. Biz de çalışmamızda ratlara 7 veya 14 gün süre ile probiyotik uyguladık ve sistemik immün sistemde görülen değişimlere rağmen, mukozal immün sistemde anlamlı bir değişiklik saptamadık. Bunun intestinal sisteme müdahale etmeyip sadece splenektomi yapmış olmamızla ilgisi olabileceğini düşünüyoruz.

Şekil 4. Çalışma gruplarında tespit edilen IL-12 düzeylerinin karşılaştırılması

Açıklamalar: İki grup arasındaki karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Kutucuk içindeki horizontal çizgi median değeri göstermektedir.

- 1.grup: Sham grubu (SH)
- 2.grup: Splenektomi grubu (SP)
- 3.grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splenektomi grubu (PRE PB-A₁₃ + SP)
- 4.grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ grubu (PRE PB-A₁₃ + SP + POST PB-A₁₃)
- 5.grup: Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ grubu (SP + POST PB-A₁₃)
- 6.grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splenektomi grubu (PRE PB-B₃ + SP)
- 7.grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ grubu (PRE PB-B₃ + SP + POST PB-B₃)
- 8.grup: Splenektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ grubu (SP + POST PB-A₁₃)

Artmış IL-10 üretimi intestinal mukozal inflamasyonu, ya direkt inflamatuvar etki ile ya da düzenleyici T hücrelerinin aktivitesini veya üretimini artırarak sınırlar (14). IL-10 antiinflamatuvar bir sitokindir ve TNF- α üretimini azaltır. TNF- α 'nın aşırı üretimi patolojik inflamatuvar cevaba neden olur. Bizim çalışmamızda splenektomi uygulanan grupta (SP) bazal duruma göre (SH) sitokin profilinde meydana gelen değişim TGF- β , IL-10, IL-12 ve IL-12/IL-4 seviyelerinde gözlenmiştir (Şekil 2, Şekil 4 ve Şekil 5). Çalışma sonuçlarına göre TGF- β düzeyleri SP grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksek; IL-12 ve IL-10 düzeyleri ise düşük bulunmuştur. Bu durum SP grubunda immünosupressif durum lehine bir değişiklik olduğunu desteklemektedir. TGF- β başlıca

Şekil 5. Çalışma gruplarında tespit edilen IL-12 düzeylerinin IL-4 düzeylerine oranının karşılaştırması

Açıklamalar: İki grup arasındaki karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Kutucuk içindeki horizontal çizgi median değeri göstermektedir.

- 1.grup: Sham grubu (SH)
- 2.grup: Splentektomi grubu (SP)
- 3.grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splentektomi grubu (PRE PB-A₁₃ + SP)
- 4.grup: Preoperatif Probiyotik-A₁₃ + Splentektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ grubu (PRE PB-A₁₃ + SP + POST PB-A₁₃)
- 5.grup: Splentektomi + Postoperatif Probiyotik-A₁₃ grubu (SP + POST PB-A₁₃)
- 6.grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splentektomi grubu (PRE PB-B₃ + SP)
- 7.grup: Preoperatif Probiyotik-B₃ + Splentektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ grubu (PRE PB-B₃ + SP + POST PB-B₃)
- 8.grup: Splentektomi + Postoperatif Probiyotik-B₃ grubu (SP + POST PB-A₁₃)

CD4⁺ ve CD25⁺ regülatuar T hücrelerinden salgılanan bir sitokin olup tüm immün sistemi baskılayan ve antiinflatuvar bir özellik taşımaktadır. TGF-β'nın diğer bir özelliği de mukozal immünitede önemli rol oynayan IgA üretimini uyarmasıdır(11,15). Bu nedenle, çalışmada SP grubunda tespit ettiğimiz TGF-β yüksekliği, organizmanın mukozal immüniteyi destekleyerek splentektomi sonucunda meydana gelen enfeksiyonlara yatkınlık durumunu giderme çabası şeklinde yorumlandı.

SP grubunda IL-12 ve IL-10 düzeyleri SH grubuna göre anlamlı düşük bulunmuştur. IL-12 hakimiyeti Th 1 polarizasyonunda, IL-10 hakimiyeti ise Th 2 polarizasyonunda tespit edilmektedir (15). Her iki

sitokin de splentektomili ratlarda azalması immüno-supressif bir sitokin olan TGF-β'nın yüksekliğine bağlanabilir. Ancak yapılan çalışmalarda TGF-β'nın Th 2 polarizasyonunu indüklediği gösterilmiştir (16). Bununla uyumlu olarak çalışmamızda SP grubunda IL-12 / IL-4 oranı SH grubundan düşük bulunmuştur. SP ve SH grupları arasında IL-4 düzeyi bakımından farklılık olmadığı halde IL-12 / IL-4 oranında tespit edilen düşüklük, SP grubunda Th 2 hakimiyeti olduğunu desteklemektedir.

IL-4, IgE üretiminde rol oynayan sitokinlerden biri olup splentektomi sonrası arttığı bildirilmiştir (17,18). Bu bulgu da splentektomi sonrası Th 2 hakimiyeti geliştiğini göstermektedir. IL-4 düzeyleri bakımından 3, 5, 6, 7 ve 8 gruplarda ölçülen değerler SH grubuna göre anlamlı düşük bulunmuş; 3, 6 ve 7. gruplarda tespit edilen değerler SP grubundan da anlamlı düşük bulunmuştur (Şekil 3). Makino ve arkadaşlarının (19) yaptığı bir çalışmada da oral yoldan *L. delbrueckii spp. bulgaricus* OLL1073R-1 suşu verilen farelerde IL-4 üretiminin azaldığı gösterilmiştir.

IL-12 antijen sunucu hücreler tarafından salınan ve olgunlaşmamış CD4⁺ T hücrelerinin Th 1 hücrelerine dönüşmesini sağlayan bir sitokindir. IL-12, NK ve CD8⁺ T hücrelerinin sitotoksik maturasyon faktörü ve NK hücre stimülatör faktörü olarak bilinir (20). NK ve Th 1 hücreleri ise IFN-γ üretirler. Makrofaj deaktivatörü sitokinler olan TGF-β ve IL-10'un ise makrofajlardan IL-12 üretimini inhibe ettiği bilinmektedir (21). Th 1 polarizasyonunu sağlayan IL-12 düzeyleri B₃ suşu uygulanan 6 ve 8. gruplarda SH grubuna göre anlamlı düşük bulunmuş; SP grubundan farksız tespit edilmiştir (Şekil 4). Bu bulgu da TGF-β'nın IL-12'yi baskılayıcı özelliğinden kaynaklanmaktadır (22). Diğer taraftan 3 ve 6. gruplar arasında 6. grup lehine tespit edilen IL-12 düşüklüğü B₃ suşunun Th2 polarizasyonunu desteklediğini göstermektedir.

Çalışmamızda immüno-supressif bir sitokin olan IL-10 düzeyleri 3, 4, 5, 6 ve 7. gruplarda SH grubuna göre düşük bulunmuştur. SP grubu ile probiyotik grupları arasında ise anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Probiyotiklerin antiinflatuvar sitokinleri hangi yönde etkilediği konusu açık olmamakla birlikte genellikle laktobasil nesillerinin inflamatuvar bir sitokin olan IFN-γ için potent indüktör oldukları ileri sürülmektedir(23). Bizim çalışmamızda tespit ettiğimiz bulgu, A₁₃ ve B₃ suşlarının IL-10 üretimini azalttığı yönündedir.

Probiyotik uygulanan tüm gruplarda TNF-α düzeyleri SP grubundan farksız; SH grubundan anlamlı düşük tespit edilmiştir (Şekil 1). TGF-β düzeylerine bakıldığında 3, 4, 5, 6 ve 8. gruplarda ölçülen düzeyler

SH grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuş; 3. grupta tespit edilen düzeyler SP grubundan da anlamlı yüksek bulunmuştur. Bu bulgu TGF- β 'nin TNF- α 'yı baskılayıcı özelliğinden kaynaklanmaktadır(21).

Probiyotik suşlarının (A₁₃, B₃) splenektomi öncesi ve/veya sonrası uygulanmasının sitokin profili üzerine olan etkisine bakıldığında istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. Ancak B₃ suşu uygulanan 6. grupta ölçülen IL-12 düzeyleri, A₁₃ suşu uygulanan 3. gruba göre anlamlı düşük tespit edilmiştir. Yine B₃ suşu uygulanan 7. grupta ölçülen TNF- α düzeyleri A₁₃ suşu uygulanan 4. gruba göre anlamlı düşük tespit edilmiştir. Bu bulgular B₃ suşunun antiinflatuvar etkisini desteklemektedir ve bunda yüksek EPS üretiminin etkisi olabilir(9).

Sonuç olarak, çalışma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde splenektominin immünosupressif bir etki meydana getirdiği gözlenmiştir. Güçlü bir sitokin olan TGF- β 'nin TNF- α yanında Th 1 ve Th 2 sitokinlerini baskıladığı gösterilmiş, fakat oran olarak Th 2 hakimiyeti saptanmıştır. Splenektomi sonrası TGF- β düzeylerindeki artış bir yandan mukozal immüniteyi desteklerken, diğer yandan yara iyileşmesini hızlandırmaktadır. Probiyotiklerin sitokin profili üzerine etkileri incelendiğinde A₁₃ suşunun splenektomi sonrası gelişen TGF- β yüksekliğini daha da artırdığı; IL-4'ü ise daha da düşürdüğü saptanmıştır. Ayrıca splenektomi uygulanan gruplarda A₁₃ suşu uygulamanın TNF- α düzeylerini azalttığı tespit edilmiştir. B₃ suşu uygulanan gruplarda da benzer şekilde TNF- α düzeylerinin düştüğü; TGF- β yüksekliğinin daha arttığı tespit edilmiş, bu suşun Th 1 ve Th 2 sitokinleri olan IL-12, IL-4 ve IL-10'u azalttığı saptanmıştır. EPS üretimi yüksek olan B₃ suşunun splenektomi uygulanan gruplarda IL-12'yi ve TNF- α 'yı düşürücü etkisi EPS üretimi düşük olan A₁₃'e göre fazla bulunmuştur.

Sonuç olarak splenektomi ile immünosupressif bir tablo ortaya çıktığı; probiyotiklerin sitokin regülasyonu ile dolaylı olarak antiinflatuvar bir etki oluşturdukları ve meydana getirdikleri sitokin profili ile sistemik olarak mukozal immüniteyi destekledikleri, EPS üretimi kapasitesinin sitokin profili ve dolayısıyla mukozal immünite üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Ancak bu konuda daha kesin kanıt elde etmek için meydana gelen sitokin değişikliğinin kan tablosuna nasıl yansıtıldığının gösterilmesi ve intestinal dokulardan moleküler düzeyde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Böylelikle sistemik tablonun intestinal immün sistem üzerine olan lokal etkileri aydınlatılmış olacaktır.

Kaynaklar

1. Berg RD, Garlington AW. Translocation of certain indigenous bacteria from the gastrointestinal tract to the mesenteric lymph nodes and other organs in a gnotobiotic mouse model. *Infect Immun* 1979; 23(2): 403-11.
2. Djouzi Z, Andrieux C, Degivry MC, Bouley C, Szyliet O, The association of yogurt starters with *Lactobacillus casei* DN 114.001 in fermented milk alters the composition and metabolism of intestinal microflora in germ-free rats and in human flora-associated rats. *J Nutr* 1997; 127(11): 2260-2266.
3. Qin HL, Shen TY, Gao ZG, Fan XB, Hang XM, Jiang YQ et al. Effect of lactobacillus on the gut microflora and barrier function of the rats with abdominal infection. *World J. Gastroenterol* 2005; 11(17): 2591-2596.
4. Van den Dobbelen GP, Brunekreef K, Kroes H, van Rooijen N, van Rees EP. Enhanced triggering of mucosal immune responses by reducing splenic phagocytic functions. *Eur J Immunol* 1993; 23(7): 1488-1493.
5. Soares MB, Martinez RCR, Pereira EPR, Balthazar CF, Cruz AG, Ranadheera CS et al. The resistance of *Bacillus*, *Bifidobacterium*, and *Lactobacillus* strains with claimed probiotic properties in different food matrices exposed to simulated gastrointestinal tract conditions. *Food Res Int* 2019; 125: 108542.
6. Sengul N, Aslim B, Ucar G, Yucel, N, Isık S, Bozkurt H. et al. Effects of Exopolysaccharide-producing probiotic strains on experimental colitis in rats. *Dis Colon Rectum* 2005; 49(2): 250-258.
7. Ruas-Madiedo P, Gueimonde M, Margolles A, Reyes-Gavilan CG, Salminen S. Exopolysaccharides produced by probiotic strains modify the adhesion of probiotics and enteropathogens to Human intestinal mucus. *J Food Protect* 2006; 69(8): 2011-2015.
8. Link-Amster H, Rochat F, Saudan KY, Mignot O, Aeschlimann JM. Modulation of specific humoral immune responses and changes in intestinal flora mediated through fermented milk intake. *FEMS Immunol Med Microbiol* 1994; 10(1): 55-63.
9. Demirer S, Aydinoglu A, Aslim B, Kepenekci I, Sengul N, Evirgen O et al. Effects of probiotics on radiation-induced intestinal injury in rats. *Nutrition* 2006; 22(2): 179-186.
10. Schiffrin EJ, Rochat F, Link-Amster H, Aeschlimann JM, Donnet-Hughes A. Immunomodulation of human blood cells following the ingestion of lactic acid bacteria. *J Dairy Sci* 1995; 78(3): 491-497.

11. Trebichavsky I, Splichal I. Probiotics manipulate host cytokine response and induce antimicrobial peptides. *Folia Microbiol* 2006; 51(5): 507-510.
12. Gill HS, Rutherford KJ. Viability and dose-response studies on the effects of the immunoenhancing lactic acid bacterium *Lactobacillus rhamnosus* in mice. *Br J Nutr* 2001; 86(2): 285-289.
13. Pestka JJ, Ha CL, Warner RW, Lee JH, Ustunol Z. Effects of ingestion of yogurts containing *Bifidobacterium* and *Lactobacillus acidophilus* on spleen and Peyer's patch lymphocyte populations in the mouse. *J Food Prot* 2001; 64(3): 392-395.
14. Hart AL, Lammers K, Brigidi P, Vitali B, Rizzello F, Gionchetti P et al. Modulation of human dendritic cell phenotype and function by probiotic bacteria. *Gut* 2004; 53(11): 1602-1609.
15. Kokuludağ A. Sitokinler. *Klinik Romatoloji. Deniz Matbaası*. 1999; 40-45.
16. Schiött A, Sjögren HO, Lindvall M. Association of decreased phosphorylation of ERK-2 with costimulation of rat T cell activation by MEK-1 inhibitors and TGF- β 1. *Immunol Lett* 2000; 72(3): 183-190.
17. Chelazzi G, Pinotti G, Nicora C, Rossi D, Senaldi G. Increased total serum IgE concentration in patients who have undergone splenectomy after trauma. *J Clin Pathol* 1985; 38(11): 1309-1310.
18. Balsalobre B, Enguidanos MJ, Hernández-Godoy J, Planelles D, Mir A. Changes in total serum IgE concentrations after splenectomy. *J Investig Allergol Clin Immunol* Sep-Oct 1993; 3(5): 268-270.
19. Makino S, Ikegami S, Kano H, Sashihara T, Sugano H, Horiuchi H et al. Immunomodulatory effects of polysaccharides produced by *Lactobacillus delbrueckii* spp. *bulgaricus* OLL1073R-1. *J Dairy Sci* 2006; 89(8): 2873-2881.
20. Kobayashi M, Fitz L, Ryan M, Hewick RM, Clark SC, Chan S et al. Identification and purification of natural killer cell stimulatory factor (NKSF). A cytokine with multiple biologic effects on human lymphocytes. *J Exp Med* 1989; 170(3): 827-845.
21. Trinchieri G. Interleukin-12: a cytokine at the interface of inflammation and immunity. *Adv Immunol* 1998; 70: 83-243.
22. Chen CC, Louie S, Shi HN, Walker WA. Preinoculation with the probiotic *Lactobacillus acidophilus* early in life effectively inhibits murine *Citrobacter rodentium* colitis. *Pediatr Res* 2005; 58(6): 1185-1191.
23. Vaarala O. Immunological effects of probiotics with special reference to lactobacilli. *Clin Exp Allergy* 2003; 33(12): 1634-1640.

İntraluminal Hidrostatik Basınç ile Ven Dilatasyonunun Otolog Arteriovenöz Fistül Açık Kalımına Etkisi

The Effect of The Vein Dilatation Via Intraluminal Hydrostatic Pressure To The Patency Of The Arteriovenous Fistula

Şahin Şahinalp

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Hemodiyaliz hastaları için iyi çalışan bir AVF varlığı vazgeçilmezdir. Arteriovenöz fistül olgunlaşması zor bir süreçtir ve maturasyon sürecindeki başarısızlığın temel nedeni venin yetersiz genişleyebilirliğidir. Uygun bir damar genişlemesi sağlamak için, cerrahi sırasında intraluminal hidrostatik basınç yoluyla sefalik ven dilatasyonu yararlı bir teknik olabilir. Bu çalışmada; otolog arteriovenöz fistül oluşturulması esnasında ven içerisine uygulanan basınçlı serum fizyolojik sıvı ile vende sağlanan dilatasyonun fistülün açık kalımı ve olası komplikasyonları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı. Bu amaçla AVF oluşturulan, toplam 416 hasta çalışmaya dahil edilerek retrospektif olarak incelendi. İntraluminal hidrostatik basınç etkisi ile ven dilatasyonu uygulanan ve uygulanmayan olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışma sonucu Grup 2'nin Grup 1'e göre açık kalım oranının bir aylık takipte daha yüksek olduğunu ($p<0,004$) gösterdi. Komplikasyon oranları her iki grupta benzer idi ($p=0,458$). Sonuç olarak; intraluminal sıvı kullanımı ile ven dilatasyonu basit bir uygulama olmasına rağmen, çalışma sonuçlarına göre erken dönem AVF açık kalımı üzerine etkili ve güvenli bir yöntem olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler; Hemodiyaliz, Arteriovenöz Fistül, İntraluminal hidrostatik basınç

ABSTRACT

For hemodialysis patients, the presence of a well performing arteriovenous fistula is indispensable. Arteriovenous fistula maturation is a difficult process and the main cause of failure in the maturation process is insufficient dilatability of the vein. To ensure a proper vein expansion, cephalic vein dilation through intraluminal hydrostatic pressure during surgery can be a useful technique. The aim of this study was to investigate the effect of dilation provided by pressurized saline fluid applied to the vein during the surgery for formation of autologous arteriovenous fistula to the patency and complications. A total of 416 patients with AVF were included in the study and examined retrospectively. The two groups were composed as; groups 1, vein dilation with Intraluminal hydrostatic pressure was applied, and group 2; vein dilation with Intraluminal hydrostatic pressure was not applied. The study result repented that the patency rate of Group 2 was higher than Group 1 at one month follow-up ($P<0.004$). Complication rates were similar in both groups ($p=0.458$). In conclusion; despite the vein dilatation via intraluminal hydrostatic pressure during the surgery is a very simple technique, the study results suggest that it is an effective and safe method in early stage patency of AVF.

Key Words: Hemodialysis, arteriovenous fistula, intraluminal hydrostatic pressure

Giriş

Son dönem kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastalarda, sorunsuz bir otolog arteriovenöz fistül (AVF) hayati önem taşımaktadır. Hemodiyaliz (HD) için damar erişiminde primer AVF'ler ilk seçenek olarak kabul edilmektedir (1-3). Otolog

AVF'lerin daha düşük morbidite ve uzun süreli açıklığa sahip olmasının yanı sıra yüksek oranda maturasyon sürecinde başarısızlık (%20-60) söz konusudur (4). Bu yüksek orandaki maturasyon başarısızlığı, HD hastalarında halen en büyük problemlerden biridir.

AVF açık kalımı için vaz geçilmez önkoşul fistülün iyi bir inflow ve outflow'a sahip olmasıdır. Bu durumda arter ve ven çapı ana belirleyici gibi görüldüğünden, damar çapları ve fistül patensisi arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma yapılmıştır (5-6). 2mm'den küçük arter ve ven çapına sahip AVF'lerde yüksek oranda tromboz ve yetersiz maturasyon gözlemlendiğinden bazı otörler belirtilen çapları AVF oluşturmada alt limit değer olarak önermişlerdir (7-8). Özellikle preoperatif ven çapının ve genişleyebilirliğinin (distensibility) değerlendirilmesi yol gösterici olsa da doğru bir şekilde ölçüm yapmak zordur. Üst ekstremité sefalik ven çaplarının gün içerisinde bile değişiklik gösterdiği de bilinmektedir. Lockhart ve ark. preoperatif doppler ultrasonografi (USG) ile ven değerlendirilmesinde venöz turnike kullanımını önermektedir (9). Turnike ya da basınçlı manşon kullanımına rağmen ölçülen ven çapının doğruluğu ise tartışmalıdır. İntraoperatif vasküler prob yardımı ile ven dilatasyonu yapılmış hastaların dahil edildiği bir çalışmada tek başına genişlemiş ven çapının fistül maturasyonunda temel belirleyici olduğu gösterilmiştir (10). İntraoperatif ven dilatasyonu uygulamaları, gerek vasküler prob gerekse intraluminal hidrostatik basınç etkisi ile dilatasyon, birçok cerrah tarafından günlük pratikte sıkça kullanılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı AVF oluşturulurken intraluminal hidrostatik basınç etkisi ile ven dilatasyonunun, AVF açık kalımına ve işlem sonrası olası komplikasyonlara olan erken dönem etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Ocak 2016 - Kasım 2019 tarihleri arasında primer AVF oluşturulan ve sağlıklı olarak veri kayıtlarına ulaşılabilen toplam 416 hasta dahil edilerek, retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya hemodiyaliz amaçlı hem önkol, hem de koldan primer fistül oluşturulan 18-80 yaş aralığındaki tüm hastalar dahil edildi. Tüm hastalarda öncelikli olarak non-dominant üst ekstremité tercih edildi ve Allen testi uygulandı. Pre-operatif doppler USG ile yapılan değerlendirmede arter ve ven çapının <2 mm olanlar, bazilik ven transpozisyonu ya da yüzeyleştirilmesi gereken hastalar, daha önceden AVF oluşturulmuş ancak fistül revizyonu gereken hastalar, otojen ya da non-otojen greft ile AVF oluşturulan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Ocak 2016–Nisan 2017 tarihleri arasında intraluminal hidrostatik basınç uygulanmadan AVF oluşturulan 166 hasta Grup I, Nisan 2017 -

Kasım 2019 tarihleri arasında ise intraluminal hidrostatik basınç ile intraoperatif venöz dilatasyon sağlanarak AVF oluşturulanlar 250 hasta ise Grup II olarak belirlendi. Hastaların demografik verileri hastane kayıt sistemi üzerinden elde edildi. AVF oluşturulduktan sonra 1. hafta, 2. hafta ve 1. ay sonu değerlendirmeleri thrill varlığı şeklinde kaydedildi.

Cerrahi Prosedür; Tüm hastalarda AVF oluşturulması girişimi lokal anestezi eşliğinde gerçekleştirildi. Cerrahi prosedür sırasında öncelikle sefalik ven eksplorasyonu sağlandı ve minimal maniplasyonlar ile distalinden ligate edilerek divize edildi. Varsa yan dallar ligate edildi. Sonrasında hedef inflow arteri explore edilerek naylon tapeler ile dönüldü. Standart sistemik heparinizasyon uygulanmadı. İntraluminal hidrostatik basınç uygulanmayan grupta (Grup I) damar klemp kullanılmadan naylon tapeler asılarak arteriyel kanama engellendi ve sonrasında arteriotomi, arter çapının 2 katı olacak şekilde yapıldı. Sefalik ven herhangi bir dilatasyon işlemi yapılmaksızın 6/0 veya 7/0 prolen sütün ile sürekli sütün tekniği ile uç-yan şeklinde hedef artere anastomozu sağlandı. Anastomoz sonrası sefalik ven açılması ve seyri açısından uygun ciltaltı doku manüplasyonları sağlandı. Grup II'de ise farklı olarak anastomozdan hemen önce sefalik ven içerisine daha önceden uç kısmı kesilmemiş, zedelenmemiş intraket (22G) yerleştirildi. Önceden hazırlanmış 300cc serum fizyolojik + 5000ü heparinli solüsyondan 10mL hacimli enjektör kullanılarak intraket yardımı ile sefalik ven irrigasyonu yapıldı. Sonrasında ise aralıklı olarak sefalik ven trasesi üzerine dışarıdan el ile bası uygulanarak eş zamanlı intraluminal mayi enjeksiyonu ile lümen içerisindeki basınç artırılarak ven dilatasyonu sağlandı. Sefalik ven üzerine eksternal bası, önce anastomoz bölgesine yakın kısımdan başlanarak her defasında 5cm kadar proksimale doğru ilerlendi ve dirsek seviyesine kadar aynı işleme devam edildi. (Resim 1) Her 5cm aralıkta 10cc heparinli mayi kullanıldı. Toplamda ortalama yaklaşık olarak 50cc solüsyon kullanıldı. Böylece maksimal ven dilatasyonu sağlandıktan sonra anastomoz gerçekleştirildi.

İstatistiksel Analiz: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) istatistik programı kullanılmıştır. Veri analizinde Kolmogorov Smirnov normallik testi ile sürekli değişkenlerin dağılımı tespit edildi. Sayısal veriler ortalama \pm standart sapma, nonparametrik veya normal dağılıma uymayan sayısal veriler Median (minimum-maksimum) şeklinde nitel veriler ise

Tablo 1. Çalışmadaki Hastaların Ameliyat Öncesi Demografik Değerlerinin Değerlendirilmesi

	Grup I (n=166)	Grup II (n=250)	p
Yaş (yıl) ± SD	63 ± 16	60 ± 15	0,185
BMI (kg/m ²) ± SD	27,03 ± 4,3	26,68 ± 4,7	0,458
Cinsiyet (Male %)(n)	47,6 (79)	50,4 (126)	0,322
Hipertansiyon (%)(n)	78,3 (130)	79,2 (198)	0,461
Diyabetes Mellitus (%)(n)	9 (15)	8 (20)	0,42
İskemik Kalp Hastalığı (%)(n)	5,4 (9)	6,4 (16)	0,426
KOAH (%)(n)	9 (15)	11,2 (28)	0,295
Sigara içimi (%)(n)	36,7 (61)	35,2 (88)	0,755
Ameliyat Süresi (dk) ± SD	37,8 ± 3,23	34,41 ± 5,29	< 0,001

Grafik 1. Fistüllerin Açık Kalım Oranları

yüzde olarak ifade edildi. Grup içi değerlendirmelerde normal dağılıma uyan sürekli değişkenlerin oluşturduğu ikili grupların değerlendirilmesinde Independent Sample t test ve nitel verilerin değerlendirilmesinde Ki kare test (Fisher Exact) kullanıldı. Nonparametrik veya normal dağılıma uymayan sürekli değişkenlerin oluşturduğu ikili grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney-U testi kullanıldı. $p < 0,05$ değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Sonuç: Çalışmaya intraluminal hidrostatik basınç uygulanmayan (Grup I) 166, uygulanan (Grup II) 250 olmak üzere toplam 416 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri Tablo 1'de özetlenmiştir.

Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı ve kronik akciğer hastalıkları varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Grup I'de halihazırda hemodiyaliz uygulanan hastalar %23,5 iken Grup II'de %2,8 kadar olduğu saptandı. Grup II'de diyaliz hazırlığında olan (pre-diyaliz hastalar) hastaların yüksek oranda varlığı istatistiksel olarak anlamlı idi. ($p < 0,001$)

Hastaların %90,6'sında AVF oluşturulması için sol üst ekstremité kullanıldı. Hastaların %64,9'unda önkol distal kısımdan (radiosefalik) AVF oluşturuldu. Her iki grup arasında AVF bölgesi

seçimi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (Tablo 2).

Operasyon süresi Grup I'de Grup II'ye göre istatistiksel olarak daha uzun sürmekteydi (sırası ile $37,8 \pm 3,23$ ve $34,41 \pm 5,29$) ($p < 0,001$) (Tablo 1).

Her iki grup arasında postoperatif komplikasyonlar incelendiğinde Grup II'de %2 oranında sefalik ven yaralanması saptansa da istatistiki olarak anlamlı bulunmadı. ($p < 0,45$) Kanama, yara yeri enfeksiyonu ve anevrizmal dilatasyon açısından her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (Tablo 3).

AVF açık kalımı operasyondan sonraki 1. hafta, 2. hafta ve 1. ay sonu kontrollerinde thrill varlığı açısından değerlendirildi. Grup II'de tüm zamanlardaki değerlendirmelerde daha yüksek oranda açık kalım oranı saptandı. Ancak 1. hafta ve 2. hafta sonu AVF açık kalımı açısından yapılan değerlendirmelerde anlamlılık seviyesi daha düşük iken ($p < 0,04$) 1.ay sonu kontrollerinde Grup II'de daha yüksek anlamlılık seviyesinde, daha fazla sayıda hastada AVF açık kalımı söz konusu idi ($p < 0,004$). 1. ay sonu kontrolünde Grup II'de AVF açık kalım oranı %86 iken Grup I'de %75,3 olarak saptandı (Grafik 1).

Tartışma

Kronik böbrek yetmezliği ve hemodiyaliz için erişim yolu ile ilgilenen tüm klinisyenlerin temelde üzerinde durduğu öncül konu, başarılı bir şekilde otolog AVF sağlanmasıdır. Ancak fistül maturasyonunun kompleks bir süreç olması ve maturasyon üzerine etki eden birçok parametrenin varlığı yüksek oranda AVF başarısızlığı ile sonuçlanmaktadır. Birçok çalışmada fistül maturasyonu ile yaş, cinsiyet, HT ve DM varlığı ve BMI gibi parametrelerle ilişkisi incelenmiş ve çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. İleri yaş hastalarda daha düşük primer fistül patensisi ve düşük açık kalma oranı bildirenler (11-14) ve yaş ile herhangi bir korelasyonun saptanmadığı (15-16) çalışmalar

Tablo 2. AVF Anatomik Lokalizasyonu

Fistülde Taraf Tercihi		Grup I (n=166)	Grup II (n=250)	p
	Sol Kol (%)	91	89,6	0,738
	Sağ Kol (%)	9	10,4	
Fistülde Lokasyon Tercihi	1/2 Distal önkol (%)	67,9	63,2	0,29
	1/2 proksimal önkol (%)	4,8	4,8	
	1/2 distal kol (%)	26,7	30,4	
	1/2 prox kol (%)	0	1,6	

Tablo 3. Operatif komplikasyonlar

	Grup I (n=166)	Grup II (n=250)	p
Yok (%)	96,4	89,6	
Kanama (%)	1,8	2,4	
Yara Yeri Enfeksiyonu (%)	1,2	3,2	0,458
Anevrizmatik gelişim (%)	1,2	2,8	
Sefalik Yaralanma (%)	1,2	2	

Resim 1. İntraluminal Hidrostatik Basınç Etkisi ile Ven Dilatasyonunun Uygulanması

söz konusudur. Kim ve arkadaşlarının yaptığı tek merkezli bir kohort çalışmasında ise HT, DM, yaş gibi kişisel faktörlerin AVF maturasyonu açısından risk faktörü olarak kabul edilemeyeceğini

belirtmişlerdir (17). Bizim çalışmamızda ise yaş, cinsiyet, HT ve DM varlığı ve hastaların vücut kitle indeksleri ile fistül açık kalımı arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı bir fark olmadığı saptandı.

Şuana kadar yapılmış olan çalışmaların önemli bir kısmında AVF oluşturulan arter ve ven çapı ve kalitesi incelenmiş, üstelik bunların maturasyonda etkili olabilecek parametrelerin başında geldiği de bildirilmiştir. Kortten ve ark tarafından yapılan bir çalışmada radial arter çapının yüksek primer patensisi ile ilişkili olduğu ve hatta ven çapları ile korelasyonun olmadığını bildirmişlerdir (18). Ancak tam tersine diğer bazı çalışmalarda ise primer patenside ven çapının asıl belirleyici olduğu gösterilmiştir (19). Lauvao ve ark ise ven çapının fistül maturasyonunda tek bağımsız prediktör faktör olduğunu belirtmişlerdir (20). AVF açık kalımında ven çapı bu kadar önem taşıırken, kullanılacak venöz yapının dilatasyon girişimleri gündeme gelmiştir. Daihiko ve ark tarafından AVF oluşturulacak hastalarda ultrason eşliğinde aksiller sinir blokajı uygulamalarının, hastaların bazilik ven çaplarında belirgin dilatasyona yol açtığını göstermişlerdir (21). Başka bir çalışmada ise intraoperatif damar dilatörleri kullanılarak sefalik ven dilatasyonu sağlanan hastalarda, dilatasyon sonrası ven çapının tek başına fistül fonksiyonu üzerine etkisinin olduğunu gösterilmiştir (10). Kim ve ark tarafından yapılan bir çalışmada, intraluminal sıvı ile ven dilatasyonu sağlanan hastalarda venöz distensibilitenin maturasyon başarısında prediktör bir parametre olduğunu bildirmişlerdir (22). Benzer şekilde Seren ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, U

şekilli ven bası uygulayıcı cihaz kullanımı ile özellikle 2mm'den küçük çapa sahip fistüllerde daha yüksek açık kalım oranları saptamışlardır(23). Bizim çalışmamızda ise ven dilatasyonu intraluminal hidrostatik basınç etkisi ile sağlandı ve bu şekilde ven dilatasyonu sağlanan hastaların 1. ayın sonunda daha yüksek oranda açık kaldığı görüldü. Böylece basit bir yöntemle basınçlı serum fizyolojik sıvı kullanılarak yapılan ven dilatasyonunun, AVF açık kalımını olumlu olarak etkilediği gösterildi. Ven çapına göre farklı çaplarda vasküler prob gereksinimi gibi maliyetin olmayışı avantaj olarak sayılabilir. Ayrıca intraluminal basınçlı sıvı uygulamasının daha homojen dilatasyon sağlayacağı ve olası proksimal yan dallarda da genişlemeye yol açabileceğini düşündürmektedir. Branko ve ark. tarafından yapılmış bir çalışmada, vasküler prob yardımı ile venöz dilatasyon sağlanan hastalarda vasküler prob kullanımına bağlı bir venöz yaralanmadan bahsedilmemiştir(10). Ancak özellikle küçük ven çaplı hastalarda, proksimalde olası venöz darlıklar varlığında vasküler prob kullanımı ile vasküler yaralanma olasılığını da akla getirmektedir. Bizim çalışmamızda intraluminal basınçlı sıvı kullanılan hastaların 5'inde vasküler yaralanma gözlemlendi ve bunlardan 4'ü venöz yaralanma idi. Ancak istatistiksel olarak anlamlı değerlendirilmedi. İlâveten vasküler prob ile yaklaşık 8-10cm kadarlık kısım dilate edilebilirken, intraluminal basınçlı sıvı uygulamasında daha proksimal kısımlara kadar venöz dilatasyon sağlanabilmektedir. Özellikle fistül bölgesinden başlayıp aralıklı cilt üzerine bası uygulanarak sıvı gidişinin engellenmesi ve bunun aralıklı segmental olarak daha yukarı seviyelere kadar uygulanabilmesi avantajları arasında sayılabilir.

Çalışmamızda intraluminal hidrostatik basınç uygulanan grupta operasyon süresinin ortalama 3,4 dakika daha kısa olduğu saptandı. Bu durum venöz dilatasyon sağlanan grupta anastomoz sonrası thrill oluşturma ya da güçlendirme adına taşıyıcı vene daha az manüplasyon gerekli olduğunu ve bu nedenle operasyonun daha kısa sürede tamamlandığını da düşündürülebilir.

Çalışmamızın retrospektif olması, dilatasyon sonrası ven çaplarının ölçülmemiş olması, nispeten hasta sayısının azlığı sınırlayıcı etmenler olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak; basit bir uygulama olan intraluminal sıvı kullanımı ile ven dilatasyonu erken dönem AVF açık kalımı üzerine etkili ve güvenli bir yöntem olduğu söylenebilir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarların herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Kaynaklar

1. National Kidney Foundation K/DOQI clinical practice guidelines for vascular access. Am. J. Kidney Dis 2006; 176-273.
2. M. Ozkokeli, B. Koseoglu, H. Ekim, R. Erkok, Bingur Sonmez. Hastanemizde son bir yıl içinde açılan hemodiyaliz amaçlı arteriovenöz fistüllerin retrospektif analizi. Van Tıp Dergisi 2000; 7(3): 113-116.
3. D.Odabasi, Z.Eren, H.Basel, D.Aydın, H. Ekim. Hemodiyaliz için damar giriş yolları: Bir merkezin deneyimleri. Damar Cer Derg 2010; 19(2): 38-43.
4. Asif A, Roy-Chaudhury P, Beathard GA. Early arteriovenous fistula failure: a logical proposal for when and how to intervene. Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1(2): 332-339.
5. Siddiqui MA, Ashraff S, Carline T. Maturation of arteriovenous fistula: Analysis of key factors. Kidney Res Clin Pract 2017; 36(4): 318-328.
6. Rezapour M, Taran S, Balin Parast M, Khavanin Zadeh M. The impact of vascular diameter ratio on hemodialysis maturation time: Evidence from data mining approaches and thermodynamics law. Med J Islam Repub Iran 2016; 19: 30: 359.
7. Malovrh M. Non-invasive evaluation of vessels by duplex sonography prior to construction of arteriovenous fistulas for haemodialysis. Nephrol Dial Transplant 1998; 13(1): 125-129.
8. Parmar J, Aslam M, Standfield N. Pre-operative radial arterial diameter predicts early failure of arteriovenous fistula (AVF) for haemodialysis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007; 33(1): 113-115.
9. Lockhart ME, Robbin ML, Fineberg NS, Wells CG, Allon M. Cephalic vein measurement before forearm fistula creation: does use of a tourniquet to meet the venous diameter threshold increase the number of usable fistulas? J Ultrasound Med 2006; 25(12): 1541-1545.
10. Fila B, Lovčić V, Sonicki Z, Magaš S, Sudar-Magaš Z, Malovrh M. Vein diameter after intraoperative dilatation with vessel probes as a predictor of success of hemodialysis arteriovenous fistulas. Med Sci Monit 2014; 5: 20: 191-198.
11. Lazarides MK, Georgiadis GS, Antoniou GA, Stamos DN. A meta-analysis of dialysis Access outcome in elderly patients. J Vasc Surg 2007; 45(2): 420-426.
12. Swindlehurst N, Swindlehurst A, Lumgair H, Rebollo Mesa I, Mamode N, Cacciola R, et al. Vascular access for hemodialysis in the elderly. J Vasc Surg 2011; 53(4): 1039-1043.
13. Jennings WC, Kindred MG, Broughan TA. Creating radiocephalic arteriovenous fistulas: technical and functional success. J Am Coll Surg. 2009; 208(3): 419-425.

14. Kim YO, Choi YJ, Kim JI, Kim YS, Kim BS, Park CW, et al. The impact of intima-media thickness of radial artery on early failure of radiocephalic arteriovenous fistula in hemodialysis patients. *J Korean Med Sci* 2006; 21(2): 284-289.
15. Lok CE, Oliver MJ, Su J, Bholra C, Hannigan N, Jassal SV. Arteriovenous fistula outcomes in the era of the elderly dialysis population. *Kidney Int* 2005; 67(6): 2462-2469.
16. Weale AR, Bevis P, Neary WD, Boyes S, Morgan JD, Lear PA, et al. Radiocephalic and brachiocephalic arteriovenous fistula outcomes in the elderly. *J Vasc Surg* 2008; 47(1): 144-150.
17. Kim JT, Chang WH, Oh TY, Jeong YK. Venous distensibility as a key factor in the success of arteriovenous fistulas at the wrist. *Ann Vasc Surg* 2011; 25(8): 1094-1098.
18. Korten E, Toonder IM, Schrama YC, Hop WC, van der Ham AC, Wittens CH. Dialysis fistulae patency and preoperative diameter ultrasound measurements. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2007; 33(4): 467-471.
19. Tordoir JH, Rooyens P, Dammers R, van der Sande FM, de Haan M, Yo TI. Prospective evaluation of failure modes in autogenous radiocephalic wrist access for haemodialysis. *Nephrol Dial Transplant* 2003; 18(2): 378-383.
20. Lauvao LS, Ihnat DM, Goshima KR, Chavez L, Gruessner AC, Mills JL Sr. Vein diameter is the major predictor of fistula maturation. *J Vasc Surg*. 2009;49(6):1499-1504.
21. Eguchi D, Honma K. Superficial Venous Dilatation Induced by Ultrasound-Guided Axillary Nerve Block in Vascular Access Surgery. *Ann Vasc Dis* 2018; 25: 11(4): 479-483.
22. Kim MH, Kim YK, Jun KW, Hwang JK, Kim SD, Kim JY, et al. Clinical Importance of Intraoperative Cephalic Vein Distensibility as a Predictor of Radiocephalic Arteriovenous Fistula Maturation. *Semin Dial* 2015; 28(6): 64-70.
23. Seren M, Cicek OF, Cicek MC, Yener AU, Ulaş M, Tola M, et al. U-vein compressor improves early haemodynamic outcomes in radiocephalic arterio-venous fistulae in under 2-mm superficial veins. *Cardiovasc J Afr* 2015; 26(1): 41-44.

Kronik Hepatit B Hastalarında Karaciğer Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Liver Biopsy Results in Chronic Hepatitis B Patients

Nilgün Söğütçü^{1*}, Şafak Kaya²

¹SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Diyarbakır

²SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır

ÖZET

Amaç: Ülkemiz kronik hepatit B açısından orta endemik bir ülkedir ve bölgemizde önemli bir sorundur. Biz bu çalışmada kronik hepatit B nedeniyle karaciğer biyopsisi yaptığımız hastaları irdeledik.

Gereçler ve Yöntem: Çalışmamıza hastanemizde Ekim 2011- Mart 2019 yılları arasında KHB nedeniyle karaciğer biyopsisi yapılmış toplam 653 hastayı dahil ettik. Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik bilgileri, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), HBeAg, Anti-HBe, HBV DNA düzeylerine hastane otomasyon kayıt sisteminden, karaciğer biyopsi sonuçlarına ise patoloji kayıt sisteminden ulaşıldı.

Bulgular: Çalışmaya karaciğer biyopsisi yapılmış olan toplam 600 KHB hastası dahil edildi. Hastaların 216 (%36)'sı kadın ve yaş ortalaması 32,5±1,25 (15-78) idi. Ortalama ALT değeri 56,6±5,42 (9-445) U/L, ortalama fibrozis değeri 1,6±1,1 (0-6), HBV DNA düzeyi ise 11984000±483761000 IU/ml idi. Normal ALT (<32 U/L) değerine sahip olan hasta sayısı 301 (%50,1) idi. Bu hastaların 188 (%31,3)'ünün patolojisi fibrozis ≥2 ve /veya HAI≥6 şeklindeydi ve bu hastalara tedavi başlanmıştı.

Sonuç: Sonuç olarak, karaciğer biyopsisi kronik hepatit B hastalarında hala altın standarttır ve ALT değeri normal olsa bile HBV DNA'sı yüksek olan hastalarda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer biyopsisi, Kronik hepatit B, Knodell sınıflaması

ABSTRACT

Introduction: Our country is a middle endemic country in terms of chronic hepatitis B and is an important problem in my region. In this study, we examined patients who underwent liver biopsy due to chronic hepatitis B.

Materials and Methods: We included a total of 653 patients who underwent liver biopsy for CHB between October 2011 and March 2019 in our hospital. Demographic data such as age, sex, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), HBeAg, Anti-HBe, HBV DNA levels were obtained from hospital automation recording system and liver biopsy results were obtained from pathology recording system.

Results: A total of 600 CHB patients who underwent liver biopsy were included in the study. 216 (6) of the patients were female and the mean age was 32.5 ± 1.25 (15-78). The mean ALT value was 56.6 ± 5.42 (9-445) U / L, the mean fibrosis value was 1.6 ± 1.1 (0-6) and the HBV DNA level was 11984000 ± 483761000 IU / ml. The number of patients with normal ALT (<32 U / L) was 301 (50.1%). The pathology of 188 (31.3%) of these patients was fibrosis ≥2 and / or HAI≥6 and treatment was started.

Conclusion: In conclusion, liver biopsy is still the gold standard in chronic hepatitis B patients and should be considered in patients with high HBV DNA, even if ALT is normal.

Key Words: Liver biopsy, Chronic hepatitis B, Knodell classification

Giriş

Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin hepatit B virüsü (HBV) ile karşılaşmış olduğu ve bunların yaklaşık %25'inin HBV ile enfekte olduğu bilinmektedir. Yılda 500 000 ölüme yol açan ve siroz, hepatoselüler kanser (HCC) gibi önemli komplikasyonlara neden olan bu virüsün önemi oldukça aşikardır (1). Ülkemiz hepatit B açısından

orta endemik bir bölgedir. Yapılan çalışmalarda da HBV taşıyıcılığının en yoğun olduğu bölgenin Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi olduğu bildirilmiştir (2-4). Günümüzde var olan tedavilerle virüsün eradikasyonu gerçekleştirilmemektedir. Mevcut tedavilerle amaç viral yükün baskılanması ve gelişebilecek komplikasyonların önlenmesidir. HBV ile enfekte hastaların büyük çoğunluğu inaktif HBsAg

*Sorumlu Yazar: Nilgün Söğütçü, SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Üç kuyular, Diyarbakır

E-mail: nilgunsogutcu@gmail.com, Tel: +9 (0412) 258 00 60, Fax: 0 (412) 258 00 58

ORCID ID: Nilgün Söğütçü: 0000-0002-2455-2964, Şafak Kaya: 0000-0001-9912-7340

Geliş Tarihi: 06.11.2019, Kabul Tarihi: 18.06.2020

taşıyıcılarıdır. Serum HBV DNA'nın 2000 IU/ml'nin altında, HBeAg'nin negatif, aminotransferazların normal, karaciğer histopatolojisinin normal ya da minimal olduğu bu hastalar da tedavi endikasyonu yoktur. Fakat bu hastaların da takibi önemlidir. Çünkü zamanla bu hastalarda da HBV DNA düzeyinin ve aminotransferazların yükselmesiyle beraber reaktivasyonlar görülebilir ve tedavi endike olabilir. Son yıllarda non-invaziv tanı yöntemlerinde gelişme olsa da kronik hepatit B (KHB)'li hastalarda hepatik hasarın gösterilmesinde karaciğer biyopsisi hala altın standarttır. Hepatitlerin ilk histolojik sınıflandırması, De Grote ve arkadaşları tarafından 1968'de yapılmıştır (5). Halen, kronik hepatit için karaciğer biyopsilerini skorlayan beş sistem vardır: Bunlar Knodell HAI (hepatit aktivite indeksi), Scheuer puanlama sistemi, Ishak'ın sistemi, Metavir sistemi ve Ishak modifiye HAI'dir. Bu beş puanlama sistemi rutin olarak birçok hepatopatolog tarafından kullanılmaktadır. Karaciğerde histolojik aktivite ve evreleme biyopsi sırasındaki hepatit şiddetinin ölçümünü sağladığı gibi aynı zamanda anormal karaciğer fonksiyon testleriyle her zaman korele olmayan tedavinin etkisinin değerlendirilmesine de yardımcı olduğundan hem hasta hem de klinisyen için önemlidir. 1981'de yayınlanan Knodell histolojik aktivite indeksi (HAI), türünün ilk sistemidir ve kronik hepatitlerin çeşitli morfolojik lezyonlarının nesnel, yarı kantitatif, tekrarlanabilir açıklaması için bir referans noktası olarak kabul edilmektedir (6). 1995 yılında tanımlanan modifiye Ishak HAI'si olarak bilinen Knodell'in HAI'sinin yakın tarihli bir modifikasyonu, aktivite derecesi için bir araya getirilen dört ayrı kategorideki iyi tanımlanmış lezyonlar için ardışık puanlar sağlar (7). Karaciğer biyopsisiyle erken dönemde fibrozis varlığının tespiti ve antivirallerin başlanması hastalığın kötü seyri engellemek için önemli olabilir. HBeAg-pozitif ve HBeAg-negatif KHB'de tedavi endikasyonları genelde aynıdır. Tedavi kararı esas olarak serum HBV DNA düzeyi ve karaciğer hastalığının ciddiyeti (biyopsi) kombinasyonuna bağlıdır (8).

Biz de bu çalışmada KHB tanısıyla takip ettiğimiz hastalarımızın karaciğer biyopsi sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza hastanemizde Ekim 2011- Mart 2019 yılları arasında KHB nedeniyle karaciğer biyopsisi yapılmış toplam 653 hastayı dahil ettik. Hastaların

yaş, cinsiyet gibi demografik bilgileri, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), HBeAg, Anti-HBe, HBV DNA düzeylerine hastane otomasyon kayıt sisteminden, karaciğer biyopsi sonuçlarına ise patoloji kayıt sisteminden ulaşıldı. Çalışmaya en az 4 portal alanı olan karaciğer biyopsileri dahil edildi. Parafin bloklarından dört mikron kalınlıkta kesitler alınarak, histokimyasal olarak Hematoksilin-Eosin, Reticulin ve Masson Trichrome boyaları ile boyandı. Histolojik olarak modifiye Ishak hepatit aktivite indeksi (HAI) skorlama sistemi kullanılarak nekroinflamatuvar aktivitenin derecelendirilmesi ve fibrozisin evrelemesi yapıldı. Histolojik incelemede; hepatositler değişik derecelerde nekrozun görüldüğü dejeneratif değişiklikler (spotty ve confluent), değişken şiddetli mononükleer inflamatuvar infiltratın eşlik ettiği portal traktlarda genişleme ve periportal, porto-portal ve porto-santral septa olarak bilinen fibrozis açısından değerlendirildi.

Serum HBV DNA düzeyine ulaşamayan toplam 53 hasta çalışma dışı bırakıldı. Bu çalışmada elde edilen verilerin analizi SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak yapılmıştır ve değerler ortalama, standart sapma olarak verilmiştir. Elde edilen veriler sayı ve yüzdelik hesaplama kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya karaciğer biyopsisi yapılmış olan toplam 600 KHB hastası dahil edildi. Hastaların 216 (%36)'sı kadın ve yaş ortalaması $32,5 \pm 1,25$ (15-78) idi. Yüz on yedi (%19,5) hasta HBeAg pozitif, 446 (%74,3) hasta anti-HBe pozitif, diğerleri ise HBe Ag ve anti-HBe negatif hastalardı. Ortalama ALT değeri $56,6 \pm 5,42$ (9-445) U/L, ortalama fibrozis değeri $1,6 \pm 1,1$ (0-6), HBV DNA düzeyi ise 119840000 ± 483761000 IU/ml idi. İki yüz seksen üç (%47,2) hasta fibrozis 0 veya 1, 196 (%32,6) hasta hepatik aktivite indeksi (HAI) 5 ve altındaydı. Normal ALT (<32 U/L) değerine sahip olan hasta sayısı 301 (%50,1) idi. Bu hastaların 188 (%31,3)'ünün patolojisi fibrozis ≥ 2 ve /veya HAI ≥ 6 şeklindeydi ve bu hastalara tedavi başlanmıştı. Diğer bir deyişle 463 (%77,2) tedavi alan hastanın 188 (%40,6)'ünün ALT değeri normaldi. Karaciğer patolojisinde fibrozis 0 veya 1, HAI'ı 5 ve altında olan toplam 137 (%22,8) hasta tedavi alamadı. Minimal hepatik hasara sahip olup tedavi alamayan bu hastaların 56'sı HBeAg pozitif idi.

Tartışma

Hepatit B siroz ve HCC gibi önemli komplikasyonlara hatta ölüme neden olduğundan önemlidir. Günümüzde hepatositlerde yeralan cccDNA'daki virüsü eradike edecek bir ilaç henüz yoktur. Fakat viral supresyonu sağlayan ve yukarıda saydığımız komplikasyonları önleyici oral antiviraller mevcuttur. Tedavide bu hastaların HBV DNA düzeyi ve karaciğer histopatolojisi önemlidir. Orta veya yüksek şiddette hepatit bulgularının olması tedavi endikasyonu oluşturur (9,10). Biyopsi genelde perkütan yol ile yapılmakla birlikte bazı durumlarda laparoskopik veya transjuguler de yapılabilir. Diğer tanı tekniklerindeki ilerlemelere rağmen, karaciğer biyopsileri geleneksel deskriptif raporlarıyla (özellikle etyoloji, nekroinflamatuvar aktivite ve fibrozis ile ilgili spesifik yorumlar) hastaların prognoz ve tedavisini değerlendirmek için temel teşkil etmektedir. Raporda belirtilen puanların ayrıntılı açıklamalarla nasıl elde edildiğini açıkça göstermek için her zaman çaba sarfedilmelidir (11). Mannan ve arkadaşları yaptıkları çalışmada karaciğer biyopsilerinde nekroinflamatuvar aktivite ve fibrozis için kullanılan skorumun, deneyimli hepatopatologların ellerinde derecelendirme ve evreleme için neredeyse eşit derecede iyi olduğu ve anlamlı, tekrarlanabilir sonuçlar elde ettiği sonucuna vardılar (11). Kronik hepatitler dışında birçok primer karaciğer ve karaciğer tutulumlu hastalıkların teşhisi ve ayırıcı tanısında kullanılabilir. Kronik viral hepatitlerde tanıdan ziyade mevcut hastalığın şiddetini ve birlikte başka bir hastalık olasılığını ekarte etmek için kullanılır. Tedaviye yanıt ve hastalık progresyonu kontrol biyopsiler ile değerlendirilebilir (12). Kronik hepatit B hastalarında karaciğer biyopsisini tedavi kararı açısından altın standart olarak kabul eden çalışmalar mevcuttur ve bu çalışmalarda normal ALT düzeyine sahip olup fibrozis skoru ≥ 2 olan hastaların da var olduğu belirtilmektedir. ALT karaciğerde hepatositlerde yer alan ve karaciğer hasarlanmasında salınan bir enzimdir. Bununla beraber ALT normal, HBV DNA yüksek olan HBeAg negatif hastalarda yapılan çalışmalarda önemli derecede karaciğer hasarı olduğu saptanmıştır (13,14). Normal aralıkta olup kendi içerisinde artış gösteren değerlerde bile genel popülasyona kıyasla karaciğer ile ilgili mortalite riskinde önemli oranda artış olduğu görülmüştür (15).

Sağlıklı bir değerlendirme için en az 4-6 portal alan ve 10-15 mm'lik bir karaciğer materyali gereklidir

(16-18). Bu hekimin tecrübesiyle ilgilidir. Bizim tüm hastalarımızda da alınan biyopsi materyali yeterliydi.

Bizim 600 hastamızdan 463'ünde fibrozis ≥ 2 ve /veya HAI ≥ 6 idi ve bu hastalar tedavi almıştı. Bu 463 hastanın 188 (%40,6)'inin ALT değeri normaldi. Bu oran yüksek olduğuna göre ALT normal olsa bile HBV DNA yüksekliği olan hastalarda karaciğer biyopsisini yapıp tedavi için hastayı değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim ülkemizde Dağtekin H. ve ark. larının yaptığı bir çalışmada ALT değerleri normal seyreden, HBe Ag negatif, HBV DNA değerleri ise 113-110.000.000 IU/mL olan hastalara biyopsi yapılmış ve hastaların %56'sında tedavi gereksinimi olan KHB saptanmışlardır (19). Hastalarımızın yaş ortalaması oldukça genç sınırdıydı. Bunun nedeni bizim bölgemizde hepatit B bulaşında vertikal yolun oldukça fazla olmasından kaynaklanabilir. Literatürle uyumlu olarak erkekler ön plandaydı. İran'dan yapılan ALT normal hepatit B'li 132 vakalılık bir çalışmada erkeklerde fibrozis ve histolojik aktivite skoru kadınlardan daha yüksek bulunmuştur (20). Biliyoruz ki erkek cinsiyet, yüksek HBV DNA düzeyi hasar oluşumunda risk faktörleridir ki HBV DNA düzeyimiz de oldukça yüksekti. Bu çalışmada ayrıca ALT değeri 23 IU/L'nin üstünde olanlarla, ALT değeri 23 IU/L'nin altında olanlar karşılaştırılmış ve bunlarda fibrozis ve histolojik aktivite skoru arasında fark saptanmamıştır (20).

Sonuç olarak, karaciğer biyopsisi kronik hepatit B hastalarında hala altın standarttır ve ALT değeri normal olsa bile HBV DNA'sı yüksek olan hastalarda düşünülmelidir.

Kaynaklar

1. Ott JJ, Stevens GA, Groeger J, Wiersma ST. Global epidemiology of hepatitis B virus infection: new estimates of age specific HBsAg seroprevalence and endemicity. *Vaccine* 2012; 30(12): 2212-9.
2. Toy M, Önder FO, Wörmann T, et al. Age- and region-specific hepatitis B prevalence in Turkey estimated using generalized linear mixed models: a systematic review. *BMC Infect Dis* 2011; 11: 337. [CrossRef]
3. Mıstık R. Türkiye'de viral hepatit epidemiyolojisi: yayınların irdelenmesi. In: Tabak F, Balık İ, Tekeli E, eds. *Viral Hepatit 2007*. Ankara: Viral Hepatit Savaşım Derneği 2007: 10-50.
4. Tosun S. Viral hepatitlerin ülkemizdeki değişen epidemiyolojisi. *Ankem Derg* 2013; 27 (Suppl. 2): 128-134.

5. De Grote J, Desmet VJ, Gedigk P, Korb G, Popper H, Poulsen H, et al. A classification of chronic hepatitis. *Lancet* 1968; 2: 626-628.
6. Knodell RG, Ishak KG, Black WC, Chen TS, Craig R, Kaplowitz N, et al. Formulation and application of a numerical scoring system for assessing histological activity in asymptomatic chronic active hepatitis. *Hepatology* 1981; 1: 431-455.
7. Bedossa P, Poynard T. The French METAVIR Cooperative Study Group. An algorithm for grading activity in chronic hepatitis C. *Hepatology* 1996; 24: 289-293.
8. Akhan S, Aynioğlu A, Çağatay A, Gönen İ, Günel Ö, Kaynar T et al. Kronik Hepatit B Virüsü İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşma Raporu. *Klinik Dergisi* 2014; 27(Özel Sayı 1): 2-18.
9. Wilson EM, Tang L, Kottlil S. Eradication strategies for chronic hepatitis B infection. *Clin Infect Dis* 2016; 62(Suppl. 4): 318-325.
10. European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. *J Hepatol* 2017; 67(2): 370-398.
11. Mannan R, Misra V, Misra S.P, Singh P.A, Dwivedi M. A Comparative Evaluation of Scoring Systems for Assessing Necro-Inflammatory Activity and Fibrosis in Liver Biopsies of Patients with Chronic Viral Hepatitis. *J Clin Diagn Res* 2014; 8(8): FC08–FC12.
12. Bravo AA, Sheth SG, Chopra S. Liver biopsy. *N Engl J Med* 2001; 344(7): 495-500.
13. Kumar M, Sarin SK, Hissar S, Pande C, Sakhuja P, Sharma BC, et al. Virologic and histologic features of chronic hepatitis B virüs-infected asymptomatic patients with persistently normal ALT. *Gastroenterology*. 2008; 134(5): 1376-1384.
14. Lin CL, Liao LY, Liu CJ, Yu MW, Chen PJ, Lai MY, et al. Hepatitis B viral factors in HBe Ag-negative carriers with persistently normal serum alanine aminotransferase levels. *Hepatology* 2007; 45(5): 1193-1198.
15. Hyeon CK, Chung MN, Sun HJ, Kwang HH, Oh DK, Suh II. Normal serum aminotransferase concentration and risk of mortality from liver diseases: Prospective-cohort study. *BMJ* 2004; 328(7446): 983-986.
16. El-Zayadi AR, Badran HM, Saied A, Shawky S, Attia Mel-D, Zalata K. Evaluation of liver biopsy in Egyptian HBeAg-negative chronic hepatitis B patients at initial presentation: implications for therapy. *Am J Gastroenterol* 2009; 104(4): 906-911.
17. Al-Qahtani AA, Al-Ashgar HI, Al Mana H, et al. Impact of liver biopsy on the decision to treat patients with chronic hepatitis B genotype D virus infection. *Intervirol* 2014; 57(5): 248-253.
18. Coral GP, Antunes A D P, Serafini A P A, Araujo F B, Mattos A. Liver biopsy: importance of specimen size in the diagnosis and staging of chronic viral hepatitis. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo* 2016; 58: 10.
19. Dağtekin H, Tabak F, Mete B, Sonsuz A, Mert A, Özaras R, et al. Determination of Liver Disease in Incidentally Detected HBsAg Positives. *Viral Hepatitis J* 2012; 18(2): 52-58.
20. Montazeri G, Rahban M, Mohamadnejad M, Zamani F, Houshyar A, Fazl Elahi A, et al. Liver histology and HBV DNA levels in chronically HBV infected patients with persistently normal alanine aminotransferase. *Arch Iran Med* 2010; 13(3): 193-202.

The Protective Effect of Letrozole In A Rat Ovarian Ischemia-Reperfusion Injury Model

Rat Overi Iskemi-Reperfüzyon Hasarı Modelinde Letrozolün Koruyucu Etkisi

Şener Gezer^{1*}, Mustafa Başaran²

¹Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Konya

ABSTRACT

Objective: Torsion of the ovary is a surgical emergency. Future fertility is an important question for choosing the most appropriate treatment strategy as radical or conservative. Conservative treatment includes detorsion of the twisted ovary and after detorsion, the ischemic injury in ovary increases with reperfusion. During the detorsion process, abundant amounts of reactive oxygen species (ROS) are produced. ROS causes cellular injury by attacking cellular membranes through the peroxidation of polyunsaturated fatty acids and causing cellular death. Letrozole is a nonsteroid aromatase inhibitor that blocks estrogen production in all tissues, increases gonadotropin secretion and induces follicular development.

Materials and Methods: In this study, rats are divided into 5 groups including 8 rats in each group; control group, ischemia group, ischemia and letrozole group, ischemia-reperfusion group, ischemia-reperfusion and letrozole group. For each group Malondialdehyde (MDA) levels were measured, degree of ischemia and number of follicles were recorded by histopathological examination. Endometrial thicknesses were also measured.

Results: In the ischemia and ischemia-reperfusion groups, MDA levels and grade of ischemia were significantly decreased with letrozole. Ovarian follicle numbers were higher and endometrial thickness was lower in the letrozole used groups.

Conclusion: Letrozole can be protective on ovarian ischemia-reperfusion injury and this effect is due to hypoestrogenic environment by inhibition of aromatase activity, antiinflammatory effects and increased blood flow to the ovary by letrozole.

Key Words: Ovary, torsion, ischemia-reperfusion injury, letrozole

ÖZET

Amaç: Over torsiyonu cerrahi acil bir durumdur. Fertilite kaybı tedavinin konservatif mi yoksa radikal mi olacağını belirleyen çok önemli bir sorudur. Konservatif tedavi torsiyone overin detorsiyonunu içerir ve overde oluşan iskemik hasar detorsiyon sonrası reperfüzyon ile artar. Detorsiyon sırasında büyük miktarda reaktif oksijen radikalleri-substratları (ROS, Reactive Oxygen Species) oluşur. ROS ise hücre membranında bulunan poliansatüre yağ asitlerinin peroksidasyonuna yol açarak hücre hasarına ve hücre ölümüne neden olur. Nonsteroid tipte bir aromataz inhibitörü olan letrozol tüm dokulardaki östrojen üretimini bloke eder, gonadotropin sekresyonunda artışa sebep olur ve foliküler gelişimi uyarır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada dişi ratlar her grupta 8 rat olacak şekilde 5 gruba ayrıldı; kontrol grubu, iskemi grubu, iskemi ve letrozol grubu, iskemi-reperfüzyon grubu, iskemi-reperfüzyon ve letrozol grubu. Overlerdeki Malondialdehit (MDA) seviyeleri tespit edildi. İskemiden etkilenme dereceleri ve folikül sayıları histopatolojik olarak değerlendirilip not edildi. Endometrial kalınlık ölçümü yapıldı.

Bulgular: Letrozol hem iskemi grubunda hem de iskemi-reperfüzyon grubunda MDA seviyelerini ve histolojik grade'i anlamlı olarak azalttı. Letrozol verilen gruplarda ovarian folikül sayıları daha fazla, endometrium kalınlıkları ise daha az bulundu.

Sonuç: Letrozolun over iskemi-reperfüzyon hasarında koruyucu olabilir ve bu etkisi aromataz inhibisyonu sonucu gelişen hipoöstrojenik ortama, antiinflatuar etkilerine ve artmış ovarian kan akımına bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Over, torsiyon, iskemi-reperfüzyon hasarı, letrozol

*Sorumlu Yazar: Şener Gezer, Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, Kocaeli University School of Medicine, Kabaoğlu, Baki Komsuoğlu bulvarı No:515, 41380 Umuttepe, Kocaeli, Turkey

E-mail: dr.senergezer@gmail.com, Phone: +90 (262) 303 70 39 Fax: +90 (262) 303 70 03

ORCID ID: Şener Gezer: 0000-0001-6386-9991, Mustafa Başaran: 0000-0003-4438-7035

Geliş Tarihi: 18.02.2020, Kabul Tarihi: 18.06.2020

Introduction

Ovarian torsion is a surgical emergency condition observed in approximately 3% of gynecologic emergency practice (1). Normal ovaries may be torsioned; however, a mass in the ovary frequently accompanies the condition. Benign cysts, abscess or malignant neoplasm may accompany torsion. An ovary may twist around its vascular pedicle, and the tube may also be torsioned with the ovary. Torsion of normal ovaries is more frequently detected in children and adolescents, the preservation of fertility in the future life in this patient group causes an important question in treatment, whether to choose conservative or radical treatment methods. Conservative treatment involves detorsion of the ovary, but ischemic damage in the ovary increases with reperfusion after the detorsion procedure.

A significant amount of oxygen is delivered to tissues during detorsion procedures, and thus reactive oxygen species (ROS) are formed. ROS cause cellular damage and cell death by causing the peroxidation of polyunsaturated fatty acids in the cell membrane (2). Reperfusion and neutrophil infiltration, and the condition that emerges with the formation of ROS is described as ischemia/reperfusion injury.

Various agents have been studied for prevention of ischemia/reperfusion damage in the ovary in the literature, some of which were sildenafil (3), colchicine (4), metformin (5), and human interleukin-1 receptor antagonist (6). Letrozole is a non-steroidal aromatase inhibitor, which has been used in the treatment of postmenopausal breast cancer for years. In addition, letrozole has been used for ovulation induction in infertility treatment and in the treatment of endometriosis (7). Letrozole decreases the production of Estradiol (E2) and decreases the production of prostaglandins and inflammatory cytokines by preserving physiologic hormonal pathways (8).

Letrozole can increase blood flow to genital organs while stimulating follicle development because it reduces estrogen production without disrupting the central-pathways. Ibrahim M. examined doppler flow indices in the uterine and sub-endometrial artery on two hundred and seventy women using letrozole for infertility (9). Blood flow indices were decreased significantly in letrozole-treated patients and that denotes an increase in blood flow to genital organs. Estrogen application increases vascular density and increases Vascular Endothelial Growth Factor

(VEGF) expression in rats (10). VEGF and vascular permeability were decreased by letrozole use in a rat ovarian hyperstimulation study performed by Şahin et al. (11).

In the present study, based on the hypothesis that letrozole decreases E2 and increases gonadotropin levels, causes stimulation in the ovary and increases blood flow into the ovary, causing a decrease in prostaglandins and inflammatory cytokines with the decrease of E2, we investigated whether letrozole had a cytoprotective effect in the ovary in the event of ischemia and reperfusion by evaluating the histopathologic results of rat ovaries, ovarian follicle numbers, tissue Malondialdehyde (MDA) levels, and endometrial thickness.

Materials and methods

Animals: The study was performed in accordance with international guidelines (ARRIVE guidelines, U.K. Animals (Scientific Procedures) Act, 1986 and associated guidelines, European Union Directive 2010/63/EU for animal experiments) with a total of 40 adult female Wistar Albino rats weighing 250-300 grams aged 12 weeks. The rats were kept in cages, which were cleaned daily, maintained at a temperature of $22 \pm 2^\circ\text{C}$, and photoperiods organized as 12 hours' light, and 12 hours' dark during the study. The rats were given standard pellet feed and tap water ad libitum. The study was approved by the ethics board council of Experimental Animals Research Unit, (local ethics committee no: 2008-02-5).

Groups: Animals were randomly divided into five groups as follows:

Group 1 (sham group, n=8): Only laparotomy and bilateral oophorectomy was performed, and no ovarian torsion was performed.

Group 2 (ischemia group, n=8): Bilateral adnexal torsion was performed, and 3 h after torsion, bilateral oophorectomy was performed.

Group 3 (ischemia + letrozole group, n=8): Daily 1 mg/kg letrozole was administered to rats using the gavage technique for 7 days by diluting with 0.9% saline. On day 8, bilateral adnexal torsion was performed, and 3 h after torsion, bilateral oophorectomy was performed.

Group 4 (ischemia-reperfusion group, n=8): Bilateral adnexal torsion was developed, and 3 h after torsion, detorsion was performed. Bilateral oophorectomy was performed 3 h after reperfusion.

Fig. 1. Histological changes in ovaries: grade 0 (A); Normal, grade 1 (B); Edema, mild congestion, no haemorrhage, no leukocyte, grade 2 (C); Moderate edema, moderate congestion, no haemorrhage, no leukocyte, grade 3 (D); Severe edema, severe congestion, mild hemorrhage, minimal leukocyte, grade 4 (E); Severe edema, severe congestion, severe hemorrhage, moderate leukocyte

Group 5 (ischemia-reperfusion + letrozole group n=8): Daily 1 mg/kg letrozole was administered using the gavage technique to rats for 7 days by diluting with 0.9% saline. On day 8, bilateral adnexal torsion was developed, and 3 h after torsion, detorsion was performed. Bilateral oophorectomy was performed 3 h after reperfusion.

Anesthesia and Surgical Methods: All surgical procedures were performed under sterile conditions under appropriate laboratory settings. Animals were anesthetized using 50 mg/kg of intraperitoneal ketamine (Ketasol; Richter Pharma AG), then a 2-cm midline vertical incision was made. The uterine horns and adnexa were located. Rats in group 1 were excised before the ovaries were torsioned. The ovaries of rats in groups 2 and 3 were torsioned clockwise 360 degrees involving the tube and ovarian vessels, and fixated to the abdominal wall using a 5/0 silk; the ovaries were excised 3 hours later. The ovaries of rats in groups 4 and 5 were torsioned clockwise 360 degrees involving the tube and ovarian vessels, and fixated to the abdominal wall using a 5/0 silk; the torsion was opened 3 hours later, and the ovaries were excised after allowing 3 hours more reperfusion. After these processes, all rats were euthanized and their ovaries and uteri were removed for biochemical and histopathologic

examination. The results were compared between the groups.

Histopathologic Evaluation: The ovary and uterus samples excised from the 40 rats were embedded in paraffin wax after 48 hours fixation in 10% neutral formalin solution. Four-micrometer-thick uterus sections involving ovary and endometrial surfaces were taken using a Leica RM 2155 microtome and stained with hematoxylin and eosin (H&E). The sections obtained from the ovaries were histologically evaluated for interstitial edema, vascular dilatation, hemorrhage, and polymorphonuclear leukocyte infiltration using a Leica DMSL microscope, and the observed changes were divided into grades as demonstrated in Figure 1.

Mature follicles were counted with microscopic investigation on the widest diameter tissue section of each ovary stained using H&E. The microscopy images of H&E-stained uterine tissue sections involving endometrial surfaces of each rat were transferred to a computer using a video camera (Leica DFC 280) from the microscope (Leica DMLB 100S); 3 areas where the thickest endometrium was observed in these sections were manually measured using an image analysis program (Leica QWIN Plus v. 3.1.0).

Laboratory Evaluation: Some of the ovary sections of rats in all groups were stored at -80°C for biochemical research. The evaluation of lipid peroxidation was performed based on the reaction of MDA with thiobarbituric acid (TBA) (12). The ovary tissues were weighed, and 10% tissue homogenate was obtained after they were homogenized using a 1.5% potassium chloride (KCl) solution. The volume was completed to 4 mL using distilled water with the inclusion of 0.2 mL 8.1% sodium dodecyl sulfate (SDS), 1.5 mL sodium hydroxide (NaOH), and 20% acetic acid with the pH adjusted to 3.5, and 1.5 mL 0.8% TBA on 0.2 mL homogenate. The volume was cooled with water, and 1 mL distilled water was added after incubation for 60 minutes at 95°C in a water bath. Five milliliters of n-Butanol pyridine (15/1, V/V) mixture were included and mixed. After 10 minutes of centrifugation at 4000 rpm, the absorbance of the organic layer was measured at 532 nm using a Shimadzu Ultraviolet 1600 spectrophotometer. The standard 1, 1, 3, 3 tetra ethoxy propane was used. The tissue MDA concentrations were evaluated as nmoL/g tissue weight.

Statistical Analysis: The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 16.0 for Windows

(SPSS Inc., IL, USA) was used to record the data and for the statistical evaluations. Kruskal-Wallis variance analysis was used in the investigation of the difference between the groups. The Mann-Whitney U test was used with Bonferroni correction for post hoc paired comparisons after results were found significant. In addition, Chi-square analysis was performed, and the likelihood ratio value was used in the analysis. Minimum, maximum, and median values were used in the descriptive statistics of the variables.

The results were evaluated at 95% confidence intervals. Statistical significance was accepted as $p < 0.05$ in all analyses.

Results

A significant difference was found according to MDA levels in ovarian tissues between the five groups ($p < 0.001$). Paired comparisons were performed for MDA, histological grades, follicle numbers and endometrial thicknesses between the groups (Table 1). The MDA level was found significantly higher in the comparison of the ischemia group and the control group ($p = 0.01$). The MDA level was found significantly higher in the ischemia-reperfusion group compared with the control group ($p = 0.01$); however, no significant difference was detected in the comparison of the ischemia-reperfusion group and ischemia only group ($p > 0.05$). The MDA levels in the ischemia and letrozole groups were found higher than the control group; however, the result was not statistically significant ($p > 0.05$). No significant increase was observed in the ischemia-reperfusion and letrozole group compared with the control group ($p > 0.05$). The MDA levels in the ischemia and letrozole group were significantly lower than the ischemia only group ($p = 0.05$). However, the MDA levels in ischemia-reperfusion + letrozole group were found significantly lower than the ischemia-reperfusion group ($p = 0.01$).

All ovaries ($n = 8$) in the control group were found at grade 0 in the investigation of histologic changes after ischemia and reperfusion. The difference was found significant in the comparison of the groups ($p = 0.003$). The grades of ovaries in the ischemia + letrozole group were found significantly lower than in the ischemia only group in the paired comparison of the groups ($p = 0.02$). The grades of ovaries in ischemia-reperfusion + letrozole group were found significantly lower than the ischemia-reperfusion group ($p = 0.03$).

A significant difference was detected regarding the number of follicles between the groups ($p < 0.001$). The paired comparisons of follicles showed significantly increased follicle numbers in the ischemia + letrozole group compared with the control group, ischemia group, and ischemia-reperfusion group ($p = 0.01$). Similarly, the follicle numbers were significantly higher in the ischemia-reperfusion and letrozole group than the control group, ischemia group, and ischemia-reperfusion group ($p = 0.01$).

Endometrial thickness measurements were found significantly different between the groups ($p < 0.001$). Paired intergroup comparisons demonstrated that the endometrial thickness was significantly decreased in the ischemia + letrozole group compared with the control group, ischemia group, and ischemia-reperfusion group ($p = 0.01$). Similarly, the endometrial thickness in the ischemia-reperfusion and letrozole groups was found significantly lower than the control group, ischemia group, and ischemia-reperfusion group ($p = 0.01$).

Discussion

Ovarian torsion is an emergency surgical condition. The most common pathologies causing adnexial torsion are benign cystic teratomas, tubal and para tubal cysts, follicular cysts, and serous and mucinous cystadenomas (13). The diagnosis of ovarian torsion is often delayed, and sometimes the diagnosis is made after adnexial structures are necrotized because the clinical presentation is atypical and differential diagnosis is hard.

Color Doppler sonography is useful in the diagnosis; however, there may be limitations in its clinical use because blood is provided from two different sources to the ovary, venous thrombosis develops before the arterial thrombosis, and torsion may develop intermittently. Decisions taken based only on Doppler sonography may cause misdiagnosis and organ loss (14).

The most important question in the treatment of ovarian torsion is whether to preserve future fertility. Conservative treatments are particularly preferred when the fertility concern is the priority. The diagnosis must be made before necrosis develops in the ovary to enable conservative treatment. Data obtained from animal experiments showed that histologic recovery could not be accomplished when the ischemic period exceeded 36 hours and the ovary was necrotized (15). Although the data of animal models can not be

Table 1. Comparison of Ovarian Tissue MDA, Histological Grades, Ovarian Follicles and Endometrial Thicknesses (Mean±SD)

	Group 1 (sham)	Group 2 (ischemia)	Group 3 (ischemia & letrozole)	Group 4 (ischemia- reperfusion)	Group 5 (ischemia- reperfusion & letrozole)	P value
MDA (nmol/μg protein)	11,77 ± 5,50	85,38 ± 7,15	20,88 ± 1,38	129,43 ± 4,36	21,24± 9,95	<0.001 †
Grade	0 ± 0	3,5 ± 0,5	2,3 ± 0,5	3,2 ± 0,7	2,3± 0,7	0,003 ‡
Follicles	2,1 ± 0,8	1,8 ± 0,8	5,2 ± 0,7	2,0 ± 0,7	5,6 ± 0,5	<0,001 §
Endometrial thickness (nm)	710,8 ± 156,5	603,3 ± 119,3	415,5 ± 41,1	715,8 ± 98,1	294,7 ± 51,5	<0,001 ¶

†: Comparison of Group 1/Group 2, Group 1/Group 4, Group 2/Group 3, Group 2/Group 5, Group 3/Group 4, and Group 4/Group 5 (P = 0.01, P = 0.01, P = 0.05, P = 0.05, P = 0.01 and P = 0.01, respectively)

‡: Comparison of Group 2/Group 3, and Group 4/Group 5, (P = 0.02, P = 0.03, respectively)

§: Comparison of Group 1/Group 3, Group 1/Group 5, Group 2/Group 3, Group 2/Group 5, Group 3/Group 4, and Group 4/Group 5 (P = 0.01, P = 0.01, P = 0.01, P = 0.01, P = 0.01 and P = 0.01, respectively)

¶: Comparison of Group 1/Group 3, Group 1/Group 5, Group 2/Group 3, Group 2/Group 5, Group 3/Group 4, Group 3/Group 5 and Group 4/Group 5 (P = 0.01, P = 0.01, P = 0.01, P = 0.01, P = 0.01, P = 0.01 and P = 0.01, respectively)

MDA: malondialdehyde, SD: standart deviation

completely used in humans, they emphasize the necessity of diagnosis and intervention before irreversible histologic changes develop in the ovary. In addition, the macroscopic appearance of the ovary mostly does not correspond with microscopic observations; morphologic damage may not be obvious in ovaries with a black and edematous appearance. This appearance is due to the maintenance of arterial blood flow even though the venous blood flow is interrupted.

The time from pain onset until the operation must be instructive in the decision of the physician. Any medical therapy could not replace the surgery in ovarian torsion but can help us to prevent ischemia and reperfusion injury. The loss of blood flow in the torsion may not disappear completely and sometimes can develop intermittently. The use of letrozole from the onset of pain to the surgery may prevent complete necrosis of the ovary and protect against reperfusion damage after detorsion.

Tissues that are exposed to ischemia meet with high amounts of oxygen with the return of blood flow with the detorsion of the torsioned ovary, and an excessive amount of ROS is formed. The immigration of the activated neutrophils and emergence of ROS have a role in the pathogenesis of the tissue damage (16). Activated neutrophils release mediators such as tumor necrosis factor and interleukin-1 (6).

Lipid peroxidation is a chemical process initiated by free radicals and results with the oxidation of unsaturated fatty acids in the membrane structure. Free oxygen radicals such as superoxide anion, hydrogen peroxide, and hydroxyl damage the cell membrane structure. Lipid in the cell membrane is mostly affected by free radicals, and the damage in the cell membrane causes cell death (17). The generated ROS is cleared by various enzymatic and nonenzymatic antioxidant systems such as superoxide dismutase (SOD), catalase, and glutathione peroxidase (GPx). The excessive increase of ROS in the hypoxic environment causes cell death (17).

Letrozole, which is a nonsteroidal aromatase inhibitor, blocks estrogen production in all tissues, causes the increase of gonadotropin secretion, and stimulates follicular development in the ovaries.

Although MDA is not a specific or quantitative indicator of fatty acid oxidation, it has a good correlation with the degree of lipid peroxidation. MDA is a reliable indicator due to being the end product of lipid peroxidation (18). In our study, we found significantly higher MDA levels in the ischemia group and ischemia-reperfusion groups compared with the control group. These results were similar to studies that were conducted using agents with antioxidant characteristics (3,5). The MDA levels in the ischemia + letrozole group were significantly lower compared with the

ischemia only group. The MDA level in the ischemia-reperfusion + letrozole group was found significantly lower compared with the ischemia-reperfusion group.

According to histopathologic investigation; the grades of the ovaries in the ischemia letrozole group were significantly lower compared with the grades of the only ischemia group. The grades of the ovaries in the ischemia-reperfusion letrozole group were found significantly lower than the only ischemia-reperfusion group. Yapca et al. reported severe hemorrhage, severe edema, numerous congested vascular vessels and a number of degenerative cells formed in ovarian tissue subjected to the ischemia-reperfusion process (19). Authors noted that histopathological assessments were consistent with the molecular and biochemical findings and cyclooxygenase-2 (COX-2) activity plays a role in ischemia-reperfusion injury. Also, controlled reperfusion may attenuate the effects of ischemia-reperfusion injury. Sayan et al reported beneficial effects of high dose metformin in terms of ovarian tissue damage scores (5).

Letrozole was studied on ischemia and reperfusion models of few brain studies. The experimental cerebral ischemia model of letrozole showed that striatal infarction and increased seizure volume. The combination of flutamide with letrozole reversed the beneficial effects of flutamide (20). Zhang et al. found decreased neurological scores and the number of intact neurons detected via Nissl staining and increased infarct volume with letrozole after ischemia and reperfusion of middle cerebral artery (21).

The decrease in the MDA levels and the difference in the histopathologic evaluations were compatible with the suggestion that letrozole has a protective effect against ischemia-reperfusion damage. The source of this cytoprotective effect is associated with the inhibition of aromatase. Prostaglandin E₂ (PGE₂) was demonstrated to be the strongest stimulator of aromatase in endometriosis studies. COX-2, which has a role in the synthesis of PGE₂, is stimulated by E₂, VEGF, and PGE₂ itself. The hypoestrogenic environment that emerges with aromatase inhibition brakes this vicious circle and suppresses inflammation (22). In addition, researchers reported that one other COX-2 activator, interleukin (IL)-1 β increased in ischemia-reperfusion damage (6). The cytoprotective effect in ischemia-reperfusion damage is associated with the decrease in inflammatory cytokines. In addition, increased follicle-stimulating hormone

(FSH) levels might have a role in the protective mechanism by increasing the blood flow into the ovary.

The inhibition of aromatization blocks the estrogen production in all tissues and saves the hypothalamic-pituitary axis from the negative feedback effect of estrogen, and the increase in the gonadotropin secretion stimulates development in ovarian follicles. The decrease of estrogen in the brain causes an increase of FSH production by increasing activins in many tissues such as the pituitary gland (23). Different than clomiphene citrate, aromatase inhibitors do not block estrogen receptors, thus the normal central feedback mechanisms are not affected.

In the induction of ovulation using letrozole, ovarian E₂ production is suppressed, which increases FSH and results with the emergence of multiple follicles in the ovaries (8). It has been reported that E₂ levels were suppressed in 80% of rats, and the weights of ovaries increased approximately 35% after treatment with the administration of letrozole to female rats with the aim of ovulation induction (24). Therefore, the ovarian follicle numbers were expected to increase in the letrozole administered groups. We found the follicle numbers higher in both the ischemia and letrozole groups, and the ischemia-reperfusion + letrozole group compared with the other groups. In addition, in our study, the thickness of the endometrium was found thinner in the ischemia + letrozole group, and the ischemia-reperfusion and letrozole groups compared with the other groups. The presence of most thin endometrium in ischemia-reperfusion and letrozole group may be due to the toxic effect of ROS released after reperfusion on the endometrium. Similarly Oner G. found increased follicle numbers and decreased endometrial thickness with letrozole compared to metformin and control groups in rats (25).

Various antioxidant and anti-inflammatory agents were studied in ovarian torsion-detorsion, and the results were found protective in ischemia-reperfusion damage; letrozole is a new drug being studied on this issue.

Taken together, it may be suggested that letrozole has a protective effect against ischemia-reperfusion damage in the ovary. This effect may be associated with the deficiency of estrogen, and due to developed anti-inflammatory and cytoprotective mechanisms. The limitations of the present study are that we only used MDA levels, which is the endproduct of lipid peroxidation in

the biochemical evaluation of the damage in tissues, and confirmed findings with histopathologic results. The joint evaluation of markers such as serum catalase activity, SOD, and GPx may be useful for future studies. There is a need for clinical studies that evaluate the effects of letrozole in ischemia-reperfusion damage in tissues within and beyond the ovary because animal model studies cannot be generalized for humans.

References

1. Huchon C, Fauconnier A. Adnexal torsion: A literature review. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2010; 150(1): 8-12.
2. Ergenoglu M, Erbas O, Akdemir A, et al. Attenuation of ischemia/reperfusion-induced ovarian damage in rats: Does edaravone offer protection. *Eur Surg Res* 2013; 51(1-2): 21-32.
3. Celik M, Aksoy AN, Aksoy H, et al. Sildenafil reduces ischemia-reperfusion injury in rat ovary: Biochemical and histopathological evaluation. *Gynecol Obstet Invest* 2014; 78(3): 162-167.
4. Kurt RK, Dogan AC, Dogan M, et al. Protective effect of colchicine on ovarian ischemia reperfusion injury: An experimental study. *Reprod Sci* 2015; 22(5):545-550.
5. Sayan Dayangan C, Karaca G, Sema Ozkan Z, et al. What is the protective effect of metformin on rat ovary against ischemia-reperfusion injury? *J Obstet Gynaecol Res* 2018; 44(2): 278-285.
6. Nayki UA, Nayki C, Cetin N, et al. Effect of Kineret® on ovarian ischemia reperfusion injury in a rat model. *J Obstet Gynaecol Res* 2016; 42(11): 1525-1533.
7. Sohrabvand F, Ansari S, Bagheri M. Efficacy of combined metformin-letrozole in comparison with metformin-clomiphene citrate in clomiphene-resistant infertile women with polycystic ovarian disease. *Hum Reprod* 2006; 21(6): 1432-1435.
8. Ebert DA, Bartley J, David M. Aromatase inhibitors and cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors in endometriosis: New questions-old answers? *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2005; 122(2): 144-150.
9. Ibrahim MI, Moustafa RA, Abdel-Azeem AA. Letrozole versus clomiphene citrate for superovulation in Egyptian women with unexplained infertility: a randomized controlled trial. *Arch Gynecol Obstet* 2012; 286(6): 1581-1587.
10. Cullinan-Bove K, Koos RD. Vascular endothelial growth factor/vascular permeability factor expression in the rat uterus: rapid stimulation by estrogen correlates with estrogen-induced increases in uterine capillary permeability and growth. *Endocrinology* 1993; 133(2): 829-837.
11. Şahin N, Apaydın N, Töz E, et al. Comparison of the effects of letrozole and cabergoline on vascular permeability, ovarian diameter, ovarian tissue VEGF levels, and blood PEDF levels, in a rat model of ovarian hyperstimulation syndrome. *Arch Gynecol Obstet* 2016; 293(5): 1101-1106.
12. Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for Lipid peroxides in Animal Tissues by Thiobarbituric Acid Reaction. *Anal Biochem* 1979; 95(2): 351-358.
13. Rody A, Jackisch C, Klockenbusch W, et al. The conservative management of adnexal torsion-a case report and review of the literature. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2002; 101(1): 83-86.
14. Templeman C, Hertweck SP, Fallat ME. The clinical course of unresected ovarian torsion. *J Pediatr Surg* 2000; 35(9): 1385-1387.
15. Taskın O, Birincioglu M, Aydın A, et al. The effects of twisted ischaemic adnexa managed by detorsion on ovarian viability and histology: an ischaemia-reperfusion rodent model. *Hum Reprod* 1998; 13(10): 2823-2827.
16. Sak ME, Soydinc HE, Sak S, et al. The protective effect of curcumin on ischemia-reperfusion injury in rat ovary. *Int J Surg* 2013; 11(9): 967-970.
17. Pisoschi AM, Pop A. The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: A review. *Eur J Med Chem* 2015; 97: 55-74.
18. Girotti AW. Lipid hydroperoxide generation, turnover, and effector action in biological systems. *J Lipid Res* 1998; 39(8): 1529-1542.

19. Yapca OE, Kumbasar S, Salman S, et al. Controlled reperfusion for different durations in the treatment of ischemia–reperfusion injury of the rat ovary: Evaluation of biochemical features, molecular gene expression, and histopathology. *Can J Physiol Pharmacol* 2015; 93(4): 269-274.
20. Fanaei H, Sadeghipour HR, Karimian SM, et al. Flutamide Enhances Neuroprotective Effects of Testosterone during Experimental Cerebral Ischemia in Male Rats *ISRN Neurol* 2013; 2013: 592398.
21. Zhang ZL, Qin P, Liu Y, et al. Alleviation of ischaemia-reperfusion injury by endogenous estrogen involves maintaining Bcl-2 expression via the ER α signalling pathway. *Brain Res* 2017; 1661: 15-23.
22. Tamura M, Deb S, Sebastian S, et al. Estrogen upregulates cyclooxygenase-2 via estrogen receptor in human uterine microvascular endothelial cells. *Fertil Steril* 2004; 81(5): 1351-1
23. Bernard DJ, Fortin J, Wang Y, et al. Mechanisms of FSH synthesis: what we know, what we don't, and why you should care. *Fertil Steril* 2010; 93(8): 2465-2485.
24. Sinha S, Kaseta J, Santner SJ, et al. Effect of CGS 20267 on ovarian aromatase and gonadotropin levels in the rat. *Breast Cancer Res Treat* 1998; 48(1): 45-51.
25. Oner G, Ozcelik B, Ozgun MT, et al. The effects of metformin and letrozole on endometrium and ovary in a rat model. *Gynecoll Endocrinol* 2011; 27(12): 1084-1086.

Use of Medical Applications By Students During Emergency Medical Training

Acil Tıp Eğitimi Sırasında Öğrenciler Tarafından Tıbbi Uygulamaların Kullanımı

Mustafa Yılmaz, Mehmet Çağrı Göktekin*

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı Elazığ, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: This study aimed to determine the frequency of medical application (medical app) use in emergency medical training by 6th year (senior year) medical faculty students and the contribution of these applications to learning.

Materials and Methods: The population of this study consisted of 6th year (senior year) medical students who completed their emergency medical internship training. Online questionnaires were prepared based on literature data and experience, and the students were asked to complete these questionnaires on a voluntary basis.

Results: Surveys were completed by 95 students who agreed to participate, 45 of these students who did not receive Emergency Medicine internship were excluded from the study. Of the participants, 38.6% (n = 22) were female and 61.4% (n = 35) were male, while 56.1% (n = 32) were between the ages of 18-24 and 43.9% (n = 25) were between the ages of 25-29. Of the students, 68% thought that, compared to the other branches, medical app use increased to a greater extent during emergency medical training. It was found that 70% of the students used medical apps in the emergency room to access information such as drug dosage and indications, while 62% used medical apps to learn about ECG. It was found that 80% of the students never or rarely used applications that contained medical calculators.

Conclusion: Medical app use by senior medical faculty students during their emergency medical training is increasing. Students use applications on drugs, ECG and radiological evaluation more frequently, compared to applications on medical dictionary, anatomy and medical calculators.

Key Words: Emergency education, Mobile application, Smartphone, Student

ÖZET

Amaç: Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin acil tıp eğitimi sırasında medikal uygulama kullanımının sıklığının ve eğitimlerine katkısının tespit edilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız evrenini acil tıp staj eğitimini tamamlayan tıp fakültesi son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcılara daha önceden literatür bilgilerinden ve deneyimlerden faydalanılarak oluşturulan anketler online olarak hazırlandı ve öğrencilerin gönüllü olarak doldurulması istendi. Anket 3 bölümden oluşturuldu. Birinci bölümde katılımcıları tanımlayıcı bilgiler, ikinci bölümde; öğrencilerin medikal uygulamaların kullanım sıklıkları ve kullanılan uygulamaların içerikleri hakkında bilgiler, üçüncü bölümde ise öğrencilerin medikal uygulamalar hakkındaki düşüncelerinin tespit edilmesi amaçlandı.

Bulgular: Araştırmamıza katılmayı kabul eden 95 öğrenci tarafından anketler tamamlanmıştır. Bu öğrencilerin 45'i Acil Tıp stajı almadığından dolayı çalışma dışı bırakıldı. Katılımcıların % 38,6 (n=22) kadın iken %61,4 (n=35) erkek idi. % 56,1 (n=32) 18-24 yaş arasında iken %43,9 (n=25) 25-29 yaş aralığında yer alıyordu. Öğrencilerin %68'i acil tıp eğitimleri sırasında Medical App uygulama oranlarının diğer branşlara oranla daha da arttığı düşüncesinde idi. Öğrencilerin % 70'inin acil serviste; ilaç doz, endikasyonu gibi bilgilere ulaşmak, % 62'sinin ise EKG öğrenmek amacıyla medikal uygulamaları kullandığı tespit edildi. Öğrencilerin %80'inin ise hiç ya da nadiren medikal hesap makinası içeren programları kullandığı tespit edildi.

Sonuç: Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerin Acil tıp eğitimleri sırasında Medical App kullanma oranları artmaktadır. İlaç, EKG ve radyolojik değerlendirme içeren programları tıp sözlüğü, anatomi ve medikal hesap makinası içeren programlara göre daha fazla kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Acil eğitimi, Akıllı telefon, Mobil uygulama, Öğrenci

Introduction

The rapid increase in the number of mobile devices in recent years has created an environment in which unlimited resources are always at the disposal of a user. A variety of medical applications have been developed in the field of healthcare for numerous purposes, such as medical journals, medical calculators, interactive applications, drug indications, contraindications, formulation, trade names, determining the drugs to be used in the diagnosis and treatment of diseases, preparation for exams, and increasing and accessing medical knowledge (1, 2). Many studies have shown that medical applications (medical app) developed for healthcare professionals are beneficial for and increasingly used by them, owing to their contribution to the development of healthcare knowledge and skills (3-5). Instant access to information helps reinforce knowledge through repetition and makes mobile devices a valuable contributor to traditional learning resources (6). Medical apps are therefore frequently preferred by medical students, as they provide faster access to information. According to a survey conducted in the United Kingdom, 84% of medical students said that smartphones and the relevant medical apps were very helpful in medical education (7). In the literature, there are numerous studies conducted in different countries regarding the use of medical apps by medical students (8-12).

However, there are limited studies about the use of medical applications by students during emergency medical training. It is known that emergency medicine is a field in which students show greater interest in terms of clinical practice, and that they often use the Internet for disease diagnosis and treatment planning. Learning the most common reasons for medical app use by students during emergency medical training will also provide useful information about the basic training areas in which they need assistance or repetition. The aim of this study was to obtain information about the use of medical apps by senior medical faculty students in emergency medical training and to determine the general opinions of students on medical apps.

Materials and Methods

The population of this study consisted of 6th year (senior year) medical students who completed emergency medical training. The medical faculty involves a six-year education. In their last year, students work as intern physicians in different departments through rotations (between Internal

Medicine, Cardiology, Paediatrics, General Surgery and Emergency Medicine) in order to improve their medical practice and skills. In our university, a two-month emergency medical training is given to senior medical faculty students. Online questionnaires were prepared based on literature data and experience, and the students were asked to complete these questionnaires on a voluntary basis (11, 13). The questionnaire consisted of three sections. The first section included questions on descriptive characteristics of the participants, the second section included questions on the frequency of medical app use and the contents of these applications, and the third section included questions on the students' opinions about medical apps. Surveys were completed by 95 students who agreed to participate in our study. 45 of these students who did not receive Emergency Medicine internship were excluded from the study.

Statistical Analysis: After data collection, statistical analyses were performed by using the SPSS 21.0 package program. Numerical data were expressed as mean \pm standard deviation and median (minimum-maximal), and qualitative data as percentages. Cronbach's alpha value was calculated as 0.80.

Results

Fifty students participated in the study. Of the participants, 38.6% (n = 22) were female and 61.4% (n = 35) were male, while 56.1% (n = 32) were between the ages of 18-24 and 43.9% (n = 25) were between the ages of 25-29. General information about students' smartphone usage are given in Table 1.

It was found that 70% of the students used medical apps in the emergency room to access information such as drug dosage and indications, while 62% used medical apps to learn about ECG. It was found that 80% of the students never or rarely used applications that contained medical calculators. The reasons for and frequency of medical apps use in the emergency department by the students are given in Table 2.

The students' positive opinions regarding medical apps included their view that these applications contribute to their education, that these applications increased their medical knowledge, and that they will continue to use medical apps after graduation. Negative opinions stated by the participants included their annoyance at the advertisements in medical apps. Interestingly, 42% of the students disagreed with the view that medical apps reduce the need for course books/lecture notes. The opinions of students about medical apps are given in Table 3.

Table 1. General information about students' smartphone usage

	N (%)
Smartphone Usage Time (Year)	
< 2 year	4 (7,0)
2-3	13 (22,8)
4-6	35 (61,4)
>7	5 (8,8)
Access to medical information	
Internet Search sites	29 (58)
Book for the Specialty Exam in Medicine	12 (24)
Medical App	4 (8)
Textbook	5 (10)
Number of Medical Applications	
1-5	41 (82)
6-10	8 (16)
11-15	1 (2)

Table 2. Reason for and frequency of medical apps use in the emergency department

Reason for Using Medical App	Never	Rarely	Occasionally	Frequently	Very Frequently
Learn about drug dose indication	1 (%2)	2 (%4)	12 (%24)	19 (%38)	16 (%32)
To evaluate ECG samples	6 (%12)	7 (%14)	6 (%12)	19 (%38)	12 (%24)
To evaluate radiological images	4 (%8)	6 (%12)	16 (%32)	18 (%36)	6 (%12)
Case evaluations	8 (%16)	6 (%12)	20 (%40)	10 (%20)	6 (%12)
Preparation for the Specialty Exam in Medicine	9 (%18)	7 (%14)	18 (%36)	12 (%24)	4 (%8)
Reading Papers	12 (%24)	19 (%38)	13 (%26)	4 (%8)	2 (%4)
Medical Dictionary	7 (%14)	19 (%38)	15 (%30)	6 (%12)	3 (%6)
Anatomy	7 (%14)	18 (%36)	17 (%34)	5 (%10)	3 (%6)
Medical Calculator	26 (%52)	14 (%28)	7 (%14)	2 (%4)	1 (%2)
Number of participants = 50					

Discussion

The information that can be accessed easily, quickly and from anywhere at any time using the mobile devices offer benefits in many areas such as transportation, education, tourism and healthcare. For this reason, healthcare professionals and medical students frequently access information through mobile devices or computers, and this practice has become a part of their training. Many studies have been performed regarding the access of information by medical students via mobile devices and applications.

Emergency medical training is one of the fundamental aspects of medical education. After graduating from six years of medical education, medical students in Turkey begin their work in the emergency departments of city or rural hospitals. This increases the students' interest in emergency medical training, but also leads them to become concerned after graduation about their competence and proficiency in emergency patient management. In their study on 288 senior year medical faculty students, Yalcinoglu et al. found that the students were the most concerned about dealing with emergency patients (70.5%) (14). The aim of the present study was to investigate the most common reasons for medical app usage in the

Table 3. Students' Opinions about Medical Apps

	Strongly Disagree	Disagree	Undecided	Agree	Strongly Agree
I tend to make more use of emergency department medical apps more.	1 (2,0)	9 (18,0)	6 (12,0)	22 (44,0)	12 (24,0)
Medical apps contribute to the faculty courses.	4 (8,0)	2 (4,0)	9 (18,0)	29 (58,0)	6 (12,0)
Medical apps increase my knowledge on drugs.	2 (4,0)	1 (2,0)	6 (12,0)	27 (54,0)	14 (28,0)
Medical apps increase my knowledge on diseases.	2 (4,0)	2 (4,0)	6 (12,0)	33 (66,0)	7 (14,0)
I will continue to use medical apps after I graduate.	2 (4,0)	1 (2,0)	6 (12,0)	28 (56,0)	13 (26,0)
Every medical faculty student should use medical apps.	2 (4,0)	3 (6,0)	14 (28,0)	22 (44,0)	9 (18,0)
I trust the accuracy of the medical information found in medical apps.	1 (2,0)	4 (8,0)	22 (44,0)	23 (46,0)	0 (0,0)
I find the advertisements in medical apps annoying.	1 (2,0)	3 (6,0)	4 (8,0)	19 (38,0)	23 (46,0)
I think my need for course books/lecture notes decreased after I started using medical apps.	3 (6,0)	18 (36,0)	13 (26,0)	14 (28,0)	2 (4,0)

emergency department by the students, who frequently make use of mobile phones. It was found that the most commonly used applications were those that evaluate and provide information on drugs, ECG and radiological images, while less commonly used applications included those for reading medical papers and applications containing medical dictionaries and anatomical information. Medical calculator applications, on the other hand, were rarely used. Furthermore, 68% of the students were of the opinion that, compared to the other branches, medical app use increased to a greater extent during emergency medical training.

In their study conducted on medical students, residents and faculty members in a Canadian University, Jill T. et al. found that the most commonly reported uses of mobile devices in all of the groups were finding drug information (73.5%), performing clinical calculations (57.9%) and taking notes (51.6%). They reported that more than 50% of 3rd and 4th year students and residents used android apps on mobile devices to find drug information (15). In the present study, it was determined that more than 70% of the students used medical apps in the emergency department to find the doses of the drugs used in patient treatment planning and to identify the commercial names of the drugs that are prescribed. As such, medical students needed to use medical apps in order to remember the active substances of drugs

and to recall the doses and commercial names of the drugs during practice. This suggests that they have problems in combining the information they acquired in the pharmacology course with actual clinical practice.

Similar to drug use, ECG was found to be the second main subject in which students felt a shortcoming in their education. Most clinical doctors, including those in general practice, are expected to have sufficient knowledge to evaluate ECG results, such that they can make an accurate diagnosis and decide on patient management or appropriately refer patients to other departments. For this reason, ECG training is given in different branches as part of the medical education curriculum. Our experience and current studies show that most medical students do not feel competent in evaluating ECG results (16, 17). In their study on medical app use, Sayedalamina et al. found that only 3% of students used medical apps containing ECG guides, and that the rate of instant ECG evaluation was 2.4% 8. In our study, 38% of the students reported that they frequently used medical apps for ECG, while 24% reported that they very frequently used medical apps for ECG. The most likely reason for the high use of applications on ECG training was thought to be the high rate of atypical or subclinical acute coronary syndrome cases, especially in emergency departments, and the fact that ECG is

used as a diagnostic tool not only for acute coronary syndrome but also for many other diseases.

Medical students know that developing their radiological imaging evaluation skills is highly positive and beneficial for their future careers (18, 19). The best way to learn radiological information is to find a balance between memorising, visualising and understanding (20). One of the most common reasons for the use of medical apps in the emergency department is the evaluation of radiological imaging results, and the fact that radiological images are commonly used as a diagnostic/differential diagnostic tool in the emergency department. This suggests that the students felt the need to repeat and visualize the information they previously received in their courses.

It was found that the students occasionally used the medical apps for evaluating cases and preparing for the specialty exams they will take after graduation. This is thought to be due to the fact that the final year medical curriculum consists mostly of practical courses, which somewhat distances the students from theoretical education due to the higher number of patients they have to evaluate. This leads the students to look out for practical training on topics that are more directly related to their patients, such as treatment, ECG evaluation and drug dose.

In their study on the senior students of a university medical school in Kenya, Masika et al. found that 31% of the students never used applications containing medical calculators (11). In our study, we found that 52% of the students in the emergency medical training programme never used applications containing medical calculators. In their study, Masika et al. found that 13% of the students never used applications containing medical dictionaries (11). Similarly, we also found that 14% of the students in the emergency medical training programme never used software containing medical dictionaries. Furthermore, in their study published in 2012, Payne et al. found that 47.8% of medical students never used applications containing clinical score/medical calculator apps (12). In our study, it was found that the ratio of students who never used applications containing medical calculators (which are an integral part of practice in emergency medical training) was 52%. The probable reason for the less frequent use of applications containing medical dictionaries, anatomical information and medical calculators by the students during their emergency medical training is the fact that these topics are of a more theoretical nature, and that they are not used heavily in bedside practices.

It was found that students generally had positive opinions about medical apps, with the students

expressing that these applications contributed to their education, that these applications increased their medical knowledge, and that they would continue to use these applications after graduation. The positive opinions found in this study were similar to the ones reported in previous studies (8, 13). As a negative opinion, students expressed their annoyance at the advertisements in medical apps. Interestingly, 42% of the students disagreed with the view that medical apps reduce the need for course books/lecture notes. Medical app use among senior year medical faculty students is increasing.

Medical apps are frequently used during emergency medical training, and students tend to utilize applications on drug information, ECG and radiological evaluation more frequently than applications containing medical dictionaries, anatomical information and medical calculators. This may be due to the fact that there is a greater need for these applications in clinical practice, or it may be due to students considering themselves as inadequate or lacking competency in these subjects. We think that increasing the amount of training in the areas of drugs, ECG and radiological evaluation, in particular, will be more beneficial for the students.

References

1. Franko OI, Tirrell TF. Smartphone app use among medical providers in ACGME training programs. *Journal of medical systems* 2012; 36(5): 3135-3139.
2. Ho K, Lauscher HN, Broudo M, Jarvis-Selinger S, Fraser J, Hewes D, et al. The impact of a personal digital assistant (PDA) case log in a medical student clerkship. *Teaching and learning in medicine* 2009; 21(4): 318-326.
3. Kurth RJ, Silenzio V, Irigoyen MM. Use of personal digital assistants to enhance educational evaluation in a primary care clerkship. *Medical teacher* 2002; 24(5): 488-490.
4. Lasserre K, Eley D, Baker P, Kruesi L. Medical students out of town but not out of touch: Use of personal digital assistants to improve access to clinical information and enhance learning at the point of care in rural and remote Australia. *Australian Journal of Rural Health* 2010; 18(2): 87-88.
5. Wu RC, Morra D, Quan S, Lai S, Zanjani S, Abrams H, et al. The use of smartphones for clinical communication on internal medicine wards. *Journal of Hospital Medicine* 2010; 5(9): 553-559.
6. Davies BS, Rafique J, Vincent TR, Fairclough J, Packer MH, Vincent R, et al. Mobile Medical Education (MoMEd)-how mobile information resources contribute to learning for undergraduate

- clinical students-a mixed methods study. BMC medical education 2012; 12(1): 1.
7. Low D, Clark N, Soar J, Padkin A, Stoneham A, Perkins GD, et al. A randomised control trial to determine if use of the iResus© application on a smart phone improves the performance of an advanced life support provider in a simulated medical emergency. *Anaesthesia* 2011; 66(4): 255-262.
 8. Sayedalamin Z, Alshuaibi A, Almutairi O, Baghaffar M, Jameel T, Baig M. Utilization of smart phones related medical applications among medical students at King Abdulaziz University, Jeddah: A cross-sectional study. *Journal of infection and public health* 2016; 9(6): 691-697.
 9. Koehler N, Yao K, Vujovic O, McMenamin C. Medical students' use of and attitudes towards medical applications. *Journal of mobile technology in medicine* 2012; 1(4): 16-21.
 10. Ozdalga E, Ozdalga A, Ahuja N. The smartphone in medicine: a review of current and potential use among physicians and students. *Journal of medical Internet research* 2012; 14(5): e128.
 11. Masika MM, Omondi GB, Natembeya DS, Mugane EM, Bosire KO, Kibwage IO. Use of mobile learning technology among final year medical students in Kenya. *Pan African Medical Journal* 2015; 21(1).
 12. Payne KFB, Wharrad H, Watts K. Smartphone and medical related App use among medical students and junior doctors in the United Kingdom (UK): a regional survey. *BMC medical informatics and decision making* 2012; 12(1): 121.
 13. Wallace S, Clark M, White J. 'It's on my iPhone': attitudes to the use of mobile computing devices in medical education, a mixed-methods study. *BMJ open* 2012; 2(4): e001099.
 14. Yalçınoğlu N, Kayı İ, Işık Ş, Aydın T, Zengin Ş, Karabey S. The views of intern doctors on medical education in İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul University. *İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi* 2012; 75: 41-45.
 15. Boruff JT, Storie D. Mobile devices in medicine: a survey of how medical students, residents, and faculty use smartphones and other mobile devices to find information. *Journal of the Medical Library Association: JMLA* 2014; 102(1): 22.
 16. Little B, Mainie I, Ho K, Scott L. Electrocardiogram and rhythm strip interpretation by final year medical students. *The Ulster medical journal* 2001; 70(2): 108.
 17. Nilsson M, Bolinder G, Held C, Johansson B-L, Fors U, Östergren J. Evaluation of a web-based ECG-interpretation programme for undergraduate medical students. *BMC medical education* 2008; 8(1): 25.
 18. Nyhsen CM, Steinberg LJ, O'Connell JE. Undergraduate radiology teaching from the student's perspective. *Insights into imaging* 2013; 4(1): 103-109.
 19. Binder J, Krautz C, Engel K, Grützmann R, Fellner FA, Burger PH, et al. ☆ Leveraging medical imaging for medical education-A cinematic rendering-featured lecture. *Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger* 2019; 222: 159-165.
 20. Pandey P, Zimitat C. Medical students' learning of anatomy: memorisation, understanding and visualisation. *Medical education* 2007; 41(1): 7-14.

Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri Deneyimimiz

Pediatric Central Nervous System Tumors: Center Experience

Bermal Hasbay^{1*}, Fazilet Kayaselçuk¹, Özgür Kardeş², Nalan Yazıcı³

¹Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Adana

²Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana

³Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Onkoloji Ana Bilim Dalı, Adana

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda hastanemizde beyin tümörü tanısı alan pediatrik olguların yaş, cinsiyet, lokalizasyon, histolojik tip ve derecelerine göre dağılımını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 2011 Ocak - 2019 Temmuz ayları arasında Anabilim dalımızda santral sinir sistemi tümörü (SSS) tanısı alan 18 yaş altı 119 çocuk dahil edildi. Klinik takiplerine hastanemiz nükleus sistemi ve pediatrik onkoloji bölüm arşiv dosyaları aracılığıyla ulaşıldı.

Bulgular: Tümör tanısı alan 119 olgunun 57'si (% 48) kız, 62'si (% 52) erkekti. Yaş (0-18) arasında olup vakaların 40'ı (% 34) 0-5, 36'sı (% 30) 6-10 ve 43 ü (% 36) 11-18 yaş arasındaydı. Olguların 42'si (%35.02) posterior fossa lokalizasyonundaydı. En sık astrositomlar izlenmekte olup, astrositomları medulloblastom ve ependimom takip etmektedir. Astrositom vakalarının %50'sini pilositik astrositom oluşturmaktadır.

Sonuç: Sonuçlarımız literatür bilgileri ile uyumlu olup, çocukluk çağındaki santral sinir sistemi tümörleri lösemilerden sonra en sık görülen tümörler olup sağkalım açısından tümörün tipi, yerleşim yeri, büyüklüğü ve tedavi yöntemleri oldukça önemlidir. Tedavide cerrahi çok önemli role sahip olup, hastaların takipleri ve tedavi modaliteleri (KT ve/veya RT kararı) hasta ve hastalık ile ilişkili analizler yapıp multidisipliner yaklaşım ile verildiğinde daha iyi sonuçlar elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Santral sinir sistemi tümörleri, Patolojik değerlendirme, WHO 2007 sınıflandırması

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to evaluate the distribution of pediatric brain tumors diagnosed in our institution according to age, gender, localization, histological type and grade.

Materials and Methods: One hundred and nineteen children under 18 years of age, diagnosed with central nervous system tumor (CNS) in our department between 2011 january -2019 july is included in the study. Clinical follow-up was achieved through the archive files of the hospital data management system and the files of pediatric oncology department.

Results: Of 119 patients who had a tumor diagnosis, 57 (48%) were female and 62 (52%) were male. Age distribution was as follows: 40 (34%) cases 0-5, 36 (30%) cases 6-10 and 43 (36%) cases 11-18 years of age. Fourty-two of the cases had a tumor with posterior fossa localization. Astrocytoma was the most frequent tumor type, followed by medulloblastoma and ependymoma. Fifty percent of the astrocytomas were pilocytic variant.

Conclusion: Our results were accordance with the literature. Childhood central nervous system tumors are the most common tumors after leukemia and the type, location, size and treatment methods of the tumor are very important for survival. Surgery has a very important role in the treatment and better results will be obtained when the follow-up and treatment modalities (CT and / or RT decision) of patients and disease-related analyzes are performed and given with a multidisciplinary approach.

Key Words: Central nervous system tumors, Pathological review, WHO 2007 classification

Giriş

Santral sinir sistemi tümörleri (SSS) çocukluk çağında lösemi ve lenfomadan sonra görülen en yaygın tümörlerdir ve pediatrik tümörlerin yaklaşık %20-25'ini SSS tümörleri oluşturmaktadır (1-4). Etiyolojide sıklıkla genetik, çevresel ve immünolojik faktörler, ionize radyasyon suçlanmaktadır (2,5). Çocukluk çağında en sık astrositomlar izlenmekte onu

medulloblastom, kraniofarengiom ve ependimomlar takip etmektedir (1,6). SSS tümörleri çocukluk çağında erkeklerde daha sık izlenmektedir (5,6). SSS tümörleri sınıflandırılmasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflandırılması kullanılmaktadır (4-7). DSÖ tarafından beyin tümörleri köken aldıkları hücre tipine göre sınıflandırılmaktadır. Sınıflamada tümörler; varyantları ve morfolojik özellikleri, klinik, radyolojik ve genetik özellikleri ile birlikte verilmektedir. Ayrıca

*Sorumlu Yazar: Dr Bermal Hasbay, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan uygulama ve Araştırma Merkezi, Dadaloğlu mah. 2591 sok. No:4/A Yüreğir/Adana

E-mail: bermalhasbay@hotmail.com, Tel: 0 (505) 624 70 28

ORCID ID: Bermal Hasbay: 0000-0002-7941-7962, Fazilet Kayaselçuk: 0000-0002-1180-3840, Özgür Kardeş: 0000-0003-2854-941X, Nalan Yazıcı: 0000-0003-4465-8229

Geliş Tarihi: 14.02.2019, Kabul Tarihi: 12.06.2020

tümörler differansiyasyon ve artan malignite derecesine göre 1-4 arasında derecelenmektedir (5). Çalışmamızda olguların histolojik derecelendirmesi 2007 Dünya sağlık örgütü SSS tümörleri sınıflaması temel alınarak yapıldı. DSÖ 2016 yılında SSS tümörlerini morfoloji yanı sıra moleküler özelliklerini de içeren entegre bir sistemle yeniden sınıflandırmıştır. 2007 DSÖ sınıflaması tümörlerin moleküler özelliklerini içermekle birlikte bunlar tanı kriteri olarak kullanılmamaktaydı (5). Çalışmamız retrospektif bir arşiv taraması olduğundan, olgularımız 2007 sınıflamasına göre yapıldı.

Bu çalışma ile 18 yaş altı beyin tümörü tanısı alan hastalarımızın histopatolojik tanısı, grade'i, sağ kalım verileri değerlendirilmiş olup bundan sonraki yıllar hem tedavi, hemde izlem protokolleri konusunda veri elde edilmiştir.

Retrospektif olarak beyin tümörlerinin epidemiyolojik ve histolojik olarak irdelenmesi özellikle gelecek araştırmalar için önemlidir. Çünkü bir popülasyonun tümör spektrumundaki değişiklikleri göstermesi, risk faktörlerini belirleme ve potansiyel terapi metodlarının gelişimini belirleme açısından oldukça değerlidir.

Bu amaçla hastanemizde çocukluk çağında SSS tümörü tanısı alan olgularımızın, patolojilerini WHO 2007 sınıflamasına göre klasifiye etmeyi ve tedavi ile prognostik sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya 2011 Ocak -2019 Temmuz ayları arasında hastanemiz Patoloji A.D arşivi gözden geçirilerek 18 yaş ve altında beyin tümör tanısı alan toplam 119 adet vaka alındı. Tüm tümörler 2007 DSÖ sınıflamasına göre değerlendirildi ve derecelendirildi. Olguların klinik izlemleri hastanemiz nükleus sistemi ve pediatrik nöro-onkoloji grubu kayıt arşivinden elde edildi.

Takibimizde olan 95 hastanın verilerinin istatistiksel analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanıldı. Kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümlerse ortalama ve standart sapma (gerekli yerlerde ortanca ve minimum - maksimum) olarak özetlendi. Sağ kalım eğrisi için Kaplan-Meier yöntemi ve gruplar arasındaki sağ kalım farklılıklarını hesaplamak için Log-rank testi uygulandı. Tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak alındı.

Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından onaylanmış (Proje No: KA19/343)'dir.

Bulgular

Olguların çoğu başağrısı, kusma şikayetiyle kliniğe başvurmuş olup, daha az oranda nöbet geçirme, yürümede dengesizlik, bacaklarda güçsüzlük ve gözlerde kayma şikayeti mevcuttu.

Tümör tanısı alan 119 olgunun 57'si (%48) kız, 62'si (%52) erkekti. Yaşları 0-18 arasında (ortalama 8.7 ± 4.5) değişmekteydi. Vakaların 40'ı (%34) 0-5, 36'sı (%30) 6-10, 43'ü (%36) 11-18 yaş arasındaydı. Takip süresi 1-152 ay arasında değişmekte olup, ortalama 32 ay'dır. Olguların 42'si (%35.02) posterior fossa lokalizasyonundaydı. Vakalarımızın 2007 DSÖ sınıflamasına göre dağılımı Tablo 1'de verilmektedir. En sık astrositomlar sonra sırasıyla medulloblastom ve ependimom takip etmektedir. Astrositom vakalarının %50'sini pilositik astrositom oluşturmaktadır (Tablo 1).

Olguların 24'ü takibimizden çıkmış olup bu olguların beşi tanıdan 6 ay, dokuzu 1 yıl, ikisi 2 yıl hastanemizde tedavi alıp sonra takibimizden çıkmıştır. Diğer sekiz vaka bölümümüzde tanı alıp, tedaviye başlanmamıştır. Takip edilen 95 olgunun 15'i (%16) ex olmuş, diğer 80 (%84) olgu halen takibimizdedir. Takibimizden çıkan hastalardan üçü ex, 20'si yaşıyor, biri yabancı uyruklu olduğundan dolayı nüfus bilgisine ulaşılamadı. Ex olan hastalar takimizden çıktıktan 7, 20 ve 34 ay sonra ex olmuşlardır.

Takipli hastalarımızdan ex olan 15 olgunun ikisi anaplastik astrositom, biri atipik teratoid rabdoid tümör (ATRT), dördü ependimom, üçü glioblastome multiforme (GBM), üçü medulloblastom, biri menenjiom ve biri metastatik mikst germ hücreli tümördür. Ex olan olgularımızın 10'u 0-10 yaş arası, beşi 11-18 yaş arasındadır. Menenjiom olgusu dört yıl önce dış merkezde tanı almış ve üç kez nüks nedeniyle dış merkezde opere olmuş ve daha sonra dördüncü kez nüks nedeniyle hastanemize başvurmuş ve 1 ay sonra ex olmuştur. Olgularımızın 111'i (%93) WHO 2007 sınıflamasına göre grade'lenmiş olup Tablo 2'de sıklık, cinsiyet ve yaşam-ex skalası özetlenmiştir.

Genel sağ kalım ortalama yaşam süresi 118.9 ± 6.9 ay olup, (95 % CI 105.3-132.5); bir yıllık sağ kalım %88.5 ve beş yıllık sağ kalım %75.6 oranındadır (Şekil 1).

Yaş gruplarına göre (0-5 / 6-10/ 11 yaş ve üstü) ve cinsiyete göre bakıldığında beklenen yaşam süreleri arasında fark izlenmedi (Sırasıyla P=0.880 ve P=0.971 Log-rank test). Grade'e göre bakıldığında grade 1 ve grade 2 hastalar arasında ex olan vaka saptanmadı. Grade 3 olan olgularımızda bir yıllık tahmini yaşam süresi %62.6 iken beş yıllık %45.7'di. Grade 4 hastalar arasında bir yıllık %88.6 iken, beş yıllık %66.6 olarak

Tablo 1. Vakalarımızın 2007 DSÖ sınıflamasına göre sıklık ve grade'ine göre dağılımı

Astrositik tümörler 46 vaka (%38.7)	Grade 1 Piloitik astrositom 24	% 20.1
	Düşük dereceli glial tümör 6	% 5.1
	Grade 2 Diffüz astrositomlar 4	% 3.4
	Pilomiksoid astrositom 2	% 1.7
	Grade 3 Anaplastik astrositomlar 2	% 1.7
Oligodendrogliyal tümör 2 vaka (%1.7)	Pleomorfik ksantastrostitom 1	% 0.8
	Grade 4 Glioblastom 7	% 5.9
	Grade 2 Oligodendrogliom 2	% 1.7
Ependimal tümörler 19 vaka %15.9)	Grade 1 Miksopapiller ependimom 1	%0.8
	Grade 2 Ependimom 2	%1.7
Embriyonel Tümörler 32 vaka (%26.9)	Grade 3 Anaplastik ependimom 16	% 13.4
	Grade 4 Medulloblastom 27	%22.7
	Grade 4 Atipik teratoid / rabdoid tümör 5	%4.2
Diğer Nöroepitelyal tümörler 6 (%5.1)	Grade 1 Gangliogliom 3	%2.7
	Grade 2 Pineositom 1	%0.8
	Grade 2 Santral nörositoma 1	%0.8
Germ hücreli tümör 5 vaka (% 4.2)	Grade 4 Pineoblastom 1	%0.8
	Germinom 1	%0.8
	Teratom 2	%1.7
	Mikst germ hücreli tümör 2	%1.7
	Menenjiom 5	%4.2
Diğer Tümörler 9 vaka (% 7.5)	Kraniofrangioma 2	%1.7
	B hücreli lenfoma 1	%0.8
	Adenom 1	%0.8

Tablo 2. Grade'i Yapılan 111 Olgunun Sıklığı

Grade	Sıklığı	Kız	Erkek	Yaşam	Ex
Grade 1	38 (%34.2)	21	17	38	-
Grade 2	11 (%9.9)	4	7	11	-
Grade 3	22 (%19.8)	11	11	16	6
Grade 4	40 (%36.1)	20	20	32	8

saptanmış olup grade göre yaşam süreleri arasında fark mevcuttu ($p=0.001$ log-rank test) (Şekil 2).

Ayrıca en sık görülen tümörlerden medulloblastom, pilositik astrositom ve ependimom hastalarının bir yıllık sağ kalım oranları sırasıyla %95.7, %100 ve %74.7 iken beş yıllık sağ kalım oranları sırasıyla %78.1, %100 ve %64 olarak saptandı. Ex olan hastalarımızın takip süreleri Tablo 3'de özetlenmiş olup 1-43 ay arasında değişmektedir.

Tartışma

Santral sinir sistemi (SSS) tümörleri çocukluk çağında lösemilerden sonra 2. en sık izlenen tümör grubu olmakla birlikte kanserden ölümlerin çoğunluğunu oluşturmaktadır (1-4).

SSS tümörleri çocukluk çağında erkeklerde daha sık izlenmekte olup çalışmamızda da erkeklerde (%52) daha sık saptanmıştır.

Çocukluk çağında en sık astrositomlar izlenmekte onu medulloblastom, kraniofarengiom ve ependimomlar takip etmektedir (1,6,8,9,10). Örneğin Almanya'da en sık astrositom ve ependimom izlenirken, komşu ülkelerimizden İran'da en sık medulloblastom, gliom ve ependimom, Suriye'de ise en sık medulloblastom izlenmekte olup kraniofarengioma görülme oranı da yüksek izlenmektedir (6,9). Bölgemizde bulunan bir diğer hastanenin yaptığı çalışmada en çok medulloblastom izlenirken onu astrositom ve ependimom takip etmektedir(11). Bizim çalışmamızda en sık astrositom, medulloblastom ve ependimom izlenmekte, ancak kraniofarengioma daha az sıklıkta

Tablo 3. Ex olan hastalarımızın takip süreleri

Tümör adı	Grade	Takip süresi
Anaplastik astrositom	3	5 ay
Anaplastik astrositom	3	8 ay
GBM	4	22 ay
GBM	4	1 ay
GBM	4	2. günü ex
GBM	4	19 ay
Medulloblastom	4	43 ay
Medulloblastom	4	16 ay
Medulloblastom	4	11 ay
Ependimom	3	11 ay
Ependimom	3	29 ay
Ependimom	3	8 ay
Metastatik mikst germ hücreli tümör	-	2 ay
ATRT	4	1 ay
Menengiom	3	1 ay

GBM: Glioblastome Multiforme

ATRT: Atipik teratoid rabdoid tümör

Şekil 1. 5 yıllık tahmini sağ kalım grafiği

izlenmektedir. Olgularımız arasında kraniofarengioma tanısının az olması hastanemizin bölgemizde önemli bir referans merkezi olması ve yüksek dereceli tümörlerin hastanemize yönlendirilmesi önemli bir etken olabilir.

Çocukluk çağında SSS tümörleri sıklıkla çalışmamızda olduğu gibi posterior fossa lokalizasyonunda izlenmektedir (1,2,6).

Semptom ve bulgular tümörün yerleşim yerine, yaşına ve histolojisine göre değişmektedir. Beyin tümörleri çevre SSS yapılarını infiltre ederek yada BOS yollarında obstrüksiyona yol açıp intrakranial basınç artışına yol açarak nörolojik bozukluk meydana getirirler. İntrakranial basınç artışında klinik bulguların ortaya çıkmasına sebep olur. Bu bulgular baş ağrısı, kusma, huzursuzluktur. Süt çocukluğu döneminde

Şekil 2. Grade'e göre sağ kalım grafiği

sıklıkla huzursuzluk, kusma ve gelişme geriliği gibi bulgular ön plandayken, daha ileri yaşlarda baş ağrısı, kusma ve nöbetler en sık yakınma olabilir (2,5,10). Olgularımızın çoğu baş ağrısı, kusma şikayetiyle kliniğe başvururken, onu nöbet geçirme, yürümede dengesizlik, bacaklarda güçsüzlük ve gözlerde kayma şikayeti takip etmektedir. Medulloblastom tanılı hastalarımız en sık kusma, baş ağrısı ve yürümede dengesizlik şikayetiyle başvururken, ependimom tanılı hastalarımız baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle kliniğe başvurmuşlardır.

SSS tümörleri özellikle son 20 yılda tüm dünyada (yaklaşık %40) hızlı bir şekilde artmakta olup, her yıl dünya çapında yaklaşık 30000-40000 yeni vaka tanı almaktadır (9,12). Bizim çalışmamızda yıllara göre artış izlenmemektedir. Çocukluk çağında metastatik

santral sinir sistemi tümörleri oldukça azdır, çalışmamızda 18 yaşında bir olguda testis kaynaklı germ hücreli tümör metastazı saptanmıştır.

Çalışmamızda tümör derecesi ve yaş arasında istatistiksel bir ilişki saptanmadı. Olgularımızın takipleri 1 ay ve 152 ay arasında değişmektedir. En uzun süreli takip ettiğimiz olgu Piloitik astrositom olup 152 aydır takipdedir. Medulloblastom hastalarımız 2-92 aydır takipde olup, ependimom hastalarımız 1-74 ay takipdedir.

Amerika Birleşik Devletleri kanser istatistik programı verilerine göre 1975-1979 yılları arasında genel sağ kalım %59 iken, 2003-2009 yılları arasında %75'e yükselmiştir. Alt gruplara göre beş yıllık sağ kalım ependimomda %37'den %81'e, astrositomda %69'dan %85'e ve medulloblastomda ise %47'den %70'e yükseldiği bildirilmiştir (13). Hastanemizde medulloblastom hastalarımızın 5 yıllık genel sağ kalımı %78.1, ependimomun ise %64 olarak izlendi. Çalışmamızda yaş, cinsiyet, histopatolojik tipler ve genel sağ kalım oranları literatür ile uyumlu olarak izlenmiştir.

Mortalite oranları yapılan çalışmalarda tümör grade'i (yüksek grade'li tümörler: medulloblastom, glioblastome multiforme, atipik teratoid/rabdoid tümör ve anaplastik ependimomlar) hastanın yaşı ve tümör lokalizasyonu ile ilişkilidir (10,14,15). Örneğin ependimomlarda özellikle beş yaş altında prognozun beş yaş üstündekilere göre daha kötü olduğunu belirten çalışmalar mevcut olduğu gibi, yaşın prognoza etkisinin olmadığını öne süren çalışmalarda bulunmaktadır. Bizim çalışmamızda da ex olan 15 olgumuz yüksek grade'li ve yaşları çoğunlukla 0-10 yaş arasında izlenmektedir.

Retrospektif olarak beyin tümörlerinin epidemiyolojik ve histolojik olarak irdelenmesi özellikle gelecek araştırmalar için önemlidir. Çünkü bir popülasyonun tümör spektrumundaki değişiklikleri göstermesi, risk faktörlerini belirleme ve potansiyel tedavi metodlarının gelişimini belirleme açısından oldukça değerlidir.

Çocukluk çağı SSS'i tümörlerinin yönetiminde hastaların yaşam kalitesinin iyi olması ve sağ kalımın artması için Beyin cerrahisi, Çocuk Onkoloji, Patoloji, Radyoloji, Çocuk Endokrin, Çocuk Nöroloji ve Radyasyon Onkolojisi bölümleri ortak görev almaları çok büyük öneme sahiptir.

Son yıllarda klasik morfolojik bulgular yanı sıra moleküler patolojideki ilerlemeler sonucunda özellikle medulloblastom ve ependimomlarda histopatolojik sınıflamaya ek olarak moleküler sınıflandırmada yapılmaktadır (5,16,17).

Çalışmamız retrospektif bir çalışma olduğundan moleküler sınıflandırmanın yapılamaması bir eksikliğimizdir. Ancak doğru histopatolojik

tanımlama, tümör derecesi, rezeksiyonun şekli, yaş ve yerleşim yeri ve prognozların belirlenmesi, moleküler çalışmalar ile hastaların tedavi ve takip modaliteleri açısından oldukça önemlidir.

Bu çalışmanın sonuçları Türkiye'deki 18 yaş altı çocuklarda izlenen beyin tümörlerinin oranını tam olarak açıklamasa da büyük oranda yansıtmaktadır. Çünkü hastanemiz bölgemizdeki büyük birkaç onkoloji merkezinden biri olması nedeniyle hastalarımızın histolojik tanıları ve sağ kalım hızları değerlendirilmesinin ülkemiz ve bölgemizdeki diğer merkezlere ışık tutacağını düşünmekteyiz.

Sonuç olarak çalışmamızda SSS tümörleri en sık posterior fossa lokalizasyonunda izlenmiş olup, en sık pilositik astrositom izlenirken onu medulloblastom ve ependimom takip etmektedir. Erkeklerde daha sık izlenmektedir. Genel sağkalım tümör tipi, biyolojisi, yerleşim yeri, takip ve tedavi yöntemleri oldukça önemlidir. Tedavide cerrahi çok önemli role sahip olup, hastaların takipleri ve tedavi modaliteleri (KT ve/veya RT kararı) hasta ve hastalık ile ilişkili analizler yapıp multidisipliner yaklaşım ile verildiğinde daha iyi sonuçlar elde edilecektir.

Kaynaklar

1. Shah SH, Soomro IN, Hussiny AS, Hassan SH. Clinico-morphological pattern of intracranial tumors in children. J Pak Med Assoc 1999; 49 (3): 63-65.
2. Demirkaya M, Sevinir B. Çocukluk çağı beyin tümörleri. Güncel Pediatri 2005; 3 (1): 118-121.
3. Missaoui N, Khouzemi M, Landolsi H, Jaidene L, Abdelkrim SB, Abdelkader AB. Childhood cancer frequency in the center of tunisia. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention 2011; 12 (2): 537-542.
4. Sexton-Oates A, MacGregor D, Dodgshun A, Saffery R. The potential for epigenetic analysis of pediatric cns tumours to improve diagnosis, treatment and prognosis. Annals of Oncology 2015; 26 (7): 1314-1324.
5. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK. Tumors of the central nervous system. pathology and genetics: World Health Organization International Classification of Tumours. Lyon, France: IAR; 2007.
6. Katchy KC, Alexander S, Mohammed AN, Al-Ramadan A. Epidemiology of primary brain tumors in childhood and adolescence in kuwait. Springer Plus 2013; 2(1): 58.
7. Aygün MS, Aygün FM. Çocukluk çağı beyin tümörleri. Selçuk Pediatri Derleme 2014; 2(1): 6-18.
8. Chen L, Zou X, Wang Y, Mao Y, Zhou L. Central nervous system tumors: a single center

- pathology review of 34.140 cases over 60 years. BMC Clinical Pathology 2013; 13 (1): 14.
9. Ezzat S, Kamal M, El-khateeb N, El- Beltagy M, Taha H. Pediatric brain tumors in a low/middle income country: does it differ from that in developed world. J. Neurooncol 2016; 126 (2): 371-376.
 10. Pinho RS, Androni S, Silva NS, Cappellano A, Masruha M. Pediatric central nervous system tumors: A single –center experience from 1989 to 2009. J. Pediatric Hematol Oncol 2011; 33 (8): 605-609.
 11. Küpeli BY, Ökten AH, Gezercan Y, Uluç Ş, Menteş S. Çocukluk çağı santral sinir sistemi tümörleri: 60 olgunun retrospektif analizi. Çukurova Medical Journal 2018; 43(4): 931-935.
 12. Zahir ST, Vakili M, Navabii H, Rahmani K. Clinico pathological findings and five year survival rates for patients with central nervous system tumors in yazd ıran. Asian Pac J Cancer Prev 2015; 15 (23): 10319-10323.
 13. Ward E, Desantis C, Robbins A, Kohler B, Jemal A. Childhood and adolescent cancer statistic. CA Cancer J Clin 2014; 64 (2): 83-103.
 14. Rickert CH, Paulus W. Epidemiology of central nervous system tumors in childhood and adolescence based on the new who classification. Childs Nerv Syst 2001; 17 (9): 503-511.
 15. Kaatsch P, Rickert CH, Kuhl J, et al. Population based epidemiologic data on brain tumors in german children. Cancer 2001; 92 (12): 3155-3164.
 16. Çomunoğlu N, Öz B. Medulloblastom. Türkiye Klinikleri J Med Pathol-Special Topics 2016; 1(2): 48-57.
 17. Uyar Bozkurt S. Ependimal Tümörlerde Patogenez, Histolojik ve Moleküler Güncel Yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri J Med Pathol-Special Topics 2016; 1(2): 30-37.

Sekundum Tip Atriyal Septal Defektlerin Perkütan Kapatılmasının Etkinlik ve Güvenliği: Tek Merkez Deneyimi

Efficacy and Safety of Percutaneous Closure of Secundum Type Atrial Septal Defects: A Single Center Experience

Fatih Öztürk, Haşim Tüner, Naci Babat*

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Atriyal septal defekt (ASD) en sık görülen doğuştan kalp defektlerinden biridir. Sekundum ASD ASD'lerin %80'ini oluşturmaktadır. Tedavi edilmemiş ASD'lerin komplikasyonları arasında atriyal aritmiler, paradoksal emboli, sağ ventrikül yetersizliği ve geri dönüşsüz olabilen pulmoner hipertansiyon sayılabilir. Perkütan ASD kapatma ise kolay uygulanabilirliği, düşük komplikasyon oranı, düşük maliyeti, kısa hastane kalış süresi, daha az girişimsel oluşu ve uzun dönemdeki başarılı sonuçları gibi nedenlerden dolayı cerrahiye üstünlük sağlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kayıtlardan elde edilen veriler ışığında retrospektif olarak yapıldı. Temmuz 2017-Temmuz 2019 tarihleri arasında Kardiyoloji polikliniğine başvuran transtoraksik ekokardiyografi(TTE) ve transözofageal ekokardiyografi(TEE) ile sekundum ASD tanısı alıp transkateter yolla kapama işlemine uygun olan 75 olgu dahil edildi. Aortik rim dışında 5mm'den fazla rimleri olmayan hastalar ve total septum uzunluğu 38 mm'den büyük olan hastalar çalışmaya alınmadı. Sağ ventrikül hacim yüklenmesi ve Qp/Qs >1,5 olan hastalar çalışmaya alındı.

Bulgular: Yetmiş beş hasta veri tabanına dahil edildi. İşlem 69 hastada (% 92) başarılıydı. Olguların 41'i kadın 34'ü erkek cinsiyete sahipti. Olgularımızın yaş ortalaması 36 ± (18-59) olarak saptandı. Hastaların yüzde 92'sinde Qp/Qs> 1,5 Diğer endikasyonlar arasında tromboembolizm öyküsü, azalmış egzersiz toleransı, atriyal aritmi, pulmoner hipertansiyon kanıtı veya sağ kalp aşırı yüklemesi vardı. Ekokardiyografik olarak belirlenen ortalama Qp/Qs:1.9±08(1.29-2.6) idi. **Sonuç:** Amplatzer septal occluder ile perkütan olarak ASD kapatmak cerrahi yöntem ile karşılaştırıldığında daha az maliyet ve hastanede kalış süresi nedeniyle öne çıkmaktadır. İşlem başarı oranının yüksek olmasının yanı sıra komplikasyon oranının da düşük olması nedeniyle bugün ilk yaklaşım olarak kabul görmektedir ancak söz konusu işlemin yüksek deneyimli operatörlerce tecrübeli merkezlerde gerçekleştirilmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt, Perkütan, Amplatzer septal occluder

ABSTRACT

Introduction: Atrial septal defect (ASD) is one of the most common congenital heart diseases. Secundum ASD consists 80% of all septal defects. Atrial arrhythmias, paradoxical embolism, right ventricular failure, and irreversible pulmonary hypertension might be complications of untreated ASD. Percutaneous closure of ASDs is accepted as superior than surgical approach because of its lesser complication rate, lower cost, and higher success rate in long term.

Method and Method: The study conducted as retrospectively. Total of 75 patients were enrolled to the current trial who were admitted to the cardiology outpatient department and diagnosed with secundum ASD by both transthoracic and transesophageal echocardiographic examinations. Patients whose aortic rim was shorter than 5 mm and atrial septal defect diameter longer than 38 mm were excluded. Qp/Qs ratio was bigger than >1.5 in all of our patients.

Results: The data of 75 patients were included and the ASD was occluded successfully in 69 of 75. There was 41 women and 34 men in our study group. The average age of patients was 36 ± (18-59) years. Qp/Qs> 1,5 in 92% of all patients and other indications in the closure of ASD were the presence of thromboembolism history, impaired exercise tolerance, atrial arrhythmias, the evidence of pulmonary hypertension, and volume overload in right ventricle. The mean Qp/Qs ratio detected by echocardiographically was 1.9±08(1.29-2.6) in our patients.

Conclusion: The closure of ASD by ASO is superior to surgery approach because of lower cost and shorter duration of hospital stay. It is accepted as first approach in the treatment of ASD due to its higher success and lesser complication rate. However, knowledgeable operator and experienced team members are extremely crucial in the percutaneous closure of ASD and it must be considered in the decision of approach strategy.

Key Words: Atrial septal defect, Percutane, Amplatzer septal occluder

Giriş

Atriyal septal defekt (ASD) en sık görülen doğuştan kalp defektlerinden biridir(1). Sekundum ASD ASD'lerin %80'ini oluşturmaktadır. Fossa ovalis ve çevresindeki bölgede yer almaktadır. Bu kusur fossa ovalis alanında olup, septum primumun aşırı fenestrasyonu veya rezorpsiyonu sonucu septum sekundumun gelişmemesi veya 2 koşulun kombinasyonu sonucunda meydana gelmektedir(2). İzole ASD'li hastalar bebeklik döneminde veya çocukluk döneminde semptom göstermeyebilir ve bu nedenle tanı ergenliğe veya yetişkinliğe kadar konulamayabilir(3). Her ne kadar erişkin döneme kadar sağ kalım kural gibi görülsede, defekt çapı ile ilgili olarak tamir edilmemiş ASD olgularında hemen hemen tüm hastalar 5. veya 6. dekada semptomatik hale gelirler (4). Tedavi edilmemiş ASD'lerin komplikasyonları arasında atriyal aritmiler, paradoksal emboli, sağ ventrikül yetersizliği ve geri dönüşsüz olabilen pulmoner hipertansiyon sayılabilir(5). ASD tedavisinde açık kalp ameliyatı klasik ve güvenilir tedavi yöntemi olarak kabul edilse de hastane kalış süresinin uzunluğu, tedavi maliyetinin fazlalığı, postoperatif dönemde görülen komplikasyon sıklığı, sternotominin oluşturabileceği olumsuzluklar ve kozmetik sorunlar gibi kısıtlayıcı faktörlere sahiptir(6,7). Perkütan ASD kapatma ise kolay uygulanabilirliği, düşük komplikasyon oranı, düşük maliyeti, kısa hastane kalış süresi, daha az girişimsel oluşu ve uzun dönemdeki başarılı sonuçları gibi nedenlerden dolayı cerrahiye üstünlük sağlamaktadır(4,6,7). Biz bu çalışmamızda merkezimizde 2017-2019 yıllarında perkütan yolla kapatılan 75 ASD olgusunun özelliklerini inceledik.

Gereç ve Yöntem

Çalışma kayıtlardan elde edilen verilerle retrospektif olarak yapıldı. Temmuz 2017-Temmuz 2019 tarihleri arasında Kardiyoloji polikliniğine başvuran transtorasik ekokardiyografi(TTE) ve transözefagial ekokardiyografi (TEE) ile sekundum ASD tanısı alıp transkateter yolla kapama işlemine uygun olan 75 olgu dahil edildi. Olguların yaşı, cinsiyeti, ASD tipi, defekt çapları, pulmoner arter basınçları, şant oranları ve eşlik eden ek konjenital ve yapısal kalp hastalıkları not edildi.

Kliniğimiz genel işleyişinde kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaların anamnezi alınır, fizik muayenesi yapılır, elektrokardiyografi(EKG) incelendikten sonra transtorasik ekokardiyografik inceleme endikasyonu konulan hastalara TTE yapılır. ASD şüphesi olan hastalarda TTE ile sol lateral dekübitus ve supin(dizler fleksiyondadır) pozisyonlarda parasternal, apikal,

subkostal incelemelerle sağ ve sol kalp fonksiyonları, sağ ventrikül hacim yüklenmesi, anormal doppler akımları, pulmoner arter çapı, triküspit kapak yetersizliği, pulmoner arter basıncı interatriyal septal kalınlık, intakt ve anevrizmatik görünümü,vena cava inferior çapı ve inspiryumda kolaps olma durumu incelenir. Sol antekübital venden damaryolu açılır ajite salin ile sağ sol şanti araştırılır. Yapılan tetkiklerde ASD'den şüphe edilen hastalara TEE yapılır. TEE incelemesi Vivid S6 ekokardiyografik cihazı ve 6 Mhz transözefagial transüder kullanılarak yapılır. TEE İncelemesinde interatriyal septumda sürekli şant akımı olması ASD olarak kabul edildi. Çalışmada ASD defekt çapı, total septum uzunluğu, rimlerin durumu, Pulmoner akım/sistemik akım(Qp/Qs) oranı, total pulmoner venöz dönüş anomali değerlendirildi. Prob 0, 45 ve 90(bikaval kesit) derecede iken rimler incelendi. Aortik rim dışında 5mm'den fazla rimleri olmayan hastalar ve total septum uzunluğu 38 mm'den küçük olan hastalar çalışmaya alınmadı. Sağ ventrikül hacim yüklenmesi ve Qp/Qs >1.5 olan hastalar çalışmaya alındı. Qp/Qs oranı 1.5 küçük olan 6 olgu da çalışmaya dahil edildi. Bu olguların da kriptojenik inme öyküsü, azalmış egzersiz intoleransı, atriyal aritmi, pulmoner hipertansiyon kanıtı ve sağ kalp aşırı yüklenme bulguları vardı. Primum ASD,sinüs venosus tipi ASD ve eisenmenger sendromu gelişen hastalar çalışmaya alınmadı.

Transkateter Kapama: Transkateter kapamaya uygun hastaların rızaları alındıktan sonra kateter laboratuvarına alındı. Tüm işlemler ana operatör, yardımcı operatör ve yardımcı destek çalışanlar ile beraber ekip şeklinde yapıldı. Tüm hastalara infektif endokardit profilaksisi açısından işlemden yarım saat önce 2 g intravenöz ampisilin uygulandı. İşlem sırasında 100ü/kg heparinle tromboembolik komplikasyonlar için antikoagülasyon sağlandı. Cihazla kapatma işlemi öncesinde tüm hastalara venöz giriş yerine prilocain %2 20ml 20 mg'lık enjeksiyonluk solüsyon ile sedoanaljezi sağlandı. Girişim sağ femoral venden yapıldı. 6F femoral kılıf konuldu. Bu işlemler yapılırken, yardımcı operatör transtorasik ekokardiyografik icelme apikal dört boşluk parasternal ve subkostal pencerelerden defekt görüntülerini aldı. Ardından 0.038 inç 260 cm exchange kılavuz tel ve sağ koroner diyagnostik kateter ile ASD'den sol atriyum içerisine geçildi ve kılavuz tel sol üst pulmoner vene doğru yönlendirildi. 6F femoral kılıf kontrollü bir şekilde çıkarılıp defektin gerçek çapını ölçmek için balon kateter sol üst pulmoner vene yerleştirilen 0.035 inç kalınlığında 260 cm exchange kılavuz tel üzerinden ciltten geçirilerek interatriyal septuma ilerletildi. 1:5 oranında sulandırılmış kontrast madde ile balon ASD'ye bağlı identasyon görülünceye ve renkli Doppler ile şant

akımı kayboluncaya kadar şişirildi. Böylece defektin gerçek çapını belirlemiş oldu. Device seçimi balon sizing çapının identasyon görülen kısmına maximum 2-4 mm eklenerek karar verildi. Taşıyıcı sistem sert klavuz tel üzerinden sol atriyuma yerleştirildi. Ardından uygun boyuttaki cihaz şant bölgesine katater yoluyla ilerletildi. Cihazın uygun pozisyonda ve uygun yerde olduğu gözlemlendikten sonra, Minnesota manevrası (cihaz katater yardımıyla ileri-geri hareket ettirilir) ile cihazın yerinden emin olunduğunda vida gevşetildi. implante edilen device, kataterden serbest bırakıldı ve kateter çıkarılarak işlem tamamlandı. Hastalara işlemden 24 saat sonra kontrol ekokardiyografi yapılarak taburcu edildi. Tüm hastalara klopidoğrel 75 mg/gün (6 ay) 1x1 ve aspirin 100 mg/gün (bir yıl) 1x1 önerildi.

İstatistik Analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler, Ortalama ve Standart sapma olarak ifade edilirken, Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. İstatistik hesaplamalar için SPSS istatistik (ver:20) paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Bu çalışma, yetişkinlerde perkütan ASD kapatılması için Amlatzer septal occluder (ASO) kullanımı ile yapılan tek merkez deneyimli bir çalışmadır. Yetmiş beş hasta veritabanına dahil edildi. İşlem 69 hastada (% 92) başarılıydı. Olgularımızın yaş ortalaması $36 \pm (18-59)$ olarak saptandı. Hastaların yüzde 92'sinde $Q_p/Q_s > 1.5$ Diğer endikasyonlar arasında tromboembolizm öyküsü, azalmış egzersiz toleransı, atriyal aritmi, pulmoner hipertansiyon kanıtı veya sağ kalp aşırı yüklemesi vardı. Olguların 41'i kadın 34' ü erkek cinsiyete sahipti. Ekokardiyografik olarak belirlenen $Q_p/Q_s: 1.9 \pm 0.8 (1.29-2.6)$ olarak bulundu. TEE'de ortalama ASD çapı $24 \pm 7.2 \text{ mm} (8-34)$ olarak saptandı. Cihaz boyutu ile TEE'deki ASD çapı arasındaki fark $3.5 \pm 1 \text{ mm}$ izlendi. Tüm hastalarda nitinol bazlı cihazlardan Amplatzer septal occluder cihaz kullanıldı.

Çalışmaya dahil ettiğimiz hastalarımızın büyük çoğunluğuna sağ kalp kateterizasyonu yapılarak şant oranları, pulmoner vasküler rezistans, sistemik vasküler rezistans, kardiyak output, kardiyak index, ek konjenital anomaliler araştırıldı. Bu hastalarımızın 2 tanesinde şantların tersine döndüğünü ve Eisenmenger geliştiği saptandı, bir tanesinde de kompleks konjenital anomali tesbit ederek cerrahi işleme yönlendirildi. Bu 3 hasta haricinde 75 sekondum ASD olgusuna taranskateter kapama planlandı. 75 olgudan 69 olguda başarılı bir şekilde taranskateter kapama işlemi yapıldı. Başarısız olgularımızdan 2 olguda cihaz embolizasyonu gelişti. Cihaz embolizasyonu gelişen

olgularımızdan birisi taburculuğunda cihaz interatriyal septumda intakt olduğu tesbit edilirken, birinci ay kontrolünde asemptomatik klinikle geldi, cihazın embolize olduğu görüldü. Parasternal kısa aks aortik seviyede cihazın sol ana pulmoner arter proximalinde olduğu görüldü. hastaya yapılan ek radyolojik görüntülerle de embolize olan cihazın lokalizasyonu belirlendi. Konsey sonucu hasta cerrahi işleme yönlendirildi. Açık sternotomi yöntemi ile embolize olan cihaz çıkarılıp ASD perikardiyal patch ile kapatıldı. Diğer olguda da işlem sonrası birinci günde taburculuk öncesi rutin ekokardiyografik incelemede cihazın embolize olduğu görüldü. Ekokardiyografik incelemede görüntülenen bölgelerde device görülmedi. Kateter laboratuvarında floroskopi görüntüsünde cihazın torakoabdominal aortada olduğu belirlendi. Kontrastlı toraks BT görüntülemesinde de cihazın lokalizasyonu teyit edildi. Konsey sonucu cihazın transkateter yolla alınmasına karar verildi. 8F femoral kılıf yerleştirildikten sonra 2 ilmekli st. jude marka periferik snare ile ASD device gövdesinden tuzaklandı ve floroskopi eşliğinde alındı. Hastaya ASD kapama için cerrahi önerildi. Bu 2 olgunun da rimlerinin kısa,yetersiz ve zayıf olduğu görüldü. İşlemin başarısız olduğu diğer hastalarda daha büyük defektler (balon sizing ile 32,33,35,36mm) daha büyük sağ ventrikülle daha belirgin şant ($Q_p: Q_s > 2.8$) görüldü. Bu olgularda defekt çaplarının geniş ve total septum uzunluğunun yetersizliğinden dolayı işlemden vazgeçildi. Kapatılan olguların 3'ünde rezidü şant izlenirken, 2'sinde hemodinamik açıdan sorun yaratmazken, birinde 1 cm'ye yakın rezidü kaldığı ve yapılan TEE'de vena cava superior tarafından 1 mm rezidü olduğu saptandı. Vena cava inferior riminin yetersiz olduğu ve cihazı tutmadığı görüldü. Kontrol sağ kalp kateterizasyonu sonucu hemodinamik anlamlılık saptanan hasta cerrahi işleme yönlendirildi. Transkateter yolla kapattığımız olgulardan bir tanesi farklılık arz etmektedir. Olgumuz 34 yaşında erkek hasta, 2011 yılında serebral enfarktüs geçirmiş bu dönemde HT tanısı almış. 2014 yılında çabuk yorulma şikayeti nedeniyle başvurduğu başka bir merkezde ASD tanısı konulmuştu. Perkütan yolla kapatılmış (17mm) Sonraki takiplerin de Rezidüel geçiş olduğu tespit edilmiş ve zamanla kapanabileceği söylenerek takibe alınmıştı. 2017 yılında tekrar serebral enfaktüs geçiren hastaya Konsey kararı ile paradoksal emboli olabileceği düşüncesiyle rezidüel ASD için cerrahi yolla kapatılması kararı alınmış Operasyonda daha önce takılan cihaz yerinden çıkarılıp perikardiyal patch ile tamir edilmişti. Postop süreçte TTE'de rezidüel geçiş olduğu saptanmıştı. İleri tetkik için merkezimize yönlendirilmiş Hastaya Transözefagial Ekokardiyografik inceleme planlandı. Transözefagial Ekokardiyografik incelemede 0.8 cm çapında

sekundum ASD saptandı. Merkezimizde Re-rezidüel ASD, 17 mm occluder cihaz ile komplikasyon olmadan başarılı bir şekilde kapatıldı. iki yıllık takipte olay yaşanmayan hastada, klinik stabil seyretmektedir. Bu olgular dışında kapatılan 3 olguda da multifenestre ASD vardı. Anatomik olarak birbirine yakın olan iki olgu tek cihazla diğer olguda da iki adet device kapama tercih edildi.

Tartışma

ASD erişkinlerde en sık rastlanan konjenital kalp anomalilerinden biri olup; bu yaş grubundaki konjenital kalp hastalıklarının %30' unu oluşturmaktadır. Sağ kalp fonksiyon bozukluğunda, paradoksal embolide ve aritmiyi önlemek amacı ile ASD kapatılması önerilmektedir (8). Geçmişte sağkalımı arttıran tek seçenek cerrahi kapanış idi. Erişkinlerde yapılan operasyon% 1.2 ile% 3.3 arasında mortalite oranına sahipti ve bu hastaların% 9-13'ünde orta şiddetli komplikasyonlar meydana geliyordu(9). ASO ile perkütan kapatmanın, işlem sonrası komplikasyon oranlarının düşük olması ve açık cerrahi ile karşılaştırıldığında daha kısa süre hastanede kalış olması oldukça başarılı bir prosedür olduğu kanıtlanmıştır(10). Transkateter yolla ASD kapatılması ilk olarak King ve ark.¹¹ tarafından 1974 yılında yapılmıştır. O günden bugüne farklı firmalar tarafından değişik cihazlar geliştirilmiştir. Transkateter ASD kapatmanın korkulan komplikasyonlarından olan cihaz üzerinde trombus gelişimi ve cihaz erozyonu ise bizim çalışmamızda gözlenmemiştir. Perkütan yolla ASD kapattığımız hastalar işlem sonrası takiplerinde şikayetlerin gerilediği, aritmik ve embolik komplikasyonlar izlenmedi.

Sonuç olarak ASO kullanılarak yapılan perkütan ASD kapatma deneyimli merkezlerde yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile güvenli ve etkili bir işlemdir. Komplikasyon riski nedeniyle yapısal kalp hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış merkezlerde yapılması önerilir.

Kaynaklar

1. Smilowitz NR, Subashchandran V, Berger JS. Atrial Septal Defect and the Risk of Ischemic Stroke in the Perioperative Period of Noncardiac Surgery. *Am J Cardiol* 2019; 124(7): 1120-1124.

2. Yong G, Khairy P, Guise PD, et al. Pulmonary arterial hypertension in patients with transcatheter closure of secundum atrial septal defects a longitudinal study. *Circ Cardiovasc Interv* 2009; 2(5): 455-462.
3. Qiu HF, Chen Q, Hong ZN, Chen LW, Huang XS. Transcatheter and intraoperative device closure and surgical repair for atrial septal defect. *J Cardiothorac Surg* 2019; 14(1): 136.
4. Mutlu Güngör, Oben Baysan, Hürkan Kuşaklıoğlu, Cem Barçın, Mehmet Yokuşoğlu. Perkütan transkateter yolla atriyal septal defekt kapatmalarda üç boyutlu ekokardiyografik görüntülemenin yeri. *Gülhane Tıp Derg* 2010; 52: 261-265.
5. Baumgartner H, Bonhoeffer P, De Groot NM, et al; Task Force on the Management of Grown-up Congenital Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); Association for European Paediatric Cardiology (AEPC); ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). ESC Guidelines for the management of grownup congenital heart disease (new version 2010). *Eur Heart J* 2010; 31(31): 2915-2957.
6. Uzun M, Ulusoy E, Baysan O, et al. Atriyal septal defektli olgularımız: 240 olguluk bir serinin özellikleri. *Gülhane Tıp Dergisi* 2007; 49: 21-24.
7. Oz BS, Saritas B, Kuralay E, et al. Our experiences in surgical repair of secundum atrial septal defects in adults: early and mid-term results. *Saudi Med J* 2008; 29(3): 462-464.
8. Ali Rıza Akyüz, Zeydin Acar, Mustafa Tarık Ağaç, Abdülkadir Kırış, Levent Korkmaz, Tayyar Gökdeniz, et al. Sekundum Tipi Atriyal Septal Defekt'de Tek Merkez Perkütan Kapama Sonuçlarımız. *Koşuyolu Kalp Dergisi* 2011; 14(3): 65-69.
9. Post MC1, Suttrop MJ, Jaarsma W, Plokker HW. Comparison of outcome and complications using different types of devices for percutaneous closure of a secundum atrial septal defect in adults: A single-center experience. *Catheter Cardiovasc Interv* 2006; 67(3): 438-443.
10. Rao SS, Scaff TL, Gurley J, Saha S. Clinical Use of the Amplatzer Device in the Management of Intracardiac Defects: A Single-Center Experience. *Int J Angiol* 2018; 27(1): 39-42.
11. Terry D. King, MD; Sandra L. Thompson, RN; Charles Steiner, MD; et al. Secundum Atrial Septal Defect: Nonoperative Closure During Cardiac Catheterization. *JAMA* 1976; 235(23): 2506-2509

Yeni Nesil Hassas Moleküler Implant-Dayanak Sistemlerinin Klinik Başarıya ve Marjinal Kemik Kaybına Etkisinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Effect of a New Molecular Precision Implant-Abutment Systems on Clinical Success and Marginal Bone Loss

Esra Yüce^{1*}, Işıl Damla Şener Yamaner²

¹*İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.B.D., İstanbul, Türkiye*

²*Özel Klinik, İstanbul, Türkiye*

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, moleküler hassas implant-dayanak tasarımının dental implantların etrafındaki krestal kemik seviyelerinin devamlılığı üzerindeki etkisini ve farklı implant dayanak dizaynları için kümülatif hayatta kalma ve başarı oranını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya titanyum alaşımdan yapılmış, kumlanarak ve asitle pürüzlendirilmiş (SLA) yüzeye sahip iki implant grubu çalışmaya dahil edildi: (a) yeni konsept-platform switching ve konkav çıkış profiline sahip dayanak grubu (n=51) ve (b) konik anatomik dayanak grubu (n=51). Uygunluk kriterlerini karşılayan kırk beş hastanın tüm klinik ve radyolojik verileri bu çalışma için değerlendirildi. Dental implantlar etrafındaki marjinal kemik kaybı, implant yerleştirilmesinin hemen sonrasında ve yüklemeyi takiben ortalama 37 ay sonra standardize edilmiş dijital panoramik radyograflar üzerinde ölçümler yapılarak elde edildi. İmplant klinik başarısı ise Kaplan Meier sağ kalım algoritması ile değerlendirildi.

Bulgular: Eşit sayıda (n=51) iki farklı grup incelendiğinde, implant dayanak profili ortalama marjinal kemik kaybı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir (p≤ 0,05). Ortalama marjinal kemik kaybı konik anatomik dayanak grubunda 0,44±0,33 mm bulunurken, yeni konsept-platform switching ve konkav çıkış profiline sahip implant dayanak grubunda 0,34±0,32 mm olarak tespit edildi. Her iki grupta kümülatif implant sağkalım ve başarı oranı% 98 idi.

Sonuç: Platform switching ve konkav çıkış profiline sahip implant dayanak profili, konik anatomik dayanak tasarımına kıyasla marjinal kemik kaybını azaltmıştır. Yeni nesil implant dayanak dizaynının marjinal alveol kemiği korunmasında olumlu sonuçlar elde edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dental implantlar, dental dayanaklar, alveolar kemik kaybı

ABSTRACT

Objective The purpose of this study was to assess the impact of molecular precision implant-abutment design on the maintenance of crestal bone levels around dental implants and the cumulative survival and success rates for the different types of implant-abutment designs.

Materials and Methods In this retrospective study, two groups of titanium alloy implants with sandblasted and acid etched (SLA) surfaces were included: (a) a new concept-platform switching and concave abutment design group (n=51) and (b) conical anatomical abutment design group (n=51). All clinical and radiologic data of forty five patients who meet the the eligibility criteria were assessed for the present study. Measurements of marginal bone loss around the dental implants was performed on the standardized digital panoramic radiographs immediately after implant placement and at a mean follow-up of 37 months after loading. Implant clinical success was evaluated with Kaplan Meier survival algorithm.

Results Implant abutment design had a statistically significant effect on marginal bone loss when compared two equal (n=51) groups (p≤ 0.05). The average marginal bone loss was 0.44 ± 0.33 mm in the conical anatomical abutment design group and 0.34 ± 0.32 mm in the platform switching and concave abutment design group. The rates of cumulative survival and success of implants were 98% in both groups.

Conclusion Platform switching and concave abutment profile reduced marginal bone loss compared with the conical anatomical abutment design. The new generation implant abutment design is of additional benefit in preserving marginal alveolar bone.

Key Words: Dental implants, dental abutments, alveolar bone loss

*Sorumlu Yazar: Esra Yüce, İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi ABD, Beşyol Mah. İnönü Cad. Akasya Sok. No:6, Küçükçekmece/ İstanbul

E-mail: dt.esrayuce@gmail.com, dt_esrayuce@hotmail.com, Tel: +90 (212) 411 30 00, Fax:+90 (212) 425 57 59

ORCID ID: Esra Yüce: 0000-0002-8026-9522, Işıl Damla Şener Yamaner: 0000-0002-4790-6542

Geliş Tarihi: 04.08.2019, Kabul Tarihi: 03.06.2020

Giriş

Son yıllarda implant tedavileri diş hekimliği pratiğinde rutin tedaviler arasına girmiş, geniş ölçüde kabul edilen ve uzun dönem başarılı sonuçları olan uygulamalardır. İyi organize edilmiş tedavi planları, başarılı implant uygulamalarını ve hasta memnuniyetini sağlamaktadır (1).

Dental implant tedavisi için artan talep; konvansiyonel protezlerin tatmin edici olmayan performansı, hastaların beklentilerinin artışı ve implant destekli restorasyonlarla başarılı sonuçların öngörülebilirliğinin artması gibi birçok faktöre dayandırılabilir (2). Çok sayıda çalışma, dental implant tedavisinin başarı ve başarısızlık oranlarına katkıda bulunan faktörleri incelemiş olsa da, implantlarla tedavi edilen hasta sayısındaki artış, uzun dönem başarının artırılması ve ihtiyaç duyulan eksikliklerin giderebilmesi için gelişime katkıda bulunacak yeni nesil tasarımlara olan ihtiyacı arttırmaktadır (3). Yeni bir tasarım veya ürünün farklılık oluşturması beklenirken, uzun süre varlığını koruyabilmesi için muadillerinden daha işlevsel ve/veya üstün özelliklere sahip olması gerekmektedir (3). Dental implantların yüksek başarı oranı kabul edilmiş bir klinik tedavi olmasına rağmen, gelişen implant sistemlerinin makro ve mikro dizaynı uzun dönem implant başarısı üzerindeki en etkili faktörlerden biridir (4).

Literatürde, implantlarla uzun vadeli başarı sağlamak için minimal marjinal alveol kemiği rezorbsiyonu ile osseointegrasyonun tam olarak korunması gerektiği kanıtlanmıştır (5). Marjinal kemik rezorbsiyonu, kemik-implant, implant-dayanak ve dayanak-protez arayüzlerini etkileyen implant tasarımı ve dayanak implant bağlantı sistemlerinin dizaynından etkilenmektedir (5). Bu faktörlere bağlı olarak gelişen patolojik değişiklikler sonucunda periimplant dokularda marjinal alveol kemiği rezorbsiyonu meydana gelebilmektedir (6). Bu sebeple statik ve dinamik yüklenme koşullarında implantların makro dizaynları ile komşu marjinlerinde meydana gelen kemiksel değişiklikler birçok klinik ve deneysel çalışmalara konu olmuş (6); günümüzde ise makromorfolojik olarak çok yönlü yüzey kontrol sistemlerinin geliştirilmesiyle, implantın çevresindeki kemikle sağladığı maksimum kontakın uzun dönem korunmasına yönelik hassas moleküler implant dayanak tasarımları geliştirilmiştir. (7).

Bu çalışmanın amacı, standart ve yeni nesil hassas moleküler implant-dayanak tasarımına sahip iki implant sisteminin ortalama 37 aylık takip süresinde marjinal kemik rezorbsiyonu ile kümülatif başarı oranı ve sağkalım oranlarının implantın yerleştirildiği çene, implantın boyu ve çapı ile sigara kullanımı, yaş,

cinsiyet gibi hastaya bağlı parametrelere göre karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmanın Metodolojisi ve Hasta Seçimi: Bu retrospektif çalışmada, kliniklerimizde (Acıbadem Zekeriyaköy Tıp Merkezi, Zekeriyaköy, İstanbul ve DMR DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Levent, İstanbul) Mart 2015 ile Mayıs 2017 yılları arasında maksilla ve/veya mandibulada diş eksikliği nedeni ile yeni nesil hassas moleküler dayanak sistemi olan-MPI, (Ditron Dental, İsrail) ve/veya MIS (MIS Implants Technologies Ltd., Shlomi, İsrail) marka dental implant yerleştirilerek sabit protetik restorasyonlar ile tedavisi tamamlanmış 45 bireyin klinik ve radyolojik dataları kullanıldı. Çalışmaya dahil edilen yaşları 22-73 arasında değişen 22 kadın ve 23 erkek hastada uygulanan 102 dental implant, implant başarısı ve marjinal kemik kaybı açısından değerlendirildi.

Çalışmaya tüm radyolojik ve klinik karşılaştırmaların yapılmasına imkân tanıyacak tıbbi kayıtları mevcut, rutin klinik kontrollerine devam edilen, daha önce ilgili bölgede herhangi bir dental implant cerrahisi geçirmemiş, dental implantlar ile gerçekleştirilen tedavi öncesi ve/veya sonrası kemoterapi almamış, baş boyun bölgesinde radyoterapi uygulanmamış tüm hastalar dahil edilmiştir. Çalışmaya diyabet gibi kemik ve yumuşak doku iyileşmesini etkileyebilecek sistemik hastalığı bulunan, gelişme çağı devam eden ve/veya 18 yaş altı, tütün ürünleri kullanan, maksillo-mandibular bölgeyi ilgilendiren travma hikayesi veya kraniofasiyal sendromu bulunan, operasyon tarihinden implant üstü protetik tedavisinin tamamlanmasına kadar geçen sürede klinik ve radyolojik takip kayıtlarına ulaşamayan hastalar, implantüstü hareketli protez ile rehabilite edilen hastalar ile brüksist ve/veya çene kemiğinde radyografik ve/veya klinik olarak patoloji gözlenen hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışma Helsinki Deklarasyonu'na uygun olarak yürütüldü ve Acıbadem Üniversitesi ve Acıbadem Sağlık Kuruluşları Tıbbi Araştırma Etik Kurulu tarafından onaylandı. Tüm hastalardan yazılı onam formu alındı.

Rutin klinik kontrollerine devam eden 45 bireyde (22 kadın, 23 erkek) uygulanan 51 adet konik anatomik dayanak sistemine sahip implant ve 51 adet platform switching ve konkav çıkış profilli dayanak sistemine sahip dental implant değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar ise; 0-45 (genç), 45-60 (orta yaş), 60 ve üstü (yaşlı) olmak üzere üç ayrı yaş grubunda değerlendirildiler.

Fig1.a MIS SEVEN Anatomik Konik Dayanak, **B** Ditron Mpi Platform Switching & Konkav Çıkış Profili

Fig 2. Marjinal kemik kaybı analizi. Kırmızı çizgi – fonksiyonel yüklemeye öncesi primer kemik seviyesi; mavi çizgi - implant boynu; yeşil çizgi – fonksiyonel yüklemeye sonrası kemik ile implantın ilk temas hattı; sarı çizgi – marjinal kemik kaybı

Cerrahi Yöntem: Tüm hastaların implant yerleşiminden önce periodontal muayeneleri yapıldı ve ihtiyaç duyulan vakalarda periodontal tedavilerin tamamlanması sonrasında onam formları alınarak implant cerrahisi uygulandı. Tüm cerrahi işlemler lokal anestezi altında (Ultracain, DS Forte, Sanofi Aventis, İstanbul, Türkiye) aynı cerrah tarafından gerçekleştirildi. Hastalarda krestal insizyon sonrasında mukoperiostal flep kaldırıldı ve üretici firmanın talimatlarına uyularak aynı cerrahi set ile implant osteotomileri gerçekleştirildi. Tüm implantlar 2 aşamalı implant cerrahi protokolü uygulanarak yerleştirildi. Tam kalınlıklı flepler poli(glikolid-kolaktid)suturlar (3.0, Keskin, 16 mm Pegelak, Doğsan Medikal Malzeme Endüstrisi, Trabzon, Türkiye) kullanılarak kapatıldı.

Hastalara, postoperatif dönemde 7 gün süresince antibiyotik (günde iki kez 1000 mg amoksilin ve klavulanik asit) ve klorheksidin glukonat içeren gargara kullanılması; ihtiyaç halinde kullanmak üzere ağrı kesici (150 mg ketoprofen) önerildi. Hastalar suturların alınması için ameliyattan 7 gün sonra geri çağrıldı. 3 aylık osseointegrasyon süresini takiben

Fig 3. Tüm İmplantların Sağ Kalım ve Başarı Oranı

krestal insizyon ile yaklaşılarak dişeti şekillendirici parçalar takıldı ve 14 günlük yumuşak doku iyileşmesi süreci beklendi. MIS Seven marka implantlarda konik anatomik dayanak sistemi kullanılırken, Ditron MPI implantlarda platform switching ve konkav çıkış profiline sahip yeni konsept dayanak sistemi kullanıldı (Fig.1). Hastaların sabit protetik tedavileri, implantların dayanak vidası üretici firmanın önerdiği tork değerleriyle sıkıştırıldıktan sonra, (30 N/cm) metal destekli seramik restorasyonların dayanaklar üzerine simantasyonu ile gerçekleştirildi. İmplantların, klinik takiplerinin yapılabilmesi ile mesial ve distal kenarlarındaki kemik seviyesinin değişiminin hesaplanabilmesi için ilk olarak implant yerleştirilmesinin hemen sonrasında ve yüklemeye sonrasında ortalama 37 ay sonra hastalar kontrollere çağrılarak standardize edilmiş dijital panoramik radyograflar (Orthophos XG; Sirona Dental Systems, Bensteim, Germany) elde edildi. Panoramik filmlerin çekimi, yer düzlemi ile frankfurt horizontal düzlem paralel ve orta oksal düzlem dik; orta oksal düzlem ile ışın kaynağı arasında 20-30 cm mesafe olacak şekilde hastaların pozisyonlandırılması ile ışınlama süresi 14,1 sn ve magnifikasyon değeri 1,13 mm olacak şekilde standardize edildi. Tüm hastalardan elde edilen klinik ve radyolojik kayıtlarla aşağıdaki parametreler değerlendirildi.

Çalışmanın Birincil ve İkincil Sonuç Değişkenleri: Araştırmadaki parametreler daha önce literatürde tanımlanan ölçütlerle değerlendirildi (8).

1-Marjinal Kemik Kaybı: Tek bir araştırmacı tarafından marjinal kemik kaybının tespiti için implant boynu ile kemik ile implantın ilk temas noktası arasındaki mesafe ölçüldü (Fig 2). Radyografilerin distorsiyonu ve anatomik büyütmesinin kalibrasyonu, implantların klinik verileri olan boy değeri ve iki yiv arası standart mesafeleri ile yapıldı. Radyografik görüntü boyutlarının kalibrasyonu için basit matematiksel hesaplama yapıldı (9).

2-İmplant Kaybı: İmplant kayıplarının tümü başarısızlık olarak kaydedilecektir. Kalıcı ağrı, peri-implant enfeksiyonları veya mekanik aşırı yüklenmeden dolayı çıkartılan implantlar da implant kaybı olarak tanımlandı.

3-Kümülatif sağ kalım ve başarı oranı: İmplant başarı; Buser ve ark.'nın (8) çalışmasında tanımladığı implant başarı kriterleri ile tespit edildi. Bu başarı kriterleri; 1-Devamlı ağrı, yabancı cisim hissi ve/veya disestezi; 2-Süpürasyonla birlikte tekrarlayan periimplant enfeksiyonu; 3-İmplant mobilitesi; ve 4-İmplant çevresinde devamlılık gösteren radyolüsent alan varlığı, olarak belirlendi. Kümülatif sağ kalım; son değerlendirme sırasında süpüratif peri-implant enfeksiyonu tespit edilen ancak çıkartılmamış implantların, implant kaybı kategorisinde değerlendirilmemesi ile yapılan; kümülatif başarı ise son değerlendirme sırasında süpüratif peri-implant enfeksiyonu tespit edilen ancak çıkartılmamış implantların, implant kaybı kategorisinde değerlendirilmesi ile yapılan analiz olarak tanımlandı (8).

İstatistiksel Değerlendirme: Bu çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için SPSS istatistik programı (Version 15.0, SPSS Inc., Chicago, Illinois, ABD) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar (ortalama, standart sapma) ile birlikte ikili grupların karşılaştırmasında ANOVA testleri, çoklu grupların karşılaştırılmasında Tukey's analizi yöntemi kullanıldı. Tüm test grupları arasında istatistiksel olarak farklılık $p \leq 0,05$ anlamlılık değeri ile ölçüldü. İmplant klinik başarıları ise Kaplan Meier sağ kalım algoritması ile değerlendirildi.

Bulgular

Bu çalışmada yaşları 22 ila 73 arasında değişen 45 hastaya toplamda 102 adet implant yerleştirildi. Çalışmaya katılan 23 erkek hastanın yaş ortalaması 52,7 (yaş aralığı 32-73) iken, 22 kadın hastanın yaş ortalaması 47,09 (yaş aralığı 22-63) olarak belirlendi. Konik anatomik dayanak grubunun 27 tek üyeli sabit restorasyon ve 11 çok üyeli sabit restorasyon ile protetik tedavisi tamamlanırken; platform switching ve konkav çıkış profiline sahip dayanak grubunda 24 tek üyeli sabit restorasyon ve 10 çok üyeli sabit restorasyon ile protetik tedavisi tamamlandığı tespit edildi. Çalışmada cerrahi olarak herhangi bir komplikasyon gözlenmemiş olup, protetik olarak 5 adet desimantasyon ve 3 vida gevşemesi gözlemlendi.

Sigara kullanan hastaların sayısı, kullanmayanlardan daha fazlaydı. Hastaların % 8,88'i kadın, % 28,88'i

erkek olmak üzere toplamda % 37,76'si sigara kullanan bireylerdi. Hastalar yaş aralığına göre sınıflandırıldığında; kadınların, % 23,88'i genç, % 66,6'sı orta yaşlı, % 9,52'si yaşlı olarak tespit edilirken, erkeklerin, % 33,3'ü genç, % 29,16'sı orta yaşlı ve % 37,54'i yaşlı olarak tespit edildi (Tablo 1).

Toplamda 102 adet implantın 43 tanesi (%42,1) üst çeneye, 59 tanesi ise (%57,8) alt çeneye yerleştirildi. İmplantların % 6,86'sı üst çene anterior bölgede, %7,84'ü ise alt çene anterior bölgede yerleştirilmiştir. İmplantların geri kalan %85,3'ü ise alt ve/veya üst çenede küçük azı ve/veya büyük azı bölgelerine yerleştirildi. Yerleştirilen implantların boyları 6-13 mm arasında değişirken, çapları da 3,3-5,0 mm arasında değişkenlik göstermekteydi. İmplantların 53 adedinin çapı < 4 mm iken, 49 adedinin çapı ≥ 4 mm'di. Boyları değerlendirildiğinde ise, 30 adedinin boyu < 10 mm iken, 72 adedinin boyu ≥ 10 mm dir. Tablo 2'de implantların çap, boy, hastaların sigara kullanımı, cinsiyet ve yaş kriterlerine göre dağılımı verilmiştir.

İmplantların sağ kalım ömürleri ve başarı oranları Kaplan-Meier istatistiksel analiz yöntemi ile hesaplanmıştır. İmplant cerrahisinde implantların tamamında primer stabilizasyon sağlanmasına ve sonrasında osseointegrasyonun elde edilmesine rağmen, konik anatomik dayanak grubu implantlardan yoğun sigara kullanıcısı erkek hastada 1 adet, platform switching ve konkav çıkış profiline sahip dayanak grubu implantlardan da yine sigara kullanan kadın hastada 1 adet olmak üzere 2 adet dental implant sırasıyla 38. ve 33. aylarında kaybedildi. Her iki implant periimplantitis ve mobilite sebebiyle çıkartıldılar. Süpüratif peri-implant enfeksiyon tespit edilen ancak çıkartılmamış implant bulunmamaktadır. Tüm implantlardaki ortalama 37 aylık takip süresi içerisindeki sağ kalım ve başarı oranı %98 dir (Fig 3).

Ortalama marjinal kemik kaybı; eşit sayıda (n=51) iki farklı grupta incelendiğinde konik anatomik dayanak grubunda $0,44 \pm 0,33$ mm bulunurken, platform switching ve konkav çıkış profiline sahip dayanak grubu implantlarda $0,34 \pm 0,32$ mm olarak tespit edilmiştir.

Her iki marka implant grubunda sigara kullanan hastalarda uygulanan 63 adet implant değerlendirildiğinde ortalama kemik kaybı $0,43 \pm 0,33$ mm iken, sigara kullanmayan hastalarda ortalama kemik kaybı $0,34 \pm 0,33$ mm olarak tespit edilmiştir. İki farklı implant dayanak sistemi grubu sigara kullanımı açısından karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir ($p \geq 0,05$).

Çalışmanın takip süresi içerisinde implant dayanak sistemi tasarımı ve sigara kullanımı, ortalama marjinal

Tablo 1. Hastaların, Cinsiyete Göre Toplam İmplant Sayısı, Yaş Ortalaması ve Sigara Alışkanlığı

	İmplant	Yaş ortalaması	Sigara alışkanlığı
Erkek	68	52,7	13
Kadın	34	47	4
TOPLAM	102	49,8	17

Tablo 2. İmplantların Çap, Boy, Hastaların Sigara Kullanımı, Cinsiyet ve Yaş Kriterlerine Göre Dağılımı

	Konik Anatomik Dayanak		Platform Switch & Konkav Çıkış Profilli Yeni Dayanak	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
İmplant çapı				
<4 mm	6	17	12	18
>4mm	8	20	8	13
İmplant boyu				
<10 mm	7	15	2	5
≥10 mm	7	22	18	26
Sigara Kullanımı	2	31	7	23
Yaş				
0-40	1	6	4	10
40-60	9	17	16	6
60 üstü	4	14	0	15

kemik kaybını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilemiştir ($p \leq 0,05$).

Erkek hastalara uygulanan 68 implant ile kadın hastalara uygulanan 34 implant ortalama marjinal kemik kaybı açısından değerlendirildiğinde sırasıyla $0,38 \pm 0,30$ mm ve $0,41 \pm 0,39$ mm olarak tespit edilmiştir. Benzer şekilde implantların uygulandığı çenelere göre ortalama marjinal kemik kaybı karşılaştırıldığında da sırasıyla alt çenede $0,38 \pm 0,38$ mm, üst çenede $0,41 \pm 0,23$ mm tespit edilmiştir. Marjinal kemik kaybı değerleri, erkek hastalarda ve üst çenede, kadın hastalara ve alt çeneye göre daha fazla olmakla beraber bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p \geq 0,05$).

Ortalama marjinal kemik kaybı değerleri her iki implant grubu içinde genç hastalarda, orta ve yaşlı hastalara göre daha az olarak tespit edilmiştir. Ancak bu farklılık da istatistiksel olarak anlamlılık ifade etmemiştir ($p \geq 0,05$).

Bu çalışmada takip edilen 102 implant çap ve boylarına göre değerlendirildiklerinde, çapları 4 mm den büyük olanlar ve boyları 10 mm den uzun olanlarda ortalama marjinal kemik kaybı değerleri, çapları 4mm den küçük olanlar ve boyları 10 mm den kısa olanlara göre daha az olarak tespit edilmekle beraber. Bu fark istatistiksel olarak anlamlılık ifade etmemektedir ($p \geq 0,05$) (Tablo 3 ve 4).

Tartışma

Son on yılda, dental implant tasarımındaki ve yüzey yapılandırmasındaki değişiklikler, biyolojik ve biyomekanik yönlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak implant tedavilerinin klinik sonuçlarına katkı sağlamıştır. Bununla birlikte, implantların uzun dönemde yüksek başarı oranlarına rağmen, marjinal kemik rezorpsiyonu nedeniyle estetik ve fonksiyonel komplikasyonlar hala az değildir (10).

Tablo 3. Hasta Yaşı, Cinsiyet ve Sigara Kullanımının Marjinal Kemik Kaybına Etkisi

	Hasta yaşı			Cinsiyet		Sigara kullanımı	
	Genç	Orta	Yaşlı	Kadın	Erkek	Var	Yok
Marjinal kemik kaybı	0,36 ± 0,15	0,38±0,40	0,44 ± 0,38	0,41 ± 0,39	0,38 ± 0,30	0,43 ± 0,33	0,34 ± 0,33
P değeri	0,405			0,984		0,032*	

Tablo 4. İmplantın uygulandığı çene, implantın tipi, boyu ve çapının marjinal kemik kaybına etkisi

	Çene		İmplant boyu		İmplant çapı		İmplant tipi	
	Maksilla	Mandibula	<10mm	≥10mm	< 4mm	>4mm	Konik Anatomik Dayanak	Platform Switch & Konkav Çıkış Profilli Yeni Dayanak
Marjinal kemik kaybı	0,41±0,23	0,38±0,38	0,42±0,40	0,38±0,30	0,41±0,38	0,37±0,26	0,44±0,33	0,34±0,32
P değeri	0,277		0,734		0,807		0,042*	

Marjinal kemik rezorpsiyonunun incelendiği çalışmalarda çoğunlukla radyografik yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmalarda periapikal radyografiler, panoramik röntgenler ve bilgisayarlı tomografiler gibi farklı yöntemlerin rezorpsiyon miktarının belirlenmesinde kullanıldığı görülmektedir (5,11). Paralel teknikte çekilen periapikal radyografiler, radyografik yöntemler içerisinde kemik rezorpsiyon miktarının belirlenmesinde en sık tercih edilen yöntemdir. Marjinal kemik rezorpsiyonunun incelenmesinde paralel teknikte çekilen periapikal radyografiler ile detaylı olarak inceleme yapılabilmeyle beraber çok sayıda çalışmada özellikle çok sayıda implantın bulunduğu vakalarda hastanın konforunun sağlanması, periapikal röntgenlere göre standardizasyonun daha kolay olması, geniş alanları inceleme imkanı sunması ayrıca bilgisayarlı tomografide meydana gelebilecek yüksek doz radyasyona bağlı etkilerin elimine edilebilmesi gibi avantajları nedeniyle çalışmamızda olduğu gibi implant çevresi marjinal kemik kaybının değerlendirilmesinde panoramik radyografilerden de yararlanılmaktadır (12).

Üst çenenin trabeküler kemik yapısı nedeniyle alt çeneye kıyaslandığında özellikle hemen veya erken

yüklemeye vakalarının incelendiği bir çok çalışmada üst çenede özellikle arka bölgede düşük implant başarısı ve yüksek kemik kaybı olduğu belirtilmektedir (13). Ancak çalışmamızda marjinal kemik kaybı değerleri ve implant başarı oranları açısından, erkeklerle kadınlar ve üst çene ile alt çeneye yerleştirilen implantlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu sonuç Elisson ve ark. (14) ve Carlsson ve ark.'nın (15) çalışmaları ile benzerlik taşır.

Marjinal kemik rezorpsiyonunu etkileyen hastaya bağlı faktörlerden en önemlisi sigara kullanımı olduğu belirtilmektedir. Nitzan ve ark.(16) çalışmasında sigara kullanan bireylerde marjinal kemik rezorpsiyonunun içmeyenlere oranla çok daha fazla olduğu sonucuna varmışlardır. 10 yıllık uzun dönem marjinal kemik rezorpsiyonu takip çalışmasında da yine sigara kullanmayan bireylerde marjinal kemik rezorpsiyonunun kullananlara oranla çok daha az olduğunu bildirmişlerdir (17). Çalışmamızda da takip süresince her iki implant tipinde de sigara kullanan bireylerde sigara kullanmayan bireylere oranla istatistiksel olarak anlamlı bir farkla daha fazla marjinal kemik kaybı tespit edilmiştir. Kaybedilen her

iki implant da sigara kullanan hastalar tarafından uzun dönemde kaybedilmiştir.

Weng ve ark. (11) kısa implantlarla (≤ 10 mm) elde edilen başarı oranlarının uzun implantlarla kıyaslandığında daha düşük olduğu sonucuna varmışlardır. İmplant çapları değerlendirildiğinde ise dar çaplı implantların geniş çaplı implantlara göre daha düşük başarı oranı verdiğini tespit eden çalışmaların yanısıra, 5 mm çaplı implantların göre daha yüksek başarı oranını tespit etmiş çalışmalar da mevcuttur (9). Ancak çok sayıda çalışmada implant çapının ve implant boyunun başarı oranını etkilemediği sonucuna varılmıştır (18,19). Çalışmamızda da implant boyu ve çapı her iki implant tipinde de başarı oranını ve marjinal kemik rezorpsiyon miktarını etkilememiştir.

Bae ve ark.(13), 294 hastada konik anatomik dayanak grubuna mensup 94 implantla yaptıkları retrospektif çalışmalarında da çalışmamızla benzer süre olan ortalama 38 aylık sürede başarı oranı olarak %97,3 tespit edilmişler ve ilk yıl sonunda sırasıyla normal kemikte, çekim soketinde, horizontal ogmentasyon bölgesinde ve maksiller sinüs ogmentasyonu sonrasında; 0.29 ± 0.90 mm, $0.32 \pm 1,3$ mm, $0.30 \pm 1,7$ mm ve 0.43 ± 1.8 mm lik kemik kayıpları ölçmüşlerdir.

Bir diğer 36 aylık marjinal kemik rezorpsiyonu takip çalışmasında, 95 hastada 209 implant incelenmiş ve 4.0×6 mm implantlarda 0.27 ± 0.40 mm ve 4.0×11.0 mm implantlarda $0.44 \text{ mm} \pm 0.74 \text{ mm}$ 'lik çalışmamıza benzer kemik rezorpsiyon miktarları elde edilmiştir (5). Çalışmamızdaki implantların benzer yüzeyine sahip implantlarla yapılan yine 36 aylık marjinal kemik rezorpsiyonunun incelendiği çalışmada erken ve hemen yüklenen implantlar etrafında sırasıyla 0.57 ± 0.84 mm ve 0.57 ± 0.84 mm lik değerler elde edilmiştir (20).

Çalışmamızda implantların 37 aylık ortalama takip süresi içerisindeki başarısı Buser ve ark.'nın (8) değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Bu kriterlere göre, literatürdeki benzer takip süresine sahip çalışmaların sonuçları ile paralel şekilde çalışmamızda elde edilen 37 aylık ortalama sağ kalım ve başarı oranı, tüm implantlarda ve her iki grup implantta % 98 olarak tespit edilmiştir.

Uzun dönem hem estetik hem de fonksiyon yönünden implant başarısının korunmasında en önemli unsurlardan biri marjinal kemik kayıplarının önlenmesidir (5). Bu komplikasyonları iki parçalı implant sistemlerinde elimine etmek için yıllar içinde pek çok yeni implant dayanak tasarımları geliştirilmiştir. İmplant makrogeometrisi ve mikrogeometrisinin, iyileşme aşamasında ve uzun dönem başarıda önemli bir rol oynadığı düşünülerek,

marjinal kemik kayıplarını azaltmaya yönelik implantların marjinal bölgelerinin geometrik yapısının değiştirilmesine dayanan platform switching yöntemi ve implant dayanak bağlantısını daha sıkı ve mikro boşluk oluşumunu önleyici bir biçimde kapatmak için geliştirilmiş bağlantı sistemleri ileri sürülmüştür (9). Szyszkowski ve Kozakiewicz (21) altıgen içyapıya sahip implant-dayanak bağlantısı olan SPI dental implantlarla, konik iç yapıya sahip implant-dayanak bağlantısı olan konik anatomik dayanak grubu dental implantları karşılaştırdıkları çalışmamıza benzer çalışmalarında 218 hastada 60 ay sonunda her iki grup implantta başarı oranını %100 olarak tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada ortalama marjinal kemik kaybı, konik iç yapıya sahip implant-dayanak bağlantısı olan konik anatomik dayanak grubu dental implantlarda 0.68 ± 0.59 mm (12. ayda), 0.78 ± 0.80 mm (24.ayda) ve 36.ayda 0.83 ± 0.87 mm olarak tespit edilmiştir.

Rompen ve ark.(22) konkav dayanaklarla yaptıkları klinik çalışmalarının sonucunda 12, 18 ve 24 aylık periyotlarla takip ettikleri hastalarında içe doğru daralan konkav çıkış profili sayesinde konik profille kıyaslandığında yumuşak doku stabilizasyonunun daha iyi sağlandığını tespit etmişlerdir. Ancak çalışmada marjinal kemik düzeyi değerlendirilmemiştir.

Patil ve ark.(23) konkav oluklu dayanaklarla standart düz dayanak dizaynlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında 1 yıllık periyot sonucunda, konkav dayanaklarda daha düşük düzeyde ($0,00 \pm 0,37$ mm) marjinal kemik kaybı gözlenmesine rağmen, iki grup arasında yumuşak doku stabilitesi ve marjinal kemik seviyesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmediğini bildirmişlerdir.

Weinlander ve ark. (24) konkav makro oluklu dayanaklarla standart konveks dayanakları karşılaştırdıkları çalışmalarında 1 yıllık takip süresi sonucunda marjinal kemik seviyesi değişiminin konkav makro oluklu dayanaklarda $0,11 \pm 0,77$ mm, standart konveks dayanaklarda $0,34 \pm 0,53$ mm olarak tespit edildiğini ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını belirtmişlerdir.

Literatürde yer alan farklı çalışmalarda tespit edilen kemik rezorpsiyon değerleri geniş bir aralıkta değişim gösterebilmektedir. Bu çalışmada yaş, cinsiyet, implantın yerleştirildiği çene, implant çapı ve boyu faktörlerine göre marjinal kemik rezorpsiyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Ancak çalışmanın takip süresi içerisinde implant dayanak dizaynı ortalama marjinal kemik kaybını istatistiksel olarak anlamlı olarak etkilemiştir ($p \leq 0,05$). Önceki klinik çalışmalarla paralellik gösterecek nitelikte, bu çalışmada da marjinal kemik rezorpsiyon değerleri anatomik konik dayanak dizaynına sahip

implantların uygulandığı grupta $0,44\pm 0,33$ mm, platform switch ve konkav çıkış profilli yeni dayanak dizaynına sahip implantların yerleştirildiği grupta $0,34\pm 0,32$ mm olarak tespit edilmiştir. Çalışmamızda hastaların oral hijyen şartları cerrahi öncesinde, sırasında ve sonrasında dikkatle takip edilerek gerekli periodontal tedaviler uygulanmıştır. Hastaların ağız hijyenleri farklılık göstermemektedir. Çalışmamız boyunca implant kayıplarının artmaması ve marjinal kemik kaybı değerlerinin literatürdeki bazı çalışmalarla kıyaslandığında her iki implant grubunda daha düşük olmasında bu faktörlerin etkin rol oynayabileceği düşünülmektedir. MPI implant grubunda daha düşük marjinal kemik rezorpsiyon değerlerinin elde edilmesinde ise platform switch ve konkav çıkış profil makro dizaynının olumlu etki etmiş olabileceği düşünülebilir.

Literatürde yer alan diğer çalışmaların sonuçları ile benzer şekilde, çalışmamızda da implantların başarı ve sağ kalım oranları oldukça yüksek bulunmuştur. Marjinal alveol kemiği rezorpsiyonuna neden olan birçok faktör tanımlanmakla birlikte bu faktörler arasında implant dayanak dizaynı ve dayanak bağlantısı arasındaki açıklığın önemli bir etken olabileceği gerekçesiyle literatürde yapılmış çalışmalar değerlendirildiğinde yeni nesil implant dayanak dizaynının marjinal alveol kemiği korunmasında olumlu sonuçlar elde edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çalışmanın en büyük limitasyonu, nispeten küçük bir örneklem sayısı ile yalnızca iki farklı dayanak grubunun karşılaştırılmış olmasıdır. Bununla birlikte, elde edilecek sonuçlar üzerinde olası etkileri önlemek için, çalışmaya titanyum alaşımdan yapılmış, kumlanarak ve asitle pürüzlendirilmiş benzer yüzey özelliklerine sahip iki implant grubunun dahil edilmesine rağmen; farklı protetik dizayna sahip dayanakların üreticileri tarafından önerilen tork değerleri ile implanta sabitlenmesi sonrasında yeni nesil dayanak bağlantısının uzun dönem mikrohareket ve anti-rotasyonel stabilite ile mikrosızıntı özelliklerinin marjinal kemik kaybı üzerindeki etkileri bakımından daha üstün olup olamayacağı sorusu devam etmektedir. Bu konuda daha net sonuçlara ulaşmak için, farklı implant dizaynlarının karşılaştırıldığı, daha fazla klinik vaka içeren daha uzun süreli takip çalışmaları gereklidir.

Kaynaklar

1. Millenium Research Group. US markets for dental implants 2001: Executive summary. *Implant Dent* 2001; 10(4): 234-237.
2. Muller F, Wahl G, Fuhr K. Age-related satisfaction with complete dentures, desire for

- improvement and attitude to implant treatment. *Gerodontology* 1994; 11(1): 7.
3. Niinomi M. Mechanical properties of biomedical titanium alloys. *Materials Science and Engineering: A* 1998; 43(1-2): 231-236.
4. Cochran DL. The scientific basis for and clinical experiences with Straumann implants including the ITI Dental Implant System: a consensus report. *Clin Oral Implants Res* 2000; 11(1): 33-58.
5. Zadeh HH, Guljé F, Palmer PJ, Abrahamsson I, Chen S, Mahallati R, et al. Marginal bone level and survival of short and standard-length implants after 3 years: An Open Multi-Center Randomized Controlled Clinical Trial. *Clin Oral Implants Res* 2018; 29(8): 894-906.
6. Appleton RS, Nummikoski PV, Pigno MA, Cronin RJ, Chung KH. A radiographic assesment of progressive loading on bone around single osseointegrated implants in the posterior maxilla. *Clin Oral Implants Res* 2005; 16(2): 161-167.
7. Mancini GE, Gianni' AB, Cura F, Ormanier Z, Carinci F. Efficacy of a new implant-abutment connection to minimize microbial contamination: an in vitro study. *Oral Implantol (Rome)* 2016;9(3):99-105.
8. Buser D, Mericske-Stern R, Bernard JP, Behneke A, Behneke N, Hirt HP, et al. Long-term evaluation of non-submerged ITI implants. Part 1: 8-year life table analysis of a prospective multi-center study with 2359 implants. *Clin Oral Implants Res* 1997; 8(3): 161-172.
9. Galindo-Moreno P, Leon-Cano A, Monje A, Ortega-Oller I, O'Valle F, Catena A. Abutment height influences the effect of platform switching on periimplant marginal bone loss. *Clin Oral Implants Res* 2016; 27(2): 167-173.
10. Moraschini V, Poubel LA, Ferreira VF, Barboza Edos S. Evaluation of survival and success rates of dental implants reported in longitudinal studies with a follow-up period of at least 10 years: a systematic review. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2015; 44(3): 377-388.
11. Weng D, Jacobson Z, Tarnow D, Hürzeler MB, Faehn O, Sanavi F, et al. A prospective multicenter clinical trial of 3i machined-surfaced implants: results after 6 years of follow-up. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2003; 18(3): 417-423.
12. Hopp M, de Araújo Nobre M, Maló P. Comparison of marginal bone loss and implant success between axial and tilted implants in maxillary All-on-4 treatment concept rehabilitations after 5 years of follow-up. *Clin Implant Dent Relat Res* 2017; 19(5): 849-859.
13. Bae MS, Sohn DS, Ahn MR, Lee HW, Jung HS, Shin IH. Retrospective multicenter evaluation of tapered implant with a sandblasted and acid-etched surface at 1 to 4 years of function. *Implant Dent* 2011;20(4):280-284.

14. Eliasson A, Palmqvist S, Svenson B, Sondell K. Five-year results with fixed complete-arch mandibular prostheses supported by 4 implants. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2000; 15(4): 505-510.
15. Carlsson GE, Lindquist LW, Jemt T. Long-term marginal periimplant bone loss in edentulous patients. *Int J Prosthodont* 2000; 13(4): 295-302.
16. Nitzan D, Mamlider A, Levin L, Schwartz-Arad D. Impact of smoking on marginal bone loss. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2005; 20(4): 605-609.
17. Lindquist LW, Carlsson GE, Jemt T. Association between marginal bone loss around osseointegrated mandibular implants and smoking habits: a 10-year follow-up study. *J Dent Res* 1997; 76(10): 1667-1674.
18. Romeo E, Lops D, Margutti E, Ghisolfi M, Chiapasco M, Vogel G. Long-term survival and success of oral implants in the treatment of full and partial arches: a 7-year prospective study with the ITI dental implant system. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2004; 19(2): 247-259.
19. Lemmerman KJ, Lemmerman NE. Osseointegrated dental implants in private practice: a long-term case series study. *J Periodontol* 2005; 76(2): 310-319.
20. Nicolau P, Korostoff J, Ganeles J, Jackowski J, Krafft T, Neves M, et al. Immediate and early loading of chemically modified implants in posterior jaws: 3-year results from a prospective randomized multicenter study. *Clin Implant Dent Relat Res* 2013; 15(4): 600-612.
21. Szyszkowski A, Kozakiewicz M. Effect of Implant-Abutment Connection Type on Bone Around Dental Implants in Long-Term Observation: Internal Cone Versus Internal Hex. *Implant Dent* 2019 Jun 10. doi: 10.1097/ID.0000000000000905. [Epub ahead of print]
22. Rompen E, Raepsaet N, Domken O, Touati B, Van Dooren E. Soft tissue stability at the facial aspect of gingivally converging abutments in the esthetic zone: A pilot clinical study *J Prosthet Dent* 2007;97 (6): 119-125.
23. Patil RC, den Hartog L, van Heereveld C, Jagdale A, Dilbaghi A, Cune MS. Comparison of Two Different Abutment Designs on Marginal Bone Loss and Soft Tissue Development. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2014; 29(3): 675-681.
24. Weinländer M, Lekovic V, Spadijer-Gostovic S, Milicic B, Wegscheider WA, Piehslinger E. Soft tissue development around abutments with a circular macro-groove in healed sites of partially edentulous posterior maxillae and mandibles: a clinical pilot study. *Clin Oral Implants Res* 2011; 22(7): 743-752.

Diabetes Mellitus Tanısında Kullanılan Tanı Stratejilerinin Karar Ağacı İle Maliyet Analizi

Cost Analysis of The Diagnostic Strategies Used For Diabetes Mellitus With Decision Tree

Emine Füsün Karaşahin^{1*}, Mustafa Necmi İlhan², Jülide Yıldırım Öcal³, Ömer Karaşahin⁴

¹Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum

²Gazi Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

³TED Üniversitesi, Ekonomi Anabilim Dalı, Ankara

⁴SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Erzurum

ABSTRACT

Introduction: As the prevalence and incidence of diabetes mellitus (DM) continue to rise, the costs of the diagnostic strategies used to detect it have gained importance. The aim of this study was to analyze the cost of DM diagnostic strategies in a hospital setting.

Materials and Methods: This cross-sectional study included people over 18 years old with no previous DM diagnosis that presented to the internal medicine outpatient clinic for any reason and underwent serum glucose testing between December 1, 2012 and February 28, 2013. Decision tree analysis was used to calculate weighted costs of the various diagnostic methods.

Results: The study included 520 people. The prevalence of DM and pre-DM was 16.3% and 15.0%, respectively. During the study period, the total cost of all tests used was 2164.40 USD, the average cost per person was 4.14 USD, and the average cost per diagnosis was 25.46 USD. The most cost-effective strategy for the diagnosis of DM was fasting plasma glucose (FPG) and HbA1c tests requested together, while strategies using FPG testing were most cost-effective for the diagnosis of non-DM.

Conclusion: The diagnostic strategies recommended in national and international guidelines are considerably less costly than many of the strategies used in our hospital. Costs could be lowered by ensuring physicians are aware of and implementing more cost-effective diagnostic strategies.

Key Words: Cost, cost-effectiveness, decision tree, diabetes mellitus, diagnosis

ÖZET

Amaç: Diyabet mellitusun (DM) prevalansı ve artış hızı göz önünde bulundurulduğunda tanı konulması için uygulanan tanı stratejilerinin maliyetleri de günümüzde büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı bir hastanede DM tanısı koymak için kullanılan tanı yöntemlerinin maliyet analizlerinin yapılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmanın katılımcılarını, dahiliye polikliniğine 1 Aralık 2012 – 28 Şubat 2013 tarihleri arasında, tanısı konulmuş diyabet hastalığı olmayıp herhangi bir nedenle polikliniğe başvuran, kişi için kan glikoz düzeyini belirten laboratuvar testlerinden herhangi birinin istemi yapılmış olan, araştırmaya katılmayı kabul eden 18 yaş ve üstü kişiler oluşturmaktadır. Ağırlıklı maliyetlerin hesaplanması için Karar Ağacı analizi uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamında 520 kişiye ulaşılmıştır. DM prevalansı %16,3 ve pre-diyabet prevalansı ise %15,0 olarak bulunmuştur. Çalışma süresince, DM araştırması için kullanılan testlerin toplam maliyeti 2164,4 USD, kişi başı ortalama maliyeti 4,14 USD ve DM tanısı başına ortalama maliyeti ise 25,46 USD olarak hesaplanmıştır. Karar Ağacı analizi ile elde edilen ağırlık maliyetler incelendiğinde; DM tanısı için açlık plazma glukozu (APG) ve glikolize hemoglobinin (HbA_{1c}) testlerinin beraber istendiği ve DM değil tanısı için ise APG testinin uygulandığı stratejilerinin en maliyet-etkin tanı stratejileri olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç: Ulusal ve uluslararası kılavuzlarda önerilen tanı stratejilerinin maliyetleri, hastanemiz polikliniklerinde uygulanan stratejilere göre daha ucuzdur. Bu nedenle poliklinikte görevli hekimlere yönelik tanı kılavuzlarının hazırlanıp, sürekli başvuruabilecekleri bir yerde bulundurulmasının ya da en azından çalışmamızda da en maliyet-etkin bulunan stratejilerin takip edilmesinin sağlanması gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, karar ağacı, maliyet, maliyet etkinliği, tanı

*Sorumlu Yazar: E. Füsün Karaşahin, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çat Yolu Cad. 25240 Yakutiye/Erzurum/Türkiye

E-mail: karasahinfusun@gmail.com, Tel: 0 (442) 234 39 25 Faks: 0 (442) 234 34 76

ORCID ID: Emine Füsün Karaşahin: 0000-0003-4145-8117, Mustafa Necmi İlhan: 0000-0003-1367-6328, Jülide Yıldırım Öcal: 0000-0002-4739-6028, Ömer Karaşahin: 0000-0002-4245-1534

Geliş Tarihi: 20.11.2019, Kabul Tarihi: 27.05.2020

Introduction

The main goal of health economics is to enable the most efficient use of resources allocated for the provision of all kinds of health services. As resources are limited in the health field, it is essential to utilize available resources to maximize their output, which involves giving priority to practices that provide the most benefit per unit of resource (1). A major issue in the field of health economics is developing appropriate management plans for common, crippling, and fatal diseases.

With its high prevalence and incidence rates, diabetes mellitus (DM) is among the diseases that health economics primarily deals with. According to the International Diabetes Federation, the number of diabetics worldwide was 425 million (8.8%) in 2017 and will reach 629 million (9.9%) by 2045 (2). Based on data from the Turkish Diabetes, Hypertension, Obesity, and Endocrinological Diseases Prevalence Study II, the prevalence of diabetes among Turkish adults is 13.7% (3).

Contemporary health policies provide budgets for diagnosis (4). In order to use these budgets more efficiently, the Turkish Ministry of Health and professional associations and organizations publish guidelines for diagnosis and treatment.

Considering diabetes prevalence and incidence rates, the costs of diagnostic strategies used have gained substantial importance. Our literature search yielded no publications on the cost of diabetes diagnostic strategies in hospitals. The aim of this study was to conduct a cost analysis of diagnostic test methods used to diagnose DM in a university hospital.

Material and Methods

This cross-sectional study included individuals aged 18 years and older with no previous diabetes diagnosis that presented for any reason to the Internal Medicine outpatient clinic of a training and research hospital in Ankara, Turkey between December 1, 2012 and February 28, 2013, underwent any laboratory test of blood glucose level, and agreed to participate in the research. A total of 2835 patients were seen in the outpatient clinic during the study period, 520 of whom met the inclusion criteria.

Diagnostic tests recommended in the American Diabetes Association (ADA) DM diagnosis and classification guidelines are glycated hemoglobin (HbA_{1c} \geq 6.5%), fasting plasma glucose (FPG \geq

126 mg/dL), 2-hour plasma glucose (2-h PG \geq 200 mg/dL) during oral glucose tolerance test (OGTT), or for individuals with symptoms of hyperglycemia, random plasma glucose (PG \geq 200 mg/dL). In cases without unequivocal hyperglycemia, assays for HbA_{1c}, FPG, and OGTT should be repeated for confirmation (5).

The Turkish Endocrinology and Metabolism Association's (TEMED) 2011 Guidelines for the Diagnosis, Treatment, and Surveillance of Diabetes Mellitus and Its Complications and the National Diabetes Congress Consensus Group's Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Diabetes endorse the methods specified in the ADA guidelines and specify that HbA_{1c} must be measured using standardized techniques. In addition, these guidelines state that for individuals without severe symptoms of diabetes, diagnosis should be confirmed using a different method on another day, and the diagnostic use of HbA_{1c} assay is not recommended for Turkey due to the fact that A1c testing is costly, cannot be performed routinely in every center, is prone to technical problems, and is not standardized (6, 7).

Statistical Analysis: Data were analyzed using SPSS 15.0 statistics software package and presented as descriptive findings. The costs of the diagnostic methods recommended in guidelines were shown first. For those included later in the study, per-person and per-diagnosis costs of the strategies were calculated. Weighted costs were calculated by performing a Decision Tree Analysis in the Stata 13 statistics software. The analytical method used to solve a problem shown in a Decision Tree is called *backward induction* or *folding back*. This method assumes that in order to evaluate the initial decision node, all subsequent decision and chance nodes must also be taken into account. Therefore, analysis begins at the terminal decision and chance nodes and proceeds backwards until reaching the initial node (8). Once these calculations are completed, the decision with the best expected value (the highest value in profit-based problems and lowest value in cost-based problems) is adopted as the optimal decision.

The Turkish Social Security Institution pays 29.16 United State dollars (USD) as a package price per patient for outpatient visits to university hospitals (4). Therefore, test prices obtained on April 6, 2013 from the hospital billing unit were used in cost calculations. For international comparisons, costs were converted to foreign currencies based on indicative exchange rates determined by the

Table 1. Descriptive characteristics of the study participants

	Number (n=520)	%*
Gender		
Female	335	64.4
Male	185	35.6
Marital status		
Single	154	29.6
Married	366	70.4
Current employment status		
Not employed	277	53.3
Employed	243	46.7
Smoking status		
Smoker	379	72.9
Non-smoker	141	27.1
Alcohol use		
Yes	480	92.3
No	40	7.7
Diagnosed chronic diseases		
No	291	56.0
Yes	229	44.0

*Percentage of column

Table 2. Age and body mass index of the study participants

	Mean \pm SD	Median (minimum - maximum)
Age (years) (n=520)	45.15 \pm 14.22	47 (18 - 84)
Body mass index (kg/m ²) (n=66)	28.61 \pm 6.17	27.59 (17.19 - 48.05)

Central Bank of the Republic of Turkey at 15:30 on June 28, 2013 (9).

This study was approved by the Ethics Committee and all the participants signed the Informed Consent Form. This article was produced from a dissertation entitled "Cost Analyses of Diagnostic Test Methods Used to Diagnose Diabetes Mellitus at a University Hospital".

Results

The descriptive characteristics of the 520 study participants are presented in Tables 1 and 2, and their laboratory test results are presented in Table 3.

Based on their laboratory tests results, 85 (16.3%) of the participants were diagnosed with DM, 63 (12.1%) had impaired fasting glucose, 7 (1.3%) had impaired postprandial glucose (PPG), and 8 (1.5%) had combined impairment.

Findings Related to Average Costs: Of the strategies recommended by national and international guidelines, checking FPG or PPG

level twice was found to be the most cost-effective method (Table 4).

The total weighted cost of this diagnostic strategy for the 19 individuals diagnosed based on FPG and HbA_{1c} testing was 191.25 USD and the weighted cost per DM diagnosis was 9.79 USD. Requesting both FPG and HbA_{1c} assay for DM diagnosis emerged as the most cost-effective diagnostic strategy (Table 5).

The weighted total cost and cost per patient of diagnosing DM with FPG, PPG, and HbA_{1c} assays followed by OGTT and HbA_{1c} assay was 274.47 USD. This was the most expensive strategy in our study. FPG testing was the most cost-effective method for a diagnosis of non-DM (Table 5).

The diagnostic strategies used to identify DM in the study participants are presented in Figure 1. A total of 518 individuals were included in the decision tree analysis. Diagnostic methods applied at initial visit included FPG and HbA_{1c} testing in 45 patients; FPG, PPG, and HbA_{1c} testing in 39 patients; FPG and PPG in 10 patients; and FPG,

Table 3. Distribution of study participants' laboratory test results

	Initial visit		Second visit	
	Number	%	Number	%
FPG				
High	157	30.2	11	78.6
PPG				
High	26	50.0	2	28.6
0-hr OGTT				
High	5	55.6	29	44.6
2-hr OGTT				
High	6	66.7	39	60.9
HbA1c				
High	41	46.1	10	20.0

FPG: Fasting plasma glucose, PPG: Postprandial plasma glucose, OGTT: Oral glucose tolerance test, HbA_{1c}: Glycated hemoglobin

Table 4. Unit costs, total costs, costs per person, and costs per DM diagnosis

Test	Total Number of Tests	Unit Cost* (USD)	Total Cost (USD)	Average Cost per Person (USD) (n=520)	Average Cost per DM Diagnosis (USD) (n=85)
FPG	534	0.52	278.12	0.53	3.27
PPG	59	0.52	30.72	0.05	0.35
OGTT	74	8.48	628.22	1.20	7.39
HbA1c	139	8.85	1230.72	2.36	14.47
Total	806	18.38	2167.81	4.15	25.50

*Test costs obtained on April 6, 2013 from the hospital billing unit

Fig. 1. Decision tree showing diagnostic strategies used during DM workup

HbA_{1c}, and OGTT in 5 patients. Of the remaining 419 patients who underwent only FPG testing at initial presentation, 68 had results consistent with DM. Of these, OGTT and HbA_{1c} testing were done in 38; OGTT alone in 13; repeated FPG and

HbA_{1c} testing in 8; and repeated FPG alone in 4 (Figure 1).

Discussion

The prevalence and incidence of diabetes are rising steadily (3). Due to current health policies, the diagnostic process of this chronic disease must be effectively managed as well as its treatment and complications.

A nationwide DM screening and diagnosis program conducted by the Brazilian Ministry of Health in 2001 was reported to have a per-diagnosis cost of 76 USD (301 International dollars [Int\$]) including all costs (campaign costs and direct costs) (10).

During a DM screening program conducted in the United Kingdom between 2005 and 2009 and published in 2012, all costs were evaluated with a decision tree. Of the 18 strategy simulations presented in the study, the least costly strategy consisted of risk evaluation followed by a blood test and later OGTT for confirmation (457 Great Britain Pound (GBP) per diagnosis). The most

Table 5. Decision tree showing diagnostic strategies used during DM workup

Diagnostic Strategy	Diagnosis	Number	Total Weighted Cost (USD)	Weighted Cost Per Diagnosis (USD)
FPG + HbA1c	Non-DM	0	0	0
	DM	19	186.04	9.79
FPG + HbA1c + OGTT	Non-DM	2	271.35	135.41
	DM	2	271.35	135.41
FPG + HbA1c + OGTT	Non-DM	0	0	0
	DM	2	35.72	17.86
FPG + HbA1c + OGTT + OGTT	Non-DM	2	70.57	35.26
	DM	0	0	0
FPG + PPG + HbA1c + OGTT	Non-DM	2	145.62	72.81
	DM	1	137.13	137.13
FPG + PPG + HbA1c + OGTT + HbA1c	Non-DM	0	0	0
	DM	1	274.47	274.47
FPG + PPG + OGTT + HbA1c	Non-DM	3	70.93	23.64
	DM	0	0	0
FPG	Non-DM	351	182.81	0.52
	DM	0	0	0
FPG + FPG	Non-DM	2	36.45	18.22
	DM	2	36.45	18.22
FPG + FPG + HbA1c	Non-DM	4	74.06	18.48
	DM	4	74.06	18.48
FPG + OGTT	Non-DM	12	161.30	13.43
	DM	1	67.91	67.91
FPG + OGTT + HbA1c	Non-DM	19	503.28	26.45
	DM	19	503.28	26.45

expensive strategy was two simultaneous blood tests done without risk stratification, followed by OGTT for confirmation (1487 GBP per diagnosis) (11).

In a United States' study published in 2001, a group of 201 at-risk patients underwent random PG testing followed by OGTT for those with high results, and 5 new cases of DM were diagnosed. When all costs were taken into account, the cost per diagnosis was 4064 USD (12).

In another study conducted in Germany in 2000 (KORA Study, 2000), different DM screening strategies were used with individuals 55-74 years of age, and the costs were analyzed based on the sum of both direct and indirect costs. The least expensive strategy involved risk evaluation followed by FPG test, while the most expensive strategy involved simultaneous HbA1c test and OGTT (13).

Compared with the costs reported in the aforementioned studies, the costs determined in the present study are markedly lower. However,

this is because both direct and indirect costs were taken into account in those studies, and most evaluated diagnostic strategies applied in the context of a screening program.

In this study, the average cost per DM diagnosis was 25.46 USD (19.48 Euro (EUR)/16.74 GBP). The strategies recommended in diagnostic guidelines are much less costly than the average costs determined in the clinical setting. Analysis of weighted costs indicated that performing FPG and HbA1c testing as recommended was the most cost-effective diagnostic strategy (9.79 USD/7.49 EUR/6.43 GBP). It is interesting that most of the other strategies are relatively more expensive. We attribute the variation in strategies to the fact that a different resident physician is assigned to the outpatient clinic each month. The absence of a specific DM diagnostic algorithm recommended to residents while in the outpatient clinic is an important factor in this, as the residents must each rely on their own knowledge and experience. The

combination of these factors results in increased costs and waste of resources.

Due to the dearth of similar studies, the main limitations of our study are that the findings are discussed alone or with reference to the limited research conducted abroad, and are thus difficult to interpret. Multicenter studies examining DM diagnostic strategies and their costs will provide more guidance regarding efficient use of resources.

The diagnostic strategies recommended in national and international guidelines were found to be cheaper than the strategies employed in the outpatient clinics of our hospital. In fact, many of the strategies used were much more expensive. We attribute this to the fact that resident physicians doing rounds in the outpatient clinic do not have a specific diagnostic algorithm for DM. In addition, they may not have seen the patient at their initial visit due to the rotation system, and thus request additional tests at their second visit. Therefore, we believe that diagnostic guidelines should be prepared for physicians on duty in the outpatient clinic and placed where they can be consulted frequently, or it should at least be ensured that they employ the strategies shown in this study to be the most cost-effective.

References

1. Saltık A. New Concepts in Health Economics. Community and Physician. (Sağlık Ekonomisinde Yeni Kavramlar. Toplum ve Hekim.) 1995; 10(68): 38.
2. IDF Diabetes Atlas 8th Edition (2017), http://diabetesatlas.org/IDF_Diabetes_Atlas_8e_interactive_EN/ (Access date: 12/11/2018)
3. Republic of Turkey Ministry of Health. General Directorate of Primary Health Care, Diabetes Prevention and Control Program Action Plan of Turkey (2011 – 2014), (T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyabet Önleme Ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014)), Ankara, 816, 2011. (ISBN: 978-975-590-346-0).
4. Republic of Turkey Social Security Institution Notification of Health Practices -2013 Appendix-2A Official Gazette: 24.03.2013-28597.
5. American Diabetes Association, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. *Diabetes Care*, 35(1), 2012.
6. Turkey Association of Endocrinology and Metabolism (TEMED), Diagnosis, Treatment and Monitoring Guide of Diabetes Mellitus and its Complications -2011, (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, TEMED Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu-2011), Ankara, September 2011. (ISBN: 978-605-4011-10-0)
7. National Diabetes Congress Consensus Group (2013) Diabetes Diagnosis and Treatment Guide, Turkey Diabetes Foundation, (Ulusal Diyabet Kongresi Konsensus Grubu (2013) Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi) Turkey Diabetes Foundation, 3rd edition. ISBN 978-975-98038-2-7
8. Lezki Ş, Er F. Application of decision tree and effect diagram for the decision of holiday place. *Anatolia: Journal of Tourism Research (Tatil yeri kararının verilmesinde karar ağacı ve etki diyagramının uygulanması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi)* 2010; 21(2): 233-242.
9. The Central Bank of the Republic of Turkey,(Online), rates at 15:30 on June 28, 2013 Rates. Bulletin No: 2013/126
(Available from: <http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/201306/28062013.html> Access date: 30/06/2013)
10. Toscano CM, Duncan BB, Mengue SS, Polanczyk CA, Nucci LB, e Forti AC, et al for the CNDDM Working Group. Initial impact and cost of a nationwide population screening campaign for diabetes in Brazil: A follow up study. *BMC Health Serv Res.* 2008; 8: 189.
11. Khunti K, Gillies C, Taub NA, Mostafa SA, Hiles SL, Abrams KL, et al. A comparison of cost per case detected of screening strategies for Type 2 diabetes and impaired glucose regulation: Modelling study. *Diabetes Res Clin Pract* 2012; 97(3): 505-513.
12. O'Connor PJ, Rush WA, Cherney LM. Screening for Diabetes Mellitus in High-Risk Patients: Cost, Yield, and Acceptability. *Eff Clin Pract* 2001; 4(6): 271-277.
13. Icks A, Haastert B, Gandjour A, John J, Lowel H, Holle R et al. Cost-Effectiveness Analysis of Different Screening Procedures for Type 2 Diabetes: The KORA Survey 2000. *Diabetes Care.* 2004; 27(9): 2120-2128.

Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Gabapentin ve Pregabalin İle Yapılan Premedikasyonların Postoperatif Analjezik İhtiyacı, İdrar Retansiyonu ve Bulantı Kusma Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması

Comparison of The Effects of Preoperative Gabapentin and Pregabalin On Postoperative Analgesic Consumption, Urinary Retention and Nausea-Vomiting In Patients Under Spinal Anesthesia

Tülin Arıcı*, Ayşe Mızrak Arslan, Selman Can, Sıtkı Göksu

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Gaziantep

Özet

Amaç: Üriner retansiyon ve bulantı-kusma spinal anestezi sonrası yaygın görülen problemlerdir. Üriner retansiyon aynı zamanda anorektal cerrahilerden sonra da sık karşılaşılan bir komplikasyondur. Gabapentin ve pregabalin postoperatif ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, spinal anestezi altında anorektal cerrahi uygulanan hastalarda gabapentin ve pregabalinin postoperatif ağrı, üriner retansiyon ve bulantı-kusma üzerine etkilerini kontrol grubuyla karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışma randomize, çift kör, plasebo kontrollü olarak gerçekleştirildi. Elektif anorektal cerrahi geçirecek 90 hasta üç gruba ayrıldı. Oral olarak cerrahiden 2 saat önce Grup G'deki hastalar (n=30) 300 mg gabapentin, Grup P'deki hastalar (n=30) 75 mg pregabalin ve Grup C' deki hastalar (n=30) plasebo kapsül aldı. Spinal anestezi L₄-L₅ intervertebral aralığından 25 gauge Quincke spinal iğnesi kullanılarak 20 mg izobarik levobupivacain ve 25 µg fentanil ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Cerrahiden sonra 12 saat içinde analjezik kullanan hasta sayısı Grup G ve Grup P'de Grup C'ye göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düşüktü. Grup G ve Grup P arasında ise anlamlı farklılık yoktu. Üriner retansiyon oranı Grup G ve Grup P'de Grup C'den anlamlı olarak düşüktü. Grup G ve Grup P arasında ise üriner retansiyon açısından fark yoktu. Bulantı ve kusma açısından gruplar arasında fark yoktu.

Sonuç: Preoperatif gabapentin ve pregabalin spinal anestezi ile anorektal cerrahi uygulanan hastalarda postoperatif analjezik tüketimi ve üriner retansiyonu azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Gabapentin, pregabalin, üriner retansiyon, bulantı-kusma, spinal anestezi

Abstract

Introduction: Urinary retention and nausea and vomiting after spinal anesthesia are common problems. Urinary retention is also a frequent complication after anorectal surgery. Gabapentin and pregabalin have been used successfully in postoperative pain treatment. In this study, we aim to compare the efficacy of gabapentin and pregabalin for postoperative pain, urinary retention, and nausea-vomiting in anorectal surgery patients under spinal anaesthesia.

Material and Method: The study was carried out randomized and double-blind, placebo-controlled. The 90 patients who underwent elective anorectal surgery were divided into three groups. 300 mg gabapentin in Group G (n=30), 75 mg pregabalin in Group P (n=30), and oral placebo capsule in Group C (n=30) were given orally to the patients 2 hours before surgery. Spinal anesthesia was performed at L₄-L₅ interspace and a volume of 4 ml of % 0,5 izobarik levobupivacaine and 25 µg fentanil injected through a 25 gauge spinal needle.

Result: The number of patients using analgesics within 12 hours was statistically lower in Group G and Group P compared with Group C. There was no statistically significant difference between Group G and Group P. Urinary retention was statistically lower in Group G and Group P than in Group C. There was no statistically significant difference between Group G and Group P in terms of urinary retention. There was no statistically significant difference between groups in terms of nausea and vomiting.

Conclusion: Preoperative gabapentin and pregabalin may reduce the postoperative analgesic requirement and incidence of urinary retention in anorectal surgery under spinal anesthesia.

Key Words: Gabapentin, pregabalin, urinary retention, nausea-vomiting, spinal anesthesia

*Sorumlu Yazar: Tülin Arıcı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Türkiye

E mail: arici-tulin@hotmail.com, Tel: 0 (530) 826 73 10

ORCID ID: Tülin Arıcı: 0000-0002-2855-8773, Ayşe Mızrak Arslan: 0000-0001-5999-4810, Selman Can: 0000-0001-8898-8399, Sıtkı Göksu: 0000-0003-1231-1415

Geliş Tarihi: 01.11.2018, Kabul Tarihi: 27.05.2020

Giriş

Rejyonal anestezi (RA) cerrahinin birçok dalında yaygın olarak ve etkili bir şekilde uygulanmaktadır. Hastanın spontan solunumunun korunması, yutma, öksürme gibi reflekslerinin korunması, postoperatif olarak analjezik etkinin sürmesi, düşük maliyet ve kısa hastane yatış zamanı rejyonal anestezinin en önemli tercih sebepleridir. Tüm bu nedenlerden dolayı günümüzde RA uygulama sıklığı giderek artmaktadır (1).

Spinal anestezi sonrası idrar retansiyonu ve bulantı kusma sık karşılaşılan problemlerdir (2). İdrar retansiyonu aynı zamanda anorektal cerrahilerden sonra da sık karşılaşılan bir komplikasyondur (1–52%) (1,2). Anorektal cerrahi hastaların postoperatif dönemde sıklıkla ciddi ağrılar yaşamasına yol açar. Bu postoperatif ciddi ağrılar, yüksek oranlarda idrar retansiyonu ile sonuçlanır (2).

Gabapentin ve pregabalin yapısal olarak gama-amino butirik asitin analogudurlar. Her iki ilacın da spinal kord ve beyin çeşitli bölgelerinde bulunan voltaja bağlı kalsiyum kanalının alpha 2-delta alt ünitesine yüksek derecede afinitelerinin olduğu gösterilmiştir (3,4). Gabapentin ve pregabalin nöropatik ağrı tedavisi yanında postoperatif ağrı tedavisinde de başarılı bir şekilde kullanılmıştır (5,6,7)

Çalışmamızda spinal anestezi uygulanan anorektal cerrahi hastalarında postoperatif dönemde görülebilen ağrı, idrar retansiyonu ve bulantı-kusmanın önlenmesi için gabapentin ve pregabalinin etkilerini kontrol grubuyla karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda 01/06/2009 ve 01/06/2010 tarihleri arasında randomize, çift kör, plasebo kontrollü olarak yapılmıştır. Çalışma için etik kurul onayı (Karar no: 05-2009/151, Tarih: 21/05/2009) alınmıştır. Cerrahiden önce tüm hastalara yapılacak işlem hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir ve çalışmaya dahil edilen tüm hastalar bilgilendirilmiş onam formunu imzalamıştır. Elektif anorektal cerrahi operasyonu uygulanacak, yaşları 18–60 arası olan ve Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) I-II 90 hasta çalışmaya alındı.

Çalışmada kullanılan ilaçlara karşı allerjisi, aktif enfeksiyonu, nörolojik hastalığı, anormal koagülasyon testleri, ciddi kardiyak, renal, hepatik

ve solunum yetmezliği bulunanlar çalışma dışı bırakıldı.

Cerrahiden 2 saat önce, Grup G'deki hastalara Gabapentin 300 mg (Neurontin®, Pfizer, Almanya), Grup P'dekilere ise Pregabalin 75 mg (Lyrica®, Pfizer, Almanya) oral olarak verildi. Grup C'deki hastalara plasebo kapsül verildi. Hastalara rutin monitorizasyon (elektrokardiyografi, non-invasive arterial kan basıncı ve SpO₂) uygulandı ve damar yolu açıldı. Olgulara spinal anestezi öncesi 500 ml %0.9 NaCl infüzyonu yapıldı ve idame 10 ml/kg/saat olacak şekilde sağlandı.

Spinal blok lateral dekübitüs pozisyonunda, %10 povidon iyodür ile cilt dezenfeksiyonu sağlandıktan sonra L₄-L₅ intervertebral aralığından 25 gauge (G) Quincke spinal iğnesi kullanılarak 20 mg izobarik levobupivakain (Chirocaine®, Abbott, Norveç) ve 25 µg fentanil (Fentanyl-Janssen®, Janssen-Cilag, Türkiye) subaraknoid aralığa 30 saniyenin üzerinde olacak şekilde verilerek gerçekleştirildi.

Subaraknoid enjeksiyondan sonra sensorial blok seviyesi 'pinprick' testiyle ve motor blok dereceleri Bromage skalası ile (0= Hiç paralizi yok, 1= Dizini ve ayaklarını hareket ettirebilir, bacağına düz olarak kaldıramaz, 2= Dizini bükemez, sadece ayağını oynatabilir, 3= Tam paralizi) değerlendirildi. T10 dermatomal seviyede yeterli duyu blok elde edildiğinde cerrahinin başlamasına izin verildi.

Hastaların izlem ve değerlendirmesini, hasta grubu ve ilaçlar hakkında bilgisi olmayan başka bir anestezist gerçekleştirdi. Hastaların intraoperatif olarak rutin monitorizasyonu (elektrokardiyografi, non-invasive arterial kan basıncı ve SpO₂) devam etti. Ortalama kan basıncının başlangıç değerinin %30'undan daha fazla bir azalma hipotansiyon, Kalp atım hızının 50/dk'nın altına inmesi ise bradikardi şeklinde değerlendirildi ve efedrin ve atropin ile tedavi edildi.

Postoperatif 12 saatlik dönemde bulantı-kusma açısından izlendi ve "var veya yok" şeklinde kaydedildi.

Operasyondan sonraki 6–10 saat içinde işeme olmamışsa ve palpasyonda mesane şişkinliği bulunmuşsa, üriner retansiyon tanısı kondu ve üriner kateterizasyon işlemi yapıldı.

Hastaların ağrı düzeyi postoperatif 12 saatlik dönemde bir saatlik aralıklarla Vizüel Analog Skala (VAS) ile ölçüldü (0=Hiç ağrı yok, 10=En dayanılmaz ağrı). VAS değeri 3'den büyük olan hastalara Diklofenak Na 75 mg (Dicloron®, ampul, Deva, Türkiye) intramusküler olarak verildi. Postoperatif dönemde analjezik ihtiyacı

olan hastalar belirlendi. İntratekal ilaç uygulanması ile ilk analjezik ihtiyaç duyulan süre belirlendi. Hastalar 12 saatlik sürede total analjezik ihtiyacı ve yan etkiler bakımından gözlemlendi.

İstatistiksel Analiz: Sürekli değişkenleri tanımlamak için deskriptif istatistikler kullanılmıştır (ortalama, standart sapma, minimum, medyan, maksimum). Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunu test etmek amacıyla Shapiro Wilks testi uygulanmıştır. Normal dağılıma uygunluk gösteren ikiden fazla bağımsız sürekli değişkenin karşılaştırması Tek yönlü ANOVA testi ile yapılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla Ki-Kare (ya da uygun yerlerde Fisher Exact test) kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Analizler IBM Corp. Released 2011, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp. Programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular

Gruplar yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, operasyon süresi ve ASA fiziksel statüleri açısından

karşılaştırıldıklarında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (Tablo 1).

Postoperatif 12 saat içinde analjezik kullanan hasta sayısı (VAS>3 olan hasta sayısı) Grup G ve Grup P'de Grup C'ye göre istatistiksel olarak daha düşüktü (Grup G ile Grup C karşılaştırıldığında $p<0.0001$, Grup P ile Grup C karşılaştırıldığında $p<0.0001$). Grup G ile Grup P arasında ise anlamlı bir fark bulunmadı (Tablo 2).

Postoperatif olarak Grup G'de 3, Grup P'de 1 ve Grup C'de 10 hastada idrar retansiyonu gelişti. İdrar retansiyonu gelişen hasta sayısı Grup G ve Grup P'de Grup C'ye göre istatistiksel olarak düşüktü (Grup G ile Grup C karşılaştırıldığında $p=0.02$, Grup P ile Grup C karşılaştırıldığında $p=0.003$). İdrar retansiyonu açısından Grup G ile Grup P arasında ise bir fark bulunmadı (Tablo 2).

Postoperatif dönemde Grup G'de 4 hastada, Grup P'de 5 hastada ve Grup C'de 9 hastada bulantı ve/veya kusma oluştu. Gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı (Tablo 2).

İntraoperatif 0., 5., 10., 15., 20., 30., dakikalarındaki ortalama arteriyel kan basınçları karşılaştırıldığında gruplar arasında fark yoktu. Postoperatif 0. saatten 12. saate kadar ortalama arteriyel kan basınçları karşılaştırıldığında, gruplar arasında fark yoktu.

İntraoperatif 0., 5., 10., 15., 20., 30., dakikalarındaki kalp atım hızları bakımından gruplar arasında fark yoktu. Postoperatif 0. saatten 12. saate kadar kalp atım hızları karşılaştırıldığında, gruplar arasında fark yoktu.

İntraoperatif dönemde, diğer yan etkiler açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (Tablo 3). Postoperatif dönemde, diğer yan etkiler açısından gruplar arasında farklılık yoktu (Tablo 4).

Tartışma

İdrar retansiyonu, postoperatif hastalarda sıklıkla karşılaşılan bir problemdir ve görülme oranı %7–52 arasında değişmektedir (2,8). Anestezi tekniği (1,9) ve süresi, cerrahi işlem (1), artmış sempatik stimülasyon (9), peroperatif sıvı tedavi şekli (1,2), anksiyete (9) ve postoperatif ağrı (2,9,10) idrar retansiyonunu etkileyen faktörlerdir. Belli anestezi ve analjezik modaliteler, özellikle spinal anestezi ve epidural anestezi, üriner retansiyon gelişme riskini arttırmaktadır (8). İdrar retansiyonu riski özellikle anorektal cerrahilerde, herni onarımında ve ortopedik ameliyatlarda artmaktadır. Mesane veya pelvik sinirlere cerrahi travma, mesane boynu etrafında ödem, ağrının indüklediği eksternal ve internal üretral sfinkterlerin reflex spazmı üriner retansiyon gelişiminde rol oynayabilir (11). Barone ve Cummings (12) isimli araştırmacılar, anorektal cerrahi sonrasında ortaya çıkan idrar retansiyonunun en önemli sebebinin mesane çıkış yolu tıkanıklığı olduğunu dile getirmişlerdir. Özetle, ameliyat sonrası ortaya çıkan idrar retansiyonu, birçok faktörün katkıda bulunduğu ve mekanizması henüz tam olarak aydınlatılmamış komplike bir olaydır.

Postoperatif ağrılar, idrar retansiyonu gelişmesinde önemli bir faktördür (2,9,10). Biz de çalışmamızda üriner retansiyonun, hissedilen ağrı ile paralel olabileceğini elde ettiğimiz sonuçlarda gördük. Çalışmamızda postoperatif idrar retansiyonu insidansını %15,5 (90 hastanın 14'ünde) olarak bulduk. Keita ve ark. (13), yaptıkları çalışmada, postoperatif idrar retansiyonu insidansını %16 (313 hastadan 53'ünde) olarak saptamışlardır. Postoperatif üriner retansiyon ile ilişkili olabilecek faktörleri dökümanete etmişlerdir. Buna göre yaş >50, cerrahi tipi (major cerrahiler), cerrahinin süresi (>60 dk olması), anestezi süresi (>80 dk olması), ameliyat esnasında verilen sıvılar (>750 ml olması) ve postoperatif bakım ünitesine girerkenki mesane hacmi (>270 ml olması) postoperatif üriner retansiyon ile ilişkili faktörler olarak bulunmuştur.

Tablo 1. Grupların Demografik Verileri (Aritmetik Ortalama±Standart Sapma)

	Grup G (n=30)	Grup P (n=30)	Grup C (n=30)
Yaş (yıl)	33,5±13,4	33,5±11,4	32,6±10,7
Cinsiyet (K/E)	4/26	2/28	5/25
BMI (kg/m ²)	24,8±3,3	26,1±3,7	25,4±3,7
ASA (I/II)	21/9	23/7	18/12
Operasyon Süresi (dk)	37,6±15,9	42,1±20,2	43,6±55,9

ASA (American Society of Anesthesiologists)

BMI (Body Mass İndeksi=Vücut Kitle İndeksi)

Tablo 2. Grupların Postoperatif Bulantı-Kusma, İdrar Retansiyonu ve Analjezikİhtiyacı Bakımından Karşılaştırılması

	Grup G (n=30)	Grup P (n=30)	Grup C (n=30)
Bulantı ve/veya Kusma (n) (%)	4(%13,3)	5(%16,6)	9(%30)
İdrar Retansiyonu (n) (%)	3(%10)**	1(%3,3)*	10(%33)
Postoperatif Analjezik Kullanan Hasta (n) (%)	2(%6,6)**	2(%6,6)*	16(%53,3)

*p<0.05, Grup P değerleri Grup C değerleri ile karşılaştırıldığında

**p<0.05, Grup G değerleri Grup C değerleri ile karşılaştırıldığında

Tablo 3. İntraoperatif Dönemde Görülen Yan Etkiler

	Grup G (n=30)	Grup P (n=30)	Grup C (n=30)
Hipotansiyon (n) (%)	5 (%16,6)	4(%13,3)	5(%16,6)
Hipertansiyon (n) (%)	0 (%0)	0 (%0)	0 (%0)
Taşikardi (n) (%)	1 (%3,3)	0 (%0)	0 (%0)
Bradikardi (n) (%)	2 (%6,6)	1 (%3,3)	1 (%3,3)
Titreme (n) (%)	6 (%20)	7 (%23,3)	7 (%23,3)
Bulantı ve/veya Kusma (n) (%)	3 (%10)	2 (%6,6)	4 (%13,3)

Toyonaga ve ark. (2), ameliyat sonrası idrar retansiyonu için bağımsız risk faktörlerini belirlemek için spinal anestezi altında yapılan benign anorektal hastalık için 2011 cerrahi işlemi gözden geçirdiler. 1.000 ml 'den fazla perioperatif sıvı infüzyonunun üriner retansiyon için bağımsız bir risk faktörü olduğu sonucuna varmışlardır.

Wohlrab ve ark. (14), ayaktan mid-üretal sliding işlemi yapılan 131 kadın hasta üzerinde yapılan retrospektif çalışmada, bölgesel anestezi ile akut postoperatif üriner retansiyon arasındaki ilişkiyi araştırmışlar. Verilen anestezi tipi bölgesel (spinal/spinal+epidural) ya da bölgesel olmayan (genel endotrakeal, sedasyonla birlikte moniterize edilmiş anestezi, lokal) anestezi şeklinde ayrılmış.

Tablo 4. Postoperatif Dönemde Görülen Diğer Yan Etkiler

	Grup G (n=30)	Grup P (n=30)	Grup C (n=30)
Hipotansiyon (n) (%)	1 (%3,3)	0(%0)	1(%3,3)
Hipertansiyon (n) (%)	0 (%0)	0 (%0)	0 (%0)
Taşikardi (n) (%)	1 (%3,3)	1 (%3,3)	2 (%6,6)
Bradikardi (n) (%)	0 (%0)	1 (%3,3)	1 (%3,3)
Titreme (n) (%)	4 (%1,3)	3 (%10)	4 (%1,3)
Baş ağrısı (n) (%)	0 (%0)	0 (%0)	1 (%3,3)

42 kadın (toplamın %32'si) bölgesel, 89 kadın (toplamın %68'i) bölgesel olmayan anestezi almış. 48 hastada postoperatif üriner retansiyon meydana gelmiş. Bölgesel anestezi verilen kadınlarda, bölgesel olmayan anestezi verilenlere göre akut postoperatif idrar retansiyonu gelişme oranı artmış olarak bulunmuştur (61.9% vs 24.7%).

Tammela ve Arjamaa'ya göre (15), idrar retansiyonunun süresi, detrusor kasının kasılabilirliği için çok önemlidir. Bu yüzden, ilk defa idrar retansiyonu görülen hastada (özellikle mesanedeki idrar hacmi 500 ml ve üstü ise), aralıklı steril kateterizasyon yapılmalıdır. Eğer yapılmazsa detrusor kası geri dönüşümsüz olarak hasarlanır ve uzun vadede mesane kontraktilesinde bozulmalar ve sürekli üriner retansiyon ortaya çıkar (2). Biz de çalışmamızda, üriner retansiyon gelişen 14 hastamızda hemen steril koşullarda üriner kateterizasyon yaptık.

Günümüzde birkaç rapor gabapentin ve muhtemelen pregabalinin postoperatif ağrı tedavisinde yer alabileceğini gösterdi (5,6,7). Bu ilaçlar doku hasarı ile indüklenen dorsal köklerin hiperekstabilitesini azaltır. Bu nöronların santral sensitizasyonu, kronik nöropatik ağrıda önemlidir. Fakat bu travma ve cerrahi sonrasında da görülür. Gabapentin gibi antihiperalezik ilaçlarla santral sensitizasyonun azaltılması, akut postoperatif ağrıyı azaltabilir (5,6). Gabapentinoidler antikonvülzan olarak geliştirilmişlerdir ve epilepsi tedavisi ve nöropatik ağrı tedavisinde kullanılmaktadırlar (16,17).

Tiippana ve ark. (5), derleme çalışmalarında gabapentinodlerin efektif olarak postoperatif ağrı, opioid tüketimi ve opioid ilişkili yan etkileri azalttığını belirtmiştir. Pregabalin ve gabapentin için ideal dozla ilgili kesin bir rakam verilemeyeceğini belirtmişlerdir. Biz ise çalışmamızda bu doz aralığının en düşük değerlerinden 75 mg pregabalin ve 300 mg gabapentin kullanarak istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek sayıda hastada postoperatif yeterli analjezi elde ettik.

Rorarius ve ark. (18), vaginal histerektomi yapılan hastalarda ağrı tedavisi için 1200 mg gabapentinin etkisini araştırmışlar ve gabapentinin postoperatif analjezik tüketiminde önemli ölçüde azalma sağladığını bulmuşlardır.

Placer Galanc ve ark. (19), başka bir analjezik grubu ile çalışmışlar ve spinal anestezi altında hemoriedektomi 100 mg diclofenac supozituar uygulamasının üriner retansiyon ve ek analjezik ihtiyacını azalttığını bulmuşlardır.

Spinal, epidural ve spinal-epidural anestezi kombinasyonu yöntemlerinin birçok majör avantajına rağmen, intraoperatif bulantı ve kusma halen hastaların büyük bir bölümünde görülmektedir (20).

Woolf ve ark. (21), derlemelerinde preemtif analjezinin santral sensitizasyonu önleyerek postoperatif ağrı palyasyonunda kullanılabileceğini ve postoperatif bulantı ve kusma oranını düşürebileceğini belirtmişlerdir.

Turan ve ark. (22), spinal cerrahiden sonra 1200 mg gabapentinin erken postoperatif ağrı skorunu azalttığını, ayrıca kusma ve idrar retansiyonu insidanslarının plasebo grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir.

Mohammad ve ark. (23), laparoskopik cerrahide, gabapentinin erken postoperatif ağrı ve bulantı kusma üzerine etkilerini araştırmışlar, 300 mg oral gabapentinin, laparoskopik cerrahi öncesi verilmesinin, postoperatif ağrı, analjezik ihtiyacı ve kusmayı azalttığını bulmuşlardır.

Khademi ve ark. (24), preoperatif gabapentinin açık kolesistektomi operasyonu geçirenlerde postoperatif bulantı kusmaya olan etkilerini araştırmışlar ve preoperatif 2 saat önce 600 mg oral olarak gabapentin vermişlerdir. Plasebo uygulananlara göre gabapentin verilenlerde bulantı kusmanın istatistiksel olarak daha az olduğunu gözlemlemişlerdir.

Kazak ve ark. (25), burun cerrahisi uygulanan hastalarda, preoperatif 600 mg gabapentin uygulanan cerrahi hastalarında postoperatif

hipertansiyon, taşikardi, bradikardi ve bulantı kusmanın daha az görüldüğünü belirtmişlerdir.

Mathiesen ve ark. (7), spinal anestezi altında diz artroplastisi olacak 120 hastada, 300 mg pregabalin ve 8 mg dexametazonun postoperatif analjezik etkilerini araştırdıkları çalışmada, anestezi den 1 saat önce oral olarak verilen pregabalinin postoperatif analjezik tüketimini azalttığını, ancak bulantı kusma ile ilişkili olmadığını gözlemlemişlerdir.

Sonuç olarak, spinal anestezi ile yapılan anorektal operasyonlarda, gabapentin ve pregabalin ile premedikasyon, uygulanması postoperatif analjezik ihtiyacı ve idrar retansiyonu oranını düşürebilir.

Kaynaklar

- Orbey BC, Alanoğlu Z, Yılmaz AA, Erkek B, Ateş Y, Ayhan Kuzu M. Do we still need to restrict preoperative fluid administration in ambulatory anorectal surgery under spinal anaesthesia? *Tech Coloproctol* 2009; 13(1): 35-40.
- Toyonaga T, Matsushima M, Sagawa N, Jiang SF, Matsumura N, Shimojima Y, et al. Postoperative urinary retention after surgery for benign anorectal disease: potential risk factors and strategy for prevention. *Int J Colorectal Dis* 2006; 21(7): 676-682.
- Arikkath J, Campbell KP. Auxiliary subunits: essential components of the voltage-gated calcium channel complex. *Curr Opin Neurobiol* 2003; 13(3): 298-307.
- Ho KY, Gan TJ, Habib AS. Gabapentin and postoperative pain. a systematic review of randomized controlled trials. *Pain* 2006; 126(1-3): 91-101.
- Tiippana EM, Hamunen K, Kontinen VK, Kalso E. Do surgical patients benefit from perioperative gabapentin/pregabalin? A systematic review of efficacy and safety. *Anesth Analg* 2007; 104(6): 1545-156.
- Dirks J, Fredensborg BB, Christensen D, Fomsgaard JS, Flyger H, Dahl JB. A randomized study of the effects of single-dose gabapentin versus placebo on postoperative pain and morphine consumption after mastectomy. *Anesthesiology* 2002; 97(3): 560-564.
- Mathiesen O, Jacobsen LS, Holm HE, Randall S, Adamiec-Malmstroem L, Graungaard BK, et al. Pregabalin and dexamethasone for postoperative pain control: a randomized controlled study in hip arthroplasty. *British Journal of Anaesthesia* 2008; 101 (4): 535-41.
- Darrah DM, Griebing TL, Silverstein JH. Postoperative urinary retention. *Anesthesiol Clin* 2009; 27(3): 465-484.
- Tammela T. Postoperative urinary retention-why the patient cannot void. *Scand J Urol Nephrol Suppl* 1995; 175: 75-77.
- Chik B, Law WL and Choi HK. Urinary retention after haemorrhoidectomy: Impact of stapled haemorrhoidectomy. *Asian J Surg* 2006; 29(4): 233-237.
- Pertek JP, Haberer JP. Effects of anesthesia on postoperative micturition and urinary retention. *Ann Fr Anesth Reanim* 1995; 14(4): 340-351.
- Barone JB, Cummings KB. Etiology of acute urinary retention following benign anorectal surgery. *Am Surg* 1994; 60(3): 210-211.
- Keita H, Diouf E, Tubach F, Brouwer T, Dahmani S, Mantz J, et al. Predictive factors of early postoperative urinary retention in the postanesthesia care unit. *Anesth Analg* 2005; 101(2): 592-596.
- Wohlrab KJ, Erekson EA, Korbly NB, Drimbarean CD, Rardin CR, Sung VW. The association between regional anesthesia and acute postoperative urinary retention in women undergoing outpatient midurethral sling procedures. *Am J Obstet Gynecol* 2009; 200(5): 571.e1-5.
- Tammela T, Arjamaa O. Comparison of long-term and short-term stretch on rat urinary bladder in vitro. *Urol Res* 1988; 16(4): 277-280.
- Kong VK, Irwin MG. Gabapentin: a multimodal perioperative drug? *Br J Anaesth* 2007; 99(6): 775-786
- Rose MA, Kam PC. Gabapentin: Pharmacology and its use in pain management. *Anaesthesia* 2002; 57(5): 451-462.
- Rorarius MG, Mennander S, Suominen P, Rintala S, Puura A, Pirhonen R, Salmelin R, Haanpaa M, Kujansuu E, Yli-Hankala A. Gabapentin for the prevention of postoperative pain after vaginal hysterectomy. *Pain* 2004; 110(1-2): 175-181.
- Placer Galan C, Mujika JA, Elosegui JL, Irureta I, Bollo E, Estaban E, Enriquez-Navascues JM. A single rectal diclofenac dose reduces post-haemorrhoidectomy urine retention: results of a randomised, controlled clinical study. *Cir Esp* 2008; 83(6): 301-305.
- Balki M, Carvalho JC. Intraoperative nausea and vomiting during cesarean section under regional anesthesia. *International Journal of Obstetric Anesthesia* 2005; 14(3): 230-241.
- Woolf CJ, Chong MS. Preemptive analgesia-treating postoperative pain by preventing the establishment of central sensitization. *Anesth Analg* 1993; 77(2): 362-379.

22. Turan A, Karamanlioglu B, Memis D, Hamamcioglu MK, Tükenmez B, Pamukcu Z, Kurt I. Analgesic effects of gabapentin after spinal surgery. *Anaesthesiology* 2004; 100(4): 935-938.
23. Mohammadi SS, Seyedi M. Effects of gabapentin on early postoperative pain, nausea and vomiting in laparoscopic surgery for assisted reproductive technologies. *Pak J Biol Sci* 2008; 11(14): 1878-1880.
24. Khademi S, Ghaffarpasand F, Heiran HR, Asefi A. Effects of preoperative gabapentin on postoperative nausea and vomiting after open cholecystectomy: a prospective randomized double-blind placebo-controlled study. *Med Princ Pract* 2010; 19(1): 57-60.
25. Kazak Z, Meltem Mortimer N, Sekerci S. Single dose of preoperative analgesia with gabapentin (600 mg) is safe and effective in monitored anesthesia care for nasal surgery. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2010; 267(5): 731-796.

Ultraviyole Radyasyona Maruz Bırakılan Ratlarda Ellajik Asit Ve Silibininin Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması

Investigation of Effects of Ellagic Acid and Silibinin On Some Haematological Parameters In Rats Exposed To Ultraviolet Radiation

Halil Özkol¹, Murat Çetin Rağbetli², Seda Keskin², Yasin Tülüce¹, Ergin Taşkın^{3*}, Veysel Tahiroğlu³, Seda Çelik³, Duygu Mine Yavuz³, Hami Keskin³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Van

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Van

³Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kars

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, rat modelinde ultraviyole A (UVA) ve ultraviyole B (UVB) maruziyetinin neden olduğu hematolojik parametrelerdeki değişiklikler üzerine ellajik asit ve silibininin etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Toplam 20 rat beşer rattan oluşan dört gruba ayrıldı: sağlıklı kontrol grubu (K), UV'ye maruz bırakılan grup (UV), ellajik asit verilerek UV'ye maruz bırakılan grup (UV+EA), silibinin verilerek UV'ye maruz bırakılan grup (UV+S). Tüm ratlarda tam kan sayımı yapıldı.

Bulgular: Alyuvar sayısı ($p = 0.042$), platelet sayısı ($p = 0.017$) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) ($p = 0.047$) UV'ye maruz bırakılan grupta kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. UV+EA grubu ve UV grubu arasında bu parametreler açısından anlamlı bir fark yoktu ($p > 0.05$). Bununla birlikte, alyuvar sayısı UV+S grubunda UV grubuna göre anlamlı olarak yüksekti ($p = 0.043$).

Sonuç: Sonuç olarak, vücut yüzeyine UV maruziyeti özellikle çekirdeksiz hücreler olan alyuvarlar ve plateletler üzerinde toksik etkiler oluşturabilir. Güçlü antioksidan özelliklere sahip olan silibinin, UV maruziyetine bağlı alyuvar yıkımında koruyucu etkiler gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Ultraviyole radyasyon, ellajik asit, silibinin, kan hücreleri

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to evaluate the effects of ellagic acid and silibinin on changes in hematological parameters caused by ultraviolet A (UVA) and ultraviolet B (UVB) exposure in the rat model.

Materials and Methods: All of 20 rats were divided into four groups of five rats: healthy control group (C), group exposed to UV (UV), group administered ellagic acid and exposed to UV (UV+EA), and group administered silibinin and exposed to UV (UV+S). Complete blood count was performed in all rats.

Results: Red blood cell count ($p = 0.042$), platelet count ($p = 0.017$) and mean platelet volume (MPV) ($p = 0.047$) were significantly lower in the UV-exposed group compared to control group. There was no significant difference between the UV+EA group and the UV group in terms of these parameters ($p > 0.05$). However, red blood cell counts were significantly higher in the UV+S group when compared to UV group ($p = 0.043$).

Conclusion: As a result, UV exposure to the body surface can create toxic effects, particularly on red blood cells and platelets, which are anucleate cells. Silibinin, which has strong antioxidant properties, may have protective effects on red blood cell destruction due to UV exposure.

Key Words: Ultraviolet radiation, ellagic acid, silibinin, blood cells

Giriş

Ultraviyole radyasyonun (UVR) temel kaynağı olan Güneş, UVA1 (340-400 nm), UVA2 (320-340 nm),

UVB (280-320 nm) ve UVC (<280 nm) olmak üzere dört farklı dalga boyu aralığında ultraviyole ışınım yapmaktadır (1). Atmosferde UVC'nin tutulması sayesinde yeryüzündeki organizmalar

*Sorumlu Yazar: Ergin Taşkın, Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya ABD, Kars

E-mail: ergintaskin65@hotmail.com, Tel: 0 (544) 499 42 30

ORCID ID: Halil Özkol: 0000-0002-7563-1347, Murat Çetin Rağbetli: 0000-0002-8189-264X, Seda Keskin: 0000-0002-4726-982X, Yasin Tülüce: 0000-0002-7312-5934, Ergin Taşkın: 0000-0002-1883-6055, Veysel Tahiroğlu: 0000-0003-3516-5561, Seda Çelik: 0000-0003-2055-3537, Duygu Mine Yavuz: 0000-0002-0425-0766, Hami Keskin: 0000-0001-7253-9556

Geliş Tarihi: 16.12.2019, Kabul Tarihi: 22.05.2020

Şekil 1. Çalışma gruplarında alyuvar sayısı, platelet sayısı ve ortalama platelet hacmi (MPV). UV: Ultraviyole; EA: Ellajik asit; S: Silibinin

sadece UVB ve UVA radyasyona maruz kalmaktadır (1). Hem UVA hem de daha az oranda UVB radyasyonu, biyolojik dokularda reaktif oksijen türlerinin meydana gelmesine neden olarak oksidatif stres oluşturmaktadır (1, 2). Oksidatif stresin eritrosit ve lökosit apoptozunda ve platelet hiperaktivitesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir (3-5). Nar, ahududu ve yaban mersini gibi meyve ve sebzelerde bulunan ellajik asit ile Meryemana dikenli (*Silybum marianum*) bitkisinden elde edilen silibininin her ikisi de polifenolik bileşikler olup, güçlü antioksidan ve antikanser özellikleri ile bilinmektedir (6-8). Bu çalışmanın amacı rat modelinde UVA ve UVB ışınlarına maruziyetin hematolojik parametrelerde yarattığı değişiklikler üzerine ellajik asit ve silibininin etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya üniversitemizin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'ndan 25.05.2017/05 nolu onay alınarak başlandı. Araştırmamız randomize kontrollü bir çalışmadır. Bu çalışma için iki aylık, 180-200 gram ağırlığında 20 adet Wistar albino cinsi dişi rat kullanıldı. Ratlar üniversitemizin Deney Hayvanları Ünitesi'nde ad libitum beslenerek, 12 saat aydınlık 12 saat karanlık siklusu altında, uygun sıcaklık ve nem koşullarında barındırıldı. Deney öncesi tüm ratların yaklaşık 15 cm²'lik bir cilt alanı deney boyunca yeniden uygulama yapılacak şekilde tıraş edildi. Daha sonra her grupta beş rat olacak şekilde dört grup oluşturuldu:

Kontrol Grubu (K): Gavaj uygulaması yapılarak serum fizyolojik verilen ve bir ay boyunca barındırılan şam grubu.

Ultraviyole Grubu (UV): Özel olarak ayarlanmış kabin (65x126x30 cm) içerisinde günde iki saat

süreyle bir ay boyunca 30 cm uzaklıktan UV (1.25 mW/cm² UVA, Philips TL-D 15W ve 0.22 j/cm² UVB, Philips TL 20W/01 RS) ışığa maruz bırakılan ve gavaj uygulaması yapılarak serum fizyolojik verilen grup (9, 10).

Ultraviyole + Ellajik Asit Grubu (UV+EA): UV grubundaki uygulamanın yanında, bir ay boyunca 50 mg/kg/gün dozunda oral gavaj yoluyla UV maruziyetinin hemen öncesinde serum fizyolojik içerisinde çözünerek taze hazırlanmış bir cc kadar ellajik asit verilen grup (11).

Ultraviyole + Silibinin Grubu (UV+S): UV grubundaki uygulamanın yanında, bir ay boyunca 50 mg/kg/gün dozunda oral gavaj yoluyla bir ay boyunca serum fizyolojik içerisinde çözünerek taze hazırlanmış bir cc kadar silibinin verilen grup (12).

Ellajik asit (Merck E2250) ve silibinin (Merck S0417) ticari olarak elde edildi. Kimyasal ajanların ko-morbid olup olmadığına dair bir ön çalışma yapılmadı. Uygulama dozajları, daha önce yapılmış çalışmalar baz alınarak belirlendi (11, 12).

Hematolojik analizler MS4e (Melet Schloesing, Fransa) cihazında rat kiti kullanılarak ölçüldü.

İstatistiksel Analizler: İstatistiksel analizler SPSS 20.0 sürüm programı ile gerçekleştirildi. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile belirlendi. Grup ortalamaları arasında bir farklılık olup olmadığı One-Way ANOVA testi ile değerlendirildi. İki grup arasındaki farklılıklar ise student t testi ile analiz edildi.

Bulgular

Çalışma gruplarında hematolojik parametrelerin ortalama, standart sapma, ortanca, minimum ve maksimum değerleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Kontrol grubuna göre UV'ye maruz bırakılan grupta alyuvar sayısı (p=0.042), platelet sayısı (p=0.017) ve ortalama platelet hacmi (MPV) (p=0.047) anlamlı şekilde daha düşüktü (Şekil 1). UV maruziyetinden önce ellajik asit verilen grupta, UV grubuna göre bu parametreler açısından anlamlı bir farklılık oluşmadı (p>0.05). Bununla birlikte, UV maruziyetinden önce silibinin verilen grupta alyuvar sayıları anlamlı ölçüde daha yüksekti (p=0.043); ancak silibininin platelet sayısı ve MPV'yi anlamlı ölçüde etkilemediği görüldü (p>0.05).

Tartışma

Bu çalışmada, UV maruziyetinin alyuvar sayısını, platelet sayısını ve MPV'yi azalttığı görüldü. Ayrıca, UV maruziyetinden önce silibinin

Tablo 1. Çalışma gruplarında hematolojik parametreler

		Kontrol	UV	UV+EA	UV+S	p*
RBC (10 ⁶ /mm ³)	Mean±SD	7.1±0.4	6.6±0.3	6.6±0.3	7.2±0.5	0.029
	Medyan	7.1	6.6	6.5	7.1	
	(Min-Max)	(6.5-7.6)	(6.3-6.8)	(6.2-7.0)	(6.7-7.8)	
HCT (%)	Mean±SD	42.2±3.3	39.5±1.8	39.4±1.7	44.4±3.0	0.028
	Medyan	42.1	39.6	39.4	44.8	
	(Min-Max)	(37.1-46.4)	(37.3-41.6)	(37.3-41.4)	(40.9-47.6)	
HGB (g/dL)	Mean±SD	16.5±1.3	15.5±0.6	15.2±0.6	17.3±1.0	0.015
	Medyan	16.3	15.4	15.3	17.6	
	(Min-Max)	(14.8-18.2)	(15.0-16.3)	(14.5-16.0)	(15.9-18.3)	
MCV (fL)	Mean±SD	59.5±1.9	60.4±1.8	60.2±0.5	61.9±1.3	0.067
	Medyan	61.0	60.5	60.1	61.5	
	(Min-Max)	(57.3-61.0)	(58.3-62.2)	(60.0-61.0)	(60.7-63.5)	
MCH (pg)	Mean±SD	23.1±0.7	23.6±0.7	23.2±0.2	24.1±0.7	0.078
	Medyan	23.5	23.7	23.2	23.8	
	(Min-Max)	(22.2-23.9)	(23.0-24.2)	(22.9-23.5)	(23.5-24.9)	
MCHC (g/dL)	Mean±SD	39.0±0.4	39.1±1.1	38.6±0.2	39.0±0.5	0.708
	Medyan	38.7	39.0	38.7	39.0	
	(Min-Max)	(38.7-39.8)	(38.0-41.0)	(38.4-38.8)	(38.4-39.7)	
RDW (%)	Mean±SD	8.6±1.0	8.2±0.4	8.7±0.6	8.6±0.2	0.676
	Medyan	8.2	8.2	8.5	8.6	
	(Min-Max)	(7.8-10.0)	(7.8-8.7)	(8.3-9.6)	(8.4-8.8)	
PLT (10 ³ /mm ³)	Mean±SD	654±76	492±109	456±32.3	456±70	0.001
	Medyan	698	503	446	451	
	(Min-Max)	(497-705)	(360-601)	(430-503)	(336-527)	
MPV (fL)	Mean±SD	6.6±0.5	6.0±0.3	6.3±0.2	6.0±0.5	0.081
	Medyan	6.8	5.9	6.3	5.9	
	(Min-Max)	(6.0-7.1)	(5.7-6.3)	(6.0-6.5)	(5.5-6.8)	
PDW (%)	Mean±SD	9.0±0.5	8.5±0.5	8.9±0.4	7.9±0.6	0.009
	Medyan	9.2	8.6	9.0	7.9	
	(Min-Max)	(8.4-9.5)	(7.9-8.9)	(8.4-9.3)	(7.3-8.8)	
WBC (10 ³ /mm ³)	Mean±SD	7.3±2.2	6.1±0.5	5.1±0.5	4.7±1.0	0.031
	Medyan	7.1	6.3	5.1	4.5	
	(Min-Max)	(5.1-10.3)	(5.3-6.5)	(4.6-5.5)	(3.9-6.6)	

RBC: Alyuvar sayısı; HCT: Hematokrit; HGB: Hemoglobün konsantrasyonu; MCV: Ortalama eritrosit hacmi; MCH: Ortalama eritrosit hemoglobini; MCHC: Ortalama eritrosit hemoglobün konsantrasyonu; RDW: Eritrosit dağılım genişliği; PLT: Platelet sayısı; MPV: Ortalama platelet hacmi; PDW: Platelet dağılım genişliği; WBC: Akyuvar sayısı; UV: Ultraviyole grubu; EA: Ellajik asit grubu; S: Silibinin grubu. *One-Way ANOVA testine ait p değerleri

verilmesinin alyuvarları UV maruziyetinin olumsuz etkilerine karşı koruyabileceği gözlemlendi. Oksidatif stres, UV radyasyonun sitotoksik etkilerinin temelinde yatan başlıca faktördür (1, 2). Alyuvarlar, oksijen taşıma fonksiyonu için özelleşmiş hücreler olup, devamlı şekilde yüksek oksijene maruz kalır; buna bağlı olarak ortaya çıkan oksidatif stres, alyuvarlarda geri dönüşümsüz hasara yol açabilir (13). Bunun sebebi, olgun alyuvarların çekirdek ve diğer hücre

organellerinden yoksun olması ve dolayısıyla hasarlanmış bileşenleri tamir edebilme kapasitelerinin olmamasıdır (13). Bu durum, hasarlı alyuvarların dolaşımdan uzaklaştırılmasıyla sonuçlanır. Kumar ve Joshi (14) UVB ışınların deri tabakalarını geçerek alyuvar yıkımına yol açabileceğini öne sürmüşlerdir. Zuniga-Gonzalez ve ark. (15) ise UVA ışına maruz bırakılan gebe ratların yavrularında bile alyuvarlarda hasar olabileceğini rapor etmişlerdir. Mitokondri ve

endoplazmik retikulum gibi bazı organellere sahip olmakla birlikte, çekirdekleri olmayan plateletler için de, alyuvarlardakine benzer bir duyarlılık söz konusu olabilir (16). Bu çalışmada, UV ışına maruz bırakılan ratlarda, lökosit sayısında belirgin bir değişiklik olmazken, alyuvar ve platelet sayısının azalması, çekirdekten yoksun olan bu hücrelerin oksidatif hasara karşı tamir kapasitelerinin sınırlı oluşuyla açıklanabilir. UV'ye maruz bırakılan ratlarda MPV'de görülen azalma, özellikle büyük hacimli plateletlerin etkilendiğine işaret etmektedir.

Girish ve ark. (17) farelerde parasetamolün indüklediği hepatotoksisite modelinde, 50 mg/kg dozlarında silibininin ellajik aside göre koruyuculuk açısından daha etkili bulmuşlardır. Biz de yaptığımız çalışmada, ellajik asidin etkili olmadığını, silibininin ise UV maruziyetine bağlı alyuvar azalmasını önlediğini gözlemledik. Silibinin, Meryemana diken (Silybum marianum) bitkisinin ekstraktı olan silimarininin major aktif bileşenidir (18). Fernandes ve ark. (19) insan kan hücrelerinde DNA hasarına karşı silibininin koruyucu etkileri olduğunu rapor etmişler ve bunun silibininin antioksidan özellikleriyle ilişkili olabileceğini ifade etmişlerdir.

Sonuç olarak, vücut yüzeyine UV maruziyeti özellikle çekirdeksiz hücreler olan alyuvarlar ve plateletler üzerinde toksik etkiler oluşturabilir. Güçlü antioksidan özelliklere sahip olan silibinin, UV maruziyetine bağlı alyuvar yıkımı üzerinde koruyucu etkiler gösterebilir.

Kaynaklar

- Bernard JJ, Gallo RL, Krutmann J. Photoimmunology: how ultraviolet radiation affects the immune system. Nat Rev Immunol 2019; 19(11): 688-701.
- Laikova KV, Oberemok VV, Krasnodubets AM, Gal'chinsky NV, Useinov RZ, Novikov IA, et al. Advances in the understanding of skin cancer: ultraviolet radiation, mutations, and antisense oligonucleotides as anticancer drugs. Molecules 2019; 24(8): E1516.
- Bissinger R, Bhuyan AAM, Qadri SM, Lang F. Oxidative stress, eryptosis and anemia: a pivotal mechanistic nexus in systemic diseases. FEBS J 2019; 286(5): 826-854.
- El Haouari M. Platelet oxidative stress and its relationship with cardiovascular diseases in type 2 diabetes mellitus patients. Curr Med Chem 2019; 26(22): 4145-4165.
- Szuster-Ciesielska A, Slotwinska M, Stachura A, Marmurowska-Michalowska H, Dubas-Slemp H, Bojarska-Junak A, et al. Accelerated apoptosis of blood leukocytes and oxidative stress in blood of patients with major depression. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2008; 32(3): 686-694.
- Ceci C, Lacal PM, Tentori L, De Martino MG, Miano R, Graziani G. Experimental evidence of the antitumor, antimetastatic and antiangiogenic activity of ellagic acid. Nutrients 2018; 10(11): E1756.
- Rios JL, Giner RM, Marin M, Recio MC. A pharmacological update of ellagic acid. Planta Med 2018; 84(15): 1068-1093.
- Xie Y, Zhang D, Zhang J, Yuan J. Metabolism, transport and drug-drug interactions of silymarin. Molecules 2019; 24(20): E3693.
- Inal ME, Kahramant A, Kökent T. Beneficial effects of quercetin on oxidative stress induced by ultraviolet A. Clin Exp Dermatol 2001; 26: 536-539.
- Silva MA, Trevisan G, Hoffmeister C, Rossato MF, Boligon AA, Walker CI, et al. Antiinflammatory and antioxidant effects of Aloe saponaria Haw in a model of UVB-induced paw sunburn in rats. J Photochem Photobiol 2014; 133: 47-54.
- Uzar E, Alp H, Cevik MU, Fırat U, Evliyaoglu O, Tufek A, et al. Ellagic acid attenuates oxidative stress on brain and sciatic nerve and improves histopathology of brain in streptozotocin-induced diabetic rats. Neurol Sci 2012; 33: 567-574.
- Muriel P, Moreno MG, Hernandez Mdel C, Chavez E, Alcantar LK. Resolution of liver fibrosis in chronic CCl4 administration in the rat after discontinuation of treatment: effect of silymarin, silibinin, colchicine and trimethylcolchicinic acid. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005; 96(5): 375-380.
- Maurya PK, Kumar P, Chandra P. Biomarkers of oxidative stress in erythrocytes as a function of human age. World J Methodol 2015; 5(4): 216-222.
- Kumar S, Joshi PC. Haemolysis by ultraviolet B of red blood cells from different animal species. Toxicol In Vitro 1992; 6(4): 345-347.
- Zuniga-Gonzalez GM, Gomez-Meda BC, Zamora-Perez AL, Martinez-Gonzalez MA, Munoz de Haro IA, Perez-Navarro AE, et al. Micronucleated erythrocytes in newborns of rat dams exposed to ultraviolet-A light during pregnancy; protection by ascorbic acid supplementation. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen 2015; 782: 36-41.
- Yadav S, Storrie B. The cellular basis of platelet secretion: Emerging structure/function relationships. Platelets 2017; 28(2): 108-118.

17. Girish C, Koner BC, Jayanthi S, Ramachandra Rao K, Rajesh B, Pradhan SC. Hepatoprotective activity of picroliv, curcumin and ellagic acid compared to silymarin on paracetamol induced liver toxicity in mice. *Fundam Clin Pharmacol* 2009; 23(6): 735-745.
18. Soleimani V, Delghandi PS, Moallem SA, Karimi G. Safety and toxicity of silymarin, the major constituent of milk thistle extract: An updated review. *Phytother Res* 2019; 33(6): 1627-1638.
19. Fernandes Veloso Borges F, Ribeiro E Silva C, Moreira Goes W, Ribeiro Godoy F, Craveiro Franco F, Hollanda Veras J, et al. Protective effects of silymarin and silibinin against DNA damage in human blood cells. *Biomed Res Int* 2018; 2018: 6056948.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Durumları

*Van Yuzuncu Yil University Vocational School of Health Services Students'
Knowledge Level on Infectious Diseases*

Canan Demir*, Halime Yıldız, Şehriban Yürektürk

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van

ÖZET

Amaç: Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokulu öğrencilerinin bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgi düzeylerinin saptanması, bu bilgi düzeyine üniversite eğitiminin ne ölçüde katkı sağladığı ve bu bilgilerin nasıl artırılacağına ilişkin ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan toplam 13 programda yürütülmüştür. Araştırma, 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi içinde uygulanmıştır. Araştırmanın yapıldığı gün okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 834 gönüllü öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %67.4'ü kız, %32.6'sını erkek öğrenciler oluşturmaktadır olup, yaş ortalamaları 21 ± 2.149 'dur. Grip, katılımcılar arasında en fazla bilinen bulaşıcı hastalık olurken, en az bilineni ise klamidy enfeksiyonudur. Öğrencilerin çoğu bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi kaynağını okuldaki dersler olarak bildirirken aynı zamanda bu derslerin yetersiz olduğunu belirtmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin daha fazla bilgiye sahip olmaları gerektiği düşünülerek her programın müfredatı gözden geçirilmelidir. Bulaşıcı hastalıklar dersi olmayan bölümlere seçmeli ders olarak eklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi düzeyi, bulaşıcı hastalıklar, öğrenci

ABSTRACT

Objective: It was aimed to determine the level of knowledge of the Vocational School of Health Services students about infectious diseases, to what extent university education contributed to this level of knowledge and how this information could be increased.

Materials and Method: This descriptive study was carried out in 13 programs in Van Vocational School of Health Services. The research was applied in the fall semester of 2019-2020 academic year. A total of 834 volunteer students who were present at the school on the day of the study were included in the study. Descriptive statistics were used for the features discussed.

Findings: 67.4% of the participants were female, and 32.6% of the participants were male. The mean age of the participants was 21 ± 2.149 . It was found that influenza is the most known infectious disease among participants, whereas chlamydia infection is the least known. While most of the students reported the source of information about infectious diseases as lessons at school, they also stated that these lessons were insufficient.

Conclusion: In this study, the curriculum of each program should be revised considering that students should have more information. "Infectious diseases courses" is recommended as an elective courses to departments in which this course is not taught.

Key Words: Infectious diseases, knowledge level, student

Giriş

Sağlıklı olmak, insan mutluluğu için önemli bir unsurdur ve sağlıklı olmak için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Hatta yapılan çalışmalar bu çabanın doğum öncesi dönemde başlaması gerektiğini

göstermektedir. Bu açıdan sağlıklı ve huzurlu bir gelecek için sağlık bilgisi konusunda nesillerin eğitilmesi, özellikle sağlık çalışanlarının yetiştirilmesi önem arz etmektedir (1,2).

Çeşitli yollarla sağlıklı kişilere bulaşabilen, sık görülmeleri, zor tanı konabilmeleri ve tedavi

*Sorumlu Yazar: Canan Demir, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

E-mail: canandemir@yyu.edu.tr, Tel: 0 (505) 521 35 10

ORCID ID: Canan Demir: 0000-0002-4204-9756, Halime Yıldız: 0000-0002-0603-1815, Şehriban Yürektürk: 0000-0003-4902-0689

Geliş Tarihi: 15.11.2019, Kabul Tarihi: 21.05.2020

Grafik 1. Katılımcıların mezun olunan liseye göre dağılımı

Grafik 2. Katılımcıların bilgi düzeylerinin dağılımı

Grafik 3. Katılımcıların bilgi kaynaklarının dağılımı

Grafik 4. Katılımcıların bulaşıcı hastalık tedavisi için başvuru kaynaklarının dağılımı

edilmediklerinde ciddi komplikasyonlara yol açabilen ve mortaliteye sebep olabilen bulaşıcı hastalıklar, insan sağlığı açısından tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir (3,4). Ayrıca işgücü kayıplarına da neden olarak ülke ekonomisine olumsuz yönde etkisi olan bulaşıcı hastalıklarda erken tanı, önleyici girişimlerin ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bulaşıcı hastalıkların bilinmesi ve tanınması, bulaşma yollarının öğrenilmesi, bu hastalıklardan korunmak oldukça önemlidir. Enfeksiyon hastalıklarından korunmada eğitim ilk sırada yer almaktadır. Doğru bilginin hayata aktarılması, alışkanlık haline getirilmesi, kişinin aileden, yakın çevreden ve okuldan alacağı eğitimle sağlanabilir (5). Özellikle Sağlık personeline verilecek eğitim nitelikli ve iyi planlanmış olmalıdır (6). Çünkü sağlık çalışanları, tüberküloz, grip, HIV (Human Immunodeficiency Virus) ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok bulaşıcı hastalığa maruz kalma riski altındadır. İş sağlığı ve enfeksiyonu konusunda eğitim eksikliği olduğu için Sağlık çalışanları çoğu kez olası risklerin farkında değildir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyada 1,4 milyondan fazla insanın hastane enfeksiyonlarına maruz kaldığını belirtmektedir (7). Yine dünyada 170 milyon insanın kronik

Hepatit C virüsü ile enfekte olması nedeniyle siroz ve karaciğer kanseri riski altında olduğu tahmin edilmektedir (8). Sağlık çalışanları sağlıkla ilgili birçok alanda aktif görev alan personellerdir (9). Bu meslek grupları için eğitim gören öğrenciler hem buldukları yaş grubu, hem bulaşıcı hastalığı olan bireylere sağlık bakımı sunacak kişiler olmaları ve hem de toplumda sağlıkla ilgili alanlarda yer almaları nedeniyle bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi düzeyleri ve bu konudaki tutumları son derece önemlidir. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmada Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan toplam 13 programda öğrenim gören, geleceğin yetişkinleri ve aynı zamanda sağlık personeli olarak toplum sağlığına hizmet sunmaya aday (10) öğrencilerin bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgi düzeylerinin saptanması, bu bilgi düzeyine üniversite eğitiminin ne ölçüde katkı sağladığını ve bu bilgilerin nasıl artırılabilirliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi girişimsel olmayan etik kuruldan 08/11/2019 tarih ve 2019/16-12 no'lu karar ile onay alınmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi içinde

Grafik 5. Katılımcıların “bazı bulaşıcı hastalıklar kalıcı olur mu?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı

Grafik 6. Katılımcıların “okuldan aldıkları bilgilerin yeterli olup-olmadığı” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 1. ve 2. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Evrenden örneklem seçimine gidilmeyip, araştırmanın yapıldığı gün okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 834 gönüllü öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri, öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi düzeylerinin tespitini sağlayacak toplam 26 sorudan oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formunda; öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri yaş, sınıf, bölüm, cinsiyet, medeni durum, anne ve babanın eğitim durumu, nerde barındığı, mezun olduğu lise vb. sorulara yer verilirken, bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgiyi nerden aldığı, önceden geçirmiş olduğu bulaşıcı hastalıklar ve tedavi süreci, bulaşıcı hastalıklarla baş etme yöntemi, uyuz, tüberküloz, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), hepatit B-C, HPV (Human Papilloma Virüs), klamidy enfeksiyonu, herpes simpleks gibi bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi düzeylerinin tespitini sağlayacak sorulara yer verilmiştir. Araştırmanın uygulanması için yüksekokuldan resmi izin alınmıştır. Anket formu, ders bitiminde ilgili öğretim elemanından izin alınarak, gözlem altında araştırmanın amacı ve isim

Grafik 7. Katılımcıların üniversiteye başlamadan önce ikametlerinin dağılımı

belirtmemeleri açıklandıktan sonra çalışmayı kabul eden öğrencilere uygulanmıştır.

İstatistik Analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama ve standart sapma olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada istatistik anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Araştırmaya katılanların %67.4'ü ($n=562$) kız, %32.6'sını ($n=272$) erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Yaş ortalamaları 21 ± 2.149 ve %96.3'ü bekarlardır. Katılımcıların %53.5'i ($n=446$) birinci sınıf, %46.5'i ($n=388$) ikinci sınıf okumaktadır. Öğrencilerin %50.7'si ($n=423$) yurttan, %36.8'i ($n=307$) ailesi ile birlikte, %6.1'i ($n=51$) arkadaşlarıyla evde kalmaktadır. Katılımcıların %45.3'nün ($n=378$) annesi, %10.3'ünün ($n=86$) babası okuma yazma bilmezken, %6.4'ünün ($n=53$) annesi, %21.2'sinin ($n=177$) babası lise mezunudur. (Tablo 1). Katılımcıların %12.9'u ($n=108$) düz lise, %39.8'i ($n=332$) Anadolu lisesi, %9.6'sı ($n=80$) teknik lise, %30.6'sı ($n=252$) sağlık meslek lisesi, %1.6'sı ($n=13$) fen lisesi ve %5.9'u ($n=49$) diğer lise mezunudur (Grafik 1). Araştırmaya katılanların en çok bilgi sahibi olduğu bulaşıcı hastalık griptir ($n=651$). Bunu 458 kişi ile nezle, 349 ile AIDS, 335 ile hepatit B ve 326 kişi ile idrar yolu enfeksiyonu izlemiştir (Grafik 2). “Bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgiyi nerden aldınız?” sorusuna 468'i okuldaki derslerden, 327'si kitap ve dergilerden, 202'si radyo ve televizyonlardan cevabını vermiştir (Grafik 3). Katılımcıların %94,2'si herhangi bir bulaşıcı hastalık durumunda doktora gidilmesi gerektiğini belirtmiştir (Grafik 4). Araştırma grubunda öğrencilerin %77'si bazı bulaşıcı hastalıkların kalıcı olabileceğini, %14'ü kalıcı olmadığını ve %9'u ise bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir (Grafik 5). “Okulda aldığınız bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgilerin yeterli

Tablo 1. Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı

Özellikler (n=834)	n	%
Cinsiyet		
Erkek	272	32.6
Kadın	562	67.4
Sınıf		
1.sınıf	446	53.5
2.sınıf	388	46.5
Medeni hal		
Bekar	803	96.3
Evli	25	3
Diğer	6	0.7
İkamet yeri		
Yurtta	423	50.7
Arkadaşları ile evde	51	6.1
Aile ile evde	307	36.8
Akraba evinde	13	1.6
Tek başına evde	32	3.8
Diğer	8	1
Anne eğitim durumu		
Okur-yazar değil	378	45.3
Okur-yazar	117	14
İlkokul mezunu	180	21.6
Ortaokul mezunu	73	8.8
Lise ve dengi	53	6.4
Yüksekokul ve üzeri	33	4
Baba eğitim durumu		
Okur-yazar değil	86	10.3
Okur-yazar	96	11.5
İlkokul mezunu	259	31.1
Ortaokul mezunu	138	16.5
Lise ve dengi	177	21.2
Yüksekokul ve üzeri	78	9.4
Bölüm		
Anestezi	78	9.4
Çocuk Gelişimi	28	3.4
Diyaliz	48	5.8
Engelli Bakım ve Rehabilitasyon	48	5.8
Eczane Hizmetleri	10	1.2
İlk ve Acil Yardım (N.Ö)	91	10.9
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö)	106	12.7
Perfüzyon	36	4.3
Radyoterapi	47	5.6
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik	91	10.9
Tıbbi Laboratuvar	99	11.9
Tıbbi Görüntüleme	74	8.9
Yaşlı Bakım	78	9.4

olduğunu düşünüyor musunuz”? sorusuna %33’ü evet, %41’i hayır, %26’sı bilmiyorum yanıtını vermiştir (Grafik 6). Öğrencilerin %53’ü üniversiteye gelmeden önce kırsal kesimde yaşadığını, %47’si ise kentlerde yaşadığını belirtmiştir.

Anket formunda doğru, yanlış ya da diğer olarak işaretlemeleri istenen sorulara öğrencilerin %18.3’ü temiz ve titiz insanların bulaşıcı hastalığa yakalanmayacağını, %27.9’u dövme ve piercing yaptırmanın her zaman güvenli olduğunu, %11.3’ü herpes virüsünün uçuklara neden olmadığını, %14.9’u bulaşıcı hastalığın nedeni bakteri ise tedavi edilemeyeceğini, %19.1’i hepatit B’nin ilerlediğinde siroz’a ve kanser’e neden olmayacağını, %9.2’si bazı bulaşıcı hastalıklarda koruyucu aşıların olmadığını veya varsa bile yapılmasının şart olmadığını, %13.7’si bulaşıcı hastalıklardan korunmanın bağışıklık sistemini güçlü tutmak ile ilgili olmadığını, %24.5’i AIDS, HPV ve hepatit B hastalıklarının kalıcı tedavisi olduğunu, %27.8’i HPV’nin kadın ve erkeklerde kansere neden olmayacağını, %44.8’i doğum kontrol haplarının cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu, %16.8’i grip, nezle ve tüberkülozun solunum yolu ile bulaşmayacağını, %32.9’u klamidy enfeksiyonlarının cinsel yolla bulaşmayacağını, %31.1’i tüberküloz tanısının PPD (Purified Protein Derivative) testi ile konulamayacağını, %41.1’i nezlenin antibiyotik ile tedavi edilebileceğini ve %12.8’i herpes simplex virüsünün öpüşme ile bulaşmayacağını düşünüyor.

Katılımcıların bilgi sahibi olduğu bulaşıcı hastalıkların her biri ile cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise ve bölümler arasında yapılan karşılaştırmalarda istatistik olarak anlamlı bir korelasyon bulunmuştur ($p<0.05$). Buna göre kız öğrencilerin, grip, uçuk, idrar yolu enfeksiyonu ve tüberküloz konusunda erkek öğrencilere göre, 2. sınıfların hepatit B-C, tüberküloz ve AIDS konusunda 1. sınıflara göre, sağlık meslek lisesi mezunlarının İdrar yolu enfeksiyonu, hepatit B-C, tüberküloz, AIDS, herpes simplex (uçuk) ve HPV konusunda diğer liselere göre, Tıbbi laboratuvar bölümü İdrar yolu enfeksiyonu, AIDS, herpes simplex konusunda diğer bölümlere göre daha fazla bilgi sahibi oldukları görülmüştür.

Tartışma

Bu çalışmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin %50.7’si yurtda kalmaktadır. Toplu yaşam yerlerinde hastalıkların bulaşma ve yayılma olasılığı yüksektir.

Bu nedenle öğrencilerin bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi sahibi olmaları, koruyucu önlemler alabilmeleri hastalığın yayılımını önleme açısından oldukça önemlidir. Sağlık teknikerleri, sağlık kurumlarının farklı alanlarında çalışacakları için hem önemli risk grupları arasında yer alırlar, hem de hastalığın yayılmasının kontrolünde kritik bir role sahiptirler. Onlardaki bilgi yetersizliği, olası hastalık risklerini fark etmemelerine neden olacağı yanı sıra, risk altında olan insanları, hasta kişiyi, ailesini ve hatta tüm toplumu destek ve tedaviye ulaşma gibi konularda olumsuz yönde etkiler (10).

Yapılan literatür taramalarında bazı bulaşıcı hastalıklarla ilgili çeşitli meslek gruplarında ve öğrencilerde bilgi düzeyini ölçmeye yönelik araştırma anketleri uygulanmıştır. Yapılan bir çalışmada üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi düzeyleri ölçülmüş ve öğrencilerin cinsel temas ile bulaşan hastalıklar konusunda bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı ifade edilmiştir (3,13). İran’da tıp öğrencileri arasında kuş gribi bilgisinin ölçüldüğü bir çalışmada öğrencilerin bilgi yeterlilik düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır (13). Bizim çalışmamızda da öğrencilerin bulaşıcı hastalıklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı görüldü. Doğan ve ark.’nın (5) yaptığı çalışmada, öğrencilerde paraziter hastalıklar bilgi düzeyi; kız öğrencilerde, ebelik bölümü okuyan öğrencilerde, 1.sınıf ve annenin öğrenim düzeyi ortaokul ve üzerinde olan öğrencilerde daha yüksek bulunmuştur. Kaya ve ark.’nın (10), üniversite öğrencilerinin HIV/AIDS’le ilgili bilgi ve tutumlarının incelendiği çalışmada ise 4.sınıfların bilgi düzeyinin 1.sınıflardan daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Benzer bir çalışmada üniversite öğrencilerinin HIV/AIDS bilgi düzeyleri ölçülmüş ve öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça, bilgi düzeylerinin de anlamlı olarak arttığı saptanmıştır (2). Yine başka bir çalışmada öğrencilerin sınıf bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmüş ancak üçüncü sınıfla dördüncü sınıf arasında önemli bir fark olmadığı belirtilmiştir (1). Üniversite öğrencilerinin hastane enfeksiyonları konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirildiği çalışmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla bilgi sahibi oldukları görülmüştür (9). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde 2. sınıf öğrencilerinin 1. sınıflara göre, kız öğrencilerin de erkek öğrencilere göre bilgi düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Kadınlarda üretranın kısa olması, bakterilerin yoğunlukta olduğu vajina ve anüsün uretraya yakın olması sebebiyle idrar yolu enfeksiyonunun kızlarda daha sık görülmesi, kız

Tablo 2. Bilgi düzeyi saptanması amacıyla yöneltilen soru-cevapların dağılımı

	Doğru n (%)	Yanlış n (%)	Diğer n (%)
Temiz ve titiz insanlar bulaşıcı hastalıklara yakalanmazlar	153(18.3)	665(79.7)	16(2)
Dövme ve piercing yaptırmak her zaman güvenlidir	233(27.9)	569(68.2)	32(3.8)
Herpes virüsü uçuklara neden olur	665(79.7)	94 (11.3)	75(9)
Bulaşıcı hastalığın nedeni bakteri ise tedavi edilebilir	648(77.7)	124(14.9)	62(7.4)
Hepatit B ilerlediğinde Siroz'a ve Kanser' e neden olabilir	603(72.3)	159(19.1)	72(8.6)
Bazı bulaşıcı hastalıklarda koruyucu aşılar mevcuttur ve mutlaka yapılmalıdır	712(85.4)	77(9.2)	45(5.4)
Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemi güçlü tutulmalıdır	663(79.5)	114(13.7)	57(6.8)
AIDS, HPV ve Hepatit B hastalıklarına yakalandıktan yıllar sonra belirtileri ortaya çıkabilir	546(65.5)	204(24.5)	84(10.1)
ve bu hastalıkların kalıcı tedavisi yoktur			
HPV kadınlarda Rahimağzı kanserine ,erkeklerde ise penis kanserine neden olabilir	466(55.9)	232(27.8)	136(16.3)
Doğum kontrol hapları cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir	374(44.8)	351(42.1)	109(13.1)
Grip,Nezle ve Tüberküloz solunum yolu ile bulaşır	576(69.1)	140(16.8)	118(14.1)
Klamidya enfeksiyonları cinsel yolla bulaşan bakteri kökenli bir hastalıktır	359(43)	274(32.9)	201(24.1)
Tüberküloz tanısı PPD testi ile konur	441(52.9)	259(31.1)	134(16)
Nezle antibiyotik ile tedavi edilir	343(41.1)	418(50.1)	73(8.8)
Herpes simplex (uçuk) öpüşme ile bulaşmaz	107(12.8)	398(47.7)	329(39.5)

öğrencilerin idrar yolu enfeksiyonunu erkeklere göre daha iyi bilmesine bağlanabilir. Özdemir ve ark. (13) tarafından beş ayrı fakültede yapılan başka bir çalışmada ise öğrencileri bilgi düzeylerinin sınıf ve cinsiyete göre değişmediği bulunmuştur. Bunun nedeni incelenen fakülteler arasında sağlıkçı yetiştiren fakülte olmayışı şeklinde açıklanabilir.

Çalışmamızda kent ve kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan öğrenciler arasında yapılan karşılaştırmalarda; kentte yaşayanların kırsalda yaşayanlara göre bilgi düzeylerinin istatistik olarak daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Toker ve ark. (2) tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Hastane çalışanlarının kan kaynaklı enfeksiyonlar ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirildiği bir çalışmada, hemşirelerin, doktor ve yardımcı sağlık görevlilerine göre bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmada sağlık çalışanlarının hepatit B ve HIV ile ilgili bilgi düzeylerinin iyi olduğu ancak, hepatit C ve A ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı belirtilmiş ve bu sonucun hem kendileri hem de hastalar için büyük bir risk oluşturduğu kanısına varılmıştır

(11). Çalışmamızda öğrencilerin en çok bilgi sahibi olduğu bulaşıcı hastalıklar sırasıyla grip, nezle, AIDS (HIV) ve hepatit B'dir (Grafik 2). Hepatit C'yi bilen katılımcı sayısı az olmakla birlikte öğrencilerin %19.1'i hepatit B'nin ilerlediğinde siroz ve kansere neden olmayacağını belirtmişlerdir (Tablo 2). Oysaki dünyada 170 milyon insanın (dünya nüfusunun % 3'ünün) kronik hepatit C ile enfekte olduğu ve siroz ve karaciğer kanseri riski altında olduğu tahmin edilmektedir (8).

Mezun olunan liseye göre bulaşıcı hastalıklar bilgi düzeyi değerlendirildiğinde sağlık meslek lisesi mezunlarının diğer liselere göre daha fazla bilgiye sahip olduğu görülmüştür. Artan ve ark.'nın (9) yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuştur. Çalışmamızda programlar arası yapılan karşılaştırmalarda tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünün en fazla bilgiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni bu bölümdeki öğrencilerin uygulama derslerinde bulaşıcı hastalık tetkikleri ile sık karşılaşmaları şeklinde açıklanabilir.

Katılımcıların 468'i bulaşıcı hastalıklar bilgi kaynağı olarak okulda alınan dersleri göstermiştir.

Kaya ve ark.'nın (10) yaptığı çalışmada öğrencilerin bilgi edinme kaynakları sırasıyla okul dersleri, gazete, dergi, kitap, radyo ve televizyon haberleri olduğu belirtilmiştir. Özalp ve ark.'nın (4) yaptığı benzer bir çalışmada ise öğrencilerin bilgi aldıkları kaynaklar arasında ilk sırayı gazete ve kitap almıştır. Diğer taraftan bilgi kaynağı olarak sağlık personelinin gösterilmemesi, sağlık personellerine çok görev düştüğünü göstermektedir. Öğrencilerin en az bilgi sahibi olduğu hastalıklar sırasıyla klamidyaya enfeksiyonları, HPV, hepatit C, herpes simplex ve tüberkülozdur. Özellikle dünya genelinde mortaliteye neden olan tüberkülozun en az bilinen hastalıklar arasında olmasının sebepleri arasında, okuldaki derslerin yetersizliği, gazete, dergi ve medyayı takip etmemeleri sayılabilir. Grafik 6'da görüldüğü gibi katılımcıların %41'i bu konuda okuldaki derslerin yeterli olmadığını belirtmiştir.

Birçok hastalıkta olduğu gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadelede ve korunmada bağışıklık sisteminin güçlü olması önemli iken katılımcıların %13.7'si bunun yanlış olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmamızda öğrencilerin %9.2'si aşılardan olmadığını belirtirken, grip, hepatit B ve bazı HPV türlerinin aşılı olduğunu ve bu hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bulaşıcı hastalıkların tedavi süreci, hasta açısından hem yıpratıcı, hem zaman kaybı, hem de maliyetli bir süreçtir. Bu nedenle hastalıktan korunmak daha kolaydır. Bunun için her bulaşıcı hastalığın bulaşma yollarını iyi bilmek gerekir. Katılımcıların %16.8'i grip, nezle ve tüberkülozun solunum yolu ile, %32.9'u klamidyaya enfeksiyonlarının cinsel yolla, %12.8'i herpes simplex virüsünün öpüşme ile bulaşmayacağını, %27.9'u dövme ve piercing yaptırmanın her zaman güvenli olduğunu ve %44.8'i doğum kontrol haplarının cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade etmiştir. Bulaşıcı hastalıklar tedavi gerektiren hastalıklardır ve hastalığa yakalandıktan sonra bir sağlık kuruluşuna gitmek gerekir. Katılımcılar verdikleri cevaplarla bu ifadeyi desteklemişlerdir (Grafik 4). Bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili sorularda ise %24.5'i AIDS, HPV ve hepatit B hastalıklarının kalıcı tedavisi olduğunu, %31.1'i tüberküloz tanısının PPD testi ile konulamayacağını, %41.1'i nezlenin antibiyotik ile tedavi edilebileceğini belirtmiştir. Bu sonuçlar öğrencilerin bulaşıcı hastalıklarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan katılımcıların %79.7'si temiz ve titiz insanların bulaşıcı hastalıklara yakalanmayacağını düşünmektedir. Oysa bulaşıcı hastalıklardan korunmada temiz ve titiz olmak yeterli değildir.

Her bulaşıcı hastalık için farklı koruyucu yöntemler mevcuttur ve bu yöntemlerin bilinmesi düzenli ve sistematik bir eğitim programı ile sağlanabilir.

Öneriler: Çalışmamızda gelecekte sağlık personeli olmaya aday öğrencilerin bulaşıcı hastalıklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gözlenmiştir. Sağlık hizmeti ile ilgili öğrenim veren okullarda bulaşıcı hastalıkları önleme, hastalıktan korunma, tedavi konusunda etkin öğretim stratejilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin farkındalıklarının artırılması gerekmektedir.

Genel olarak, mevcut bilgiyi hatırlatmak ve pekiştirmek için sağlık kampanyaları ve bilinçlendirme programları sağlık bilgilerinin iletilmesinde önemli araçlardır ve bu programların sürekli olması gerekmektedir. Sadece öğrencilere değil aynı zamanda hastane çalışanlarına da seminerler yapılmalıdır; çünkü bu, doğru bilginin güncellenmesini ve yanlış bilgilerin tartışılarak doğrulanmasını sağlayacaktır. Eğitim eksikliği bulaşıcı hastalıkların yayılımını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, düzenli olarak, bulaşıcı hastalıkların kontrolü konusunda sağlık çalışanları için uygulamaya yönelik eğitim programları düzenlemelidir.

Bu çalışmada okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin daha fazla bilgiye sahip olmaları gerektiği düşünülerek her programın müfredatı gözden geçirilmeli ve bulaşıcı hastalıklar dersi olmayan bölümlere seçmeli ders olarak eklenmesi önerilmektedir.

Kaynaklar

1. Eraslan B, Matyar F. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 2010; 1(2): 61-72.
2. Toker SO, Küçükyılmaz Ü. Ege Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin HIV/AIDS Bilgi Düzeylerinin Eğitim Öncesi ve Sonrasında Değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 2001; 40(2): 91-97.
3. Uzun M, Kişioğlu M. SDÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Keçiborlu Eğitim ve Araştırma Bölgesi Çalışmaları Bir Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla İlgili Bilgi Durumları. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 14(3): 7-12.
4. Özalp S, Tanır HM, Ilgın H, Karataş A, Ilgın B. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Aile Planlaması

- Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Düzce Tıp Dergisi 2012; 14(3): 18-21.
5. Doğan N, Akdaş İ, Gitmez F, Ünsal A. Sağlık Yüksekokulu Yaz Okulu Öğrencilerinde Paraziter Hastalıklar Bilgi Düzeyi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012; 18(Suppl-A): A71-A75.
 6. Çelik Y, Akduman D, Kıran S. Sağlık Çalışanları ve Öğrencilerin Kan ve Vücut Sıvılarıyla Bulaşan Enfeksiyonlar, Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Temas Sıklıkları, Serolojik Durumları ve Hepatit B Aşılama Durumlarının Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30(4): 1246-1255.
 7. Lavoie MC, Yassi A, Bryce E, Fujii R, Logronio M, Tennessee M. and the Healthy Hospital Project Team. International collaboration to protect health workers from infectious diseases in Ecuador. Rev Panam Salud Publica 2010; 27(5): 396-402.
 8. Joukar F, Ghanaei FM, Soati F, Meskinkhoda P. Knowledge levels and attitudes of health care professionals toward patients with hepatitis C infection. World Journal of Gastroenterology 2012; 18(18): 2238-2244.
 9. Artan Oğuzkaya M, Artan C, Baykan Z. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonları ile İlgili Bilgi Düzeyleri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014; 4(1): 17-21.
 10. Kaya M, Aylaz R, Yağmur Y, Güneş G. Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin HIV/AIDS'le İlgili Bilgi ve Tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6(3): 175-180.
 11. Hamid MZA, Aziz NA, Anita AR, Norlijah O. Knowledge of Blood-Borne Infectious Diseases And The Practice Of Universal Precautions Amongst Health-Care Workers In A Tertiary Hospital In Malaysia. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health 2010; 41(5): 1192-1199.
 12. Özdemir L, Ayvaz A, Poyraz Ö. Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 25(1): 10-14.
 13. Ghabili K, Shoja MM, Kamran P. Avian Influenza Knowledge among Medical Students, Iran. Emerging Infectious Diseases 2008; 14(4): 672-673.

Bir Üretero-İleal Anastomoz Tekniği: Bricker Tekniğine Basit Modifikasyon, Retrospektif Bir Çalışma

A Ureteroileal Anastomosis Technique: Simple Modification To The Bricker Technique, A Retrospective Study

Serkan Özcan*, Yüksel Yılmaz, Osman Köse, Yigit Akın, Sacit Nuri Görgel, Enis Mert Yorulmaz

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

ÖZET

Amaç: Kliniğimizde sıklıkla uyguladığımız ve bugüne kadar başarılı olduğumuz, 62 hastalık serili 124 anastomoz içeren modifiye Bricker tekniğini ve sonuçlarını sunmayı arzu ettik

Gereç ve Yöntem: Kliniğimize 2012-2018 yılları arasında başvuran ve radikal sistektomi kararı verilen hastalar incelenmiştir. Bu hastalar içinde radikal sistektomi sırasında modifiye Bricker tekniği ile diversiyon uyguladığımız 62 hasta retrospektif olarak çalışmamızda değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ortalama takip süresi 15.9±14 ay olup maksimum 59 aydır. 62 hastanın 2 (%3.2)'si kadındı. Preop evresi değerlendirildiğinde %5 T3a, %56 T2 ve %39 T1 High grade idi. Modifiye tekniğimizle kliniğimizde yaptığımız 62 Bricker operasyonundan (124 anastomoz); sadece T3b evreli ve post-op adjuvan kemoterapi verilen bir hastamızda sol üretero-hidronefroz gelişti (%0.8). Diğer 123 anastomozda darlık gözlenmemiştir. Bricker diversiyon yapılan 62 hastamızın takip sürelerinde metabolik bozukluk, stomal daralma, pyelonefrit ve taş oluşumu gibi geç dönem komplikasyonlar izlenmemiştir.

Sonuç: Opere edilen hiçbir hastamızda anastomoz sızdırması olmayarak, 62 hastadan 124 anastomozdan birinde darlık oluşması, başarılı bir teknik olmasını açıklar kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Mesane tümörü, Radikal sistektomi, Bricker, Wallace

ABSTRACT

Objective: We present a modification to the Bricker technique involving 124 anastomoses in a 62-patient series, and the outcomes of the procedures that have been carried out successfully to date in our clinic.

Materials and Methods: The study sample included patients who applied to our clinic for whom a radical cystectomy procedure was decided between 2012 and 2018. Among these patients, a retrospective evaluation was made of 62 patients on whom a diversion was performed using a modified Bricker technique during a radical cystectomy.

Results: The mean duration of follow-up was 15.9±14 months, with a maximum of 59 months. There were 2 (3.2%) women among 62 patients. The preoperative stage was T3a in 5%, T2 in 56% and T1 high-grade in 39%. Among the 62 Bricker operations (124 anastomoses) carried out using the modified technique at our clinic, only one patient, who was stage T3b and who was being treated with postoperative adjuvant chemotherapy, developed left ureterohidronephrosis (0.8%). No stricture was observed in the other 123 anastomoses; and there were no late complications such as metabolic disturbance, stomal stenosis, pyelonephritis or lithiasis during the follow-up of the 62 patients who underwent a Bricker diversion.

Conclusion: We believe that the lack of anastomotic leakage in none of the operated patients and the occurrence of stricture in only one of 124 anastomoses in 62 patients is evidence of the success of the technique.

Key Words: Bladder tumor, Radical cystectomy, Bricker, Wallace

Giriş

Mesane kanseri, dünya genelinde en sık teşhis edilen 11. kanserdir. Erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha fazla izlenmektedir(1). Tanı koyulan hastaların %25'i

kasa invazedir (2). Bu hasta grubunda radikal sistektomi altın standart tedavi yöntemidir. Ayrıca kasa invaze olmayan ama tekrarlayan veya yüksek riskli olan grupta radikal sistektomi tedavi seçenekleri arasındadır (3). Radikal sistektomi

*Sorumlu Yazar: Dr.Öğr.Üyesi Serkan Özcan, FEBU, Üroloji Anabilim dalı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

E-Mail: drserkanozcan@hotmail.com, Tel: 0 (505) 263 15 61

ORCID ID: Serkan Özcan: 0000-0002-2459-139X, Yüksel Yılmaz: 0000-0002-0548-9322, Osman Köse: 0000-0003-4070-6676, Yigit Akın: 0000-0001-7627-3476, Sacit Nuri Görgel: 0000-0001-7628-1249, Enis Mert Yorulmaz: 0000-0003-2109-2015

Geliş Tarihi: 20.04.2020, Kabul Tarihi: 21.05.2020

uygulanmış hastalarda beş yıllık sağ kalım evresine göre değişmekle beraber yaklaşık olarak %50'dir (4). Sistektomi sonrası üriner sistemin rekonstrüksiyon amacıyla bir diversiyon tekniğine karar verilmesi ve uygulanması gerekir. Radikal sistektomi ve üriner diversiyon tek bir ameliyatın iki ayrı basamağıdır.

Kullanılan diversiyon tiplerinde sıklıkla barsak segmenti olarak ileum tercih edilmektedir (5). En sık kullanılan teknik Bricker ve Wallace anastomozlarıdır. Bricker tekniği ilk olarak Eugene M. Bricker tarafından 1956'da, David Wallace ise tekniğini 1966'da tanımlamıştır (6, 7). İleal kondüit (Bricker) yarım yüzyıldır kısa barsak segmenti kullanımına bağlı güvenle uygulanan olan bir tekniktir. Fakat bu üreteroenterik anastomoz darlık geliştirme riskine sahiptir. Postoperatif darlık geliştirme oranı %1,8- %7 arasındadır (8, 9). Bu darlık fazla diseksiyon sonucu fakir neovaskülarizasyonun oluşturduğu lokal iskemiye veya idrar kaçağının neden olduğu skar dokusuna bağlı oluşmaktadır (10). Wallace tekniğinde ise, anastomoz bölgesinde kötü cerrahi tekniğe, tümör nüksüne veya bilateral taşlara bağlı olarak artmış bilateral üreteral obstrüksiyon riski artışı izlenmektedir (9).

İzlenen komplikasyonlar bu tekniklerde modifikasyonlar uygulanarak giderilmeye ve azaltılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla pek çok üretero-ileal veya üretero-kolonik anastomoz teknikleri tarif edilmiştir: Leadbetter, Politano-Leadbetter, Le Düc, Coffey'in tekniği, Wallace tekniği, uç/yan üretero-ileal anastomoz tekniği vs. (11-14). Buradan hareketle bizim kliniğimizde sıklıkla uyguladığımız ve bugüne kadar başarılı olduğumuz, 62 hastalık serili 124 anastomoz içeren modifiye Bricker tekniğini ve sonuçlarını sunmayı arzu ettik.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimize 2012-2018 yılları arasında başvuran ve radikal sistektomi kararı verilen hastalar incelenmiştir. Bu hastalar içinde radikal sistektomi sırasında modifiye Bricker tekniği ile diversiyon uyguladığımız 62 hasta retrospektif olarak çalışmamızda değerlendirilmiştir.

Cerrahi Teknik: Klasik Bricker tekniğine uygun olarak, yaklaşık 20 cm'lik bir ileum segmenti conduit olarak hazırlandıktan sonra:

- Ucunda 8 F feeding tüb tutan Kelly pens distal barsak ucundan sokulup, anastomoz planlanan barsak duvarından kabartılır ve bistüri ile barsak duvarı kesilip pens+feeding tüb çıkarılır,
- Kelly pensisi açılıp feeding tüb üretere kateter/stent olmak üzere yerleştirilir,

- Spatüle edilen üreter ucundan mevcut Kelly pensle tutulup barsak içine 1.5 cm girecek şekilde çekilir, pens belli bir gerginlikte tutulur. Bu pozisyon korunurken, üreter adventisiası ve açılan barsak duvarından geçen 4 adet 0/3 vicryl sütürle üreter-barsak anastomozu tamamlanır,
- Kelly pensisi, feeding tübün ve üreter ve barsak içindeki pozisyonunun korunmasına dikkat edilerek geri çekilir,
- Aynı işlem, barsağın 2-3 cm farklı seviyesinden ve farklı yüzünden diğer üretere de uygulanır,
- Barsak alt açıklığı 0/3 vicryl sütürle 2 kat olarak veya stapler ile kapatılır,
- Anastomozları yapılan ve stentlenen barsağın distal ucu, ciltte yapılan özel açıklığına bir over pensisi kullanılarak, stentler korunarak, çekilir,
- Barsak ile, (distal ucunda Rose-budding stoma oluşturacak şekilde), karın duvarı fasyalarına ve cilt altına tespit sütürleri konur,
- Kateterlerin çıkmaması için stoma dışında cilde tespit edilirler,
- Sızmaları önlemek için 20 F Foley sonda conduit'in distal ucuna ulaşacak şekilde yerleştirilip balonu 10 cc şişirilir, proksimal uç ürostomi torbası içine bırakılır,
10. günde Foley sonda, 3. haftada da üreter kateterleri çekilir.

Hastaların evrelendirilmesinde TNM sınıflaması kullanılmıştır (15). Post-op 2. Ayda kontrol ultrason (USG) ile hidronefroz varlığı değerlendirilmiş, hidronefroz düşünülen hastalar bilgisayarlı tomografi ile teyit edilmiştir.

İstatistiksel Analiz: Bütün analiz IBM SPSS v22 (IBM SPSS Inc., Armonk, NY, USA) kullanılarak yapılmıştır. Sayısal parametreler ortalama±standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak, kategorik değişkenler ise frekans ve yüzde olarak ifade edilmiştir.

Bulgular

Ortalama takip süresi 26.9±14 ay olup maksimum 59 aydır. 62 hastanın 2 (%3.2)'si kadındı. Hastalının tanımlayıcı bilgileri Tablo 1 de özetlenmiştir. Preop evresi değerlendirildiğinde %5 T3a, %56 T2 ve %39 T1 High grade yaygın tümörlü idi. Radikal sistektomi öncesi ve sonrası evre dağılımı Tablo 2 de izlenmektedir. Preop dönemde CIS varlığı 7 (%11) iken, bu oran radikal sistektomi materyalinde 12 (%19) olarak belirlendi. Hastaların 26 (%42)'si

Tablo 1. Preoperatif Hasta Bilgileri

Hasta Yaşı (Ortalama)	65.4±1.09
Erkek Sayısı (%)	60 (96.8)
Kadın Sayısı (%)	2 (3.2)
Ortalama Preop Kreatinin (kg/ml)	1.04±0.05*
Ortalama Preop Hemoglobin (g/L)	12.4±0.2*
Ortalama Takip Süresi	26.97±1.7*

*SE, Standart Sapma yerine kullanılmıştır

Tablo 2. Radikal sistektomi öncesi ve sonrası evre dağılımı

Evre	Preop		Postop	
	n	%	n	%
Tümör Yok			1	2
Ta			4	7
T1 Yüksek Dereceli	24	39	7	11
T2	35	56	22	35
T3a	3	5	15	24
T3b			6	10
T4			7	11

adjuvant kemoterapi almıştır. Ayrıca patoloji materyalleri incelendiğinde mikropapiller, şeffaf, küçük hücreli ve nested olmak üzere toplam 8 (%13) hastada varyant izlenmiştir. Modifiye tekniğimizle kliniğimizde yaptığımız 62 Bricker operasyonundan (124 anastomoz); sadece T3b evreli ve post-op adjuvan kemoterapi verilen bir hastamızda sol uretero-hidronefroz (Grade 3) gelişti (%0.8). Kreatinin pre-op 1.9 mg/dL iken 3 mg/dL seviyesine yükselmiş olarak belirlendi. Sol perkütan nefrostomi ile kreatinin makul seviyelere çekilerek kemoterapi tamamlandı. Takiplerinde halsizlik, hafif bulantı olan hastada kreatinin 5 mg/dL olarak ölçüldü, perkütan yolla üretere double-J stent takıldı, stentin diğer ucu stomadan görüldü. Hastamız bu durumu ile izlenmektedir, yakınması yoktur. Diğer 123 anastomozda darlık gözlenmemiştir. Erken dönemde 3 (%4) hastamıza 2 ünite eritrosit süspansiyonu verilme ihtiyacı doğmuş olup, rektal yaralanma, venöz tromboembolizm görülmemiştir. 5 (%8) hastada postoperatif 4 günden fazla devam eden ileus tablosu izlenmiş, fakat nazogastrik tüp ile takip sonrası bu tablo 10 günü geçmemiş, cerrahi müdahale gerektirmemiş, subileus olarak kabul edilmiştir. Ayrıca 48 saatten uzun süren ateş sadece bir hastamızda izlenmiş olup, bakılan idrar kültüründe dirençli olmayan E.coli üremiş, mevcut 2 gün i.v. , 5 gün oral alınan antibiyotik tedavisi enfeksiyon hastalıklarının önerisiyle 5 gün i.v. sonrası 14 güne oral ile tamamlanmış, kontrol idrar kültüründe üreme olmamış ve klinik gerilemiştir. Postop dönemde

hidronefroz tespit edilen tek hastamız dışında serum kreatin değerleri 2,5 mg/mL'nin üzerine çıkan başka hasta olmamıştır. Erken dönemde görülen ve tehlikeli bir komplikasyon olan kondüit nekrozu izlenmemiştir. 2 (%3) hastada yara yeri enfeksiyonu izlenmiştir, kısa süreli vakum yardımcı yara yeri tedavisi uygulanmıştır. Bricker diversiyon yapılan 62 hastamızın takip sürelerinde erken dönemde anastomoz sızdırması ve geç dönemde metabolik bozukluk, stomal daralma, pyelonefrit ve taş oluşumu gibi komplikasyonlar izlenmemiştir. Bir hastamızda parastomal herni gözlenmiştir, fakat küçük çaplı olmasından takipte sorun oluşturulmaması nedeniyle genel cerrahi konsültasyonunda sadece izlem önerilmiş, cerrahi revizyon yapılmamıştır.

Tartışma

Kasa invaziv mesane kanseri tedavisinde radikal sistektomi ve beraberinde üriner diversiyon altın standart tedavi seçeneğidir (16). Kullanılan üriner diversiyon tiplerinden sonra çeşitli komplikasyonlar meydana gelmektedir. Görülen bu komplikasyonlar genel olarak uygulanan cerrahi tekniğe bağlı olup, hastanın yaşına, vücut kitle indeksine (VKI), genel durumuna, alta yatan hastalığa ve takip süresine de bağlıdır (17). Erken dönem komplikasyonlar arasında ameliyat sonrası kanama, intestinal obstrüksiyon, üriner kaçak, idrar reflüsü ve buna bağlı enfeksiyonlar izlenirken, geç dönem komplikasyonlar arasında metabolik bozukluklar, stomal daralma, piyelonefrit

Şekil 1. a,b,d. Ucunda 8 F feeding tüb tutan Kelly pensinin anastomoz planlanan barsak duvarından çıkartılır c,e,f. Kelly pensi açılıp feeding tüb üretere kateter/stent olmak üzere yerleştirilir, spatüle edilen üreter ucundan mevcut Kelly pensle tutulup barsak içine 1.5 cm girecek şekilde çekilir, pens belli bir gerginlikte tutulur

ve taş oluşumu görülebilmektedir (18). Komplikasyonlar içerisinde en sık parastomal herni izlenmektedir. Kadın cinsiyet, preoperatif düşük serum albümin seviyesi, yüksek VKİ veya ciddi obezite ve laparotomi öyküsü parastomal herni için risk faktörleri arasındadır (19, 20). Çalışmamızda hastalarımızın takip sürelerince cerrahi gerektirmeyen %4 oranında subileus, komplike olmayan ama 48 saatten uzun süre ateşe neden olan bir hastada idrar yolu enfeksiyonu, kısa süreli vakum yara tedavisi ile düzelen %3 oranında yara yeri enfeksiyonu, %4 hastada transfüzyon ihtiyacı dışında erken ve geç dönem komplikasyonları izlenmemiş olup sadece 1 hastada tek taraflı üreteroenterik anastomoz darlığı (%0.08) gözlenmiştir. “Rose-budding” stoma kullanımının stoma darlığının ve cerrahi gerektirmeyen hafif bir olgu dışında parastomal herni komplikasyonunun çalışmamızda görülmemesine etkisinin olduğunu düşünmekteyiz.

Radikal sistektominin diversiyon kısmında en sık kullanılan anastomoz tekniği Bricker ve Wallace anastomozlarıdır (6, 7). İleal kondüit (Bricker) yarım yüzyıldır kısa barsak segmenti kullanımına bağlı güvenle uygulanan bir tekniktir. Fakat bu teknik, üreteroenterik anastomoz darlık geliştirme riskine sahiptir. Wallace tekniğinde ise bilateral renal obstrüksiyon veya taş riski artmıştır. Literatürde

Bricker tekniğinde %1,85- %7,7 oranında darlık izlenmektedir (8, 9). Bazı çalışmalarda bu iki teknik arasında darlık oranlarında fark izlenmemiştir (9, 21). Fakat literatür ağırlığı Bricker tekniğinde anastomoz darlığı oranının yüksek olmasından yanadır. Yüksek VKİ, ciddi obezite, sol üreteroileal anastomoz gerginliği azaltmaya yönelik yapılan ekstra cerrahi diseksiyon darlık riskini artırmaktadır (8). Yapılan bu diversiyon tekniklerinde komplikasyon risklerini azaltabilmek için zamanla çeşitli değişiklikler denenmiştir (11-14). Pagano ve ark. (11) tarafından ileal kondüit üriner diversiyonu için modifiye edilmiş, ileal kondüitin doğal izoperistaltik ön pozisyonuna yerleştirildiği ve üreterlerin kendi taraflarında anastomoz uygulandığı bir teknikte tedavi edilen 100 hastada düşük komplikasyon oranı bildirilmiştir. Taneja ve ark. (12) stoma eversiyonunu ve simetrisini iyileştirebilecek yeni bir teknik tanımlamışlardır. Gillitzer ve ark. (13) ise 9 hastada ileal kanalın ekstra peritonilizasyonu için modifiye edilmiş bir teknik kullanmış ve sınırlı bir takip süresi boyunca parastomal herni bildirmemişlerdir. Li ve ark. (22), 42 hastaya modifiye edilmiş Bricker tekniği ile radikal sistektomi uygulamışlardır. Sigmoid mezokolondan sol tarafa geçen daha uzun bir ileum segmenti kullanmışlardır. Bizde kendi çalışmamızda anastomoz sırasında Ucunda feeding tüb tutan Kelly pensini distal barsak ucundan sokulup, anastomoz planlanan barsak duvarından kabartılıp, bu kabartı klavuzluğunda bistüri ile barsak duvarı kesilip pens+feeding tüb çıkarılması, ardından spatüle edilen üreter ucundan mevcut Kelly pensle tutulup klasik yöntemden farklı olarak barsak içine 1.5 cm girecek şekilde çekilmesi ve sadece üreter adventisiası ve açılan barsak duvarından geçen 4 adet 0/3 vicryl sütürle üreter-barsak anastomozu tamamlanması lokal iskemiye ve idrar kaçağına engel olduğu izlenen modifiye tekniği uyguladık. Uygulamamızda literatüre göre darlık oranı, daha düşük olarak izlenmekte, diğer komplikasyonlar belirgin olarak daha az izlenmektedir. Çalışmamızın prospektif kontrol gruplu bir çalışma olmaması, CRP gibi bazı değerlerin çalışmada verilememiş olması ve takip süresi göz önünde bulundurulması bu sonuçlarımızın eleştiriye açık olmasına neden olmakla birlikte, literatürle karşılaştırıldığında başarılı olduğumuz açık bir şekilde gözlenmektedir.

Yapılan çalışmalara bakıldığında darlık oluşumu üreteral diseksiyonun fazla yapılması nedeniyle sol tarafta daha çok izlenmektedir (23-25). Ayrıca obezite ve yüksek VKİ daha fazla manipülasyon ve mobilizasyon gerektirdiği için darlık oluşumunda risk faktörüdür (17). Obez kişilerde artmış batın içi basınç nedeniyle direk mesentere bası etkisi yapar, kan desteği yeteri kadar sağlanamaz, fibroz doku oluşur ve darlık gelişir (17). Ayrıca retroperitoneal yağ

dokusununda fazla olması nedeniyle bu hastalarda sol üreterin anastomoz hattına daha kısa ulaşmasına neden olur (8). Fakat çalışmamız retrospektif bir çalışma olması nedeniyle, VKİ kayıtlar nedeniyle değerlendirilememiştir. Görülen tek darlık ise literatürle paralel sol taraf da izlenmiştir.

Sonuç olarak yaptığımız modifikasyon ile darlık oranını azaltmaya çalıştık ve sonuçlarımızda görülen %0.08 anastomoz darlık oranıyla literatüre göre daha başarılı olduğumuzu göstermiş bulunmaktayız. Ayrıca uzun dönemde görülebilecek diğer metabolik bozukluklar, piyelonefrit ve taş oluşumunda izlenmemiş olması tekniğimizin güvenliğini ortaya koymuştur. Bu konuda prospektif kontrollü çalışmalara ihtiyaç mevcuttur.

Kaynaklar

1. Babjuk M, Burger M, Comperat EM, Gontero P, Mostafid AH, Palou J, et al. European Association of Urology Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer (TaT1 and Carcinoma In Situ) - 2019 Update. *Eur Urol* 2019; 76(5): 639-657.
2. Compérat E, Larré S, Roupret M, Neuzillet Y, Pignot G, Quintens H, et al. Clinicopathological characteristics of urothelial bladder cancer in patients less than 40 years old. *Virchows Archiv* 2015; 466(5): 589-594.
3. Witjes JA, Comperat E, Cowan NC, De Santis M, Gakis G, Lebre T, et al. EAU guidelines on muscle-invasive and metastatic bladder cancer: summary of the 2013 guidelines. *Eur Urol* 2014; 65(4): 778-792.
4. Deliveliotis C, Papatsoris A, Chrisofos M, Dellis A, Liakouras C, Skolarikos A. Urinary diversion in high-risk elderly patients: modified cutaneous ureterostomy or ileal conduit? *Urology* 2005; 66(2): 299-304.
5. Hautmann RE, Abol-Encin H, Lee CT, Mansson W, Mills RD, Penson DF, et al. Urinary diversion: how experts divert. *Urology* 2015; 85(1): 233-238.
6. Bricker EM. Bladder substitution after pelvic evisceration. *Surg Clin North Am* 1950; 30(5): 1511-1521.
7. Wallace Di. Ureteric diversion using a conduit: a simplified technique. *British journal of urology* 1966; 38(5): 522-527.
8. Kouba E, Sands M, Lentz A, Wallen E, Pruthi RS. A comparison of the Bricker versus Wallace ureteroileal anastomosis in patients undergoing urinary diversion for bladder cancer. *J Urol* 2007;178(3 Pt 1):945-8; discussion 8-9.
9. Evangelidis A, Lee EK, Karellas ME, Thrasher JB, Holzbeierlein JM. Evaluation of ureterointestinal anastomosis: Wallace vs Bricker. *J Urol* 2006; 175(5): 1755-1758; discussion 8.
10. Shah SH, Movassaghi K, Skinner D, Dalag L, Miranda G, Cai J, et al. Ureteroenteric Strictures After Open Radical Cystectomy and Urinary Diversion: The University of Southern California Experience. *Urology* 2015; 86(1): 87-91.
11. Pagano S, Ruggeri P, Rovellini P, Bottanelli A. The anterior ileal conduit: results of 100 consecutive cases. *J Urol* 2005; 174(3): 959-962.
12. Taneja SS, Godoy G. Creation of urinary stoma before abdominal wall transposition of ileal conduit improves stomal protrusion, eversion, and symmetry. *Urology* 2009; 73(4): 893-895.
13. Gillitzer R, Farasaty-Ghazwiny M, Fritsch J, Schede J, Hampel C. Extraperitoneal ileal conduit. *BJU Int* 2011; 108(2): 298-301.
14. McGrath A, Porrett T, Heyman B. Parastomal hernia: an exploration of the risk factors and the implications. *Br J Nurs* 2006; 15(6): 317-321.
15. Amin MB, Greene FL, Edge SB, Compton CC, Gershenwald JE, Brookland RK, et al. The Eighth Edition AJCC Cancer Staging Manual: Continuing to build a bridge from a population-based to a more "personalized" approach to cancer staging. *CA Cancer J Clin* 2017; 67(2): 93-99.
16. Stenzl A, Cowan NC, De Santis M, Kuczyk MA, Merseburger AS, Ribal MJ, et al. Treatment of muscle-invasive and metastatic bladder cancer: update of the EAU guidelines. *Eur Urol* 2011; 59(6): 1009-1018.
17. Christoph F, Herrmann F, Werthemann P, Janik T, Schostak M, Klopff C, et al. Ureteroenteric strictures: a single center experience comparing Bricker versus Wallace ureteroileal anastomosis in patients after urinary diversion for bladder cancer. *BMC Urol* 2019; 19(1): 100.
18. Li Z, Liu Z, Yao K, Qin Z, Han H, Li Y, et al. An improved ileal conduit surgery for bladder cancer with fewer complications. *Cancer Commun (Lond)* 2019; 39(1): 19.
19. Donahue TF, Bochner BH, Sfakianos JP, Kent M, Bernstein M, Hilton WM, et al. Risk factors for the development of parastomal hernia after radical cystectomy. *J Urol* 2014; 191(6): 1708-1713.
20. Liu NW, Hackney JT, Gellhaus PT, Monn MF, Masterson TA, Bihrlé R, et al. Incidence and risk factors of parastomal hernia in patients undergoing radical cystectomy and ileal conduit diversion. *J Urol* 2014; 191(5): 1313-1318.
21. Esho JO, Vitko RJ, Ireland GW, Cass AS. Comparison of Bricker and Wallace methods of ureteroileal anastomosis in urinary diversions. *J Urol* 1974; 111(5): 600-602.
22. Li Y, Zhuang Q, Hu Z, Wang Z, Zhu H, Ye Z. A modified ureteroileal anastomosis technique for Bricker urinary diversion. *Urology* 2011; 78(5): 1191-1195.
23. Anderson CB, Morgan TM, Kappa S, Moore D, Clark PE, Davis R, et al. Ureteroenteric

- anastomotic strictures after radical cystectomy- does operative approach matter? The Journal of urology 2013; 189(2): 541-547.
24. Msezane L, Reynolds WS, Mhapsekar R, Gerber G, Steinberg G. Open surgical repair of ureteral strictures and fistulas following radical cystectomy and urinary diversion. J Urol 2008; 179(4): 1428-1431.
25. Tal R, Sivan B, Kedar D, Baniel J. Management of benign ureteral strictures following radical cystectomy and urinary diversion for bladder cancer. J Urol 2007; 178(2): 538-542.

Tıbbi Laboratuvar Bölümü Öğrencilerinde Okuldan ve Öğretim Elemanlarından Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Levels of Satisfaction of The Medical Laboratory Department Students On The School and Instructional Staff, and The Factors Affecting Pleasred Level

Fatma Özabacıgil Gür^{1*}, Fatma Güdücü Tüfekçi²

¹Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Erzurum

²Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü, Erzurum

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada tıbbi laboratuvar öğrencilerinin programdan, okuldan ve öğretim elemanlarından memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olan bu araştırmada evreni, araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin tamamı oluşturdu (S=152). Verilerin toplanmasında "Program ve Okuldan Memnuniyet", "Öğretim Elemanlarından Memnuniyet" olmak üzere iki anket formu kullanıldı.

Bulgular: Anket sonuçları orta düzeyde bir memnuniyet göstergesi sundu ve öğrencilerin %18.4'ünün program ve okuldan, %14.5'inin öğretim elemanlarından memnun olduğu saptandı. Sadece kız öğrencilerin program ve eğitimden önemli düzeyde daha çok memnun olduğu belirlendi (p<0.05). Sosyal güvencesi olmayanların, bölümünü isteyerek ve gelecekte işsizlik sorunu yaşamamak için tercih edenlerin programdan, okuldan ve öğretim elemanlarından memnuniyetlerinin önemli düzeyde daha yüksek olduğu saptandı (p<0.01). Mesleğinde kalmayı düşünenlerin öğretim elemanlarından memnuniyetlerinin önemli düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.01).

Sonuç: Öğrencilerin orta düzey memnuniyet göstergesi; ilgili parametreler üzerinde çalışılması gerektiğini göstermektedir. Düşük düzey memnuniyet gözlenen öğrencilerde programdan, okuldan ve öğretim elemanlarından memnun olmama durumlarının daha dikkatli incelenerek endişelerinin giderilmesi memnuniyetlerini artırabilir.

Anahtar Sözcükler: Eğitim Programı, Öğrenci Memnuniyet Ölçeği, Tıbbi Laboratuvar Öğrencileri

ABSTRACT

Objective: In this study, it was aimed to evaluate the levels of satisfaction of the students in the medical laboratory department from the program, the school situation, and instructional staff and to determine the factors affecting pleasing levels.

Materials and Methods: In this descriptive study, the universe consisted of all students who agreed to participate in the study (S=152). Two questionnaires were used to collect data: "Program and School Satisfaction", "Satisfaction from Instructors".

Results: The results of the survey presented a moderate level of satisfaction and 18.4% of the students were satisfied with the program and school, and 14.5% were satisfied with the instructional staff. Only girl students' satisfaction with program and education was found to be significantly higher (p<0.05). It was found that the satisfaction of those who did not have social security, who wanted to do so and who did not want to have unemployment problems in the future, was significantly higher than the program, school and instructional staff (p<0.01). It was determined that the satisfaction of those who thought to stay in the profession from the instructors was significantly higher (p<0.01).

Conclusion: The medium level satisfaction indicator of the students; the relevant parameters should be investigated. Among the students with a low level of satisfaction, they can increase their satisfaction by eliminating their concerns by examining their dissatisfaction with the program, school, and instructors more carefully.

Key Words: Education Program, Student Satisfaction Scale, Medical Laboratory Students

*Sorumlu Yazar: Fatma Özabacıgil Gür, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, 25240, Yakutiye, Erzurum

E-mail: fatmagur@atauni.edu.tr, Tel: 0 (442) 231 58 64, Faks: 0 (442) 231 58 91, Mobil Tel: 0 (505) 932 94 58

ORCID ID: Fatma Özabacıgil Gür: 0000-0001-5983-1472, Fatma Güdücü Tüfekçi: 0000-0002-5773-5716

Geliş Tarihi: 27.01.2020, Kabul Tarihi: 18.05.2020

Giriş

Bir ülkenin zenginliğinde yetişmiş insan gücünün önemi büyüktür. İnsan gücünün sayısal miktarından ziyade niteliği çok daha önem arz etmektedir (1) ve Meslek Yüksekokulları da bu amaç kapsamında kurulmuştur. Burada yetişen ara elemanlar sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri için yeterli bilgi ve beceriyle donanımlı, çeşitli iş kolları için de nitelikli insan gücünü karşılamaktadır (2). Bu amaçla, sağlık alanında sunulan hizmetlerin daha iyi yapılabilmesi için hekim dışı teknik eleman eğitimi 1945 yılında 2 yıllık kurslar şeklinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından başlatılmıştır. Bu eğitimler günümüzde üniversitelerde dört yarıyılık ön lisans eğitim ve öğretim sonunda “tekniker” yetiştirmeyi hedefleyen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları (SHMYO) bünyesinde verilmektedir. Bu yüksekokullar sağlık iş kollarında doktor ve hemşirelerden sonra ihtiyaç duyulan nitelikli eleman gereksinimini karşılamakta ve sağlık sektöründe kaliteyi artırmak amacıyla eğitim-öğretim vermektedir (3) SHMYO kapsamında eğitim veren programlardan biri de Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programıdır. Bu programın amacı, hekimlerin, hastalıkların gerek tanı gerekse tedavisi için öngördükleri tıbbi analizleri yapan sağlık personellerini yetiştirmektir.

Sağlık hizmetlerinin sunulma biçimi üzerinde sağlık personellerinin etkisi büyük olduğundan SHMYO'larda ön lisans öğrencilerine yönelik uygulanan eğitim-öğretim programlarının Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) kapsamında olması, uygulamalar ve beceri eğitimlerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi mezun öğrenciler tarafından sunulacak sağlık hizmetinin kalitesini istenilen seviyeye yükseltecektir. Ansari yaptığı çalışmada öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin ölçülmesi amacıyla en önemli kalite göstergelerinden birisi olarak öğrenci memnuniyeti olduğunu bildirmiştir (4). Bu nedenle, eğitimde kalite çalışmaları açısından mevcut kurumlardaki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir (5).

Öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi için öğrencilerin eğitim-öğretim hayatları boyunca almış oldukları eğitimleri ile ilgili olarak görüş ve önerileri alınır. Bu şekilde, hem eğitim sürecinde mevcut durumun niteliği belirlenir hem de gerek duyulan konularda yeni düzenlemelere gidilebilir. Öğrenci memnuniyet çalışmaları eğitici personel ve programla ilgili verilecek kararlarda ve eğiticilerin eğitici özelliklerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi gibi eğitimde yapılacak olan değişikliklerde ve alınacak kararlarda yöneticiler tarafından kullanılan veri kaynaklarından biridir. Ayrıca üniversite yönetimlerini doğru kararlara

ve uygulamalara yönlendirmesi bakımından da oldukça önem arz etmektedir (6). Öğrenci merkezli eğitimin en birinci gerekliliği eğitim sürecinde öğrencinin aktif olduğu bir eğitim sistemidir. Burada, öğrenci birey olarak kabul edilir ve yaşamış olduğu deneyimleri paylaşarak eğitime katkı sağlar (7). Ülkemizde yapılmış bu çeşit çalışmalar mevcuttur (5,24-26). Ancak, literatür incelendiğinde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TLT) Program eğitimi ile ilgili öğrenci bakış açılarını ve memnuniyet düzeylerini inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır.

Bu çalışmada, TLT teknikeri olarak mezun olacak öğrencilerin mesleki yeterliliklerini sağlayan program ve okul hakkındaki ve öğretim elemanları hakkındaki memnuniyet düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu araştırmanın bulgularının TLT programı içerisinde eğitimci ve eğitim yöneticilerine rehber olabileceği düşünülmektedir.

Gereç ve Yöntem

Tanımlayıcı olan bu araştırma, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, TLT Bölümü öğrencileri ile Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Evreni, araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler (S=152) oluşturdu. Araştırmada, örneklem yöntemine gidilmeyip evrenin tümü ile çalışıldı.

Veri Toplama Araçları: Öğrencilere uygulanan memnuniyet anket formları literatür doğrultusunda geliştirildi. Verilerin toplanmasında, Soru Formu, Program ve Okuldan Memnuniyet, Öğretim Elemanlarından Memnuniyet Ölçekleri kullanıldı.

Soru Formu: Soru Formu, öğrencilerin kişisel, ailevi, bölüm ve mesleki özelliklerini belirleyen kapalı uçlu 13 sorudan oluştu. Form, konu ile ilgili literatür incelenerek hazırlandı (5,8,13,23).

Program ve Okuldan Memnuniyet Ölçeği: Program ve Okuldan Memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Erden tarafından geliştirilen 18 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır (8). Beşli Likert tipindeki araçta Tamamına katılıyorum; 5 puan, Katılıyorum; 4 puan, Kararsızım; 3 puan, Katılmıyorum; 2 puan ve Kesinlikle katılmıyorum 1 puandır. Araçta en düşük 18 ve en fazla 90 puan alınmaktadır. Araç Cronbach Alpha değeri 0.98'dir. Araştırmada toplam puan ortalamalar üzerinden istatistik değerlendirme yapıldı. Toplam puan üçe bölündü. 30'ar puanlık dilimler üzerinde oluşturulan kesme noktaları; 30 ve altı, düşük, 31-60 orta ve 61-90 yüksek memnuniyet olarak değerlendirildi. Aracın bu çalışmada Cronbach Alpha kat sayısı 0.93 bulundu.

Tablo 1. Öğrencilerin Program, Okul ve Öğretim Elemanlarından Memnuniyet Düzeyleri

Ölçekler	Min-Max	X±SS
Program ve Okuldan Memnuniyet Ölçeği	20-100	65.29±15.54
Öğretim Elemanlarından Memnuniyet Ölçeği	18-90	53.62±16.34

Tablo 2. Öğrencilerin Memnuniyet Oranı Dağılımları

Memnuniyet	Program ve Okuldan				Öğretim Elemanlarından			
	Evet		Hayır		Evet		Hayır	
	S	%	S	%	S	%	S	%
	28	18.4	124	81.6	22	14.5	130	84.5

Öğretim Elemanlarından Memnuniyet Ölçeği: Öğretim Elemanlarından Memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Erden tarafından geliştirilen 20 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır (8). Beşli Likert tipindeki ölçekte Tamamına katılıyorum; 5 puan, Katılıyorum; 4 puan, Kararsızım; 3 puan, Katılmıyorum; 2 puan ve Kesinlikle katılmıyorum 1 puandır. Ölçekte en düşük 20 ve en fazla 100 puan alınmaktadır. Ölçek Cronbach Alpha değeri 0.98'dir. Araştırmada toplam puan ortalamalar üzerinden istatistik değerlendirme yapıldı. Toplam puan üçe bölündü. 30'ar puanlık dilimler üzerinde oluşturulan kesme noktaları; 33 ve altı, düşük, 33.1-66.90 orta seviyede memnuniyet ve 67-100 puan arası yüksek memnuniyet olarak değerlendirildi. Ölçeğin bu araştırmada Cronbach Alpha kat sayısı 0.95 olarak hesaplandı.

Verilerin Toplanması ve Analizi: Araştırmanın verileri, 2018 yılının Şubat ayında yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. "Soru Formu", "Program ve Okuldan Memnuniyet" ve "Öğretim Elemanlarından Memnuniyet" ölçek formları araştırmaya katılan TLT öğrencileri tarafından bizzat doldurulmuştur. Bu kapsamda eksiksiz ve tam olarak doldurulmuş olan 304 anket formu üzerinden veri analizi süreci gerçekleştirilmiştir. Veriler, bilgisayar ortamında, tanımlayıcı istatistikler ve varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma insan ve hayvan üzerinde deney niteliği taşımayan ve üniversitemizde kurulmuş olan etik kurulların görev kapsamı dışında kalan anket ve ölçek çalışması olduğu için ilgili SHMYO Müdürlüğünün oluru ile gerçekleştirilmiştir. Etik ilkelere bağlı kalmıştır.

Bulgular

Tıbbi laboratuvar bölümünde okuyan öğrencilerin programdan, okuldan ve öğretim elemanlarından memnuniyet düzeylerini değerlendiren ve etkileyen faktörleri belirleyen araştırmada; öğrencilerin Program ve Okuldan Memnuniyet Ölçeği puan ortalamasının

65.29±15.54 ve Öğretim Elemanlarından Memnuniyet Ölçeği puan ortalamasının 53.62±16.34 olduğu tespit edildi. Dolayısıyla, öğrencilerin program, okuldan ve öğretim elemanlarından memnuniyetlerinin orta düzeyde olduğu belirlendi (Tablo 1).

Öğrencilerin %18.4'ünün program ve okuldan, %14.5'inin öğretim elemanlarından memnun olduğu saptandı (Tablo 2).

Öğrencilerin %71.1'inin kız, %61.8'inin Anadolu Lisesi mezunlarından olduğu ve sadece kız öğrencilerin (67.22±12.92) program ve eğitimden önemli düzeyde daha çok memnun olduğu saptandı (Tablo 2, p<0.05).

Öğrencilerin %57.9'unun geliri giderine denk, %62.5'inin çekirdek aile, %82.2'sinin sosyal güvencesi olan ailede yaşadığı ve %47.4'ünün il merkezinde oturduğu tespit edildi. Sosyal güvencesi olmayanların hem program ve okuldan (74.55±12.60) hem de öğretim elemanlarından (62.66±17.46) memnuniyetlerinin önemli düzeyde daha yüksek olduğu saptandı (Tablo 4, p<0.01).

Öğrencilerin %52'sinin bölümünü istemeyerek ve %49.3'ünün gelecekte işsizlik sorunu yaşamamak için bölümünü seçtiği, %65.1'nin bölümünü sevdiği belirlendi. Bölümünü isteyerek tercih edenlerin programdan, okuldan ve öğretim elemanlarından memnuniyetlerinin önemli düzeyde daha yüksek olduğu tespit edildi (program ve okul; 69.15±15.09/p<0.01, öğretim elemanlarından; 58.95±15.72/p<0.001). Bölümünü gelecekte işsizlik sorunu yaşamamak için tercih edenlerin programdan, okuldan ve öğretim elemanlarından memnuniyetlerinin önemli düzeyde daha yüksek olduğu saptandı (program ve okul; 69.72±14.91/p<0.01 öğretim elemanlarından; 57.44±17.18/p<0.05) (Tablo 5).

Öğrencilerin %79.6'sının gelecekte mesleğini uygulamayı düşündüğü, %85.5'inin iş endişesi yaşadığı, %57.2'sinin mesleğinde kalmayı düşündüğü ve %81.6'sının KPSS Sınavının kendisi için sorun

Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyet ve Mezun Oldukları Okula göre Memnuniyet Düzeyleri

Özellikler	Memnuniyet			
			Program ve Okuldan	Öğretim Elemanlarından
	S	%	X±SD	X±SD
Cinsiyet				
Erkek	108	71.1	60.56±20.01	54.21±17.42
Kız	44	28.9	67.22±12.92	53.38±15.98
Test ve p			MU=1911.000, p=0.059	MU=2565.0000, p=0.509
Öğrenim Durumu				
Meslek Lisesi	58	38.2	62.56±17.70	52.21±17.95
Anadolu Lisesi	94	61.8	66.97±13.87	54.48±15.31
Test ve p			MU=2610.000, p=0.660	MU=2565.0000, p=0.740

Tablo 4. Öğrencilerin Aile Özelliklerine Göre Memnuniyet Düzeyleri

Özellikler	Memnuniyet			
			Program ve Okuldan	Öğretim Elemanlarından
	S	%	X±SD	X±SD
Gelir Durumu				
Gelir giderden fazla	33	21.7	68.27±21.77	58.00±1792
Gelir gidere denk	88	57.9	66.05±12.38	52.58±16.17
Gelir giderden az	31	20.4	59.96±14.98	51.80±14.61
Test ve p			FKW=4.234, p=0.120	FKW=1.359, p=0.507
Aile Tipi				
Geniş aile	57	37.5	63.73±18.77	52.63±16.11
Çekirdek aile	95	62.5	66.23±13.25	54.22±16.53
Test ve p			t=-.958, p=0.340	t=-.579, p=0.564
Sosyal Güvence				
Var	125	82.2	63.29±15.43	51.63±15.46
Yok	27	17.8	74.55±12.60	62.66±17.46
Test ve p			t=993.000, p=0.001	t=1084.500, p=0.005
Yerleşim Yeri				
Köy	27	17.8	70.55±14.61	58.44±16.15
İlçe	53	34.9	64.15±15.51	54.88±16.21
İl	72	47.4	64.16±15.69	50.91±16.19
Test ve p			FKW=5.062, p=0.080	FKW=3.920, p=0.141

olabileceğinin endişesini yaşadığı tespit edildi. Sadece, mesleğinde kalmayı düşünenlerin öğretim elemanlarından memnuniyetlerinin (56.65±17.27) önemli düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi (Tablo 6, p<0.01).

Tartışma

Tıbbi laboratuvar bölümünde okuyan öğrencilerin programdan, okuldan ve öğretim elemanlarından memnuniyet düzeylerini değerlendiren ve etkileyen faktörleri belirleyen bu araştırmada elde edilen

bulgular değerlendirilirken literatürde birebir uyumlu olarak aynı bölüm için yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmadığından benzer çalışmalarla tartışıldı. Literatür kaynağı bulunmadığı bazı durumlarda da konu ile ilgili yorum ve çıkarımlarda bulunuldu.

Eğitim süreci değerlendirilirken dikkate alınması gereken önemli bir faktör olan öğrenci memnuniyeti, öğrencilerin mesleki uygulama ve kariyer hayatları ile ilgili kararlarını etkilemektedir (9). Bu nedenle öğrencilerin başarı düzey değerlendirmesinde sınavların yanı sıra eğitim program içeriklerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, öğrenciler

Tablo 5. Öğrencilerin Meslekleri ile ilgili Görüşlerine Göre Memnuniyet Düzeyleri

Özellikler	Memnuniyet			
			Program ve Okuldan	Öğretim Elemanlarından
	S	%	X±SD	X±SD
Tercih Durumu				
İsteyerek	73	48.0	69.15±15.09	58.95±15.72
İstemeyerek	79	52.0	61.73±15.18	48.69±15.41
Test ve p			t=3.017, p=0.003	t=4.036, p=0.000
İsteme Gerekçesi				
Puanın yeterli olması	61	40.1	62.59±13.48	51.00±13.95
İş sorunu yaşamama	75	49.3	69.72±14.91	57.44±17.18
Ailenin istemesi	16	10.5	54.87±19.06	45.00±16.56
Test ve p			F _{KW} =11.647, p=0.003	F _{KW} =6.149, p=0.046
Sevme Durumu				
Seviyor	99	65.1	65.21±16.51	54.75±15.01
Sevmiyor	53	34.9	65.45±13.69	51.41±18.61
Test ve p			MU=2272.500, p=0.317	MU=2611.500, p=0.963

Tablo 6. Öğrencilerin Mesleklerini Uygulamaları ile ilgili Görüşlerine Göre Memnuniyet Düzeyleri

Özellikler	Memnuniyet			
			Program ve Okuldan	Öğretim Elemanlarından
	S	%	X±SD	X±SD
Mesleği Uygulama Durumu				
Düşünüyor	121	79.6	65.45±16.17	53.20±15.65
Düşünmüyor	31	20.4	68.58±12.46	55.30±19.05
Test ve p			MU=1606.500, p=0.363	MU=1709.500, p=0.447
İş Endişesi				
Var	130	85.5	64.76±15.50	53.48±15.10
Yok	22	14.5	68.40±15.74	54.42±22.99
Test ve p			MU=1197.000, p=0.393	MU=1248.000, p=0.340
Meslekte Kalmayı İsteme Durumu				
Evet	87	57.2	66.65±18.29	56.65±17.27
Hayır	65	42.8	63.47±10.68	49.42±14.04
Test ve p			t=1.250, p=0.213	t=2.730, p=0.007
KPSS Sorun mu?				
Evet	124	81.6	64.46±15.66	52.41±15.79
Hayır	28	18.4	68.96±14.69	59.11±17.94
Test ve p			MU=1314.000, p=0.090	MU=1435.500, p=0.153

eğitim tercihleri ve hangi bölüme kayıt yaptırılmaları konusundaki seçimleri ile bir tüketici konumunda olduklarından tüketici teorisi ilkeleri doğrultusunda onları tüketici olarak düşünebiliriz. Yine, bu bağlamda öğrenciler, öğrenme hayatları boyunca aldıkları

eğitimden ve okudukları okuldan üst seviyede beklentileri olan bireyler olarak da görülmektedir. Öğrencilerin bu ihtiyaçları “Bir beklenti bir kurum tarafından karşılanır” prensibi dikkate alındığında eğitim kurumları tarafından karşılanması gereken bir

durumdur ve bu bağlamda üniversiteler için memnuniyet kavramı oluşmaktadır (10). Topluma hizmeti amaçlayan eğitim programlarının ve özellikle de sağlık hizmeti sektöründe yer alacak öğrencilerin eğitim programlarının değerlendirilmesinde ilgili programın niteliği ve uygulanış şekline yönelik yapılan girişimlerde, olumlu ya da olumsuz dönütler büyük yol gösterici mahiyettedir (9). Dolayısıyla öğrenci memnuniyeti eğitimin kalitesini olumlu etkilemesinin yanı sıra birçok üniversite için önemli rekabet unsuru olarak avantaj sağlayacaktır.

Bu araştırmada, öğrencilerin programdan, okuldan ve öğretim elemanlarından memnuniyetleri orta düzeyde tespit edildi. Farklı olarak, Norveç'te yapılan bir araştırmada, üç hemşirelik okuluna ait öğrencilerin hemşirelik ve klinik hemşirelik eğitimlerinden memnuniyet durumlarına ait bulgular değerlendirilmiştir. Bu bulgulara göre hafif düzeyde de olsa memnuniyetsizlik durumu hemşirelik eğitimi öğrencilerinde tespit edilmiştir. Ancak bu araştırmada öğrencilerin klinik hemşirelik eğitiminden daha memnun oldukları saptanmıştır (11). Bu sonuca göre karşılaştırıldığında yapılan araştırmada, TLT Bölümü öğrencilerinin program, okul ve öğretim elemanlarından memnuniyet düzeylerinin daha düşük olduğu söylenebilir.

Bu çalışma kapsamında, öğrencilerin sadece %18.4'ünün program ve okuldan memnun olduğu, dolayısıyla %81.6'sının program ve okuldan memnun olmadığı saptandı. Ülkemizde, farklı üniversite ve fakültelerde, benzer çalışmalar yapılmış ve birbirine yakın ya da farklı sonuçlar elde edilmiştir. Ulusoy ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada bildirdiğine göre İstanbul Teknik Üniversitesinde, tüm öğrenciler dikkate alındığında bölümlerinden memnuniyet durumlarını pozitif ifade eden öğrencilerin oranı tüm öğrencilerin %50.4 oranında olduğu anlaşılmıştır. Aynı çalışmada Cumhuriyet Üniversitesinde %32, hemşirelik öğrencilerinde ise öğrenci memnuniyeti %53 olarak belirlenmiştir (5).

Ancak, Norman ve arkadaşlarının konu ile ilgili olarak ABD'de hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları bir çalışma sonucuna göre, okudukları bölümün öğrencisi olmanın zorluklarına rağmen, tüm öğrenciler dikkate alındığında hemşirelik eğitiminden memnun olanların oranının %86 olduğu bildirilmiştir (12). Bu sonuçlarla karşılaştırıldığında, araştırmada TLT Bölümü öğrencilerinin program ve okuldan memnuniyetinin oldukça düşük düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca yapılan bu araştırmada, öğrencilerin sadece %14.5'inin de öğretim elemanlarından memnun olduğu, dolayısıyla %84.5'inin memnun olmadığı saptandı. Literatür incelendiğinde, öğretim elemanı memnuniyetini öğretim elemanına ulaşabilme

kolaylığının yanı sıra öğrenciye karşı tutum ve tavırların da etkilediği anlaşılmıştır (13). Öğretim elemanının yeterli zamanı olmadığından öğrencilerin memnuniyetlerinin düşük olmasına sebep olduğu birçok çalışmada bildirilmiştir. (14-20). Yine yapılan çalışmalarla öğretim elemanının öğrenci eğitiminde önemli bir yere sahip olduğu vurgulanmıştır (21, 22). Bu araştırmada, TLT Bölümü öğrencilerinin öğretim elemanından düşük düzey memnuniyeti bu faktörlerden etkilenmiş olabilir.

Yapılan anket çalışmaları, sadece kız öğrenciler program ve eğitimden önemli düzeyde daha çok memnun olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde Baltacı ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada kız öğrencilere göre kıyaslandığında erkek öğrencilerin eğitimden duydukları memnuniyet düzeyinin daha düşük olduğu belirlenmiştir (23). Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise memnuniyet düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (24). Konu ile ilgili yurtdışında yapılan çalışmalarda da cinsiyet ve memnuniyet arasında gerek anlamlı (25) gerekse anlam ifade etmeyen ilişkiler saptanmıştır (26). Araştırmamızdaki sonuç, beklenti durumu ile ilgili olabileceğini ve erkek öğrencilerin kızlara göre daha fazla beklenti içerisinde olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmada, sosyal güvencesi olmayan öğrenciler hem program ve eğitimden hem de öğretim elemanlarından önemli düzeyde daha çok memnundu. Bu sonuç, sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin beklentilerinin çok yüksek olmamasından kaynaklanmış olabilir. Bu durum, sosyal güvencesi olan öğrencilerin toplumsal yaşam standardının daha yüksek, dolayısıyla beklentilerinin de doğal olarak daha fazla olabileceğini gösterebilir.

Araştırmada, bölümünü isteyerek ve gelecekte işsizlik sorunu yaşamamak için tercih eden öğrenciler programdan, eğitimden ve öğretim elemanlarından önemli düzeyde daha çok memnundu. Gelecek kaygıları daha düşük olan TLT programı öğrencilerinin okudukları bölümü isteyerek tercih eden öğrenciler olduğu, aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti düzeyinin daha yüksek olduğu ve aldıkları ön lisans eğitimleri doğrultusunda kariyer yapma konusunda daha istekli oldukları bu çalışma sonucunda ifade edilebilir. Çünkü öğrencilerin eğitim tercihleri ve hangi bölüme kayıt yaptıracakları konusu, ileriye dönük beklentileri ile doğru orantılıdır (10). Öte yandan, gelecek kaygıları daha yüksek, eğitim memnuniyetleri daha düşük ve meslekte kariyer yapma istekleri daha belirsiz olan TLT programı öğrencilerinin bu programı, başka seçenekleri

olmadığından dolayı tercih eden öğrenciler olduğu yapılan çalışma sonuçlarında göre söylenebilir.

Araştırmada, sadece, mesleğinde kalmayı düşünen öğrenciler öğretim elemanlarından önemli düzeyde daha çok memnundu. Aynı şekilde, Tablo 1'den de anlaşıldığı üzere bazı TLT programı öğrencilerinin memnuniyetsizliğinin bir nedeni TLT programı öğrencilerinin yaklaşık dörtte birinin mevcut halde bu mesleği sevmemesinden kaynaklı olabilir. Bu durum, istemeyerek gelinen bir bölümde, memnuniyetin etkilenebileceğini göstermesi açısından önemli görünüyor.

Sonuç olarak, Tıbbi laboratuvar bölümünde okuyan öğrencilerin programdan, eğitimden ve öğretim elemanlarından memnuniyet düzeylerini değerlendiren ve etkileyen faktörleri belirleyen bu araştırmada, öğrencilerin programdan, eğitimden ve öğretim elemanlarından memnuniyetlerinin orta düzeyde olması; bu parametreler üzerinde çalışılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, erkek öğrencilerin, sosyal güvencesi olan, bölümünü istemeyerek seçen, ailesi istediği ve puanı nedeniyle zorunlu tercih eden, mesleğini uygulamayı düşünmeyen, iş endişesi olan ve KPSS Sınavını sorun olarak algılayan öğrencilerin programdan, eğitimden ve öğretim elemanlarından memnun olmama durumlarının daha dikkatli incelenmesi, endişelerinin giderilmesi memnuniyetlerini arttırabilir.

Kaynaklar

1. Öztürk M, Sancak S. Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri. *Journal of Yasar University* 2007; 2(7): 761-794.
2. Şahin İ, Fındık T. Türkiye'de Mesleki Ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi* 2008; 12(3): 22.
3. Şimşek Z, editor Sağlık hizmetlerinde eğitimin dünü, bugünü, yarını. II Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sempozyumu; 2007; İzmir.
4. El Ansari W. Student nurse satisfaction levels with their courses: Part II—effects of academic variables. *Nurse education today* 2002; 22(2): 171-180.
5. Ulusoy H, Arslan Ç, Öztürk N, Bekar M. Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleriyle ilgili memnuniyet düzeylerinin saptanması. *Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi* 2010; 3(2): 10.
6. Kulik JA. Student ratings: Validity, utility, and controversy. *New directions for institutional research* 2001; 2001(109): 9-25.

7. Linn RL, Miller MD. *Measurement and Assessment in Teaching*. 9 ed. New Jersey, USA: Prentice Hall; 2005.
8. Erden A. Türkiye'deki fizyoterapi öğretim elemanlarının ve son sınıf öğrencilerinin fizyoterapi eğitimi ile ilgili memnuniyet düzeylerinin incelenmesi [Doctorate]: Pamukkale Üniversitesi 2015.
9. Coles CR, Grant JG. Curriculum evaluation in medical and health-care education. *Medical Education* 1985; 19(5): 405-422.
10. Devebakan N, Koçdor H, Musal B, Güner G. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü eğitim kalitesinin artırılması kapsamında öğrencilerin eğitime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 2003; 5(2): 15.
11. Espeland V, Indrehus O. Evaluation of students' satisfaction with nursing education in Norway. *Journal of advanced nursing* 2003; 42(3): 226-236.
12. Norman L, Buerhaus PI, Donelan K, McCloskey B, Dittus R. Nursing students assess nursing education. *Journal of Professional Nursing* 2005; 21(3): 150-158.
13. Egelioglu N, Arslan S, Bakan G. Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. *Turkish Journal of Research Development in Nursing* 2011; 13(1).
14. Young S, Shaw DG. Profiles of effective college and university teachers. *The Journal of Higher Education* 1999; 70(6): 670-686.
15. Buccieri KM, Schultze K, Dungey J, Kolodziej T, Malta S, Marocco S, et al. Self-Reported Characteristics of Physical Therapy Clinical Instructors: A Comparison to the American Physical Therapy Association's Guidelines and Self-Assessments for Clinical Education. *Journal of Physical Therapy Education* 2006; 20(1): 47-55.
16. Kelly SP. The exemplary clinical instructor: a qualitative case study. *Journal of Physical Therapy Education* 2007; 21(1): 63-69.
17. Housel N, Gandy J. Clinical instructor credentialing and its effect on student clinical performance outcomes. *Journal of Physical Therapy Education* 2008; 22(3): 43-51.
18. Kelly SP. Clinical instruction in physical therapy: novice and expert approaches to instructional reasoning. USA: Nova Southeastern University, College of Health Care Sciences - Physical Therapy Department 2008.
19. Morren KK, Gordon SP, Sawyer BA. The relationship between clinical instructor characteristics and student perceptions of clinical instructor effectiveness. *Journal of Physical Therapy Education* 2008; 22(3): 52-63.
20. Alexandria V. A Physical Therapist Student Evaluation: Clinical Experience and Clinical

- Instruction Survey. American Physical Therapy Association. 2010.
21. Scully RM, Shepard KF. Clinical teaching in physical therapy education: An ethnographic study. *Physical Therapy* 1983; 63(3): 349-358.
 22. Plack MM, Driscoll M. Teaching and Learning in Physical Therapy: from Class-Room to Clinic. *J Sports Sci Med* 2011; 10(2): 425-.
 23. Baltacı F, Üngüren E, Avsallı H, Demirel ON. Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açıların belirlenmesine yönelik bir araştırma. *Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi* 2012; 4(1): 17-25.
 24. Tatlı ZH, Kokoç M, Karal H. Satisfaction state of computer education and instructional technologies students: Karadeniz Technical University case. *İlköğretim Online* 2011; 10(3).
 25. Umbach PD, Porter SR. How do academic departments impact student satisfaction? Understanding the contextual effects of departments. *Research in Higher Education*. 2002; 43(2): 209-234.
 26. Rienzi BM, Allen MJ, Sarmiento YQ, McMillin JD. Alumni perception of the impact of gender on their university experience. *Journal of College Student Development* 1993.

Bir Yüksekokul Öğrencilerinin Çevreye Karşı Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

An Evaluation of The Awareness of College Students Towards Environment

Edibe Pirincci, Erhan Atıcı*, Ayse Ferdane Oguzoncul, Süleyman Erhan Deveci, Ahmet Tevfik Ozan, Mehmet Ali Şen, Muhammed Arca

Fırat Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Elazığ, Turkey

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin çevreye karşı duyarlılıklarının değerlendirilmesi ve bu duyarlılıklarını etkileyen faktörlerin saptanması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan bu çalışma, Mart - Nisan 2018 tarihlerinde, bir sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini yüksekokulda öğrenim gören 450 öğrenci oluşturmuş, tüm evren araştırmaya dâhil edilerek 336 öğrenciyi ulaşılmıştır (%74.7). Anket formunda öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ve çevre duyarlılığı ölçeği yer almıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.78 ± 2.48 yıldır. Çalışmaya katılan 17-19 yaş grubunda olan öğrencilerin çevre duyarlılık puan ortalaması 51.20 ± 9.42 iken 23 ve üzeri yaş grubunda bu puan 54.90 ± 8.65 olarak bulunmuştur ($p < 0.05$). Öğrencilerin %26.5'i okulda çevre dersi eğitimi almıştır. Çevre dersi alanların çevre duyarlılığı puan ortalaması 53.03 ± 7.97 iken almayanların ise 52.36 ± 9.52 olarak bulunmuştur ($p < 0.05$). Öğrenciler dünyadaki en önemli çevre sorununu birinci sırada hava kirliliği, Türkiye'deki en önemli çevre sorununu ise ormanların azalması olarak belirtmişlerdir.

Sonuç: Yaş ilerledikçe ve çevre konusunda eğitim alanlar arttıkça duyarlılık puan ortalaması artmıştır. Öğrencilerin çevre duyarlılıklarını artırmaya yönelik konularda eğitime yer verilmesi faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Duyarlılık, Hava Kirliliği, Sağlık Meslek Okulu Öğrencileri

ABSTRACT

Objective: This study has been carried out to evaluate the environmental awareness of college students and to find out the factors that affect their awareness.

Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out a college between March and April, 2018. The scope of the study consist of 450 students at the high school, and 336 students are reacted by including all the scope in to the research (74.7%). Survey form, socio-demographic features of the students have been placed and the environmental awareness scale.

Results: The average age of the students participated in the study is 20.78 ± 2.48 . The average environmental awareness level of the participants between the age 17-19 has been found as 51.20 ± 9.42 while this number is 54.90 ± 8.65 with the age group at or over 23 ($p < 0.05$). 26.5% of the students have taken environment class at school. The environmental awareness point average of those who took environmental courses was 53.03 ± 7.97 , while those who did not take 52.36 ± 9.52 ($p < 0.05$). The students have shown air pollution as the top environmental problem in the world and the decreasing number of forests as the biggest is in Turkey.

Conclusion: As the age progressed and those who received training on the environment increased, the mean score of awareness increased. It will be beneficial to have educational about the topics to increase the environmental awareness of the students.

Key Words: Air Pollution, Awareness, College, Environment

Giriş

Çevre canlı unsurların hayatları süresince bağlarını devam ettirdikleri ve canlı öğelerin karşılıklı olarak birbirine tesir ettikleri biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlardır. Çevre sorunları ise çevreyi meydana getiren canlı ve cansız öğeler üzerinde, insanın türlü etkinliklerine bağlı olarak

oluşan ve hayata negatif istikamette tesir eden, bozulmaların ve problemlerin tümünü ifade eder (1). Her insan sağlıklı bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir. Ancak son yüzyılda hızlı endüstrileşme, nüfusun çoğalması ve kaynakların sınırsız bir biçimde harcanması gibi faktörler nedeniyle insanlar hızlı bir şekilde meydana gelen çevresel kirlilik gerçeğiyle yaşamak zorunda kalmıştır (2).

*Sorumlu Yazar: Erhan Atıcı, Fırat Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
E-mail: erhanatici8123@gmail.com, Tel: 0 (505) 546 45 65

ORCID ID: Edibe Pirincci: 0000-0002-1344-4562, Erhan Atıcı: 0000-0001-9186-2754, Ayse Ferdane Oguzoncul: 0000-0002-9820-9720, Süleyman Erhan Deveci: 0000-0002-3041-2327, Ahmet Tevfik Ozan: 0000-0002-7315-2430, Mehmet Ali Şen: 0000-0001-6193-0525, Muhammed Arca: 0000-0001-8104-4985

Geliş Tarihi: 19.10.2019, Kabul Tarihi: 13.05.2020

Dünyadaki Sanayi Devrimini de incelediğimizde bunun endüstrileşmeye neden olduğu görülmektedir. 1950 yılından itibaren Türkiye’de hızlı kentleşme meydana gelmiştir. Bunun sonucunda da şehirlerde yaşayan kesimin kırsal kesime oranı gün geçtikçe artmıştır. 1950 yılında artış miktarı %25 iken, 2017 den itibaren %90'lara varmıştır. 1950 yılında ülkemizde, nüfusu 500 binden fazla olan kent sayısı sadece 2 iken bu sayı bugün 40'ı aşmış durumdadır. Ülkemizde ve dünyadaki bu refah seviyesi ve gelişmişlikteki artış bugün beraberinde çevre sorunlarını da getirmiştir (3).

Küresel ısınma ve sera etkisi, ozon tabakasının incilmesi ve iklim farklılıkları, kuraklık ve çölleşme, buzulların erimekte olması, içme suyu kaynaklarının azalması gibi çevre sorunları ve bu sorunlara bağlı olarak da kanser ve benzeri hastalıkların fazlalaşması, beslenme sorunları biçiminde göz ardı edilemeyecek kadar ciddi durumlara ulaşmıştır (4). Bu sebeple her ne kadar bilim ve teknoloji ilerlese de içinde yaşadığımız dünya, giderek insanoğlunun denetiminden çıkmaktadır (5). Çevresel kirlenme başlangıçta insanlara önemsiz gibi görünse de zamanla insanlar çevre sorunlarının insanlara verdiği zararın sağlık ve yaşamı tehdit eder boyuta ulaştığını görmüş ve bundan dolayı bu konulara olan ilgi ve duyarlılıklarında artma belirlenmiştir (2).

Bireylerin çevre duyarlılığında; çevre kirliliğine, yeşil alan problemlerine, ekolojik dengeye, nüfus artışına ve çevreyle ilgili tutumlarına bakıldığı ve çevre duyarlılığıyla çevre eğitimi arasında ciddi bir bağ olduğu için gördüğü çevre eğitiminin kâfi gelip gelmediğine ve bireyin çevreye karşı göstermiş olduğu davranışlarına bakılmaktadır (6). Çevresel riskler ve bu çevresel risklerin neden olacağı sağlık problemleri araştırıldığında, bilhassa eğitim görmüş kişilerin bu konularda toplumun çoğundan daha yüksek hassasiyete sahip olmaları beklenmektedir (5).

İnsanların çevresel konulardaki farkındalıklarını arttırarak, çevreyi önemsemeyi bir davranış haline getirmeleri ve bunun devam ettirmeleri sağlanmalıdır. Bundan dolayı geleceğin sağlık personeli olacak sağlık bölümü öğrencilerinin çevre duyarlılığına ilişkin tutumlarını araştırmak ve eksikliği tespit edilen konularda öğrencilere destek olmak halk sağlığı açısından önemlidir. Toplum, sağlık açısından eğitilmiş kişilerin sağlık için yapacağı her hayat tarzını önemseyip model olarak almaktadır. Bu nedendir ki sağlık bölümü öğrencilerinin ilk olarak çevreye karşı duyarlılıkları kontrol edilmeli ve eksikliği görülen durumlar

geliştirilmelidir. Bu araştırma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul (SHMY) öğrencilerinin çevreye karşı duyarlılıklarının değerlendirilmesi ve bu duyarlılıklarına tesir eden etmenlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu araştırma Dicle Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çevreye karşı duyarlılıklarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı-kesitsel tipte gerçekleştirilmiştir. Çalışma Mart - Nisan 2018 tarihlerinde, anket tekniği ile yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini, Dicle Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda kayıtlı olan ve halen okuyan 1. ve 2. sınıf tüm öğrenciler oluşturmaktadır.

Çalışmanın örneklemini, yukarıda belirtilen koşullara uyan ve toplam 450 öğrenciden anketimize katılmayı kabul eden 336 öğrenci oluşturmaktadır (Cevaplılık oranı %74.6). Veriler, iki ana bölümden oluşan anket formu ile gönüllülük esasına göre öğrencilere uygulanmıştır. Anket formunun ilk bölümünde öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin 18 soru, ikinci bölümü ise Çabuk ve Karacaoğlu (7) tarafından geliştirilen “çevre duyarlılığı ölçeği” yer almaktadır. Çevre Duyarlılık ölçeği 24 sorudan oluşmaktadır (7). Ölçekte sorulara “her zaman” cevabını verenler 3 puan, “bazen” cevabını verenler 2 puan, “asla” cevabını verenler 1 puan olmak üzere toplam minimum 24, maximum 72 puan arasında bir puanlama yapılarak değerlendirme yapılmıştır. Ölçeğin alfa güvenilirlik katsayısı 0.81 olarak bulunmuştur. Anket formu öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini, çevre konusundaki aldıkları eğitimlerini, Türkiye ve dünyadaki en mühim çevre problemlerinin neler olduğunu, çevresel duyarlılık yönünden kendilerine bakışlarını tayin etmeye yönelik sorulardan oluşturulmuştur.

Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan 16.03.2018 tarih ve 177 nolu etik kurul kararı alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, SPSS paket programı ile bilgisayar ortamında yapıldı. Değerlendirme, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı istatistiksel metotlar (sayı, ortalama, yüzde dağılımları), t- testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanılarak gerçekleştirildi.

Araştırma sınırlılıkları:

- Öğrencilerden bir kısmının Meslek Yüksekokulunda kaydı olmasına rağmen okula devam etmemesi,

- Öğrencilerin bir kısmının okul dışında ek bir işe sahip olmaları nedeni ile okula çok fazla gelmeyişleri,
- 20 öğrencinin çalışmaya katılmayı reddetmesi,
- 25 öğrencinin anket formunu hatalı ya da eksik doldurması

Bulgular

Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 20.78 ±2.48 (min:17, max:32) olup, % 30.06'sı erkektir. % 63.09'u birinci sınıf, %77.08'i gelir durumunu orta düzeyde olarak algılamaktadır. Dicle Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tanıtıcı özelliklerine göre ve çevre duyarlılığı ölçeğine verdikleri cevapların puanlarının dağılımı Tablo 1'de gösterilmiştir. Araştırma kapsamına alınan 17-19 yaş arası grubundaki öğrencilerin çevre duyarlılığı puan ortalaması 51.20±9.42 iken 23 yaş ve üstü grupta 54.90±8.65 olarak bulunmuştur. Yaş arttıkça puan ortalamasının da arttığı görülmektedir. Bu istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Kadın öğrencilerin çevre duyarlılığı puan ortalaması 52.57±9.31 iken erkek öğrencilerin 54.22±8.88 olarak bulunmuştur. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre puan ortalamasının daha yüksek olduğu görülmekle birlikte istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0.05). Çalışmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin çevre duyarlılığı puan ortalaması 52.36±9.68 iken ikinci sınıf öğrencilerinin 54.27±8.21 olarak bulunmuştur. İkinci sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilere göre puan ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir (p>0.05). Araştırma kapsamındaki Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde eğitim gören öğrencilerin çevre duyarlılığı puan ortalaması 48.94±9.29'la en düşük olup, Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim gören öğrencilerin ise 56.94±9.64 puanla en yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin %26,5'i (n=89) çevre dersi almıştır. Öğrencilerin çevre duyarlılığı puan ortalaması gelir durumunu iyi olarak algılayanların orta ve kötü olarak algılayanlara göre çevre duyarlılığı puan ortalaması yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Araştırmaya katılan öğrencilerden evde ikamet edenlerin çevre duyarlılığı puan ortalaması ile yurtda ikamet edenlerin puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0.05). Öğrencilerden çevre dersi alanların çevre duyarlılığı puan ortalaması 53.03±7.97 iken almayanların ise 52.36±9.52 olarak bulunmuştur (p<0.05).

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin çevreye karşı duyarlılıklar konusunda "biliyorum ve dikkat ediyorum" yanıtı verenlerin çevre duyarlılığı puan ortalaması 53.49±9.09 iken "bilmiyorum ve ilgilenmiyorum" diyenlerin ise 51.16±9.54 olduğu bulunmuştur. Çevreye karşı duyarlılıklar konusunda dikkat edenlerin puanının daha yüksek olmakla birlikte anlamsız olduğu görülmektedir (p>0.05).

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin dünyadaki en önemli çevre problemini birinci sırada "hava kirliliği", Türkiye'deki en önemli çevre problemini ise "ormanların azalması" olarak tanımlamıştır (Tablo 2). Öğrencilerin, hava kirliliği duyarlılıkları ile ilişkili düşüncelerinin dağılımı sorularından "konuşurken ve çeşitli araçları kullanırken diğer insanların etkilenmemesi için dikkat etme" konusunda %83.3'ü "her zaman", %12.2'si "bazen", %4.5'i ise "asla" yanıtını vermişlerdir (Tablo 3). Çalışmaya katılan öğrencilerin; su kirliliğinin duyarlılığına ilişkin görüşlerinden "temizlik maddelerini satın alırken, zararlı kimyasal maddeler içerip içermediği" sorusuna %38.7'si "her zaman" dikkat ettiğini, %32.7'si "bazen" dikkat ettiğini, %28.6'sı ise "asla" dikkat etmediğini belirtmişlerdir (Tablo 4). Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin toprak kirliliği ile ilgili sorulara %72.6'sı yazı yazdığı kâğıtların her iki yüzünü de kullanmaya "her zaman" özen gösterdiğini, %8.0'i ise "asla" özen göstermediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %60.7'si kâğıt peçete kullanımında her koşulda "her zaman" tutumlu olduğunu, %27.4'ü "bazen" tutumlu olduğunu, %11.9'u ise "asla" tutumlu olmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %41.4'ü çöpleri atarken "her zaman" sınıflandırdığını, %31.0'ı "bazen" sınıflandırdığını, %27.7'si ise "asla" sınıflandırmadığını belirtmiştir (Tablo 5). Öğrencilerin %39.6'sı çevresindeki insanları ekolojik dengenin korunması konusunda duyarlı olmaları için "her zaman" uyardığını, %36.9'u "bazen" uyardığını, %23.5'i ise uyardığını belirtmiştir (Tablo 6). Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %67.3'ü çevre konusunda çalışan gönüllü kuruluşların çalışmalarına "asla" katılmadığını, %17.0'si "bazen katıldığını", %15.8'i ise "her zaman" katıldığını belirtmiştir (Tablo 7).

Araştırmaya katılan öğrencilerin %38.1'i hava kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığına "her zaman" inandığını, %27.1'i "bazen" inandığını, %34.8'i ise "asla" inanmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %43.5'i su kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığına "her zaman" inandığını, %22.0'ı "bazen" inandığını, %34.5'i ise "asla"

Tablo 1. Öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine göre çevre duyarlılığı ölçeğinden aldıkları puanlarının dağılımı

Tanıtıcı özellikler	n	x±SD	Test
Yaş			
17-19	104	51.20±9.42*	F=3.586
20-22	177	53.59±9.10	p=0.029
≥23	55	54.90±8.65*	
Cinsiyet			
Kadın	235	52.57±9.31	t=-1.512
Erkek	101	54.22±8.88	p=0.131
Sınıf			
1.sınıf	212	52.36±9.68	t=-1.919
2.sınıf	124	54.27±8.21	p=0.056
Bölüm			
Diyaliz	51	52.68±9.12	
Tıbbi Dök ve Sekreterlik	37	48.94±9.29*	
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri	36	51.02±9.17	F=3.398
Fizyoterapi	43	55.62±7.74*	P=0.002
Ortopedik Protez ve Ortez	28	51.35±8.49	
Ağız ve Diş Sağlığı	51	56.94±9.64*	
Anestezi	40	53.12±7.99	
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri	50	52.76±9.72	
Gelir durumunu algılama			
İyi	46	55.19±10.86	F=1.511
Orta	259	52.65±9.04	P=0.222
Kötü	31	53.38±7.54	
Aylık gelir durumu			
<469 TL	138	53.12±8.83	t=0.086
≥470 TL	198	53.03±9.47	P=0.932
İkamet yeri			
Evde	252	53.17±8.92	t=0.369
Yurtta	84	52.75±10.03	P=0.712
En uzun süre yaşadığı yer			
İl	249	53.65±9.33	F=2.574
İlçe/Kasaba	51	50.47±9.69	p=0.078
Köy	36	52.75±6.82	
Çevre dersi alma			
Evet	89	53.03±7.97	t=2.36
Hayır	247	52.36±9.52	P=0.019
Çalışma Durumu			
Evet	45	54.97±9.86	t=1.495
Hayır	291	52.77±9.08	p=0.136
Çevreye karşı duyarlı olma			
Biliyorum ve dikkat ediyorum	275	53.49±9.09	t=1.795
Bilmiyorum ve ilgilenmiyorum	61	51.16±9.54	p=0.074
Çevre derneği veya kuruluşuna üyelik durumu			
Evet	45	54.97±9.86	t=1.495
Hayır	291	52.77±9.08	p=0.136

* Farklılaşmanın hangi gruplar arasında olduğu gösterilmiştir

Tablo 2. Öğrencilerin Dünya'daki ve Türkiye'deki en önemli çevre sorununu tanımlamalarına göre dağılımları

	Sayı (n)	Yüzde (%)
Sizce dünyadaki en önemli çevre sorunu nedir?		
Hava kirliliği	243	72.3
Doğal kaynakların aşırı kullanımı	224	66.6
Plansız yerleşim, göç, küresel ısınma	197	58.6
Çarpık Kentleşme	186	55.4
Radyoaktif kirlilik	180	53.6
Nüfus artışı	172	51.2
İklim değişikliği	141	42.0
Su kirliliği	122	36.3
Türkiye'deki en önemli çevre sorunu nedir?		
Ormanların azalması	212	63.1
Hava kirliliği	210	62.5
Bilinçsizlik, çarpık kentleşme	209	62.2
Su kirliliği	161	47.9
Nüfus artışı	159	47.3
Radyoaktif kirlilik	121	36.0
İklim değişikliği	115	34.2

*Bir kişi birden fazla işaretlemiştir

Tablo 3. Öğrencilerin hava kirliliği duyarlılıklarına ilişkin görüşlerinin dağılımı

Maddeler	Her zaman		Bazen		Asla	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
1. Ozon tabakasına zararlı maddeleri içeren tüketim mallarını (deodorant ve diğer spreylere) kullanmamaya dikkat eder misiniz?	116	34.5	133	39.6	87	25.9
2. Kendi aracınız olsa bile, hava kirliliğine yol açmamayı dikkate alarak toplu taşıt araçları kullanır mısınız?	273	81.2	41	12.3	22	6.5
3. Konuşurken ve çeşitli araçları kullanırken diğer insanların etkilenmemesine dikkat eder misiniz?	280	83.3	41	12.2	15	4.5
4. İnsanları, hava kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız?	114	33.9	141	42.0	81	24.1

Tablo 4. Öğrencilerin su kirliliği duyarlılıklarına ilişkin görüşlerinin dağılımı

Maddeler	Her zaman		Bazen		Asla	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
5. Temizlik maddelerini, zararlı kimyasal maddeler içerip içermediğine dikkat ederek mi satın alırsınız?	130	38.7	110	32.7	96	28.6
6. Su kullanımında her koşulda tutumlu musunuz?	219	65.2	90	26.8	27	8.0
7. Motor yağı, boya gibi zararlı kimyasal maddelerin kanalizasyona karışmamasına özen gösterir misiniz?	179	53.3	78	23.2	79	23.5
8. İnsanları, su kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız?	173	51.5	99	29.5	64	19.0

inanmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %39.3'ü toprak kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığına "her zaman" inandığını, %22.9'u "bazen" inandığını, %37.8'i ise "asla" inanmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %39.3'ü

ekolojik denge konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığına "her zaman" inandığını, %22.3'ü "bazen" inandığını, %38.4'ü ise "asla" inanmadığını ifade etmiştir.

Tartışma

Günümüzde çevre sorunlarının insanlara verdiği zararın sağlık ve yaşamı etkilediği bilinmekle birlikte, bu zararlı tesirlerin minimuma düşürülmesi gayesiyle çevresel sorunlara ilgi ve duyarlılıkta artış önem kazanmaktadır. Yükseköğrenim kademesinde eğitim alan özellikle sağlık bölümü öğrencilerinin bu konuda, toplumun diğer kesiminden daha çok hassas davranmaları düşünülmekte olduğundan çevre duyarlılığına ilişkin çevresel konulardaki farkındalıklarını arttırarak çevreyi önemsemeyi bir davranış haline getirmeleri halk sağlığı açısından önemli bir durumdur. Araştırmada 23 ve üzeri yaş öğrencilerin çevre duyarlılıklarına yönelik puan ortalaması en yüksek olup, yaş arttıkça çevre duyarlılığı puan ortalaması da artmıştır ($p<0.05$). Pooley ve ark. (8) çalışmaların da yaş ile çevresel duyarlılık puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu bildirmektedir. Yaşın ilerlemesi ve olgunlaşmanın tesiriyle, çevreye daha hassas davranılabileceği düşünülmektedir. Öğrencilerin eğitim görmekte oldukları bölümlere göre çevre duyarlılıklarının en düşük puan ortalaması Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik iken en yüksek puanlar Fizyoterapi ile Ağız ve Diş Sağlığı bölümlerindedir (Tablo 1). Öğrencilerinin çevre duyarlılıklarına yönelik görüşleri eğitim görmekte oldukları bölümlere göre anlamlı fark göstermiştir ($p<0.05$). Değerli' nin (9) de üniversite öğrencileri üzerine yaptığı çalışmada öğrencilerin okudukları bölümler arasında anlamlı sonuçlar elde etmişlerdir. Üniversiteye giriş puanının yüksek olan bölümlerde eğitim gören öğrencilerin çevre duyarlılıklarının da yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Araştırmada çevre dersi alan öğrencilerin %26.5 olduğu saptanmıştır. Daha önceden çevre dersi gören öğrencilerin çevre duyarlılıklarına yönelik puan ortalaması, çevre dersi görmeyen öğrencilerin çevre duyarlılıklarına yönelik puan ortalamasından daha yüksek olduğu belirlenmiştir ($p<0.05$). Yapılan başka araştırmalarda da benzer bulgular olduğu bildirilmiştir (10-11). Çevre eğitimi yaşam süresince süre gelen bir dönemdir. Örgün eğitimin yanında çocukluk zamanının bilhassa tutum ve davranışların oluşmasında önemli zaman olduğu da göz ardı edilmemelidir. Çevre eğitimi, toplumun var olan çevresini tanıma, günümüz çevre sorunlarını çözebilmesi ve önlem alma süreci bakımından bir öneme sahiptir.

Ayrıca cinsiyet, devam edilen sınıf, gelir durumunu algılama, öğrencinin aylık durumu, yaşadığı yer ve çevre derneğine üye olma ile çevre duyarlılık puan

ortalamaları arasında ilişki saptanmamıştır. Ancak, anlamlı çıkmamakla beraber erkek öğrencilerin kızlara göre çevre konusunda daha duyarlı olduğu görülmüştür. Teyfur' un (12) yaptığı çalışmada cinsiyet ile çevre duyarlılığı düzeyinde önemli bir farkın olmadığı belirtilmiştir. Öztürk (13) yaptığı çalışmada çevre duyarlılık puanları ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını bildirmiştir. Bu özellikler açısından çalışmada literatürle benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Araştırmaya katılan öğrenciler, dünyadaki en önemli çevre sorununu ilk üç sırada sırasıyla hava kirliliği, doğal kaynakların aşırı kullanımı ve plansız yerleşim/göç/küresel ısınma olarak tanımlamışlardır. Helsinki-Moskova'da yapılan bir araştırma ve ülkemizde yapılan diğer araştırmalarda üniversite öğrencileri, dünyanın en mühim çevre probleminin "doğal kaynakların aşırı ya da yanlış kullanımı" olduğunu belirtmişlerdir (14-15). Çalışma literatürle uyumludur.

Öğrencilerin, Türkiye'deki en mühim çevre problemini ise ilk sırada ormanların azalması, sonrasında sırasıyla hava kirliliği, bilinçsizlik, çarpık kentleşme ve su kirliliği olarak tanımlamışlardır. Oğuz ve ark. (16) yaptığı çalışmada da öğrenciler, en önemli sorun olarak sırasıyla hava kirliliği, su kirliliği ve atıklardan doğan kirlilik yanıtını vermişlerdir. Buna göre, öğrenciler için Türkiye'deki en mühim çevre problemleri, gözle görülebilen kirlilikten dolayı oluşan problemlerdir, denilebilir.

Hava kirliliği konusunda öğrencilerin %81.2'si, hava kirliliğine yol açmamak için toplu taşıma araçlarını "her zaman" kullandığını, ozon tabakasına zararlı maddeleri içeren tüketim mallarını kullanmamaya dikkat eder misiniz sorusuna %34.5'i "her zaman" yanıtını vermiştir. Kazazoğlu (17) üniversite öğrencilerinde yaptığı çalışmada, öğrencilerin deodorant ya da sprey satın alırken ozona zararlı gazlar içerenleri satın almadığını bildirilmiştir. Yapılan benzer başka bir çalışmada ise araştırmaya katılanlar, ozon tabakasına zarar veren, teknoloji ürünlerinin protesto edildiği toplantılar düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir (9).

Araştırmaya katılan öğrencilerin su kirliliği konusunda zararlı kimyasal maddelerin kanalizasyona karışmamasına %53.3'ü "her zaman", %23.2'si de "bazen" özen gösterdiklerini belirtmişlerdir. Evde, okulda ve toplu yaşam alanlarında su tüketimine yönelik tutumluluk mevzusunda, %65.2'sinin duyarlılık gösterdikleri saptanmıştır. Bakan ve ark. (18) yaptıkları çalışmada öğrencilerin her koşulda su kullanımına

Tablo 5. Öğrencilerin toprak kirliliği duyarlılıklarına ilişkin görüşlerinin dağılımı

Maddeler	Her zaman		Bazen		Asla	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
9. Yazı yazdığınız kâğıtların her iki yüzünü de kullanmaya özen gösterir misiniz?	244	72.6	65	19.3	27	8.0
10. Kâğıt peçete kullanımında her koşulda tutumlu musunuz?	204	60.7	92	27.4	40	11.9
11. Yetiştirilmesi için uygun koşulları dikkate alarak fidan diker misiniz?	176	52.4	80	23.8	80	23.8
12. Atıkların çöp kutusuna ulaşmasına dikkat eder misiniz?	274	81.5	39	11.6	23	6.8
13. Atıkları, yeniden değerlendirilebilmeleri için uygun geri dönüşüm kutularına atar mısınız?	194	57.7	93	27.7	49	14.6
14. Çöpleri atarken sınıflandırırım	139	41.4	104	31.0	93	27.7
15. Çevrenizdeki insanları, toprak kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarırım	135	40.2	103	30.7	98	29.2

Tablo 6. Öğrencilerin ekolojik dengeye ilişkin görüşlerinin dağılımı

Maddeler	Her zaman		Bazen		Asla	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
16. Evli olsaydınız/iseniz, ekolojik dengeyi göz önüne alarak nüfus planlamasına dikkat eder misiniz?	264	78.6	44	13.1	28	8.3
17. İnsanlık için, insanlar ve hayvanlar üzerinde her türlü deney yapılmasını uygun görüyor musunuz?	76	22.6	77	22.9	183	54.5
18. Çevrenizdeki insanları, ekolojik dengenin korunması konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız?	133	39.6	124	36.9	79	23.5

Tablo 7. Öğrencilerin çevre konusunda yapılan çalışmalara katılıp katılmadıklarına ilişkin görüşlerinin dağılımı

Maddeler	Her zaman		Bazen		Asla	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
19. Çevre konusunda yapılan seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?	56	16.7	92	27.4	188	56.0
20. Çevre konusunda çalışan gönüllü kuruluşların çalışmalarına katılıyor musunuz?	53	15.8	57	17.0	226	67.3

özen gösterdiklerini ve motor yağ, boya gibi kimyasalların kanalizasyona bulaşmasını önlemeye dikkat ettiklerini bildirmişlerdir. Öğrencilerin su tüketimi ve su kirliliği problemlerini önemsedikleri ve bunlara ilişkin daha duyarlı oldukları algılanabilir.

Öğrencilerin, %52.4'ü “her zaman” uygun koşulları dikkate alarak fidan diktiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %81.5'i atıkların çöp kutusuna ulaşmasına, %57.7'si ise atıkların tekrardan kullanılabilmesi için uygun geri dönüşüm kutularına atılması için “her zaman” dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Bakan ve ark. (18)

Tablo 8. Öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında aldıkları çevre eğitimine ilişkin görüşlerinin dağılımı

Maddeler	Her zaman		Bazen		Asla	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
21. Hava kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz?	128	38.1	91	27.1	117	34.8
22. Su kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz?	146	43.5	74	22.0	116	34.5
23. Toprak kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz?	132	39.3	77	22.9	127	37.8
24. Ekolojik denge konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz?	132	39.3	75	22.3	129	38.4

yaptığı çalışmada %71.9'u atıkların çöp kutusuna atılmasına "her zaman" özen gösterdiklerini belirtmişlerdir. Sağlık okulunda olan öğrencilerin daha duyarlı olmaları beklenen sonuçtur. Öğrencilerin %40.2'si çevremdeki insanları toprak kirliliği hakkında hassas davranmaları için "her zaman" uyardığını, öğrencilerin %30.7'si "bazen" uyardığını ifade etmiştir. Şenyurt ve ark. (10) da üniversite öğrencileri üzerine yaptığı çalışmada öğrencilerin %79,6"sının çevreyi kirleten insanları ikaz ettiğini, % 9,6"sının yetkili şahıslara bilgi verdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin, %78.6'sı ekolojik denge için nüfus planlamasına dikkat edilmesi ve %39.6'sı ekolojik dengenin korunması gerektiği konusunda her zaman duyarlılık gösterdiklerini belirtmişlerdir. Yurtseven ve ark. (15) yaptığı çalışmada da öğrenciler, ekolojik dengenin bozulmasına bağlı olarak doğal alanların azalmasını en önemli çevresel risk olarak tanımlamışlardır. Nüfus artışı ve buna bağlı plansız kentleşmenin getirdiği ekolojik dengesizlik herkesin dikkatini çeken büyük bir çevre sorunudur.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlası, daha önce çevre hakkında yapılan seminer, panel, konferans tarzı bilimsel araştırmalara iştirak etmediklerini belirtmişlerdir. Yine öğrencilerin üçte ikisinden fazlası, çevre hakkında çalışan gönüllü teşkilatların faaliyetlerine "asla" katılmadıkları görülmüştür. Çevre konusunda (hava, su, toprak ve ekolojik denge ile ilgili sorulara) bilinçlenmeniz için yeterince eğitim aldınız mı sorusuna öğrencilerin üç de biri "asla" yanıtını vermiştir. Öğrencilerin bu konuda yeterince eğitim almadıkları sonucuna varılmıştır. Yapılan benzer çalışmalarda da öğrencilerin, çevre

konusundaki bu tarz eğitimlerde ve çevre kuruluşlarının çalışmalarında zaman zaman buldukları ya da hiç katılmadıkları saptanmıştır (7,19). Bu konuda, çevreyle ilgili olan sivil toplum kuruluşlarının, öğrencilere işitsel ile görsel materyallerle yeterince tanıtımı sağlanması önemlidir.

Sonuç olarak, Yapılan araştırmaya göre üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Yaşı ilerleyen öğrencilerde, üniversiteye giriş puanı yüksek olan bölümlerde eğitim görenlerde ve çevre konusunda eğitim alanlarda çevre duyarlılık puan ortalaması artmıştır. Hava kirliliği ve ormanların azalması en çok görülen çevre sorunları olarak ifade edilmiştir.

İnsanların çevre duyarlılıklarını arttırmak ve bilinçlendirmek için eğitimler verilmeli, çevre etkinliklerine katılmaları için özendirici girişimler yapılmalıdır. Bu bağlamda sağlık bölümlerindeki öğrencilerin daha duyarlı olmaları adına öğretim planlarına çevre ile ilişkin dersler konulabilir, mevcut derslerin içeriklerinde çevresel konular ile ilgili saatler artırılabilir ve ders dışında öğrencilere düzenli olarak seminerler verilebilir.

Kaynaklar

- 5909 sayılı Çevre Kanunu, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf> (ET:15.02.2020).
- Global environmental change, World Health Organization. <http://www.who.int/globalchange/environment/en/> (ET:15.02.2020).
- Şehircilik Şurası Sonuç Bildirgesi 2017, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

- <https://webdosya.csb.gov.tr/db/sehirciliksurasi/icerikler/nihai-sonuc-bildirgesi-20180226120835.pdf>
4. Perkins-Kirkpatrick SE, Gibson PB. Changes in regional heatwave characteristics as a function of increasing global temperature. *Nature, Scientific Reports*: 2017; 7:12256.
 5. Öztürk S. Çevre Sağlığı Hemşireliği. İçinde: Erci B. Halk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 2. Baskı. Elazığ: Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri 2016; 282-293.
 6. Sürmeli H. Fen öğretiminde çevre eğitimi. İçinde: M. Ergun. Fen bilimleri öğretiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık 2017; 189-215.
 7. Çabuk B, Karacaoğlu C. Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi* 2003; 36(1-2):189-198.
 8. Pooley JA, Connor M. Enviromental education an dattitudes. *Environment and Behavior* 2000; 32(5): 711-724.
 9. Değerli MA. Üniversite öğrencilerinin çevresel risk algısı ve çevresel tutumlarının belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018.
 10. Şenyurt A, Bayık Temel A, Özkahraman Ş. Üniversite öğrencilerinin çevresel konulara duyarlılıklarının incelenmesi. *SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi* 2011; 2(1): 8-15.
 11. Erkal S, Kılıç İ, Şahin H. 'Comparison of environmental attitudes of university students determined via the new environmental paradigm scale according to the students' personal characteristic. *Eğitim Araştırmaları* 2012; 21-49.
 12. Teyfur E. Üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik görüşleri. *Iğdır University Journal of Social Sciences* 2017; (11): 73-87.
 13. Öztürk SA. Sosyal Bilimler Ön Lisans Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi. *Journal of Innovative Research in Social Studies* 2019; 2.1: 71-79.
 14. Hokka P, Palosuo H, Zhuravleva I, Parna K, Mussalo-Rauhamaa H, Lakomova N. Anxiety About Environmental Hazards Among Teenagers In Helsinki, Moscow and Tallinn, *Sci Total Environ* 1999; 234(1-3):95-107.
 15. Yurtseven E, Vehid S, Köksal S, Erdoğan MS. İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin çevresel riskler konusundaki duyarlılıkları. *Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi* 2010; 24 (3):193-199.
 16. Oğuz D, Çakıcı I, Kavas S. Yükseköğretimde öğrencilerin çevre bilinci. *Turkish Journal of Forestry* 2011; 12(1): 34-39.
 17. Kazazoglu TI. Üniversite öğrencilerinin çevre farkındalık düzeylerinin ve çevre sorunlarına yönelik davranışlarının incelenmesi. MS Thesis. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020.
 18. Bakan AB, Aktaş B, Baysal HY. University Student's Attitudes towards Enviromental Problems: Nursing Sample. *Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi* 2020; 4.1:10-19.
 19. Tamam İ, Yürekli MV, Başaran Ö, Uskun E. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalıkları ve Çevresel Tutumları. *Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi* 2017.

Evaluation of the Consultations Requested for Inpatients in Alcohol and Substance Use Disorders Treatment Center

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMATEM) Yatarak Tedavi Olan Bireylere İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi

Leyla Baysan Arabacı¹, Gül Dikeç², Dilek Ayakdaş Dağlı^{1*}, Yeliz Aktaş³

¹İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

³İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İzmir

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, bir üniversite hastanesinin AMATEM servisinde 2014-2018 yıllarında tedavi edilmiş olan bireylere istenen konsültasyonları incelemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Geriye dönük, tanımlayıcı, kesitsel olarak tasarlanan çalışma, 2014-2018 yıllarında bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniği AMATEM servisinde tedavi olmak üzere yatırılan hastalardan (N=1392) konsültasyon istenen 614 (59 kadın ve 555 erkek) hastanın dosya kayıtları incelenerek yapıldı. Çalışmada, bireylerin sosyodemografik özellikleri ve konsültasyon istemleri 12 soru ile değerlendirildi. Verilerin analizinde, sayı-yüzde dağılımları, ortalama ve standart sapma kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen bağımlı bireylerin %63.7'si alkol, %12.7'si çoklu madde bağımlısı olup, yaş ortalaması 40.87±13.85'dir. Bağımlı bireylere tıbbi sorunlar nedeniyle ortalama 1.49±0.70 kez ve %41.4'üne dahiliyeden, %22.9'una diş hekiminden, %18.1'ine dermatolojiden ve %13.6'sına nörolojiden konsültasyon istenildiği belirlendi. Araştırmaya dahil edilen olgularda, çürük diş (%22.8), ciltte döküntü (%16.0), enfeksiyon (%13.5), karaciğer fonksiyon testi (%12.2), astım-KOAH (%10.7), hipertansiyon (%7.2) ve nöropati (%6.5) en sık bildirilen konsültasyon istenme nedenleri olarak belirlendi. Konsültasyon sonrası olguların %57.0'sine en az bir ilaç reçete edildiği saptandı.

Sonuç: Madde kullanım bozukluğu olan hastalarda fiziksel ve ruhsal komorbiditenin bütüncül değerlendirilmesi ve izlenmesi sağlığın yeniden kazanılması ve sürdürülmesi adına son derece önemlidir. Hastaların dikkatle değerlendirilmesi ve ruh sağlığı ekibinin iş birliği içinde bakımının bütüncül olarak planlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: konsültasyon, madde kullanımına bağlı bozukluklar, psikiyatri hemşireliği

ABSTRACT

Introduction: This study was carried out in order to research the consultations required for the individuals treated in ASATC service of a university hospital between the years of 2014 and 2018.

Materials and Method: The study designed as retrospective, descriptive, and cross-sectional was carried out by examining the file records of 614 (59 female and 555 males) consultation-requested patients of the patients (N=1392) hospitalized for treatment in ASATC service of the psychiatry clinic of a university hospital between the years of 2014 and 2018. In the study, socio-demographic attributes and consultation requests of the individuals were evaluated by 12 questions. For data analysis, number-percentage distribution, mean and standard deviation were used.

Results: While 63.7% of the addicted individuals included in the research was alcohol addict and 12.7% of them was polysubstance addict, their age average was 40.87±13.85. It was determined that consultations were requested 1.49±0.70 times and 41.4% of the addicted individuals from internal medicine, 22.9% of them from dentistry, 18.1% of them from dermatology, and 13.6% of them from neurology because of medical problems. In the cases included in the scope of the research, decay tooth (22.8%), skin rash (16.0%), infection (13.5%), liver function test (12.2%), asthma-COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) (10.7%), hypertension (7.2%), and neuropathy (6.5%) were determined as the most frequently stated consultation request reasons. It was determined that at least one medicine was prescribed for 57.0% of the cases after consultation.

Conclusion: Holistic assessment and monitoring the physical and mental comorbidity of the patients having substance use disorder is extremely important for recuperation and maintaining the health. It is necessary that the patients should be carefully evaluated and the health care should be cooperatively and holistically planned by the mental health care team.

Key Words: consultation, substance-use disorders, psychiatric nursing

*Sorumlu Yazar: Dilek Ayakdaş Dağlı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Çiğli, İzmir

E-mail: ayd_dilek@hotmail.com, Tel: 0 (553) 348 65 65

ORCID ID: Leyla Baysan Arabacı: 0000-0002-0314-6350, Gül Dikeç: 0004-0002-7593-4014, Dilek Ayakdaş Dağlı: 0000-0001-7531-3552, Yeliz Aktaş: 0000-0002-1036-3310

Geliş Tarihi: 03.10.2019, Kabul Tarihi: 13.05.2020

Giriş

Bağımlılık, genetik ve psikososyal faktörlerin rol oynadığı kronik ve nörobiyolojik bir hastalıktır (1,2). Bağımlılık, bireyi ve içinde bulunduğu çevreyi, dolayısıyla tüm toplumu etkileyen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir sorundur (3). Ruhsal bozukluğun yanı sıra neden olduğu ailesel, mesleki ve pek çok fiziksel ve yasal sorun nedeniyle bireyin yaşam kalitesini azaltan madde kötüye kullanımı bütüncül değerlendirilmesi gereken bir durumdur (4). Madde kötüye kullanım bozukluğunda zamanla artan madde kullanımı, pek çok fiziksel sorunu da beraberinde getirmektedir. Uzun süre madde kullanımı metabolik ve kardiyovasküler hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, amnestik bozukluklar, deliryum ve organ yetmezlikleri ile sonuçlanabilir (5). Bu popülasyonda fiziksel hastalık gelişme riski yüksek olmasına karşın, bireylerin fiziksel hastalıkları genellikle ihmal edilen bir konudur. Bireyler, maddenin baskılayıcı/uyuşturucu ya da uyarıcı etkisinden dolayı vücudunda oluşan fiziksel sorunları fark edememekte veya tedaviye geç başvurabilmektedir. Buna bağlı olarak madde kullanım bozukluğu olan bireylerde bağımlılık sorununa ek olarak artrit, kronik ağrı, koroner arter hastalıkları, diyabet veya astım gibi birçok kronik hastalık gelişebilmektedir. Bazı sempatik sistemi aktive eden maddeler, kardiyovasküler hastalıklara, serabrovasküler olaylara ve serabral kanamalara sebep olurken; alkol, karaciğer fonksiyon bozukluklarına ve karaciğer yetmezliğine sebep olabilmektedir (6). Aynı zamanda alkol kullanan bireylerde immün sistemin etkilenmesine bağlı sıklıkla deri hastalıkları da görülebilmektedir. Özellikle egzema ve psöriazis en çok rastlanan dermatolojik sorunlardır (7). Uzun süre alkol tüketimlerinde ise fetal alkol sendromu, kardiyomiopati, hipertansiyon, hemorajik inme, kardiyak aritmi, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma görülebilmektedir (8). Madde kullanım bozuklukları olan bireylerin tedavi amaçlı kullandıkları psikotrop ilaçlar da zaman zaman fiziksel sağlıklarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu ilaçlara bağlı özellikle kilo alma, metabolik sendrom ve diyabet olasılığında görülen artış, hastaların kardiyovasküler problem yaşama risklerini arttırmaktadır (9–11). Ayrıca, hastaların azalan öz bakımları nedeniyle diş ve ağız sağlığı problemleri, alkol ve maddenin etkisi altındayken yaşanan korunmasız cinsel ilişkiler nedeniyle cinsel yolla bulaşan hastalık yaşama olasılıkları da daha yüksektir. Tüm bunların yanısıra, madde kullanım bozukluğu olan bireylere yönelik sağlık çalışanları arasında var olan önyargılar nedeniyle sağlık profesyonellerinin olumsuz tutumları (*hastalar tarafından ifade edilen fiziksel hastalık belirtilerinin*

yoksunluk sendromu, somatizasyon ya da manipülasyon olarak değerlendirilmesi gibi) ve hastaların kendilerini yeterince ifade edememeleri, bireylerin bakım ve tedavilerinin yürütüldüğü psikiyatri birimlerindeki ruh sağlığı personelleri tarafından fiziksel sağlıklarının ihmeline neden olabilmektedir (12). Literatürde, ruhsal bozukluğu olan hastaların, psikiyatri kliniklerinde yatmakta iken, konsültasyon amacıyla genel hastanelere yapılan başvuru nedenlerinin incelendiği bir çalışmada, enfeksiyon hastalıkları (%34), beslenme (%11), kardiyovasküler hastalıklar (%11), gastrointestinal hastalıklar (%7), solunum sistemi hastalıkları (%7), hematolojik hastalıklar (%6) ve kadın hastalıkları (%6) en sık başvuru nedeni olarak belirlenmiştir (13). Genel ruhsal bozukluklarda istenen konsültasyonların incelendiği bu çalışmaya karşın, madde kullanım bozukluğu olan bireylerde istenen konsültasyonların değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanamamıştır. Oysa alkol ve madde bağımlılığı olan bireylerin bütüncül değerlendirilmesi, hastanın hastanede kalış süresinin azaltılması, hastanın yaşam kalitesinin artırılması bakımından önemlidir. Bu bağlamda, kliniklerde yürütülen bakım ve tedavi sürecinde hastaların en fazla yanında olan hemşirelere, bağımlılığı olan bireylerdeki komorbid fiziksel hastalıkları takip etme, izleme ve bakımını yürütme konusunda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bunun için madde kullanım bozukluğu olan bireylerin fiziksel yakınmaları ve bu yakınmalarına yönelik istenen konsültasyonların haritasının çıkarılması, bu hastaların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına, yaşam kalitesinin artmasına yönelik planlanacak hemşirelik çalışmalarına ve girişimlerine ışık tutacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda, bu çalışma, bir üniversite hastanesi AMATEM servisinde 2014-2018 yılları arasında tedavi edilen madde kullanım bozukluğu olan bireylere istenen konsültasyonları incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Geriye dönük olarak planlanan tanımlayıcı tipteki kesitsel çalışma verileri, bir üniversite hastanesinin Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM)'nde Ocak 2014-Aralık 2018 tarihleri arasındaki beş yıllık süreçte yatarak takip edilen bağımlı hastalardan (N=1392) konsültasyon istemi olan 614 hastadan elde edildi. Hastalara ait veriler, hastane otomasyon sistemindeki dosya kayıtları, araştırmacılar tarafından hazırlanan "*Bilgi Formu*" doğrultusunda geriye dönük incelenerek toplandı. *Bilgi Formu*, madde kullanım bozukluğu olan bireylerin sosyodemografik özellikleri (*yaş, cinsiyet, medeni durum, sosyal güvence, yaşadığı yer*), tanısı, hastaneye yatış sayısı, yatış nedeni, yatış süresi, konsültasyon istenme

nedeni, konsültasyon sayısı ve istenen birim ile konsültasyonda order edilen ilaçlara ait bilgileri belirlemeye yönelik 12 sorudan oluşmaktadır. Elde edilen veriler, SPSS 22.00 paket programı ile analiz edildi. Verilerin değerlendirilmesinde sıklık, yüzdelik, ortalama, standart sapma kullanıldı.

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmanın yürütülebilmesi için, bir üniversite hastanesinin Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan 14.11.2018 tarih ve 392 sayılı Karar No'su ile etik onay ve araştırmanın yapıldığı hastane yönetiminden yazılı izin alındı.

Bulgular

Araştırmaya dahil edilen madde kullanım bozukluğu olan bireylerin %90,4'ü erkek ve yaş ortalaması 41.01 ± 13.61 'dir (*min:17-max:71*). %77,5'i büyükşehirde yaşayan madde kullanım bozukluğu olan bireylerin %39,3 evli olup, geri kalanı bekar ya da boşanmıştır. Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin %88,4'ünün sosyal güvencesi bulunmaktadır (Tablo 1).

2014-2018 yılları arasındaki beş yıllık süreçte yatarak tedavi 1392 madde kullanım bozukluğu olan bireylerin %44,1'ine (n=614) konsültasyon istenmiş olup, bunların %24,1'ine 2017 yılında konsültasyon istendiği saptanmıştır. Konsültasyon istenen bireylerin %63,7'sinin alkol, %23,6'sının alkol dışı tekli madde ve %12,7'sinin çoklu madde kullanım bozukluğu olduğu belirlendi. Bağımlı bireylerin %68,1'inin ilk kez, %17,3'ünün ikinci kez, %8' inin üçüncü kez ve %6,6'sının da dördüncü ya da daha fazla kez yatış yaptığı ve hastaneye yatış sayısı ortancası 1 olarak bulundu. Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin yatış süreleri incelendiğinde %32,9'nun 22-34 gün ve %28,3'ünün 8-21 gün tedavi olduğu saptandı (Tablo 2).

Araştırmaya dahil olan olgulara, %60,9'una en az bir kez olmak üzere, tıbbi sorunlar nedeniyle ortalama $1,49 \pm 0,7$ kez konsültasyon istendiği ve konsültasyon istenme ortancasının 1 olduğu belirlendi. Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin %41,4'üne dahiliye, %22,9'una dış hekimi, %18,1'ine dermatoloji, %13,6'sına nöroloji, %11,6'sına göğüs hastalıkları, %9,1'ine göz konsültasyonu istenildiği saptandı. Araştırmaya dahil edilen olgularda, çürük diş (%22,8), ciltte döküntü (%16), enfeksiyon (%13,5), karaciğer fonksiyon bozukluğu (%12,2), astım-KOAH (%10,7), hipertansiyon (%7,2) ve nöropati (%6,5) en sık bildirilen konsültasyon istenme nedenleri olarak saptandı. Konsültasyon sonrası olguların %57'sine en az bir ilaç reçete edildiği ve en sık olarak sırasıyla antibiyotik (%12,4), nebul (%7,7), antifungal (%6),

antihipertansif (%5,5) ve antihistaminik (%4,1) grubu ilaç reçete edildiği belirlendi (Tablo 3).

Tartışma

Madde bağımlılığı pek çok ruhsal, psikososyal, yasal ve fiziksel problemlerin eşlik ettiği karmaşık bir sorun olup, bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir (Dankı ve ark. 2005, (14). Literatürde belirtildiği ve çalışma bulgularında da görüldüğü üzere yıllar ilerledikçe de bağımlılık yaygınlığı artış göstermekte ve bu nedenle tedavi edici sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık profesyonelleri bu bireylerle daha sık karşılaşmakta ve bu bireylerin bakım ve tedavilerinde daha fazla rol ve sorumluluk almaktadır. Bu bağlamda, alkol ve madde bağımlılığı birimlerinde çalışan hemşireler, madde kötüye kullanımı olan bireylerin bakımında, yaşam kalitesini yükseltmede ve bireyi bütüncül değerlendirmede aktif rol almalıdır (4). Özellikle bu bireylerin sıklıkla ihmal edilen bir yönü olan fiziksel sorunlarına yönelik detaylı veri toplanmalı ve yürütülen bakım planlarında bu sorunlara yer verilmelidir. Bu doğrultuda bir üniversite hastanesinde madde kullanım bozukluğu nedeniyle yatarak tedavi edilen bireylere istenen konsültasyonların değerlendirildiği bu çalışmada, çalışmaya dahil edilen bireylerin büyük çoğunluğunun erkek, bekar ya da boşanmış ve büyük şehirde yaşadıkları belirlendi. Avrupa Bağımlılık Raporunda (2018) Avrupa Birliği ülkelerinde 15-64 yaş aralığındaki kişilerin dörtte birinden fazlasının yaşamlarının bir döneminde herhangi bir yasa dışı maddeyi denediği, 15-34 yaş aralığındaki erkeklerin kadınların iki katı olmak üzere 18,9 milyon genç yetişkinin madde kullandığı tahmin edilmektedir (15). Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 2014 verilerine göre, ülkemizde madde kullanım bozuklukları oranı %2,7 olup, madde kullanımının en yoğun olduğu grubun bekar, erkek ve 15-34 yaş arası genç yetişkinler olduğu belirtilmektedir (16). Madde kullanımını özellikle kentlerde, maddeye ulaşımın ve temininin kolay olması ve nispeten daha ucuz olması nedeniyle, kırsala göre daha sık karşımıza çıkmakta ve özellikle sosyal desteği yeterli olmayan bireylerde, bekar ya da boşanmışlarda daha yüksek olabilmektedir. Bu çalışmada hastaneye yatan konsültasyon istenen bireylerin büyük çoğunluğunun erkek, bekar ya da boşanmış olması ve büyükşehirde yaşaması literatürle benzerlik göstermektedir. Ancak, bu çalışmaya dahil olan bireylerin çoğunluğunun yaş aralığının literatürden farklı olduğu görülmektedir. Literatürde madde kullanımının 15-34 yaşları arasında yüksek olduğu, bu çalışmada ise çoğunluğun sırasıyla 47-56, 27-36 ve 37-46 yaşları arasında olduğu belirlendi. Bu çalışmadaki bireylerin çoğunluğunun

Tablo 1. Bağımlı bireylerin sosyodemografik özellikleri

Sosyodemografik Özellikler	Sayı	%
<u>Yaş ort.</u>		
17-26 yaş	116	18.9
27-36 yaş	133	21.7
37-46 yaş	133	21.7
47-56 yaş	139	22.6
57 ve ↑ yaş	93	15.1
<u>Cinsiyet</u>		
Kadın	59	9.6
Erkek	555	90.4
<u>Medeni Durum</u>		
Bekar	207	33.7
Evli	241	39.3
Boşanmış	166	27.0
<u>Yaşadığı Yer</u>		
Köy	4	0.7
İlçe	99	16.1
Şehir	35	5.7
Büyükşehir	476	77.5
<u>Sosyal Güvence</u>		
Var	543	88.4
Yok	71	11.6
TOPLAM	614	100.0

literatürden farklı olarak 47-56 yaş aralığında daha ileri bir yaş diliminde olması, uzun süre madde kullanımı sonrası ve/veya yaş almaya bağlı vücutta birtakım fizyolojik sorunların oluşması nedeniyle bu yaş diliminde daha sık konsültasyon isteminin yapılmış olduğu şeklinde açıklanabilir. Bu sonuç doğrultusunda, madde kullanım bozukluğu olan ileri yaştaki bireylerin fiziksel hastalıklar konusunda daha riskli olduğu söylenebilir.

Madde kullanım bozukluğu olan hastalarda, ortalama yaşam ömrünün kullanılan maddenin neden olduğu fiziksel hastalıklar nedeniyle 20-25 yıl kısaldığı belirtilmektedir (17). Fiziksel hastalıklar ve ruhsal hastalıkların eşlik ettiği bireylerde yaşam kalitesinin ve işlevselliğin azalması, hatta ölüm oranlarının artışı dikkat çekicidir (18). Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin de aralarında bulunduğu ruhsal hastalığı olan bireyler, fiziksel hastalık gelişimi için daha dezavantajlı olmalarına karşın, dahili ve cerrahi birimlerin hizmetlerinden daha az yararlanmaktadır. Özellikle elli yaş üstü madde kullanan hastalar, bu hizmetlerden en az yararlanan bireyler arasındadır (18). Bu çalışmaya dahil edilen, konsültasyon istenen hastaların tanıları incelendiğinde, yarısından fazlasının alkol, diğerlerinin tekli ya da çoklu madde kullandıkları ve yine örneklemin yarısından fazlasının ilk kez

yatarak tedavi aldıkları belirlendi. Başka bir ifadeyle, çalışmaya dahil edilenlerin daha ziyade tek tip madde kullanımı olduğu ve tekrarlı yatış öyküsüne sahip olmadıkları görülmektedir. Uzun süreli alkol kullanımının özellikle sindirim, solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarına neden olduğu, kanser için risk faktörü oluşturduğu; ağır alkol kullanımının (*günde 5 içki ve daha fazla*), hafif düzeyde alkol kullanımına göre daha çok fiziksel problemlere neden olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle, literatürde, alkol kullanım bozukluğu olan hastaların tedavi süreçlerinde pek çok tıbbi durumun birlikte değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır (19). Alkolün yanı sıra herhangi bir psikoaktif madde kullanımı fiziksel ve ruhsal komorbiteyi arttıran bir durum olup, özellikle ruh sağlığı çalışanlarının da zorlandıkları bir sağlık sorunudur (19). Yeni Zelanda'da Meier ve ark. (2016) yaptıkları çalışmada, sigara ve esrar kullanan bireyler 20 yıllık süreyle boylamsal olarak izlenmiş ve 18-38 yaşlarında değerlendirilmişlerdir. Esrarı uzun süre kullanan hastalarda diş eti hastalıkları, kötü akciğer kapasitesi anlamlı düzeyde artış gösterirken, sigara kullanan bireylerde akciğer fonksiyonlarında bozulma, sistemik enfeksiyonlarda ve metabolik hastalıklarda artış olduğu saptanmıştır (20). Özetle, yapılan çalışma sonuçları bütüncül değerlendirildiğinde, uzun süreli

Tablo 2. Bireylerin bağımlılık ile ilgili özellikleri

Bağımlılık Özellikleri	Sayı	%
Yatış yapılan yıl		
2014	79	12.9
2015	113	18.4
2016	136	22.1
2017	148	24.1
2018	138	22.5
Bağımlı Olduğu Madde		
Alkol	391	63.7
Esrar	21	3.4
Opiyat	29	4.7
Sentetik	54	8.8
Kokain	21	3.4
Uyancı	5	0.8
Ucucu	5	0.8
Lyrica	10	1.6
Çoklu madde kullanımı	78	12.7
Yatış sayısı		
Bir kez	418	68.1
İki kez	106	17.3
Üç kez	49	8.0
Dört ve ↑kez	41	6.6
Ortanca = 1		
Yatış süresi		
0-7 gün	52	8.5
8-21 gün	174	28.3
22-34 gün	202	32.9
35 ve daha fazla gün	186	30.3
TOPLAM	614	100.0

alkol-madde kullanımı olan bireylerin, ruhsal sorunların yanısıra fiziksel sorunlar da yaşadığı, ancak bunların sıklıkla gözden kaçtığı ve fiziksel sağlık hizmetlerinden daha az yararlandıkları söylenebilir. Bundan dolayı alkol-madde kullanım bozukluğu olan bireylere istenen konsültasyonların ortaya konması, bütüncül bir tedavi-bakım hizmeti sunma ve tedavi-bakımın sürekliliği açısından bu hastalara yönelik izlenecek yol haritasını belirlemede yol gösterici olacaktır.

Araştırmaya dahil edilen olgulara, sırasıyla dahiliye, diş hekimi, dermatoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları ve göz konsültasyonu istenildiği; konsültasyon istenme nedenleri incelendiğinde, çürük diş, ciltte döküntü, enfeksiyon, karaciğer fonksiyon bozukluğu, astım-KOAH, hipertansiyon ve nöropati olduğu belirlendi. Araştırma bulgularından farklı olarak literatürde hastaların kullandıkları maddelere bağlı kardiyovasküler riskler, hipertansiyon, aritmi gibi kardiyak problemlerin de azımsanmayacak düzeyde

olduğu, özellikle stimulan kullanan hastaların ani kalp krizi ve koroner arter hastalıkları nedeniyle daha riskli grupta yer aldıkları ve kardiyovasküler hastalıklara bağlı yaşamlarını kaybettikleri ifade edilmektedir (17). Bu nedenle, madde kullanım bozukluğu olan hastaların bakımlarını yürüten sağlık çalışanları tarafından, hastanın kullandığı madde türüne göre olası fiziksel hastalık risk faktörleri kapsamlı olarak değerlendirilmelidir. Bu çalışmada, madde kullanım bozukluğu olan bireylere daha sıklıkla yaşadıkları dahili sorunlar ve diş problemleri nedeniyle konsültasyon istendiği saptandı. Hastaların kötü öz bakım alışkanlıkları, beslenme yetersizlikleri ve genel hastaneleri daha az kullanmaları gibi nedenlerle dahili sorunlara daha yatkın oldukları; ayrıca ağız hijyenlerine yeterince dikkat etmemeleri ve ağız yolu ile alınan maddelere (*alkol, tütün vb.*) bağlı oral mukoz membranda oluşan değişim nedeniyle diş ve diş eti hastalıklarının daha sık görüldüğü ve bunlardan dolayı en sık dahiliye ve diş hekimi konsültasyonu istenmiş

Tablo 3. Bağımlı bireylerin konsültasyon özellikleri

Bağımlılık Özellikleri	Sayı	%
<i>Konsültasyon sayısı</i>		
Bir kez	374	60.9
İki kez	190	30.9
Üç ve ↑ kez	50	8.2
<u>Ortanca = 1</u>		
<i>Konsültasyon istenen birim*</i>		
Dahiliye	254	41.4
Diş Hekimliği	141	22.9
Dermatoloji	111	18.1
Nöroloji	82	13.6
Göğüs Hastalıkları	71	11.6
Göz	56	9.1
FTR	46	7.5
KBB	40	6.5
Gastroentoroloji	33	5.4
Üroloji	28	4.6
Kadın Doğum	11	1.8
Genel cerrahi	8	1,3
Beyin cerrahi	6	0.9
Nefroloji	5	0.8
Hemotoloji	2	0,3
<i>Konsültasyonda konan tanı*</i>		
Çürük diş	140	22.8
Ciltte döküntü	98	16.0
Enfeksiyon	83	13.5
Karaciğer fonk. boz.	75	12.2
Astım-KOAH	66	10.7
Hipertansiyon	44	7.2
Nöropati	40	6.5
Bulanık görme	35	5.7
Düşme ağrısı	26	4.2
Diyabet	26	4.2
Potosemi	22	3.6
Tiroid fonk. boz.	22	3.6
Bel fitiği	20	3.2
Epilepsi	18	2.9
Alkol hepatiti	15	2.4
Nutrisyon	14	2.3
Bulaşıcı hastalık	10	1.6
Böbrek taşı	9	1.5
Kulak-ışitme şikayeti	8	1.4
Prostat	6	0.9
Ritm bozukluğu	3	0.5
GİS rahatsızlık	2	0.3
Gebelik	2	0.3

Konsültasyonda order edilen ilaç

<u>İlaç order edilmeyen</u>	264	43.0
Antibiyotik	76	12.4
Nebül	47	7.7
Antifungal	37	6.0
Antihipertansif	34	5.5
Antihistaminik	25	4.1
Antidiabetik	24	3.9
Vitamin-mineral	24	3.9
Antilipidemik	22	3.6
Analjezik	18	2.9
Antikonvülzif (Antiepileptik)	15	2.4
Tiroid preparatı	15	2.4
Göz damlası	9	1.5
Antikoagülan	4	0.7
TOPLAM	614	100.0

*Birden çok yanıt verilmiştir

olabileceği düşünülmektedir. D'Amore ve arkadaşlarının (2011) yaptıkları araştırmada, madde kullanan bireylerin ağız sağlığı değerlendirilmiş ve tüm madde türlerini kullanan bireylerin ağız sağlığının kötü olduğu, özellikle opioid kullanan bireylerin, izlenen bir yıllık sürede gruplar arasında daha kötü olduğu belirlenmiştir (21). Bu bulgular, psikiyatri birimlerinde çalışan sağlık profesyonellerinin alkol-madde kullanımı olan bireylerin bakımında sıklıkla göz ardı edilen ağız hijyenini sağlamalarının gerekliliğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Dermatolojik hastalıkların %25-30'unda bir ruhsal belirti ya da hastalık olduğu bildirilmektedir (22). Ruhsal hastalıklar içinde anksiyete ve depresyonun yanı sıra alkol kullanım bozuklukları olan hastalarda sıklıkla dermatolojik sorunlar görülmektedir. Alkolün bağışıklık sistemini baskılaması ya da anormal damar oluşumu, malnutrisyona bağlı çinko eksikliği nedeniyle cilt lezyonları, tırnak değişiklikleri ve ağız içi lezyonları bu hastalarda sık görülen cilt problemleridir. Genel olarak enflamatuvar dermatoz, eritrodermi, urtiker, porfiria kutanea tarda, ciltte kızarma, psoriasis, pruritus, seboreik dermatit ve rosacea gibi hastalıkların alkol kullanımı ile arttığı bildirilmektedir (23). Bu çalışmada da sık konsültasyon istem nedenleri arasında ciltte döküntü olduğu belirlendi ve hastaların yaşadıkları dermatolojik sorunların literatürle benzer olduğu gözlemlendi. Alkol kullanan hastalarda bir diğer sık görülen fiziksel sorun, bu çalışmada da konsültasyon istem nedenleri arasında saptanan karaciğer fonksiyon bozukluğudur (24). Alaja ve ark. (1998) tarafından yapılan çalışmada, madde kullanım bozuklukları olan hastalara istenen konsültasyonlar izlenmiş ve hastalara en sık konsültasyon isteme nedeninin alkol ve madde intoksikasyonu, daha sonra

sırasıyla erkek hastalarda sindirim sistemi hastalıkları, kadın hastalarda yaralanmalar olduğu belirlenmiştir (19). Büyük bir kısmını erkek ve alkol bağımlısı olan bireylerin oluşturduğu bu çalışmada da,, daha sıklıkla karaciğer fonksiyon bozukluğu tanısı ile konsültasyon istenmesi literatür ile paralellik göstermektedir. Yine literatürde enfeksiyon bu hasta popülasyonunda sık görülen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Enfeksiyonlar, HIV ve Hepatit C gibi kan ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar (18) olabileceği gibi, daha küçük ve sistemleri etkileyen enfeksiyonlar da olabilmektedir. Enfeksiyon gelişiminde, yine madde kötüye kullanım bozukluğu olan hastaların olumsuz ve hijyenik olmayan yaşam koşulları, kötü öz bakım alışkanlıkları ve beslenme yetersizliğine bağlı enfeksiyonlara daha açık hale gelmeleri neden olarak gösterilebilir. Nitekim, bu çalışmada da konsültasyon istemi sonrasında olguların yarısından fazlasına ilk reçete edilen ilaç grubunun antibiyotikler olduğu görülmektedir.

Konsültasyon sonrası, olgulara ilk sırada antibiyotik ardından nebül, antifungal, antihipertansif ve antihistaminik grubu ilaçların reçete edildiği belirlendi. Stoutenber ve ark. (2017) yaptıkları çalışmada stimulan kullanan hastaların beden kitle indeksleri ve bel çevrelerinin yüksek olduğu, kardiyorespiratuvar değerlerinin ise daha düşük olduğu bildirilmiştir (17). Benzer şekilde Alaja ve ark. (1998)'nin yaptıkları çalışmada ise örneklemin %18'ine solunum sistemi hastalıkları nedeniyle konsültasyon istenmiştir (19). Madde kullanım bozukluğu olan hastalarda, eşlik eden tütün kötüye kullanım bozukluğu ya da inhale edilen maddelerin kullanımı ya da artmasına bağlı beden kitle indeksindeki değişim nedeniyle kardiyopulmoner riskler artmakta ve bu da hastaların solunum

fonksiyonlarını ve kapasitelerini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada da en sık reçete edilen ilaç gruplarından birinin nebül ilaçlar olması literatürdeki bu bilgiyi destekler niteliktedir. Diğer reçete edilen ilaç grupları incelendiğinde, antihipertansiflerin artan kardiyovasküler risk faktörleri nedeniyle, antihistaminik ve antifungal ilaçların ise hastaların yaşadıkları dermatolojik problemler nedeniyle verildiği söylenebilir.

Çalışmanın Sınırlılıkları: Bu çalışmadan elde edilen veriler, çalışmanın yapıldığı merkezin hastaları ile sınırlıdır. Verilerin tek merkezden ve hastane kayıtlarından elde edilmesi çalışmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır. Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan hastaların kesitsel ya da prospektif fiziksel durumlarının değerlendirildiği çalışmalara gereksinim vardır.

Sonuç olarak, Madde kullanım bozuklukları olan bireylerde ruhsal komorbite incelendiğinde, sıklıkla kişilik bozuklukları, depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozuklukları karşımıza çıkmaktadır. Bağımlılığa ruhsal komorbitenin yanında fiziksel problemler ve hastalıklar da eşlik edebilmektedir. Böylece, bağımlılıkta, madde kullanımı, ruhsal ve fiziksel bozukluklardan oluşan geniş ve karmaşık bir üçgen yapı ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte hastanın dikkatle değerlendirilmesi ve tedavi ekibi ile iş birliği içinde bakımının bütüncül olarak planlanması gerekmektedir. Alkol ve madde bağımlılığı merkezlerinde çalışan hemşireler, hastalarla en fazla zaman geçiren ve temasta olan ruh sağlığı profesyonelleri olduğundan bu bütüncül bakımın sağlanmasında önemli bir konumda yer almaktadır. Ayrıca hastaların iyileşme motivasyonlarının artırılması ve tedaviye uyum sürekliliğinin sağlanmasında yasal ve mesleki sorumlulukları bulunmaktadır. Hemşireler, mevcut ruhsal ve fiziksel problemlerin tanımlanması ve bunların takibi, hastaların maddenin olumsuz sonuçlarını görmesine ve maddeyi bırakmaya yönelik hazır oluşlarını sağlamak amacıyla hemşirelik girişimlerini planlayabilir ve uygulayabilir. Bu nedenle, bu gruptaki hastalarda fiziksel ve ruhsal komorbitenin bütüncül değerlendirilmesi ve izlenmesi sağlığın yeniden kazanılması ve sürdürülmesi adına son derece önemlidir.

Kaynaklar

1. Ugurlu T, Sengul C, Sengul C. Psychopharmacology of Addiction. Psikiyatr Guncel Yaklasimlar - Curr Approaches Psychiatry 2012; 4(1): 37.
2. Öztürk YE, Kıriloğlu M, Kıracı R. Alkol ve Madde Bağımlılığında Risk Faktörleri. Sos Bilim

- Mesl Yüksekokulu Derg 2015; 18(2): 98-118.
3. Ayşar G, Koç F, Aslan G. Madde Bağımlısı Hastalarda Sosyal Destek ve Benlik Saygısı. ACU Sağlık Bilim Derg 2016; 1(1): 44-49.
4. Ası Karakaş S, Ersögütçü F. Madde Bağımlılığı ve Hemşirelik. Sağlık Bilim ve Meslekleri Derg 2016; 3(2): 133.
5. Van Amsterdam J, Pennings E, Brunt T, Van Den Brink W. Physical harm due to chronic substance use. Regul Toxicol Pharmacol 2013; 66(1): 83-87.
6. Scott K, Limm C, Al-Hamzawi A, Alonso J, Bruffaerts R, Almeida M, et al. Association of Mental Disorders With Subsequent Chronic Physical Conditions. JAMA Psychiatry 2016; 73(2): 150-158.
7. Arı S, Altunay İK, Mercan S. Relationship between consumption and skin disorders. A cross sectional and controlled study. SiSli Etfal Hastan Tıp Bul / Med Bull Sisli Hosp 2013; (4): 204-208.
8. Gupta V, Gill KD. Influence of ethanol on lead distribution and biochemical changes in rats exposed to lead. Alcohol 2000; 20(1): 9-17.
9. Güveli H, İlnem C, Yener F, Karamustafal N, İpekçioğlu D, Abanoz Z. Antipsikotik Kullanan Şizofreni Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı ve İlişkili Etmenleri. Yeni Sempozyum 2011; 49(2): 67-76.
10. Dikeç G, Arabacı LB, Uzunoglu GB, Mizrak SD. An Investigation of Cardiovascular Risks in a Group of Children and Adolescents Who Use Atypical Antipsychotics. Issues Ment Health Nurs 2017; 38(10): 872-880.
11. Güleç-Öyekçin D. Bir grup şizofreni ve şizoaffektif bozukluk hastasında metabolik sendrom sıklığı. Anatol J Psychiatry 2009; 10: 26-33.
12. Karşıdağ Ç, Aksoy UM, Alpay N, Uysal A. Yataklı Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanılar. Klin Psikiyatr 2013; 16: 47-52.
13. Leung M, Xiong G, Leamon M, McCarron R, Hales R. Generalmedical hospital admissions from a public inpatient psychiatric health facility: A review of medical complications over 30 months. Psychosomatics 2010; 51: 498-502.
14. Dişsiz M. Alcohol Dependence and The Quality Of Life. J Acad Res Nurs 2015; 1(2): 915.
15. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi. Avrupa Uyuşturucu Raporu. Lüksemburg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Bürosu; 2018.
16. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. Türkiye Uyuşturucu Raporu 2014; 43-46.
17. Stoutenberg M, Rethorst C, Vidot D, Greer T, Trivedi M. Cardiorespiratory fitness and body composition of stimulant users: A baseline analysis of the STRIDE cohort. J Subst Abuse Treat 2017; 78: 74-79.

18. Mitchell AJ, Malone D, Doebbeling CC. Quality of medical care for people with and without comorbid mental illness and substance misuse: Systematic review of comparative studies. *Br J Psychiatry* 2009; 194(6): 491-499.
19. Alaja R, Seppa K, Sillanaukee P, Tienari P, Huyse FJ, Herzog T, et al. Physical and Mental Comorbidity of Substance Use Disorders in Psychiatric Consultations. *Alcohol Clin Exp Res* 1998; 22(8): 1820-1824.
20. Meier H, Caspi A, Cerda M, Robert C, Harrington H, Houts R, et al. Persistent Cannabis versus Tobacco Users. *JAMA Psychiatry* 2016; 73(7): 731-740.
21. D'Amore MM, Cheng DM, Kressin NR, Jones J, Samet JH, Winter M, et al. Oral health of substance-dependent individuals: Impact of specific substances. *J Subst Abus Treat* 2011; 41(2): 179-185.
22. Sesliokuyucu C, Şahpolat M, Ari M. The Relationship Between Depression, Anxiety, Childhood Trauma, Quality of Life and Sociodemographic Feature In Patients With Psoriasis. *J Mood Disord* 2017; 7(1): 28-40.
23. Mercan S. Other Psychiatric Problems, Can be Seen in Dermatological Diseases. *Turkderm* 2010; 44(suppl 1): 36-40.
24. Stickel F, Moreno C, Hampe J, Morgan MY. The genetics of alcohol dependence and alcohol-related liver disease. *J Hepatol* 2017; 66(1): 195-211.

Anevrizmatik Arteriyovenöz Fistüllerde Ömrü Uzatmak; Anevrizmorafi veya Plikasyon

Prolonging Life in Aneurysmatic Arteriovenous Fistulas; Aneurysmorrhaphy or Plication

Cengiz Güven^{1*}, Fatih Üçkardeş²

¹Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

²Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız arteriyovenöz fistül (AVF) ile rutin hemodiyalize giren ve kullandıkları AVF'de anevrizma gelişen hastalara cerrahi tedavi yaklaşımlarımızı paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız retrospektif olarak tasarlandı. Mayıs 2013- Kasım 2018 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde kronik böbrek yetmezliğindeki hastalarda, opere edilen AVF anevrizmaları incelendi. Veriler dijital ortamda hastane otomasyon sistemi üzerinden dosya taraması şeklinde toplandı. 4mm ve üzerinde anevrizmatik AVF'ü olan hastalar seçildi. Anevrizmorafi ve plikasyon ile revizyon yapılan hastalar çalışmaya dâhil edilirken, ligasyon ile AVF iptali yapılan hastalar çalışma dışında tutuldu. Hastalar vasküler erişim bölgesi, cerrahi teknik ve işlevsellik bakımından tarandı.

Bulgular: Toplam 347 hastaya açılan 409 AVF'den anevrizma gelişen 37 hastaya (16 erkek ve 21 kadın; yaş ortalaması: 54.24 ±19.26 yıl) revizyon yapıldığı tespit edildi. Hastaların 12'sinde radiosefalik (RC) AVF, 2'sinde bazilik ven yüzeyleştirilmesi (BVY) ile AVF, 23'ünde brakiosefalik (BC) AVF olduğu anlaşıldı. Anevrizma gelişen hastaların 25'i (%67,6) proksimal, 12'si (% 32.4) ise distal (ön kol) AVF'lerde olduğu görüldü. 27 hastaya anevrizmorafi, 7 hastaya plikasyon yapıldığı ve anevrizmorafi yapılan hastalardan 3'üne rüptür nedeniyle acil şartlarda müdahale edildiği tespit edildi.

Sonuç: Anevrizmorafi ve plikasyon, vasküler erişime zaten sınırlı olan anevrizmalı hastalarda, hasarlı AVF' ün yeniden kullanımı için etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz fistül, hemodiyaliz, anevrizma, anevrizmorafi, plikasyon

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to share our surgical treatment approaches to patients who underwent arteriovenous fistula (AVF) and routine hemodialysis and developed aneurysm of AVF.

Materials and Methods: This study was designed retrospectively. Between May 2013 and November 2018, AVF aneurysms operated in patients with chronic renal insufficiency at Adıyaman University Medical Faculty Cardiovascular Surgery Clinic were evaluated. The data were collected in the form of file scanning through the hospital automation system in digital environment. Patients with aneurysmatic AVF of 4mm or more were selected. The patients who underwent revision were included in the study, while the patients who had AVF cancellation by ligation were excluded. Patients were screened in terms of vascular access site, surgical technique and functionality.

Results: Out of 409 AVF aneurysm which was opened to a total of 347 patients, It was determined that 37 patients (16 males and 21 females; age average: 54.24 ± 19.26 years) who developed aneurysm had undergone revision. It was understood that radiosefalik (RC) AVF was observed in 12 patients, that basilic ven outcrop were seen in 2 patients (BVY) and AVF, and that brakiosefalik (BC) AVF was seen in 23 patients. It was determined that aneurysmorrhaphy had been performed in 27 patients, plication was performed in 7 patients and 3 of the patients who underwent aneurysmorrhaphy were treated in emergency conditions due to rupture.

Discussion and Conclusion: Aneurysmorrhaphy and plication is an effective way of treatment for the re-use of the damaged AVF in patients with aneurysm who have already limitations to the vascular access.

Key Words: Arteriovenous fistula, hemodialysis, aneurysm, aneurysmorrhaphy, plication

*Sorumlu Yazar: Cengiz Güven, Adıyaman Üniversitesi Tıp fakültesi KVC AD. Klinik Sekreterliği, Adıyaman

E-mail: guvencengz@yahoo.com, Tel: 0 (505) 454 04 73, Fax: 0 (416) 214 12 94

ORCID ID: Cengiz Güven: 0000-0001-9693-434X, Fatih Üçkardeş: 0000-0003-0677-7606

Geliş Tarihi: 29.09.2019, Kabul Tarihi: 17.01.2020

Giriş

Son dönem böbrek yetmezliğindeki; özellikle transplantasyon şansı olmayan hastalarda yaşam etkili bir hemodiyalize bağımlıdır (1). Bu amaçla açılan AVF'lerde kullanım sürecinde çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Bu komplikasyonlar hemodiyaliz hastalarında en önemli mortalite nedenidir. Bunlardan en önemlisi rüptür durumunda fatal kanamalara sebep olabilen anevrizmalardır (2).

Anevrizma insidansı literatür taramasında, muhtemelen fistülün kullanım süresiyle de ilişkili olarak %5'ten %60'a kadar değişkenlik göstermektedir (3,4). Aynı bölgeye yapılan tekrarlı girişimlere bağlı olarak, damar duvarının zayıflaması veya proksimal darlık AVF lümeninde artan basınç etkisiyle anevrizma oluşumunu tetikleyebilir. Tedavi edilmediği zaman tromboz, enfeksiyon veya rüptüre neden olabilir (5).

Bu çalışmadaki amacımız hastanemiz hemodiyaliz ünitesinde rutin olarak diyalize giren ve kliniğimizde açılan 409 AVF'den, anevrizma nedeniyle opere edilen 34 hasta ile operasyon yapılmadan takip edilen 3 hastanın sonuçlarını literatür eşliğinde paylaşmaktır.

Materyal ve Metod

Bu çalışma retrospektif vaka kontrol çalışması olarak tasarlandı. Çalışmaya etik kurul onayı alındıktan sonra başlandı. Mayıs 2013-Kasım 2018 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde 347 hastaya açılan toplam 409 AVF'den anevrizma gelişen 37 hasta çalışmaya dâhil edildi. Anevrizma gelişmeyen hastalar çalışma dışında tutuldu. Veriler hastane otomasyon sistemi üzerinden dosya taraması şeklinde toplandı. Çalışmaya dâhil edilen hastalar 5 yıllık takip sürecinde 4 cm üzerinde anevrizma nedeniyle opere edilen veya asemptomatik ve başka vasküler erişim şansı olmaması nedeniyle takibe alınan hastalardan oluşuyordu. Yeniden müdahale edilen hastalar; ya rüptür nedeniyle acil servise başvuran, ya da rüptür riski yüksek hastalardan oluşuyordu.

İstatistik Analiz: İstatistiksel analizler, SPSS 20.0 programı ve grafikler ise, Graphpad 8.0 versiyonunda yapıldı. Kantitatif değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu tek örnek Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi. İki bağımsız grubun karşılaştırmasında Bağımsız iki örnek t testi, normal dağılım göstermeyen verilerde ise Mann Whitney U testi kullanıldı. Onarım öncesi

ve sonrası AVF Debisi (ml/dk) değişimleri için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren verilerin sonuçları ortalama \pm SD olarak normal dağılım göstermeyen veriler ise medyan (min-maks) olarak verildi. Kategorik verilerin analizinde Ki-Kare homojenlik testi kullanıldı. Sonuçlar frekans ve yüzde olarak verildi. Anlamlılık seviyesi en az $p < 0.05$ olarak kabul edildi.

Operatif Teknik: Uygun boyama ve örtünmeyi takiben ilgili kol supin pozisyonunda ameliyat masasına alındı. Operasyon; geniş anevrizmatik kesesi olan hastalar rejional anestezi ile (bupivakain+%2 lidokain), daha lokal ve yüksek doz anestezi ihtiyacı olmayacak hastalar ise lokal anestezi (%2 lidokain+midazolam) eşliğinde yapıldı. Anevrizma üzerindeki cilt longitudinal kesi ile açıldı. Hasta heparinize edildi. AVF'e olan akım, arterin askıya alınması ile kontrol altına alındı. Tüm anevrizmatik segment ince disseksiyonlarla serbestleştirildi. Kese longitudinal kesi ile açılarak intimal trombüsler ve plaklar dissektörle temizlendi. Fazla doku rezeke edilerek anevrizmatik ven daraltıldı. Proksimal ve distale uygun ölçülerdeki fogarty katateri ile embolektomi yapılarak damar içi tümüyle temizlendi ve heparinize mayi ile yıkandı. Daha sonra kese lümeni anevrizmatik olmayan ven çapına uygun olacak şekilde 6/0 prolene ile devamlı dikiş tekniği ile dikildi. Geniş olan cilt rezeke edildi. İşlem sonrası loja bir adet kapalı drenaj sistemi konularak cilt-altı dokusu ve cilt anatomik planda kapatıldı. Uzun segment veya ardışık anevrizmalarda cilt atlamalı şekilde açılarak bütünlüğü korunmaya çalışıldı (Resim 1).

Bulgular

Hastalar yaş, cinsiyet, ko-morbid durumlar ve kullandıkları damar erişim yolu açısından incelendi. Detaylı bir fiziki muayene ile birlikte anevrizma nedeniyle müdahale edilen tüm hastalardan Doppler ultrasonografi (DUSG) ile incelendiği görüldü. Hastaların bir gün öncesinden hazırlıkları yapılarak bir gece aç bırakıldığı, 14 hatanın rejional anestezi ile, 23 hastanın ise lokal anestezi + sedasyon eşliğinde alındığı tespit edildi.

Hastalara ait demografik veriler Tablo 1'de verildi. Anevrizma gelişen hastaların 21'i (%56,8) kadın, 16'sı (%43,2) erkek idi ($p=4.11$). Anevrizma gelişen kadın hastaların yaş ortalaması $55,71 \pm 21,14$, erkeklerin ise $52,31 \pm 19,92$ olarak bulundu. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı ($p=0.601$). Anevrizma gelişen

Resim 1. Anevrizmatik AVF'nin atlamalı onarımı. A:Preoperatif görüntü, B:İntraoperatif atlamalı cildin açılması ve anevrizmorafi. C:Postoperatif görüntü. D: Anevrizmatik segmentten çıkartılan trombüs materyali. AVF: Arteriyovenöz fistül

Resim 2. Pseudoanevrizma ve gerçek anevrizma

Resim 3. Steal sendromu

hastaların 30'unda (%81.08) sol, 7'sinde (%18.92) sağ vasküler erişim yolu mevcuttu ($p<0.001$).

Anevrizma gelişen 37 hastadan sol vasküler erişim yoluyla açılan 30 hastanın 10'u (%27,03) sol radiosefalik (RC), 18'i (%48,65) sol brakiosefalik (BC), 2'si (%5,41) sol bazilik ven

Resim 4. Anevrizmatik yüksek RC AVF sefalik vene banding uygulanması. RC: Radiosefalik, AVF: Arteriyovenöz fistül

Resim 5. Rüptür riski yüksek 2 arteriyovenöz fistül hastası; Üzerindeki cilt incelmış, parlak atrofik renk almış

yüzeyelleştirilmesi (BVY) şeklinde idi ve bu istatistiksel olarak anlamlıydı ($p=0.002$). En sık sol brakiosefalik AVF anevrizması olduğu görüldü. Sağ vasküler yolu açılan 7 hastada ise 2'si (%5,41) sağ RC ve 5'i (%13,5) sağ BC olup anlamlı bir fark görülmedi ($p=0.257$).

Anevrizma gelişen hastaların cinsiyete göre diyalize girme süreleri açısından anlamlı bir fark bulunmadı (Grafik 1- $p=0.367$).

Eşlik eden hastalıklardan hipertansiyon en sık görülen hastalık idi (Grafik 1- $p<0,001$). Hastalardan 7'sine (%18,92) plikasyon, 27 (%72,97) hastaya ise anevrizmorafi yapıldığı, pseudoanevrizma nedeniyle şiddetli ağrısı olan bir hastaya ise anevrizma kesesinin açılarak anevrizma boyununun sütüre edildiği tespit edildi (resim-2A). Asemptomatik 3 (%8,11) hasta ise takip edildiği ve 15 aylık takiplerinde herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadığı görüldü.

Grafik 1. Anevrizmatik görülme sıklığının Cinsiyete göre Sağ Sol RC ve BC'de değişimi
Khi Kare homojenlik testi uygulandı

Grafik 2. Eşlik edilen hastalıklara göre hastalığın görülme sıklığı (f)
ki- kare homojenlik testi uygulandı

Onarım şekline bağlı olarak; anevrizmorafi yapılan hastaların, diğer onarım şekillerine göre kıyasla daha fazla yapıldığı görüldü ($p=0.001$).

Opere edilen tüm olguların 48 saat sonra önerilerle taburcu edildiği ve cerrahi işleme bağlı herhangi bir ek komplikasyonun oluşmadığı, hastaların 3 ay sonraki fistül debilerinin düştüğü (Tablo 2), elde iskemisi olan (steal sendromu) 2 hastanın da iskemik bulgularının geçtiği tespit edildi. Her iki cinsiyette de fistül debisinin düşüşü anlamlı idi (Grafik 3-Kadın; $p<0,001$, Erkek; $p=0,005$). Cerrahi yapılan 34 hastanın 2 hafta sonra rutin hemodiyaliz programlarına başladığı ancak 2 hastada fistülün bir ay sonra tromboze olduğu ve başarılı bir şekilde trombektomi yapılarak diyaliz programlarına devam ettiği dosya taramasından anlaşıldı.

Grafik 3. Cinsiyetlere göre Onarım öncesi ve Sonrasına ait AVF debisi (ml/dk), Wilcoxon İşaretili Sıralar Testi kullanıldı. Medyan (min-maks)

Tartışma

Kronik böbrek yetmezliğindeki hastalarda, yaşamın devamı belirli aralıklarla yapılan hemodiyaliz veya periton diyalizine bağımlıdır. Periton diyalizi kişinin ev ortamında olduğu için yeterli hijyenik şartlar oluşturmak zor olabilmektedir. Sosyokültürel seviye düşüklüğü de hastaların bu tedaviye uyumunu zorlaştırmaktadır. Diğer alternatif ise hemodiyalizdir. Hemodiyaliz için iyi bir vasküler erişim yoluna ihtiyaç duyulur. Bu amaçla kullanılan ve 1966 yılında Brescia-Cimino tarafından tanımlanan AVF oluşturulması, hemodiyaliz için en yaygın damar erişim yolu olmuştur (6). Açılan AVF'lerde etkili bir diyalizin yapılabilmesi, yeterli bir fistül debisine (dakikada en az 300 ml), fistül oluşturulan venin uygun derinlikte olmasına, kanülasyon için yeterli düz bir segmentinin varlığına ve yeterli çapta olmasına bağlıdır (7,8).

AVF açılmasında kişinin kendi nativ damarları sentetik greftlere göre daha potent olduğu için tercih edilir. Ancak oluşturulan AVF'lerde zamanla tromboz, enfeksiyon, arteriyel çalma sendromu, Pseudoanevrizma veya gerçek anevrizma gibi komplikasyonlar görülebilmektedir (9). En sık görülen geç dönem komplikasyonlarından olan anevrizmalar genellikle gerçek anevrizmalardır (10). Görülme sıklığı çeşitli serilerde %5' ten %60'a kadar geniş bir farklılık göstermektedir (3,4). Etiyoloji net olmamakla birlikte aynı bölgeden yapılan iğne enjeksiyonları, venöz akış yönündeki darlıklar veya damar duvar yapısını etkileyen konnektif doku hastalıkları anevrizma gelişimine neden olabilmektedir (11-13).

Anevrizmalarda zaman içinde basıya bağlı ağrı, yüksek debili kalp yetmezliği, çalma sendromuna bağlı ilgili extremitede iskemi, endokardit, trombüs ve emboli gibi ciddi komplikasyonlar da görülebilir (14). Bizim çalışma serimizde açılan 409 AVF'den

Tablo 1. Hastalara Ait Demografik Veriler

Cinsiyet +	n (%)	P value
Kadın	21 (56.8)	0.411
Erkek	16 (43.2)	
Vasküler Erişim Yolu+		<0.001
Sol	30 (81.08)	
Sağ	7(18.92)	
Sol Vasküler Erişim Yolu+		0.002
RC	10 (27.03)	
BC	18 (48.65)	
BVY	2 (5.41)	
Sağ Vasküler Erişim Yolu+		0.257
RC	2 (5.41)	
BC	5 (13.5)	
Onarım Şekli +		<0.001
Anevrizmorafi	27 (72.97)	
Plikasyon	7 (18.92)	
Opere edilmeyip takip edilen hasta	3 (8.11)	
Eşlik Eden Hastalıklar +		<0.001
Hipertansiyon	18 (48.65)	
Diyabetes Mellitus	10 (27.03)	
KOAHA	2 (5.41)	
KAHA	6 (16.22)	
CABGO	2 (5.41)	
	Ort ± SD	
Yaş Ψ		0.601
Kadın	55.71 ± 21.14	
Erkek	52.31 ± 16.92	
	Medyan (min-maks)	
Hemodiyaliz süresi (ay) Φ		0.367
Kadın	60 (30-150)	
Erkek	42.5 (30-150)	

+:Homojenlik kontrolü için Khi kare testi yapıldı. Sonuçlar frekans ve (%) olarak verildi.

Ψ: Bağımsız iki örnek t testi yapıldı. Sonuçlar, ort±SD olarak verildi.

Φ: Mann Whitney U testi yapıldı. Sonuçlar, medyan (min-maks) olarak verildi.

RC: radiosefalik, BC: brakiosefalik, BVY: bazilik ven yüzeyleştirilmesi, AVF: arteriyovenöz fistül,

DUSG: doppler ultrasonografi, CABGO: Koroner Arter Baypass Graft Operasyonu

36 (%8,8) 'ında gerçek anevrizma, sol BVY ile AVF açılan 1 (%0,24) hastamızda ise Pseudoanevrizma olduğu ve bu değerlerin literatür ile uyumlu olduğu görüldü. Anevrizma gelişen 37 hasta incelendiğinde bir hastanın pulmoner emboli sebebiyle 3 aylık medikal tedavi gördüğü ve ek bir predispozan faktör olmaması nedeniyle etyolojinin parsiyel tromboze AVF'e bağlandığı dosya taramasından tespit edildi.

Anevrizmalar zamanında müdahale edilmediği takdirde mortalitesi yüksek kanamalara sebep

olabilecek durumlardır (15). Arteriyalize, yüksek debili, anevrizmatik ve frajil bir vende (AVF 'de) rüptür durumunda kontrolü zor kanamalar görülebilmektedir (2). Çalışma serimizdeki 37 hastadan 3'ünde (%8) diyaliz sonrası (aynı gün içinde) rüptür ile acil servisimize başvurmuş ve burada yapılan ilk müdahaleden sonra acil şartlarda operasyona alınmıştır. Bu 3 hastanın da anevrizmorafi yöntemiyle fistülü korunmuş ve 12 aylık takiplerinde hastaların sorunsuz olarak diyalizlerine devam ettiği tespit edilmiştir. Bu hastaların en büyük şansını rüptüre ile ilk müdahale

Tablo 2. Onarım Öncesi ve Sonrası AVF Debisi (ml/Dk) Değişimi

Cinsiyet ^Φ	Onarım Öncesi AVF Debisi (ml/dk)	Onarım Sonrası AVF Debisi (ml/dk)	P değeri
Kadın (n=21)	1516 (250-1850)	385.71 (50-1200)	<0.001
Erkek (n=16)	1244.44 (50-2300)	386.11 (100-1150)	0.005

^Φ: Wilcoxon İşaretili Sıralar Testi kullanıldı. Sonuçlar, medyan (min-Maks) olarak verildi

arasında geçen zamanın kısalığıdır. Hastaların yaklaşık 10 dakika içerisinde 112 hızır acil ekipleri tarafından tampon ve turnike ile kanama kontrolü sağlandığı ve yine yaklaşık 30 dakika içerisinde operasyona alındığı dosya taramasından anlaşılmıştır.

Fistül anevrizması tanısında çoğu defa FM (fiziki muayene) ve öykü yeterli olsa da preoperatif fistül debisi, anevrizma kesesinin yapısı, kesede trombus olup olmadığı ve arteriyel jet akım hakkında bilgi almak için renkli doppler ultrasonografi (DUSG) naninvaziv (yazım hatası) bir tanı aracı olarak oldukça detaylı bilgi verebilir (16,17). Bazen anevrizmatik segment zayıf ve çoklu girişimlerin olduğu yer dışında, ven duvarı oldukça kalınlaşabilmekte ve bu kalınlaşma operasyon sırasında ayrılabilir bir plak şeklinde olabilmektedir. Plak yapısı DUSG ile ayrıntılı bir şekilde ortaya konulabilir. Bu nedenle operasyon planı için detaylı bir renkli DUSG onarımın başarı şansını artıracaktır.

Biz rüptür nedeniyle acil şartlarda alınan 3 hasta dışındaki diğer hastalarımızdan operasyon öncesi detaylı bir renkli DUSG görüntülemesi ile anevrizma çapı, trombus varlığı ve fistül debisi hakkında bilgi aldık. Böylelikle operasyon tekniği (anevrizmorafi-plikasyon), trombektomi ve endarterektomi yapıp yapılmayacağı önceden planlandı.

Fistül anevrizmalarında hastayı hekime getiren en sık neden pulsatil kitle, bası ağrısı, anevrizmatik fistülün olduğu ekstremitede uyuşukluk ve bazen de kozmetik nedenlerdir. Serimizdeki hastaların en sık başvuru nedeni ağrı ve pulsatil kitle şeklindeydi.

Anevrizmatik AVF tedavilerinde çeşitli yöntemler uygulanabilmektedir. Bunlar ligasyon ve kese eksizyonu ile fistül iptali veya onarım ile AVF'ün devamlılığının korunması şeklinde olabilir (18). Diyaliz hastalarında sınırlı venöz erişim yolu nedeniyle cerrahi onarım altın standart kabul edilir (18).

AVF'lerin en önemli komplikasyonlarından biri de distal arteriyel akım azlığına bağlı ilgili ekstremitede iskemi oluşumudur. 37 hastamızın 2'si AVF olan ön kolda ciddi dolaşım bozukluğu ve şiddetli ağrı ve uyuşukluk nedeniyle başvurduğu tespit edildi

(resim 3). Bu tür hastalarda ekstremiteyi kurtarmak adına genellikle AVF kapatılarak fistül iptalini gidilir (19). Ancak biz bu iki hastamızda öncelikle arteriyovenöz anastomoz bölgesinden vene bandig yapılarak (resim 4) akımın azaltıldığı ve aynı seansta anevrizmatik segmentlerin plikasyon yöntemiyle daraltıldığı dosya taramasından anlaşıldı. Bu iki hastanın yaklaşık 3 hafta sonra sorunsuz bir şekilde rutin diyalizlerine başladığı ve bir ay içerisinde de el sırtındaki iskemik yaraların iyileştiği belirlendi.

Serimizdeki 37 hastanın 27'sinde anevrizmorafi yöntemiyle (trombektomi+kese rezeksiyonu), 7 hastada ise kısa segment anevrizma olduğu için kese açılmadan plikasyon yöntemiyle alındığı dosya taramasından anlaşıldı. Burada kesenin açılmasındaki avantaj DUSG ile görüntüleme yokluğunda trombusu görerek temizleme olanağıdır. Özellikle plikasyon planlanan hastalarda detaylı bir DUSG yapılmadığı takdirde, her ne kadar literatür taramasında böyle bir komplikasyona rastlamasak da, klemp konulduğunda parsiyel tromboze venöz yapıdan kopacak bir trombusun, mortalitesi yüksek pulmoner emboliye sebep olması olasılığıdır. Venöz anevrizmatik kesenin açılmasının diğer bir avantajı da gerektiğinde fogarty kateteri ile trombektomi veya embolektomi yapılabilme olanağıdır. Biz acil aldığımız 3 hasta dışında tüm hastalarımıza müdahale öncesi detaylı bir DUSG ile görüntüleme yaptığımız dosya taramasından anlaşıldı.

Diyalize bağımlı hastalarda ekstremitelere uygulanan çoklu cerrahiler nedeniyle, hem hastayı kozmetik açıdan rahatsız eden hem de oluşan insizyon skarları nedeniyle ağrıya sebep olan cilt deformasyonları oluşabilmektedir. Bu nedenle KBY hastalarında AVF açılırken veya anevrizma gibi çeşitli nedenlerle yeniden müdahale edilirken cilt tek uzun bir insizyon yerine atlamalı olarak açılmalı ve mümkün olduğu kadar cilt bütünlüğü korunmalıdır. Bizim ardışık anevrizmaya sahip 12 hastamızda cildin atlamalı bir şekilde açıldığı ve gerektiğinde cilt altından oluşturulan tünelden müdahale edilerek anevrizmaya yaklaşıldığı ve onarımın yapıldığı belirlendi (resim 1: B ve C).

Literatür taramasında ligasyon ve onarım (anevrizmorafi veya plikasyon) yöntemlerini karşılaştıran az sayıda yayın bulunmaktadır. Lo HY ve arkadaşlarının (18) yaptığı bir çalışmada acil olgular dışında plikasyon yöntemi savunulmuş ve fistül devamlılığı açısından bu yöntemin daha etkili olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmada kanama komplikasyonu açısından ligasyonun daha avantajlı olduğu bu yöntemle anevrizmanın ortadan kaldırılabildiği ancak hastanın katatere bağımlılığı hale gelebileceği vurgulanmıştır (19).

Vasküler erişimi sınırlı, başka nativ damarı olmayan ılımlı ve asemptomatik anevrizmalarda cerrahi işlem yapılmayıp takip edilebilir. Özellikle kalın duvarlı, üzeri sağlam deri ile kaplı, lümeninde trombus olmayan, bası ağrısı yapmayan ve steal sendromu oluşturmayan hastalarda iğnelenme yerleri değiştirilerek yakın takibe alınabilirler. Ancak üzerindeki deride ülserasyon, kabuk veya enfeksiyonu olan ve rüptür riski olan hastalarda onarıma gitmek gerekir. Anevrizma üzerindeki cildin incelenmesi parlak ve atrofik olması rüptür riskinin bir göstergesi olabilir (Resim 5). Biz çalışma serimizde çapları <3 cm ve sağlam deri ile kaplı anevrizmatik AVF'ü olan 3 hastamızın 15 aylık takiplerinde herhangi bir sorun yaşamadık. Bu hastalarımızda belirli aralıklarla poliklinik kontrollerinin yapıldığı ve 6 aylık aralıklarla DUSG ile fistül debisi ve trombus açısından incelendiği tespit edildi. Her poliklinik kontrolünde gerektiğinde iğnelenme yerleri değiştirilerek işaretlendiği ve hastaların işaretlenen yerlerden diyalize girdikleri belirlendi.

Sonuç olarak yaşamı hemodiyalize ve bu bağlamda AVF'e bağımlı hastalarda bu fistüllerin uzun süreli kullanımı önem arz etmektedir. En sık görülen geç dönem komplikasyonlardan olan anevrizma oluşumunda zaten sınırlı olan venöz erişim yolu nedeniyle var olan fistülün korunması ve fonksiyonlarının devamlılığı açısından anevrizmorafi ve plikasyon etkili ve güvenilir bir onarım şeklidir. Ancak unutulmamalıdır ki; ılımlı, asemptomatik, komplike olmamış ve komplikasyon riski düşük olgularda cerrahi travmaya maruz bırakmadan yapılan sık takipler de bir tedavi yaklaşımı olmalıdır.

Kaynaklar

1. Gilpin V, Nichols WK. Vascular access for hemodialysis: Thrills and thrombosis. J Vasc Nurs 2010; 28(2): 78-83.
2. Odabaşı D, Başel H, Ekim H. Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda görülen arteriovenöz fistül anevrizmalarının

anevrizmorafi yöntemi ile cerrahi tedavisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011; 19(3): 371-376.

3. Pasklinsky G, Meisner RJ, Labropoulos N et al. Management of true aneurysms of hemodialysis access fistulas. J Vasc Surg 2011; 53(5): 1291-1297.
4. Valenti D, Mistry H, Stephenson M. A novel classification system for autogenous arteriovenous fistula aneurysms in renal access patients. Vasc Endovascular Surg 2014; 48(7-8): 491-496.
5. Dixon BS. Why don't fistulas mature? Kidney Int 2006; 70(8): 1413-1422.
6. Brescia MJ, Cimino JE, Appel K, et al. Chronic hemodialysis using venipuncture and a surgically created arteriovenous fistula. N Engl J Med 1966; 275(20): 1089-1092.
7. Rahman A, Özsin KK. Late complications requiring revision of arteriovenous fistulae for hemodialysis. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2008; 16(3): 167-171.
8. Madran H, Özgür B, Kürşad S, et al. vascular accesses in the chronic hemodialysis. T Klin J Cardiovascular Surgery 2001; 2: 38-47.
9. Başel H, Aydın Ü, Aydın C, et al. The analyses of arteriovenous fistula complication in short and long term in our clinic. Cumhuriyet Med J 2009; 31: 413-418.
10. Terada Y, Tomita K, Shinoda T, et al. Giant serpentine aneurysm in a long-term hemodialysis patient. Clin Nephrol 1988; 30(3): 164-167.
11. Rajput A, Rajan DK, Simons ME et al. Venous aneurysms in autogenous hemodialysis fistulas: is there an association with venous outflow stenosis. J Vasc Access 2013; 14(2): 126-130.
12. Corpataux JM, Haesler E, Silacci P et al. Low-pressure environment and remodelling of the forearm vein in Brescia-Cimino haemodialysis access. Nephrol Dial Transplant 2002; 17(6): 1057-1062.
13. Field MA, McGrogan DG, Tullet K et al. Arteriovenous fistula aneurysms in patients with Alport's. J Vasc Access 2013; 14(4): 397-399.
14. Masud A, Eric J. Costanzo EJ, Zuckerman R, et al. The Complications of Vascular Access in Hemodialysis. Semin Thromb Hemost 2018; 44(01): 057-059.
15. Karabay O, Yetkin U, Silistreli E, et al. Surgical management of giant aneurysms complicating arteriovenous fistulae. J Int Med Res 2004; 32: 214-217.
16. Eugster T, Wigger P, Bölter S, et al. Brachial artery dilatation after arteriovenous fistulae in patients after renal transplantation: a 10-year

- follow-up with ultrasound scan. J Vasc Surg 2003; 37(3): 564-567.
17. Finlay DE, Longley DG, Foshager MC, et al. Duplex and color Doppler sonography of hemodialysis arteriovenous fistulas and grafts. Radiographics 1993; 13(5): 983-989.
 18. Lo HY, Tan SG. Arteriovenous fistula aneurysm-plicate, not ligate. Ann Acad Med Singapore 2007; 36(10) :851-853.
 19. Ökten CC, Günday M, Demirbaş M. Surgical treatment of venous aneurysms developing in arteriovenous fistulae in hemodialysis patients. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010; 18(3): 196-199.

Çocukluk Çağı Tüberkülozu Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Evaluation of the Followed-up Patients with Childhood Tuberculosis

Emrah Başak¹, Muhammet Asena^{2*}, İlhan Tan³

¹Silvan Dr. Yusuf Azizoglu Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Diyarbakır

²Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Diyarbakır

³Özel Siirt Hayat Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Siirt

ÖZET

Amaç: Tüberküloz halen ciddi mortalite ve morbidite sebebidir. Bu çalışmada, çocukluk çağı tüberkülozu nedeniyle takip edilen hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 109 hasta alındı. Hastaların kişisel ve ailesel demografik özellikleri, klinik, laboratuvar ve radyolojik incelemeler ile tedavileri retrospektif olarak kaydedildi.

Bulgular: Hastaların %50,5'i erkek, %50'si kırsaldan geliyor ve %69,7'sinin geliri düşüktü. %58,3'ünün evinde sigara içiliyor, %23,9'unda aile içi ve %2,8'inde aile dışı temas saptandı. Hastaların en sık şikâyetleri öksürük ve ateş idi. En çok tüberküloz tutulum yeri akciğerlerdi. Hastaların %60,5'inde saflaştırılmış protein türevi (PPD) testi ve %44'ünde Bacillus Calmette-Guerin (BCG) skarı pozitif. En sık görülen direkt grafi ve tomografi bulguları hilar ve mediastinal lenfadenopati idi. Hastaların sadece %12,9'unda en az bir yöntemle aside dirençli basil (ARB) pozitifliği ve %17'sinde kültürde üreme saptandı. Polymerase chain reaction (PCR) çalışılan 36 hastanın %33,3'ünde pozitif sonuç elde edildi. 12 hastada ise biyopsi ile tanı konulmuştu. Hastaların tedaviye uyumu %90 ve tam iyileşme %81,6 idi.

Tartışma ve Sonuç: Tüberküloz eğitim ve sosyoekonomik düzeyi düşük, kalabalık ailelerde ciddi bir halk sağlığı problemidir. Aile içi ve dışı temas çocuklar için risk faktörüdür. Tanıda altın standart olan kültürde üretme yoluyla teşhis oranı düşüktür, bu yüzden alternatif tanı yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, asidorezistan basil, tüberkülin deri testi, akciğer grafisi

ABSTRACT

Introduction: Tuberculosis is still a major reason for mortality and morbidity. This study aims to evaluate followed up patients with childhood tuberculosis.

Materials and Methods: 109 patients enrolled the study. Personal and familial demographics, laboratory, clinical and radiological examinations and the treatments of the patients were recorded, retrospectively.

Results: 50.5% of the patients were male, 50% of the patient were from rural area and 69.7% of the patients had low income. The smoking rate at the house was 58.3%. There was intrafamilial contact at 23.9% of the patients and extrafamilial contact at 2.8%. The most frequent complaints of the patients were cough and fever. The most involvement area of the tuberculosis was lungs. Purified protein derivative (PPD) was positive at 60.5% of the patients, whereas Bacillus Calmette-Guerin (BCG) score was positive at 44% of the patients. The most seen direct graphy and tomography findings were hilar and mediastinal lymphadenopathy. 12.9% of the patients demonstrate Acid resistant bacilli (ARB) positivity with minimal method and reproduction detected at 17% of cultures. Positive results were obtained from 33,3% of the 36 patients, which Polymerase Chain Reaction (PCR) was performed. In 12 case, diagnosis was made by biopsy. The adaptation of the patients to the treatment was 90% and full recovery ratio was 81.6%.

Discussion and Conclusion: Tuberculosis is a serious public health subject within crowded and low education and socioeconomic level families. Intrafamilial and extrafamilial contacts are risk factor for children. Diagnosis ratio with culture, which is a golden standard for diagnosis, is low and because of this reason, alternative diagnosis methods are needed.

Key Words: Tuberculosis, Acidoresistant bacilli, Tuberculin Skin test, Lung graphy

*Sorumlu Yazar: Muhammet Asena, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Diyarbakır
E-mail: masena_21@hotmail.com, Tel: 0 (507) 613 21 67

ORCID ID: Emrah Başak: 0000-0003-1064-710X, Muhammet Asena: 0000-0002-0033-8672, İlhan Tan: 0000-0003-2365-5344

Geliş Tarihi: 26.02.2019, Kabul Tarihi: 07.05.2020

Giriş

Çocukluk çağı tüberkülozu ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde sık karşılaşılan sağlık problemlerindedir. Spesifite ve sensitivitenin yüksek olduğu testlerin yokluğu tanıda gecikmeye neden olmaktadır (1,2). Çocukluk çağında tüberküloz tanısı yetişkinlere göre daha zordur. Bunda hastalığın bulgularının non-spesifik olması ve kültür pozitiflik oranının daha az olması önemli etkenlerdendir. Bu yüzden çocukluk çağı tüberkülozu tanısında halen tüberkülozlu bir erişkin ile temas öyküsü, tüberkülin cilt testi pozitifliği ve eşlik eden anlamlı klinik ve radyolojik bulguların varlığı altın standart olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla tüberküloz tanısı koymada hastalıktan şüphelenmek en önemli basamaklardandır. Bu da çocuk hastaların hangi şikâyetlerle başvurabileceğini bilmenin ve bu konuda farkında olmanın önemini ön plana çıkarmaktadır (2,3).

Bu çalışmada hastalığın yaşa, cinse, anne ve babanın eğitim durumuna göre dağılımı değerlendirildi. Ailenin sosyodemografik yapısının tüberküloz gelişimi ve tedaviye yanıt üzerinde etkisi değerlendirildi. Hastaların nasıl tüberküloz tanısı aldığı, tanı testlerinin gerekliliği ve yeterliliği tartışıldı. Ayrıca klinik, laboratuvar, radyoloji ve patolojinin birbirlerine üstünlüğü ele alındı.

Yöntem ve Gereç

Çalışmaya 2011-2016 yılları arasında Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Polikliniğine başvuran, 0 – 18 yaş aralığında olan, tüberküloz tanısı konarak tedavi başlanan 109 vaka cinsiyet farkı gözetmeksizin alındı. Kayıtların yetersizliğinden dolayı tüberküloz tanısı net olmayanlar çalışmadan çıkarıldı. İzoniazid profilaksisi başlanan hastalar çalışmaya dâhil edilmedi.

Poliklinikte tüberküloz şüphesiyle araştırılan; ön tanısı *A15 Solunum Yolları Tüberkülozu, Bakteriyolojik Ve Histolojik Olarak Kanıtlanmış, A18 Organların Tüberkülozu, Diğer B90.9 Solunum Sistemi Tüberkülozu Ve Tanımlanmamış Tüberkülozların Sekelleri* olan hastaların içinden tüberküloz tanısı konan ve tedavi başlanan hastalar seçildi. Hastaların tüberküloz tanısı alıp almadığına ve tedavi başlanıp başlanmadığına epikriz, laboratuvar, patoloji ve radyoloji kayıtları beraber incelenerek karar verildi.

Hastalarda yaş, cinsiyet, indeks vaka, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu, tutulum yeri, başvuru semptomları, erişkin ile temas,

saflaştırılmış protein türevi (PPD) testi, Bacillus Calmette-Guerin (BCG) skarı, sedimantasyon, mide açlık sıvısında, balgamda ve bronkoalveolar lavaj sıvısında aside dirençli basil (ARB), kültür, tüberküloz polimerase chain reaction (PCR), bilgisayarlı göğüs tomografisi, patoloji sonuçları, aldıkları tedaviler gibi veriler ele alındı. Ayrıca ailenin gelir durumu, aynı evde yaşayan birey sayısı, anne ve babanın eğitim durumları, nerede ikamet ettikleri, evin ısınma şekli, evde sigara içilip içilmediği ve evde toplam kaç tüberküloz hastasının olduğu değerlendirildi.

Elde edilen verilerin analizi IBM SPSS 21.0 for Windows istatistik paket programı kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin dağılımının normal dağılıma uygun olup olmadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile belirlendi ve normal dağılıma uygun oldukları görüldü. Tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenler için ortalama \pm standart sapma şeklinde, nominal değişkenler için ise olgu sayısı ve sıklık biçiminde gösterildi. Sürekli değişken grupları Student t-testi, nominal değişkenler kare-kare veya Fisher'in kesin sonuçlu testleriyle karşılaştırıldı. $p < 0,05$ olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Çalışmamızda Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi'nin klinik uygulamaları ve iyi laboratuvar uygulamaları etik kurallarına uyuldu. Çalışmaya başlamadan önce Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan onay alındı.

Bulgular

Vakaların %50,5'i (n=55) erkek %49,5'i (n=54) kız idi. Ortalama yaş $10,58 \pm 4,4$ yıl idi. Akciğer tüberkülozlu olguların yaş ortalaması $11,6 \pm 3,9$ yıl, akciğer dışı olguların yaş ortalaması $9,25 \pm 4,5$ yıl ve akciğer + akciğer dışı olguların yaş ortalaması ise $13,5 \pm 3,8$ yıl idi (Tablo 1).

Olguların %24'ü (n=26) köyde, %26'sı (n=28) ilçede ve %50'si (n=55) il merkezinde yaşıyordu. Olguların aynı evde yaşayan birey sayısı 4 ile 20 arasında değişmekte olup ortalama $7,6 \pm 2,6$ idi. %69,7'sinin (n=76) geliri düşük idi. Annelerin %64,2'i (n=70) ve babaların %20,1'i (n=22) okuryazar değildi. Evlerin %78'i (n=85) odun veya kömür sobası ile, %22'si (n=24) kalorifer ile ısıniyordu. Evlerin %62,1'i müstakil, %37,9'u apartman daireliydi. Evlerin %58,3'ünde sigara içilirken %41,7'sinde içilmiyordu. Tedavi sonrası relaps izlenen beş hastanın üçünün evinde de sigara içildiği görüldü. Olguların %73,3'ünde (n=80) bilinen bir erişkin teması yokken,

Tablo 1. Akciğer tüberkülozlu olguların demografik ve klinik özellikleri

Akciğer tüberkülozlu olguların özellikleri	Ortalama + SS veya sayı (%) (n = 109)
Yaş (yıl)	10,5 ± 4,4
Cinsiyet	
Erkek	55 (%50,5)
Kız	54 (%49,5)
Klinik bulgular	
Öksürük	69 (%63,3)
Ateş	40 (%36,7)
Balgam	20 (%18,3)
Nefes darlığı	15 (%13,7)
Kanlı balgam	13 (%11,9)
Kilo kaybı	11 (%10,0)
Terleme	10 (%9,2)
Non-spesifik tedavi	
Evet	68 (%62,4)
Hayır	41 (%37,6)
Tüberküloz tutulum yeri	
Akciğer	86 (%78,9)
Toraks dışı lenfadenit	8 (%7,3)
Akciğer ve plevra	7 (%6,4)
Kemik	3 (%2,8)
Menenjit	2 (%1,8)
Tüberküloz risk faktörleri	
Steroid kullanımı	2 (%1,8)
Kistik fibrozis	2 (%1,8)
Çölyak hastalığı	2 (%1,8)
İmmün süpresif ilaç kullanımı	1 (%0,9)
İmmün yetmezlik	1 (%0,9)
PPD pozitifliği	
Var	66 (%60,5)
Yok	43 (%39,5)
BCG skarı	
Var	48 (%44)
Yok	61 (%56)
Akciğer grafi bulguları	
Hiller ve mediastinal lenfadenopati	32 (%29,4)
Parankimal infiltrasyon	17 (%15,6)
Hiller ve mediastinal lenfadenopatiye eşlik eden parankimal infiltrasyon	15 (%13,8)
Yok	30 (%27,5)
Akciğer tomografi bulguları	
Hiller, paratrakeal ve mediastinal lenfadenopati	37 (%33,9)
Tomurcuklanmış ağaç görünümü	22 (%20,2)
Nodül	16 (%14,6)
Bronşiektazi	15 (%13,7)
Tüberküloz kültürü	
Üreme var	14 (%17)
Üreme yok	68 (%83)
Tüberküloz PCR	
Pozitif	11 (%33,3)
Negatif	25 (%66,6)
Tedavi süreleri (ay)	
0-6	69 (%63,3)
6-9	14 (%12,8)
9-12	16 (%14,7)
Sonuç	
Tam iyileşme	89 (%81,6)
Sekel	17 (%15,5)
Beyin absesi	1 (%0,9)
Hidrosetali	1 (%0,9)
Exitus	1 (%0,9)

%23,9'unda (n=26) aile içi ve %2,8'inde (n=3) aile dışı temas vardı.

En sık klinik bulgular %63,3 (n=69) öksürük, %36,7 (n=40) ateş, %18,3 (n=20) balgam, %13,7 (n=15) nefes darlığı, %11,9 (n=13) kanlı balgam

çıkarma, %10 (n=11) kilo kaybı ve %9,2 (n=10) terleme idi (Tablo 1).

Olguların %62,4'ü tüberküloz tedavisinden önce non-spesifik bir tedavi almış, en çok alınan non-spesifik tedaviler ise klaritromisin (%36,6) ve seftriakson (%20,1) idi.

Olguların tutulum yerlerine göre %78,9 (n=86) akciğer tüberkülozu, %7,3 (n=8) toraks dışı lenfadenit, %6,4 (n=7) akciğer ve plevra, %2,8 (n=3) kemik ve %1,8 (n=2) menenjit saptandı (Tablo 1).

Hastaların tüberküloz için taşıdıkları riskler incelendiğinde %1,8'inde (n=2) steroid kullanımı, %1,8'inde (n=2) kistik fibrozis, %1,8'inde (n=2) çölyak, %0,9'unda (n=1) immünsupresif ilaç kullanımı (JRA için metotreksat, abatacept ve steroid kullanımı) ve %0,9'unda (n=1) immün yetmezlik (agammaglobulinemi) saptandı (Tablo 1).

Hastaların %60,5'inde (n=66) PPD pozitif saptandı. PPD ortalaması $11 \pm 8,7$ mm iken anerjik olan 15 hasta mevcut idi ve en yüksek PPD değeri ise 38 mm ile tüberküloz lenfadenit idi. Hastaların %44'ünde (n=48) BCG skarı pozitif iken TB menenjit geçiren 2 hastanın BCG aşısı olmadığı görüldü (Tablo 1).

En çok akciğer bulguları %29,4 ile hiler ve mediastinal lenfadenopati (LAP), %15,6 ile parankimal infiltrasyon, %13,8 ile hiler veya mediastinal LAP'a eşlik eden parankimal infiltrasyon idi. Hastaların %27,5'inde herhangi bir grafi bulgusu izlenmedi (Tablo 1).

Akciğer tomografi bulguları incelendiğine en çok izlenen bulgular %33,9 ile (n=37) hiler, paratrakeal ve mediastinal LAP, %20,2 ile (n=22) tomurcuklanmış ağaç görünümü, %14,6 ile (n=16) nodül, %13,7 ile (n=15) ile bronşiektazi idi (Tablo 1).

Hastaların %14,2'sinde (n=4) mide açlık sıvısında (MAS), %12,3'ünde (n=8) balgamda ARB pozitifliği saptanmıştı. Bir hastada ise (%2,7) bronkoalveolar lavaj (BAL)'da ARB saptanmıştı.

Tüberküloz kültürü çalışılan 82 hastanın %17'sinde (n=14) kültürde üreme olduğu görüldü. Üremelerin altısı balgamda, üçü BAL sıvısında, ikisi MAS'ta, ikisi hem BAL hem balgamda ve biri de hem MAS hem balgamda üremişti.

Akciğer grafisi normal saptanan hiçbir hastanın tüberküloz kültüründe üreme olmadığı görüldü. Hastalar akciğer grafi bulgularına göre, grafi bulgusu olan ve olmayan şeklinde iki gruba ayrıldıktan sonra kültür üremeleri

karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptandı ($p=0,024$).

Tüberküloz PCR çalışılan 36 hastanın %33,3'ünde (n=11) pozitif sonuç elde edilmişti. Olguların altısında BAL sıvısında, ikisinde MAS'da, ikisinde balgamda ve birinde yara akıntısında PCR pozitif saptanmıştı.

Olguların 13'üne biyopsi yapıldı ve 10'unda kazeifiye granülatöz reaksiyon görüldü. Granülatöz reaksiyon görülen 10 hastanın beşinde tüberküloz lenfadenit, ikisinde kemik tüberküloz, birinde akciğer tutulumu ile birlikte olan tüberküloz lenfadenit, birinde akciğer tutulumu ile birlikte olan tüberküloz peritonit ve birinde akciğer tutulumu ile birlikte olan tüberküloz plevrit vardı.

Hastaların tedavi süreleri 6 ay ile 4 yıl arasında değişiyordu. Olguların %63,3'ü 6 ay, %12,8'i 9 ay ve %14,7'si 12 ay tedavi almıştı. Olgular akciğer tüberküloz, akciğer dışı tüberküloz ve akciğer + akciğer dışı tüberküloz olarak üç kısma ayrıldıktan sonra tedavi süreleri kıyaslandığında istatistiksel olarak fark saptanmadı ($p=0,079$) Tedavi sonucunda hastaların %81,6'inde (n=89) tam iyileşme, %15,5 (n=17) oranında akciğerde sekel geliştiği görüldü. %0,9 hastada (n=1) beyin absesi, %0,9 hastada (n=1) hidrosefali ve %0,9 hastada (n=1) eksitus görüldü, bu hastada akciğer tüberkülozuna eşlik eden Juvenil romatoid artrit (JRA) mevcuttu. Hastaların %4,6'sında (n=5) relaps izlendi (Tablo 1).

Tartışma

Çocukluk çağı tüberküloz prevalansı, etkin mücadele için pek çok çaba harcanmasına rağmen günümüzde halen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çocuklardaki tüberkülozun kaynağı genellikle yetişkin tüberküloz hastalarıdır, bu yüzden çocuk hastalara tanı konması, indeks olguların saptanmasına da yardımcı olacaktır.

Çocukluk çağı tüberküloz vakaları kızlarda %29-56 ve erkeklerde %43-71 arasında değişmektedir (1,2). Çalışmamızda da olguların cinsiyet dağılımı literatür ile uyumlu idi.

Çocuklardaki tüberküloz beş yaş altı çocuklarda ve adolesanlarda daha fazla görülür. Özellikle küçük bebeklerde, immün sistemin henüz yeterince gelişmemiş olmasından dolayı basil ile karşılaştıktan sonra hastalık gelişme ihtimali daha yüksektir. Bizim çalışmamızda hastaların yaş ortalaması 10,5 yıl ve %12,8'i 5 yaş altında idi. Ülkemizde yapılan bir çalışmada 5 yaş altındaki vaka sıklığı %28,2 olarak tespit edilmişken,

Kanada'da %24, İngiltere'de %31 ve Tayvan'da %51,6 olarak saptanmıştı (1,3,4,5). Diğer çalışmalardan farklı olarak çalışmamızdaki bu düşük değer, tüberküloz hastalarının hastanemize geç yönlendirilmesi ve başka tanılarla uzun süre tedavi edilmesine bağlı olabileceğini düşündürmektedir.

Tüberkülozun pek çok formu olmakla beraber en çok izlenen formu akciğer tüberkülozudur. Bizim çalışmamızda akciğer tüberkülozunu %78,9 olarak saptadık. Isparta'da yapılan bir çalışmada bu oran %24,6, Samsun'da yapılan diğer bir çalışmada ise %47,9 olarak saptanmıştır (6,7). Bizdeki verilerin yüksek olmasını çalışmaya latent tüberküloz hastalarını dâhil etmememize ve değerlendirdiğimiz hastaların yalnızca çocuk göğüs polikliniğinden takip edilen hastalar olmasına bağlamaktayız.

Tüberkülozun kesin tanısına yönelik testlerin yetersizliği, özellikle çocuklarda tüberküloz tanısında erişkin temas öyküsünün önemini arttırmaktadır. 2004 yılında Diyarbakır'da yapılan bir çalışmada bu oran %24,2 olarak saptanmıştır. İzmir'de yapılan başka bir çalışmada ise %59 oranında erişkin temas öyküsü saptanmıştır (8,9). Bizim çalışmamızda hastalarımızın %26,6'sında temas öyküsü mevcuttu, bunlardan %23,9'u ev içi temas iken, %2,8'i ev dışı idi. Çalışmamızın sonucu literatürle uyumlu olsa da ev dışı temas oranı düşüktü. Bu düşüklüğün ailede bir bireyde hastalık tespit edilince bütün aile bireylerinin kontrole gitmesine, ancak aile içerisinde tespit edilmeyince yurt arkadaşları, okul arkadaşları, komşular gibi diğer potansiyel risk taşıyan kişilerin araştırılmamasına bağlı olabileceğini düşünmekteyiz.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılında yayınladığı rapora göre dünya genelinde insidans, prevalans ve mortalitenin en yüksek olduğu bölgeler Afrika ve Güney Doğu Asya bölgeleri gibi sosyoekonomik düzeyin ve eğitim düzeyinin düşük olduğu yerlerdir **Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı..** Bizim çalışmamızda da ailelerin %69,7'sinin düşük gelir düzeyine sahip olduğu, annelerin %64,2'sinin okuryazar olmadığı, %23'ünün ilkökul mezunu olduğu; babaların %20,1'inin okuryazar olmadığı, %53,2'sinin ilkökul mezunu olduğu görüldü. Isparta'da yapılan bir çalışmada düşük gelir düzeyine sahip ailelerin oranı %38,5 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada annelerin %64,6'sı ve babaların %46'sı ilkökul mezunu idi. Manisa ilinde yapılan diğer bir çalışmada ise tüberküloz hastalarının annelerinin %95, babalarının %90,4 oranında ilkökul mezunu olduğu görülmüştür (6,11). Kalabalık aile tüberküloz için risk

faktörlerindedir. Çalışmamızda ailelerin birey sayısının 4 ile 20 arasında değiştiğini ve aynı evde yaşayan birey sayısının ise ortalama 7,6 kişi olduğunu saptadık. Ankara'da 100 hasta ile yapılan bir çalışmada ailelerin %60'ında birey sayısının 5-12 arasında olduğu bildirilmiştir (12).

Sigaranın tüberküloz gelişimi ve tedavisindeki yeri tartışmalıdır. Enfeksiyonu ve aktif tüberküloz gelişimin etkilediği gibi mortaliteyi de arttırdığı düşünülmektedir. Bizim çalışmamızda hastaların %58,3'ünün evinde sigara içiliyordu. Relaps izlenen beş hastadan üçü de evinde sigara içilen olgulardı. İstanbul'da yapılan bir çalışmada tüberküloz hastalarında sigara içme oranı çalışmamıza benzer olarak %56 olduğu görülmüştür (13). Yağcı ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada sigara içenlerin içmeyenlere göre daha çok yayma pozitif oldukları tespit edilmiştir (14). Çocuk tüberkülozunun kaynağının genellikle erişkin tüberkülozu olduğu düşünüldüğünde bu durumun önemi daha da artmaktadır. Sigara maruziyetinin etkisi bilinse de çocukluk çağı verileri açısından mortaliteye etkisine ilişkin ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Çocukluk yaş grubu tüberkülozunda ortaya çıkan semptomlar, hastalığın görüldüğü yaşa ve tutulum yerine göre değişkenlik gösterir. İnfantlarda en sık görülen semptomlar, non prodüktif öksürük ve dispnedir. Daha nadir olarak ateş, gece terlemesi, iştahsızlık gibi bulgular da görülebilir. Küçük çocuklarda ve adolesanlarda bulgular daha belirgin olurken okul çağındaki çocuklar hastalığı genellikle daha sessiz geçirirler **Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı..** Çalışmamızda da en çok izlenen semptomlar öksürük, ateş, balgam ve nefes darlığı idi.

Yapılan çalışmalarda PPD pozitiflik ortalaması %47,5 ile %75 arasında değişmektedir (5,16). Bizim çalışmamızda literatüre uygun olarak hastalarımızın %60,5'inde PPD pozitif saptandı. Ancak PPD'nin negatif olması tanıyı ekarte ettirmez. Tek başına PPD pozitifliği *M. tuberculosis* ile enfeksiyonu gösterir, hastalığın varlığını göstermeye yetmez. Anlamlı klinik bulguların varlığında özellikle temas öyküsü de mevcut ise pozitifliği hastalığı göstermede değerlidir (5,16).

Çocuklarda primer akciğer tüberkülozunda en sık akciğer grafi bulgusu, fokal parankimal odak ve hiler lenfadenopati'dir (17). Bunun dışında havalanma artışı, ateletazi, miliyer görünüm, alveoler konsolidasyon, plevral efüzyon, ampiyem ve nadiren fokal kitle izlenebilir. Erişkinlerde reaktivasyon tüberkülozu için karakteristik

görünüm olan kavite, çocuklarda çok nadir görülür. Görüldüğü durumlar da ya adolesanlardaki reaktivasyon tüberkülozu veya çok küçük çocuklardaki ağır tüberkülozlardır.

Samsun'da 2010 yılında 71 çocuk hastanın retrospektif olarak değerlendirildiği beş yıllık bir çalışmada grafi bulguları, olguların %39,5'inde bronkopnömonik infiltrasyon, %23,9'unda plevral efüzyon, %22,5'inde hiler-mediastinal lenfadenopati, %4,2'sinde ateletazi, % 2,8'sinde miliyer görünüm, %1,4'ünde kavite idi **Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.** Elazığ'da yapılan bir çalışmada parankim infiltrasyonu %64 oranında, hiler dolgunluk %56 oranında, hiler LAP %10 oranında, kaviter lezyon ise %2 oranında saptanmıştı (2). Bizim çalışmamızda olguların %29,4'unda hiler ve mediastinal LAP, %15,6'sında parankimal infiltrasyon, %13,8'inde hiler veya mediastinal LAP'a eşlik eden parankimal infiltrasyon, %5,5'inde miliyer patern, %3,7'sinde kavite, %2,8'inde plevral efüzyon, %1,8'inde ateletazi saptandı. Hastalarımızın %27,5'inde ise herhangi bir grafi bulgusu izlenmedi.

Akciğer bilgisayarlı tomografi (BT), özellikle akciğer grafisi normal veya şüpheli olan tüberküloz hastalarının tanısında yardımcı olabilir. Hiçbiri tüberküloza spesifik olmasa da BT'deki pek çok görünüm tüberkülozu düşündürülebilir. Özellikle infeksiyonun endobronşial yayılımı sonucu gelişen tomurcuklanan ağaç görünümü aktif tüberkülozun tanısında çok önemlidir. Bunun dışında BT konsolidasyon, endobronşiyal tüberküloz, santral nekrozun eşlik ettiği lenf nodu büyümesi, kavite, infeksiyonun endobronşial yayılımını temsil eden silik nodüller, infeksiyonun miliyer yayılımını temsil eden iyi sınırlı nodüller, plevral efüzyon ve akciğer tüberkülozunu takiben meydana gelen bronşektazinin saptanmasında faydalıdır. Bizim çalışmamızda en sık izlenen BT bulguları hiler, paratrakeal ve mediastinal LAP, tomurcuklanmış ağaç görünümü ve nodül idi. Elazığ'da yapılan bir çalışmada 39 tüberküloz hastasından 22'sine BT çekilmiş, bunların 17'sinde tüberküloz lehine bulgular saptanmıştı (2). Samsun'da yapılan çalışmada 71 hastanın %54,9'sinde BT incelemesi yapılmış neredeyse tamamında tüberküloz lehine bulgular saptanmıştı (7). Delacourt ve arkadaşları akciğer grafileri normal olan 15 tüberküloz enfeksiyonlu hastada toraks BT incelemesinde %60 oranında patolojik boyutta lenfadenopati tespit edildiğini bildirmişlerdir (18). Pastrana ve arkadaşlarının 2007 yılında yaptıkları bir çalışmada, tüberküloz enfeksiyonu olan olguların yarısından fazlasının çekilen BT'sinde büyümüş lenf nodları tespit

edilmiş. Diğer bir çalışmada, özellikle asemptomatik olup akciğer grafisi normal veya şüpheli olan olgularda hiler veya mediastinal lenf nodlarının ve akciğerdeki küçük infiltrasyonların tespitinde BT'nin daha faydalı olabileceğini bildirilmiştir (19). Çocuk hastalarda bilgisayarlı tomografiye başvurulmasını kısıtlayan yüksek doz radyasyon ve özellikle küçük çocuklarda çekim zorluğu gibi durumlar mevcuttur. Bu yüzden tüberküloz hastalarında temas öyküsü, anlamlı klinik bulgu ile beraber akciğer grafisinde tüberkülozu destekleyen bulgular varlığında tomografiye gerek duyulmayabilir. Ancak tüberküloz düşünülen hastalarda akciğer grafisi normal veya şüpheli ise, özellikle hastalığın erken teşhisi açısından BT'ye başvurulmasında fayda olabilir.

Tüberküloz tanısında vücut sıvılarında ARB boyamanın gösterilmesi ve kültürde üretilmesi altın standarttır. Ancak çocuklarda balgam veya mide açlık suyunda ARB gösterilmesi çok zordur. On yaşından küçük çocuklar balgam veremediklerinden onlardan sabah erken saatlerde mide açlık sıvısı alınır. Bu işlem sabah erken saatlerde, en az sekiz saatlik açlık sonrası, yutulan solunum sekresyonları henüz midenin içindeyken alınmalıdır. On yaşından büyük olup balgam verebilenler çocuklar da yeterince güçlü öksüremeyip balgamlarını yutabilmektedir. Ayrıca çocuklardaki tüberküloz genellikle kaviter olmayıp nodüler olduğundan basil sayısı az olur, bu durum da ARB pozitifliği oranını düşürmektedir. Direkt boyalı preparasyonlarda, balgamda mililitrede 5.000-10.000 basil varlığında pozitif sonuç alınabilir (20). Tüberküloz tanısında ARB için alınan örneklerden mikobakteri kültürü de yapılmalıdır. Kültürde mikobakterilerin üretilmesi için hasta örneklerinin mililitresinde 10-100 canlı basilin olması yeterlidir. Balgamda ARB ve kültür pozitifliği nispeten daha yüksek olan erişkin hastaların kültür antibiyogram sonuçları, çocuk hastanın tedavisini yönlendirme de yardımcı olmaktadır. Ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışmalarda ARB pozitifliği %14-69,2 arasında, kültür pozitifliği de %7,6-75,8 arasında değişmektedir (3,4,5,21,22). Çalışmamızda hastaların %14,2'sinde MAS'ta, %12,3'ünde balgamda ARB pozitifliği saptanırken, bir vakamızda ise BAL'da ARB saptanmıştır. Tüberküloz kültürü çalışılan 82 olgumuzun %17'sinde kültürde üreme tespit edilirken, üremelerin altısı balgamda, üçü BAL sıvısında, ikisi MAS'ta, ikisi hem BAL hem balgamda ve biri de hem MAS hem balgamda idi. Çalışmamızda ARB ve tüberküloz kültür pozitifliği literatür

bilgileri ile benzerlik gösteriyordu. Yine benzer çalışmalarda olduğu gibi MAS ve balgamda ARB pozitifliği, BAL'daki ARB pozitifliğinden belirgin derece yüksekti (23).

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), nükleik asit amplifikasyon yöntemlerinden en sık kullanılanıdır. Testin spesifite ve sensitivitesi tanıda tek başına kullanılabilir kadar güvenli değildir, diğer tanı yöntemleri ile birlikte destekleyici olarak kullanılabilir. Çocuklarda testin sensitivitesi %25-83 ve spesifitesi %80-100 arasında değişmektedir. Tüberkülozun hiçbir klinik ve radyolojik bulgusunun olmadığı çocuklarda %39 oranında pozitiflik saptandığı da bildirilmiştir (24). Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece ARB pozitifliği durumlarında kullanılması onaylanmıştır. Yapılan çalışmalarda klinik olarak tüberküloz teşhisi konulan çocuklarda PCR pozitifliği oranı %40-60 arasında iken standart kültürle karşılaştırmada ise bu oran %30-40 arasında saptanmıştır (25). Ayçiçek ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada tüberkülozun klinik ve laboratuvar bulgularının olduğu dört çocukta birinde PCR pozitif saptanmıştır (1). Isparta'da yapılan bir çalışmada ise PCR çalışılan 47 hastanın hiçbirinde pozitiflik saptanmamıştır (6). Samsun'da yapılan bir çalışmada ise 71 olgunun 31'inden PCR için örnek gönderilmiş beşinde (%16,1) pozitiflik saptanmıştır (7). Bizim çalışmamızda 36 hastada PCR çalışılmıştı; 6 hastada BAL sıvısında, 2 hastada MAS'ta, 2 hastada balgamda, 1 hastada yara akıntısında olmak üzere 11 hastada (%33,3) pozitiflik saptandı. Çalışmamızın sonuçları literatüre uygun olmakla birlikte burada dikkat çeken hususlardan biri, BAL ile alınan örneklerde ARB pozitifliği düşük olmakla birlikte PCR pozitifliğinin yüksek çıkmasıdır. PCR yönteminin ilaç direncini belirleme özelliği de artı yönlerindedir.

Histopatoloji, tüberküloz tanısında önemli yöntemlerden biridir. Tipik granülomatöz görünümün tanısız değeri yüksektir. Samsun'da yapılan çalışmada, tüm olgular ele alındığında olguların % 21,1'ine; yalnızca akciğer dışı tüberkülozu olgularına göre %37,8'ine biyopsi ile tanı konulmuş. Tüberküloz lenfadenit, abdominal tüberküloz, kemik, perikart ve cilt tüberkülozu olgularının hepsinde biyopsi pozitif saptanmıştır (7). Literatürlerde bildirilen histopatolojik tanı oranları ise %5,7 ile %63,4 arasında değişmektedir (5,15,16). Bizim çalışmamızda histopatolojik inceleme yapılan 14 hastanın 12'sinde tüberküloz tanısı anlamlı idi.

Hastalarımızın %62,4'ü tüberküloz tedavisinden önce non spesifik bir tedavi almıştı. En çok kullanılan ilaçlar klaritromisin ve seftriakson idi. Sistemik steroidün tüberküloz riskini arttırdığı bilinmektedir. Ancak inhale steroid ile ilgili farklı sonuçlar saptanmıştır. Bahçeciler ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada inhale steroidün tüberküloz riskini arttırmadığı saptanmıştır (26). İstanbul'da 2014 yılında 171 hasta ile yapılan bir çalışmada yüksek doz (400 mcg üstünde) inhale steroid alan orta astımlı hastalarda TB görülme oranı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (27). Kore'de 2013 yılında Lee ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada 4139 hastaya bakılmış, inhale kortikosteroid kullanımının doza bağlı olarak tüberküloz riskini arttırdığı görülmüştür (28). Çalışmamızda hastaların %15,6'sı inhale steroid kullanmış ancak inhale kortikosteroid kullanım süresi ve dozu ile tüberküloz gelişimi arasında ilişki ele alınamamıştır.

Çalışmamız retrospektif olduğundan ve veriler hasta kayıtlarından elde edildiğinden kayıtların eksikliği nedeniyle bazı hastaların verilerine ulaşılamamıştır bu nedenle etkin bir randomizasyon sağlanamamıştır.

Sonuç olarak, tüberküloz eğitim ve sosyoekonomik düzeyi düşük, kalabalık ailelerde ciddi bir halk sağlığı problemidir. Aile içi ve dışı temas çocuklar için risk faktörüdür. Tanıda altın standart olan kültürde üretme yoluyla teşhis oranı düşüktür, bu yüzden alternatif tanı yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Ayçiçek A, Aktas G. Sanlıurfa ilindeki 69 çocuk tüberkülozu vakasının klinik, radyolojik ve epidemiyolojik özellikleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 205-212.
2. Kurt A, Poyrazoğlu G. Tüberküloz tanısı ile izlenen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri. Fırat Tıp Dergisi 2006; 11: 55-57.
3. Phongsamart W, Kitai I, Gardam M, Wang J, Khan K. A population-Based study of Tuberculosis in children and adolescents in Ontario. The Pediatr Infect Dis J 2009; 28: 416-419.
4. Abubakar ı, Laundry M T, French C E, Shingadia D. Epidemiology and treatment outcome of childhood tuberculosis in England and Wales: Arch. Dis. Child 2008; 93: 1017-1021.
5. Wong KS, Chiu CH, Huang YC, Lin TY. Childhood and adolescent tuberculosis in northern Taiwanese institutional experience during 1994-1999. Acta Pediatr 2001; 90: 943-947.
6. Gün G, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim

- Dalı Enfeksiyon Kliniğinde tüberküloz tanısı ile takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi. Uzmanlık tezi, Isparta 2013.
7. Nehir S. Ocak 2005- Şubat 2010 tarihleri arasında hastanemizde izlediğimiz tüberkülozlu çocukların retrospektif değerlendirilmesi. Uzmanlık tezi, Samsun 2010.
 8. Ateş G, Ataman A, Ekinci Ş. Diyarbakır 1 no'lu verem savaşı dispanserinde 2004 yılında tedaviye alınan tüberküloz olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2007; 12(1): 59-61.
 9. Coşar H, Onay H, Bayram N, Özkınay F. Tüberkülozlu 44 çocuk hastanın epidemiyolojik, klinik ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2008; 2: 1-6.
 10. WHO. Global tuberculosis report. World Health Organization 2015. Erişim adresi: https://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr15_main_text.pdf; Erişim tarihi: 17.10.2017
 11. Şakar A, Göktalay T., Dağyıldızı L, Yıldırım ÇA, Yorgancıoğlu A. Manisa ilinde okul çağı çocuklarında tüberküloz taraması. Toraks Dergisi 2003; 4(1): 38-42.
 12. Bektaş Aydın H, Akdemir N, Akciğer tüberkülozu olan hastaların hastalıklarına ilişkin bilgi düzeyleri, Toraks Dergisi, 2005; 6(3): 235-224.
 13. Kıpman Şinasi E, Tüberküloz tedavisi esnasında hepatotoksisite gelişen hastalarda ast, alt enzim düzeylerinin normale dönme süresini etkileyen faktörler. Dergi künyesi???
 14. Yağcı Tuncer L, Akkaya E, Güngör S, Yalçınsoy M, Mihmanlı A ve ark, Sigara kullanımının tüberküloz seyrine etkisi, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 2009; 23(3): sayfa numarası eksik???
 15. Pontual L, Balu L, Ovetckine P. Et al. Tuberculosis in adolescents. *Pediatr infect Dis J* 2006; 25: 930-932.
 16. Tinsa F, Essadda L, Futouri Z. Extrapulmonary tuberculosis in children: a study of 41 cases. *La Tunisie med.* 2009; 87: 693-698.
 17. Marais BJ, Obihara CC, Gie RP. The prevalence of symptoms associated with pulmonary tuberculosis in randomly selected children from a high burden community. *Archives Diseases Childhood* 2005; 90: 1166-1170.
 18. Delacourt C, Mani TM, Bonnerot V, et al. Computed tomography with normal chest radiography in tuberculous infection. *Archives Diseases Childhood* 1993; 69: 430-432.
 19. Pastrana DG, Blanchard AC. Should pulmonary computed tomography be performed in children with tuberculosis infection without apparent disease? *An Pediatr (Barç)* 2007; 67(6): 585-593.
 20. Peterson R. Molecular Epidemiology of Tuberculosis. Karolinska Institutet, Sweden, 2009.
 21. Camcıoğlu Y. Tüberküloz Epidemiyolojisi ve İmmunitesi In: Türkiye Klinikleri Pediatri Özel Dergisi 2004; 2: 210-213.
 22. Arnold L, Ben J, Peter R. A critical Look at the diagnostic value of culture confirmation in childhood tuberculosis. *Journal of Inf* 2005; 12: 37-40.
 23. Chan S, Abadco D, Steiner P. Role of flexible fiberoptic bronchoscopy in the diagnosis of childhood endobronchial tuberculosis. *Pediatr. Infect. Dis. J* 1994; 13: 506-509.
 24. Delacourt C, Poveda JD, Churean Q et al. Use of poly-merase chain reaction for improved diagnosis of tuberculosis in children. *J Pediatr* 1995; 126: 703-709.
 25. Gomez-Pastrana D, Torronteras R, Caro P. Diagnosis of tuberculosis in children using a polymerase chain reaction. *Pediatric Pulmonology* 1999; 28: 344-351.
 26. Bahceciler NN, Nuhoglu Y, Nursoy MA, et al. Inhaled corticosteroid therapy is safe in tuberculin-positive asthmatic children. *Pediatr Infect Dis J* 2000; 19: 215-218.
 27. Muhammed K. Çocukluk çağı kronik hastalıklarda tüberküloz tanı kriterleri karşılaştırılması. Yan dal uzmanlık tezi, İstanbul 2014.
 28. Lee CH, Kim K, Hyun MK. ve ark. Use of inhaled corticosteroids and the risk of tuberculosis. *Thorax* 2013; 68(12): 1105-1113.

Helikobakter Piloni Enfeksiyonu ve Kan Grubu Arasındaki İlişki

The Relationship Between Helicobacter Pylori Infection and Blood Group

Şevki Konür¹, Yusuf Kayar^{2*}, Ramazan Dertli², Adnan Özkahraman¹, Mehmet Ali Bilgili³, Ümit Haluk İliklerden⁴

¹Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dabiliye Bölümü, Van, Türkiye

²Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Van, Türkiye

³Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Bölümü, Van, Türkiye

⁴Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi, Genel Cerrahi Bölümü, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız Helikobakter Piloni (HP) ile kan grubu ve diğer risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mart-2017 ile Haziran-2018 tarihleri arasında hastanemizde, üst gastrointestinal sistem (GIS) endoskopisi yapılarak mide doku biyopsileri alınan 373 hasta alındı. Tüm hastaların demografik verileri, risk faktörleri, endoskopik görünüm ve histopatolojik verileri dökümanete edildi. HP varlığına göre hastalar HP-pozitif ve HP-negatif olarak 2 gruba ayrıldı. Gruplar kan grubu ve risk faktörleri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların 190 (%50,9)'u kadın idi ve tüm hastaların ortalama yaşları $45,1 \pm 14,9$ (aralık: 18-86 yıl) idi. Çalışmaya alınan olguların %53,8'inde HP pozitif idi. HP pozitif hastaların daha genç olduğu görüldü. Ayrıca HP pozitifliği ile çalışma durumu, el hijyeni, sigara ve alkol kullanımı arasında anlamlı ilişki varken ($p < 0,05$), kan grubu ile anlamlı bir ilişki saptanmadı ($p > 0,05$).

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada yaş, çalışma durumu, el hijyeni, sigara ve alkol kullanımı gibi sosyo-demografik faktörler HP pozitifliği için bir risk faktörü olarak bulunurken, ABO kan grupları ile HP arasında anlamlı bir ilişki görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Helikobakter Piloni, Kan grubu, Risk faktörleri

ABSTRACT

Introduction: Our aim in this study is to investigate the relationship between Helicobacter Pylori (HP) and blood group and other risk factors.

Materials and Methods: 373 patients who underwent gastrointestinal system (GIS) endoscopy and gastric tissue biopsies were taken into the study between March-2017 and June-2018. Demographic data, risk factors, endoscopic appearance and histopathological data of all patients were documented. Patients were divided into two groups according to the presence of HP. Patients were divided into two groups as HP-positive and HP-negative according to the presence of HP. The groups were compared in terms of blood group and risk factors.

Results: 190 (50.9%) of the cases included in the study were women and the mean age of all patients was 45.1 ± 14.9 (range: 18-86) years. HP was positive in 53.8% of cases included in the study. HP positive patients were seen to be younger ($p < 0.05$). In addition, while there was a significant relationship between HP positivity and working status, poor hand hygiene, smoking and alcohol use ($p < 0.05$), no significant relationship was found with the blood group ($p > 0.05$).

Conclusion: As a result, in this study, socio-demographic factors such as age, working status, hand hygiene, smoking and alcohol use were found to be a risk factor for HP positivity, while no significant relationship was observed between ABO blood groups and HP.

Key Words: Helicobacter Pylori, Blood group, Risk factors

Giriş

Helicobacter pylori (HP), insan mide mukozasında yaşayan gram-negatif spiral şekilli patojen bir bakteridir. HP enfeksiyonu en yaygın kronik

bulaşıcı hastalıktır. HP dünya çapında ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır (1). H. pylori ile enfekte kişilerin yaklaşık %20'sinde peptik ülser veya neoplazi gibi klinik olarak belirgin durumlar geliştiği belirtilmiştir. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının HP ile enfekte olduğu

*Sorumlu Yazar: Dr. Tuhan Kurtuluş, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elmalkent Mahallesi Adem Yavuz Cad. No:1 Ümraniye, İstanbul

E-mail: drtuhan@hotmail.com, Tel: 0 (216) 632 18 18, Fax: 0 (216) 632 71 24

ORCID ID: Şevki Konür: 0000-0002-2314-5849, Yusuf Kayar: 0000-0001-8798-8354, Ramazan Dertli: 0000-0002-6205-8983, Adnan Özkahraman: 0000-0003-1820-6026, Mehmet Ali Bilgili: 0000-0001-8950-2629, Ümit Haluk İliklerden: 0000-0002-1825-5027

Geliş Tarihi: 10.02.2020, Kabul Tarihi: 20.04.2020

bildirilmektedir. Gelişmekte olan ölkelerde prevalans %70-90 iken, gelişmiş ölkelerde de %25-50 civarında olduđu tahmin edilmektedir (2,3). Yapılan çalıřmalarda düşük sosyoekonomik durum, kalabalık yařam kořullarının yüksek enfeksiyon oranları ile iliřkili olduđu gösterilmiřtir (4,5). Türkiye'de serolojik testler kullanılarak HP enfeksiyonunun epidemiyolojik çalıřmaları, genel enfeksiyon oranlarının geliřmekte olan ölkelerde görölen oranlara paralel olarak %70-80 arasında deđiřtiđini göstermektedir (6).

ABO ve Rh sınıflaması özellikle kan transfüzyonu için klinik olarak en önemli sınıflama sistemi olup, eritrosit membranında bulunan protein, glikoprotein ve glikolipidlerden oluřan antijenlere dayalı olarak yapılmaktadır. Antijen-antikör metodları ile A, B, AB ve O olmak üzere dört ana kan grubu belirlenmiřtir (7). ABO antijenlerinin biyolojik öneme sahip olduđu ve birçok hastalıđa yatkınlık veya hastalıklardan korunma ile iliřkili olabileceđi belirtilmektedir (8). Brezilya'da yapılan bir çalıřmada üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapılan hastalarda, gram-negatif basil enfeksiyonunun ABO kan gruplarıyla iliřkili olabileceđi bildirilmiřtir (9). Bazı çalıřmalarda O kan grubu ve HP enfeksiyonu arasında önemli bir iliřki kaydedilmesine karřın yapılan birçok çalıřmada ise anlamlı bir iliřki olmadıđı vurgulanmıřtır (10,11). Çalıřma sonuçları arasındaki farklılıkların, örneklem büyüklüđünün, çalıřılan popölyasyonun ve H. pylori enfeksiyonunu saptamak için kullanılan testlerin farklı olmasından kaynaklanabileceđi belirtilmektedir (12). Bu retrospektif çalıřmamızda bölgemizdeki hastalarda HP enfeksiyonu sıklıđı ile ABO kan grupları dađılımları arasındaki iliřkinin irdelenmesi amaçlanmıřtır.

Gereç ve Yöntem

Hastaların Seçimi: Çalıřmaya Mart 2017 ile Haziran 2018 tarihleri arasında hastanemiz Gastroenteroloji polikliniđine tekrarlayan karın ađrısı ve dispeptik yakınmalar ile bařvuran ve üst GİS endoskopisi yapılarak mide doku biyopsileri alınan 373 hastanın kayıtları incelendi. Çalıřmaya 18-86 yař arası üst GİS endoskopisinin yapılmasına izin veren ve daha önce H. pylori için eradikasyon tedavisi almayan hastalar dahil edildi. Çalıřmadan bir ay öncesine kadar antibiyotik ve/veya proton pompa inhibitörü (PPI) kullanım öyküsü bulunan ve kronik hastalıđı olanlar çalıřmaya alınmadı.

Veri deđerlendirme: Tüm hastaların demografik verileri (yař, cinsiyet) ile birlikte medeni durum,

çalıřma durumu, ekonomik durumu, el, diř hijyeni, sigara ve alkol kullanımını dökümanate edildi. Ekonomik durum ölkemizin Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamıř olduđu veriler baz alınarak açlık sınırına göre belirlendi. Tüm hastalardan kan grubu için serum örneđi alındı. Kan grupları anti-A, anti-B, anti-AB, monoklonal antikörler kullanılarak slide aglütinasyon testi yöntemi ile bakıldı.

Endoskopik Deđerlendirme: Hastaların endoskopileri hastanemiz Endoskopi Ünitesinde Fujinon EG530WR marka endoskopi cihazı kullanılarak yapıldı. Endoskopi öncesi ailelerden sözlü ve yazılı onam alındı. Endoskopi öncesi tüm hastalarda 6 saat süre açlık sađlandı, lokal faringeal xylocain anestezisinden sonra hastalar 0,1 mg/kg'dan midazolam ve 1 mg/kg'dan ketamin ile sedatize edildikten sonra endoskopik iřlem yapıldı. Endoskopi esnasında sırasıyla özafagus, midenin kardiya, fundus, korpus ve antrum bölgeleri ile birlikte duodenum ayrıntılı bir şekilde incelendi. Hastaların endoskopik deđerlendirmeleri, gastrik mukozanın görünümü, ülser mevcudiyeti, bulbus ve duodenumun görünümü ve endoskopik tanılar kaydedildi.

Histopatolojik Deđerlendirme: Endoskopik olarak alınan korpus ve antrum biyopsileri %10'luk formaldehit içinde patoloji laboratuvarına gönderildi. Rutin doku takibi işlemlerinden sonra parafine gömülen doku örnekleri 5 mikron kalınlıđında kesilerek rutin Hematoksilen-eozin (H-E) ile boyanıp ışık mikroskopunda deđerlendirildi. HP varlıđını deđerlendirmek için modifiye Giemsa ile boyandı. Biyopsiler güncellenmiř Sydney sınıflamasına göre (inflamasyon, aktivasyon, displazi, intestinal metaplazi, atrofi ve HP yoğunluđu) raporlandı (13).

İstatistiksel Analiz: Çalıřmamızın sonuçları "The Statistical Package for the Social Sciences 24.0 (SPSS)" programı ile analiz edildi. Sürekli deđerler alan veriler ortalama (\pm standart sapma (SS)), kategorik veriler sayı ve yüzde olarak (N,%) verildi. Veriler kolmogorov-simironov testi ile normal dađılıma uygunluk açısından test edildi. Grupların parametrik verileri student t test, non parametrik verileri Mann-Whitney U testi ve kategorik verilerin test edilmesinde ise Chi-square testi kullanıldı. P < 0.05 olan durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalıřmaya toplamda 373 hasta alındı. Hastaların 201 (%53,8)'inde HP pozitifliđi varken 172

Tablo 1. HP Pozitifliği ile Demografik Veriler Arasındaki İlişki

Değişkenler	HP pozitif	HP negatif	Toplam	P değeri
	201 (%53,8)	172 (%46,2)	373 (%100)	
	Mean ± SS	Mean ± SS	Mean ± SS	
Yaş	42,8±14,5	47,7±15,1	45,1±14,9 (18-86)	0,001*
	S (%)	S (%)	S (%)	
Cinsiyet				
Kadın	93(46,3)	97(56,4)	190 (50,9)	0,051
Erkek	108(53,7)	75(43,6)	183(49,1)	
Eğitim durumu				
Lise altı	150(74,6)	131(76,2)	281(75,3)	0,732
Lise ve üstü	51 (25,4)	41(23,8)	92(24,7)	
Çalışma durumu				
Çalışıyor	93(46,3)	58(33,7)	151(40,5)	0,014*
Çalışmıyor	108(53,7)	114(66,3)	222(59,5)	
Gelir durumu				
Kötü	90(44,8)	75 (43,6)	165(44,2)	0,820
İyi	111(55,2)	97 (56,4)	208 (55,8)	
El Hijyeni				
Kötü	19(9,5)	7 (4,1)	26(7,0)	0,042*
İyi	182(90,5)	165(95,9)	347(93,0)	
Diş Hijyeni				
Kötü	50(24,9)	39(22,7)	89 (23,9)	0,619
İyi	151(75,1)	133 (77,3)	284(76,1)	
Sigara kullanımı				
Kullanıyor	53(26,4)	25 (14,5)	78(20,9)	0,005*
Kullanmıyor	148(73,6)	147 (85,5)	295(79,1)	
Alkol kullanımı				
Kullanıyor	10(5,0)	2(1,2)	12(3,2)	0,038*
Kullanmıyor	191(95,0)	170(98,8)	361(96,8)	

SS: Standart sapma

(%46,2) hastada HP negatif saptandı. Hastaların yaş aralığı 18-86 yıl olmakla birlikte ortalama yaş 45,1±14,9 idi. HP pozitif olan hastalarda ortalama yaş 42,8±14,5 iken HP negatif hastalarda 47,7±15,1 yıl idi ve arada anlamlı farklılık mevcut idi (p:0.001). Tüm hastaların 190 (%50,9)'u kadın iken, HP pozitifliği ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p:0.051). HP varlığı ile eğitim durumu, ekonomik durum ve diş hijyeni açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). El hijyeni kötü olanlarda ve çalışmayanlarda HP pozitifliği anlamlı olarak daha yüksek idi (p:0.042). Ayrıca HP pozitif olanlarda sigara ve alkol kullanımı istatistiksel olarak anlamlı oranda daha yüksek idi (p:0.005 ve p:0.038 sırasıyla) (Tablo 1).

HP varlığı ile endoskopik bulgular açısından yapılan kıyaslamada; tüm hastaların 81(%21,7)'inde

ülser mevcut iken, HP pozitif olanların 62(%30,8)'sinde, HP negatif olanların ise 19(%11,0)'unda ülser saptandı. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde idi (p:0.001) (Tablo 2). HP pozitifliği ile A, B, O ve AB kan grupları arasındaki ilişki irdelendiğinde; HP varlığı ile kan grubu dağılımı arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05) (Tablo 2).

Tartışma

H. pylori enfeksiyonu, antral gastrit, duodenal ülser ve mide kanseri patogeneğinde güçlü bir rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalarda HP pozitif hastalarda ülser sıklığı anlamlı olarak yüksek bulunurken, duodenum ülseri hastalarının %95-100'ünde H. pylori ile antral kolonizasyon gözlenmektedir (4,14). Çeşitli çalışmalarda HP

Tablo 2. HP Pozitifliđi ile Kan Grubu ve Endoskopik Bulgular Arasındaki İlişki

Deđişkenler	HP pozitif 201 (%53,8)	HP negatif 172 (%46,2)	Toplam 373 (%100)	P değeri
	S (%)	S (%)	S (%)	
Kan grubu				0,941
A	108(53,7)	92(53,5)	200(53,6)	
B	26(12,9)	23(13,4)	49(13,2)	
O	51(25,4)	46(26,7)	97(26,0)	
AB	16(8,0)	11(6,4)	27(7,2)	
Endoskopik bulgular				0,001
Gastrit	112(55,7)	114(66,3)	226(60,6)	
Ülser	62(30,8)	19(11,0)	81(21,7)	
Normal	27(13,5)	39(22,7)	66(17,7)	

S: Sayı %:Yüzde

enfeksiyonuna eğilim yaratan bazı durumların olduđu bildirilmiştir. Yapılan bir çalışmada H. pylori enfeksiyonunun 18-19 yaşlarında %36,1'den, 50-59 yaşlarında %63,7'ye kadar belirgin bir şekilde arttığı gösterilmiştir (15). Ancak Malezya'da asemptomatik sağlıklı kan donörleri arasında H. pylori enfeksiyonu prevalansı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (16). İsveç'te yapılan başka bir çalışmada ise H. pylori enfeksiyonunun 39 yaşına kadar arttığı, ancak 40 ila 65 yaş arasında azaldığı gösterilmiştir (17). Bizde çalışmamızda HP enfeksiyonunun genç yaşta daha yüksek düzeyde görüldüğünü saptadık. H. pylori enfeksiyonu ile ilişkili sosyal sınıf ve eğitim düzeyini araştıran çalışmalarda çelişkili sonuçların olduđu görülmektedir (18,19). Çalışmamızda gelir durumu ve eğitim düzeyi ile HP enfeksiyonu arasında bir ilişki bulunamazken çalışanlarda ve el hijyeni kötü olanlarda HP pozitifliğini anlamlı olarak daha yüksek saptadık. Ayrıca birçok çalışmada gösterildiđi gibi sigara içmenin H. pylori enfeksiyonundaki artış için başka bir faktör olabileceđi gösterildi (20,21).

ABO kan grubu antijenlerinin bazı bulaşıcı hastalıklara karşı direnç avantajı sağladığı belirtilmiştir (22). Aspholm-Hurtig ve ark. Lewis B antijeninin, mide epiteline mikrobiyal yapışmaya yardımcı olan ve H. pylori bağlanması için bakteriyel kolonizasyonu artıran bir reseptör olarak davrandığını bildirmiştir (23). Lewis B antijeninin kan grubu AB belirleyicileri ile deđiştirilmesi, H. pylori'nin gastrik epitelyuma zayıf bağlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kan grubu AB olan kişilerde Lewis B epitopunun azaltılması, H. pylori enfeksiyonu riskinin azalmasına ve kan grubu O kişisinde H. pylori enfeksiyonu oranının artmasına neden olabileceđi

belirtilmiştir. H. pylori, kan grubu antijen bağlayıcı adezyon A dahil olmak üzere dış zarında lipopolisakkaritleri eksprese ettiđi ve kan grubu A veya O tipi deneklerde bakterilerin gastrik epitelyuma kolayca yapıştığı, AB veya B kan grubu tiplerinde bu yapışmanın daha zor olduđu bildirilmiştir (24). Ayrıca, O kan grubuna sahip bireylerin, epitelyal hücrelerin kolonizasyon yoğunluđu ve H. pylori enfeksiyonuna karşı diđer kan gruplarına sahip bireylere göre daha yüksek enflamatuvar yanıtları olduđu bildirilmiştir (25). Aynı rapora göre, artan inflamatuvar yanıtın, O kan grubu bireylerinin peptik ülserasyona artan duyarlılığına katkıda bulunduđuna dikkat çekilmiştir.

H. pylori pozitifliğinin kan gruplarına göre dağılımı birçok araştırmacı tarafından araştırılmış, bazı araştırmacılar duodenal ve mide ülserlerinin A kan grubu ile ilişkili olduğunu bildirmiştir (4). Ancak Şenkaynađı ve arkadaşlarının çalışmasında kan grupları arasındaki dağılım oranı birbirine yakındır ve kan grupları ile H. pylori enfeksiyonu arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (26). Ayrıca yapılan bir meta-analiz çalışmasında H. pylori enfeksiyonu ile O kan grubu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı da bildirilmiştir. Bu çalışmada da benzer şekilde kan grupları ile H pylori pozitifliđi ile ilişkili bulunmamıştır (12). Bizde benzer olarak kan grubu ile HP enfeksiyonu arasında anlamlı bir ilişki saptamadık. Farklı çalışmalardaki çelişkilerde, kullanılan çalışma yöntemleri ve çalışma örnekleminin farklı olması rol oynayabilir. Kan gruplarının dağılımı ülkeler arasında veya aynı ülkede bölgeler arasında deđişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla kan grubu dağılımına göre ülkemizdeki HP enfeksiyon sıklığının deđişebileceđi fikri akla gelmektedir.

Bölgemizdeki kan grupları ile ilgili yapılan çalışmalarda, ABO kan grubu dağılımının Türkiye'deki diğer bölgelerle benzer olduğu ortaya konulmuştur (7). Bu sonuçlar teorik olarak çalışmamızdaki kan grubu dağılımı ile HP enfeksiyon sıklığı arasında belirgin bir ilişki olmadığı sonucunu desteklemektedir.

Çalışmamızın bazı sınırlı yanları bulunmaktadır. Çalışmanın retrospektif bir araştırma olması, diğer risk faktörlerinin dahil edilmemesi ve Rh kan grubunun bakılmaması çalışmanın limitasyonlarındandır. Ancak çalışmamızda örneklem sayısının büyüklüğü, HP enfeksiyonu tanısının histopatolojik olarak konulması çalışmamızın güçlü yanlarındandır.

Yapılan çalışmalarda sonuçlar çelişkili olmakla birlikte sonuç olarak bu çalışmada yaş, çalışma durumu, el hijyeni, sigara ve alkol kullanımı gibi sosyo-demografik faktörler H pylori pozitifliği için bir risk faktörü olarak bulunurken, ABO kan grupları ile H pylori arasında anlamlı bir ilişki görülmedi.

Kaynaklar

1. Agin M, Kayar Y. The prevalence of Helicobacter Pylori and related conditions in Van province and its region. *Ann Med. Res* 2019; 26(11): 2568-2570.
2. Sethi A, Chaudhuri M, Kelly L, Hopman W. Prevalence of Helicobacter pylori in a first nations population in North western Ontario. *Can Fam Physician* 2013; 59: 182-187.
3. Kayar Y, Pamukçu Ö, Eroğlu H, Kalkan Erol K, İlhan A, Kocaman O. Relationship between Helicobacter pylori Infections in Diabetic Patients and Inflammations, Metabolic Syndrome and Complications. *Int J Chronic Dis* 2015; 2015(3): 290128.
4. Seyda T, Derya C, Fusun A, Meliha K. The relationship of H. pylori positivity with age, sex, and ABO/Rhesus blood groups in patients with gastrointestinal complaints in Turkey. *Helicobacter* 2007; 12(3): 244-250.
5. Naja F, Kreiger N, Sullivan T. H.pylori infection in Ontario: Prevalence and risk factors. *Can J Gastroenterol* 2007; 21(8): 501-506.
6. Agin M, Kayar Y, Dertli R. The relationship between mean platelet volume and platelet levels of children with Helicobacter pylori and gastritis. *Prz Gastroenterol* 2019; 14(3): 198-201.
7. Ekinci O, Kara O, Demircioğlu S, Dogan A, Merter M, Gurbuz AF, et al. Evaluation of transfusion transmitted infections and

- distribution of ABO and Rh blood groups in donors in Eastern Turkey. *Ann Med Res* 2019; 26(9): 2088-2092.
8. Reid ME, Bird GW. Associations between human red cell blood group antigens and disease. *Transfusion Med. Rev* 1990; 4: 47-55.
9. Mattos LC, Cintra JR, Sanches FE, Silva MA, Ruizand MA, Moreira HW. ABO, Lewis, secret or and non-secretor phenotypes in patients infected or uninfected by the Helicobacter pylori bacillus. *São Paulo Med J* 2002; 2: 55-58.
10. Mattos D, Cintra J, Demattos CB, Nakashima F, Silva R, Moreiraand H, et al. ABO blood groups and Helicobacter pylori cagA infection: evidence of an association. *J.V enomous Animals and Toxins Including Trop. Dis* 2010; 16: 87-96.
11. Jaf MS. Relation between ABO blood groups and Helicobacter pylori infection in symptomatic patients. *Clin. Experimental Gastroenterol* 2011; 4: 221-226.
12. Shaweno D, Daka D. Association between O blood group and Helicobacter pylori infection: a systematic review and meta-analysis. *J Public Health Epidemiol* 2013; 5(12): 471-478.
13. Dixon MF, Genta RM, Yardley JH, Correa P. Classification and grading of gastritis. The updated Sydney System. International Workshop on the Histopathology of Gastritis, Houston 1994. *Am J Surg Pathol* 1996; 20(10): 1161-1181.
14. Loffeld R, Stobberingh E. Helicobacter pylori and ABO blood groups. *J Clin Pathol* 1991; 44(6): 516-517.
15. Weill F, Margeridon S, Broutet N, LeHello S, Neyret C, Megraud F. Seroepidemiology of Helicobacter pylori infection in Guadeloupe. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 2002; 96(5): 517-519.
16. Sasidharan S, Uyub A. Prevalence of Helicobacter pylori infection among asymptomatic healthy blood donors in Northern Peninsular Malaysia. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 2009; 103(4): 395-398.
17. Sörberg M, Nyren O, Granström M. Unexpected decrease with age of Helicobacter pylori seroprevalence among Swedish blood donors. *J Clin Microbiol* 2003; 41(9): 4038-4042.
18. Sitas F, Forman D, Yarnell J, Burr ML, Elwood PC, Pedley S, et al. Helicobacter pylori infection rates in relation to age and social class in a population of Welsh men. *Gut* 1991; 32(1): 25-28.
19. Malaty HM, Kumagai T, Tanaka E, Ota H, Kiyosawa K, Graham DY et al. Evidence from a Nine-Year Birth Cohort Study in Japan of Transmission Pathways of Helicobacter pylori Infection. *J Clin Microbiol* 2000; 38(5): 1971-1973.

20. Kanbay M, Gür G, Arslan H, Yılmaz U, Boyacıođlu S. The relationship of ABO blood group, age, gender, smoking, and Helicobacter pylori infection. *Dig Dis Sci* 2005; 50(7): 1214-1217.
21. Wu TC, Chen LK, Hwang SJ. Seroprevalence of Helicobacter pylori in school-aged Chinese in Taipei City and relationship between ABO blood groups. *World J Gastroenterol* 2003; 9(8): 1752.
22. Reid ME, Bird GW. Associations between human red cell blood group antigens and disease. *Transfus Med Rev* 1990; 4(1): 47-55.
23. Aspholm-Hurtig M, Dailide G, Lahmann M, Kalia A, Ilver D, Roche N, et al. Functional adaptation of BabA, the H. pylori ABO blood group antigen binding adhesin. *Science* 2004; 305(5683): 519-522.
24. Lindén S, Nordman H, Hedenbro J, Hurtig M, Borén T, Carlstedt I. Strain-and blood group-dependent binding of Helicobacter pylori to human gastric MUC5AC glycoforms. *Gastroenterol* 2002; 123(6): 1923-1930.
25. Alkout AM, Blackwell CC, Weir DM. Increased inflammatory responses of persons of blood group O to Helicobacter pylori. *J Infec Dis* 2000; 181(4): 1364-1369.
26. Şenkaynađı A, Yıldız M. The Relationship Among Helicobacter pylori Positivity, Acute Phase Reactants, Blood Groups and Tumor Markers in Urea Breathe Test. *Middle Black Sea J Health Sci* 2017; 3(2): 13-19.

Prevalence of Accessory Renal Artery In Aortic Aneurysms

Aort Anevrizmalarında Aksesuar Renal Arter Sıklığı

Mustafa Etli^{1*}, Seda Avnioğlu², Rumeysa Dikici²

¹Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey

²Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Antalya, Turkey

ABSTRACT

Introduction: Open surgical procedures and endovascular aortic procedures are the most feared renal injuries in abdominal aortic surgery. The presence of renal anomalies and clear localization during aneurysm repair brings surgical success. In this article, we aimed to show the importance of renal anomalies in terms of mortality and morbidity in aneurysm repair.

Materials and Methods: Between January 2017 and January 2019, 250 patients with aortic aneurysm and CT angiography were included in the study. The files of the patients who underwent computerized contrast angiography for aortic aneurysm in Training and Research Hospital were reviewed retrospectively.

Results: Bilateral renal artery was detected in four male patients; and left accessory renal artery was detected in five male and three female patients. At the end of the study, 250 patients were screened; and bilateral renal arteries were detected in 1.6%, left accessory arteries were detected in 3.2% of the eight patients.

Conclusions: It is important that surgeons and radiologists know the accessory arterial variations not only in abdominal aortic surgery, but also in recent years due to increased renal transplantation reconstruction, urological and radiological surgical techniques.

Key Words: Renal Artery Anomaly, Abdominal Aortic Aneurysm, EVAR, Renal insufficiency

ÖZET

Amaç: Abdominal aort cerrahisinde açık cerrahi işlemler ve endovasküler aort girişimlerde en çok korkulan renal hasarlar olmasıdır. Anevrizma tamiri esnasında renal anomalilerin varlığı ve lokalizasyonu net olarak bilinmesi cerrahi başarıyı beraberinde getirir. Bu makalede renal anomalilerin anevrizma tamirinde mortalite ve morbitide açısından önemini göstermeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Eğitim Araştırma Hastanemizde aort anevrizması nedeniyle bilgisayarlı kontrastlı anjiyografi uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Ocak 2017- Ocak 2019 tarihleri arasında elde edilmiş, 250 Aort Anevrizma tanısı olan ve BT anjiyografi çekilen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: Dört erkek hastada bilateral çift renal arter, beş erkek ve üç kadın hastada ise sol aksesuar renal arter tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda 250 hastalık taramada bilateral renal arter %1,6 ve sekiz hastada sol aksesuar arter %3,2 oranında hasta bulundu.

Sonuç: Aksesuar arter varyasyonlarının, sadece abdominal aort cerrahisinde değil, son yıllarda artan renal transplantasyon rekonstrüksiyon, ürolojik ve radyolojik cerrahi teknikler sebebiyle cerrahlar ve radyologlar tarafından iyi bilinmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Renal Arter Anomalisi, Abdominal Aort Anevrizması, EVAR, Renal yetmezlik

Introduction

The kidneys reach their adulthood position embryologically at the ninth week; and as the kidneys take the adult position, the blood supply is provided by the branches that originate from the cranial end of the aorta abdominalis and the initial branches degenerate (1, 2).

Renal arteries originate from the abdominal aorta at the level of the intervertebral disc between the first and second lumbar vertebrae. These vessels

are generally at the level of L1 and L2 vertebrae, upper mesenteric artery just below the onset. Left renal artery is usually slightly higher than the right. Right renal artery is longer and passes under the vena cava inferior (3).

Each renal artery enters the hilum and is divided into anterior and posterior branches that feed the kidney parenchyma, then they are typically divided into four or more segmental branches (4). The accessory renal arteries, called the extrahedral artery, originate from the lateral side of the aorta,

*Sorumlu Yazar: Mustafa Etli, Dept. of Cardiovascular Surgery, Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
E-mail: mustafa.etli@alanya.edu.tr, Phone: +90 (533) 438 19 10

ORCID ID: Mustafa Etli: 0000-0001-9320-3971, Seda Avnioğlu: 0000-0003-1719-4190, Rumeysa Dikici: 0000-0003-3144-8740

Geliş Tarihi: 06.02.2020, Kabul Tarihi: 07.05.2020

Fig. 1A. Double renal artery image on CT scan of aneurysm patient

Fig. 1B. 3-D dual renal artery image of aneurysm patient

the top or bottom of the main renal arteries with the main renal arteries entering the kidney directly from the hilum or at various levels (3). It is clinically important that the accessory renal arteries do not anastomose with the branches of the main renal artery (5).

First description of accessory renal arteries was given in 1564 by Eustachi, and since then renal artery terminology has been controversial and unclear (6).

Abdominal aortic aneurysm (AAA) is defined as an abdominal aortic diameter of 3 cm or more at the infrarenal level. The incidence increases with age and 5% over 65 years; and it is seen with a prevalence of 9% above 75 years of age. It ranks 13th among all causes of death in studies conducted in the United States. AAA is the most common true aneurysm. The low medial elastin layer in the infrarenal region is a predisposing factor for aneurysm formation in this region. Risk factors for Familial Mediterranean Fever (FMF) development are age, male sex, smoking, hypertension, atherosclerotic cardiovascular disease; and dyslipidemia is a weak risk factor. There is also a familial incidence (7, 8).

Aneurysm diameter is very important in the management of abdominal aortic aneurysms. Aneurysms with a diameter of 4 cm or less have a

Fig. 2. CT image of a patient with renal artery variation treated with EVAR (Aneurysm diameter was 57 mm.)

low chance of rupture (less than 1% per year) and should be followed. Despite the fact that the ruptured AAA has been around 50 years since the first successful surgical repair and considerable improvements have been made in surgical, anesthesia and intensive care conditions, it still causes high rates of mortality and morbidity, so it is of great importance (9). Aneurysms with an aneurysm diameter of 4-5.5 cm are controversial. UKSAT and ADAM studies suggested that aneurysm diameter should be waited until 5.5 cm, while aneurysm diameter increased rapidly (1 cm or more per year). Both studies were actually performed considering open surgical method. On the other hand, similar results were obtained in CEASAR and PIVOTAL studies with the introduction of endovascular method, and follow-up of aneurysms with a diameter of 4-5.5 cm was recommended. For aneurysms with a diameter of 5.5 cm or more, intervention is required when diagnosed. It should be noted that the higher the diameter of the aneurysm, the higher the chance of rupture (10-15).

Although abdominal aortic aneurysms are mostly located in the infrarenal region, renal artery and veins are very important because they extend in the suprarenal region. In recent years, many conservative surgical methods related to renal artery have emerged. Therefore, the exact course of renal artery has become a necessity. It is important to know the presence of accessory renal arteries; otherwise, they may be damaged during kidney surgery. In addition, the presence of additional arteries should be considered when evaluating a donor's kidney for a possible kidney transplant (16). This is important for the possibility of the presence of accessory renal artery extending to the suprarenal region in the operations performed for abdominal aortic aneurysms. In our study, we aimed to evaluate the renal artery variations in patients with aortic aneurysm and to provide an idea of how these can be reflected in the clinic.

Materials and Methods

In this study, files of patients who underwent computerized contrast angiography for aortic aneurysm in Training and Research Hospital were retrospectively analyzed. Between January 2017 and January 2019, 250 patients with aortic aneurysm and CT angiography were included in the study. Bilateral renal artery was detected in four male patients and left accessory renal artery was detected in five male and three female patients (Table 1) (Figure 1a-1b) (Figure 2). This study was approved by the local ethics committee of scientific researches of Faculty of Medicine (2019/10/5).

Results

In the study; A retrospective review of patients with aortic aneurysm and contrast-enhanced tomography was conducted. At the end of the study, 250 patients were screened in 1.6% of bilateral renal arteries and 3.2% of left accessory arteries in eight patients. According to the literature, the reason for the low incidence of variation in a.renalis are the retrospective screening of the patients with aortic aneurysms and the fact that the patient group is in the 45-85 age range; therefore, not covering the whole population.

Discussion

The frequency of extra renal arteries (ERA) shows variability from 9% to 76%; and is generally between 28%-30% in anatomic and cadaver studies (1).

In a study by Ozkan et al., 76% of 855 patients had single a.renalis, and 24% had more than one a.renalis. The presence of one single a.renalis was detected in 713 (83%) cases in the right kidney, and two a.renalis were detected in 126 (15%) cases, three a.renalis were detected in 9 (1%) cases. One a.renalis was reported in the left kidney in 736 (86%) cases, two in 105 (12%) cases, three in 6 (0.7%) cases, and four in 2 (0.2%) cases. In 46 (5%) cases, more than one a. renalis was reported (1).

Gumus et al. performed an MDCT angiography examination with 820 people, and found a 27% extrarenal artery. Renal artery variation is seen in approximately one quarter of this study population (17).

In the study performed by Cicekcibasi et al. on 90 fetuses, 75% had a single a.renalis, 11.1% had double a.renalis, 10.5% had lower pole artery, and 3.3% had upper pole artery. Anatomical variations have been reported more frequently in male fetuses and on the right side (18).

Unilateral double renal vessels were reported by Mohammed in 2012 (16). Bilateral duplication of renal vessels was reported by Bordei et al. (17) in 2004 and by Mir et al. (18) in 2008. The same was also observed in the present study. Bilateral triple renal arteries were observed by Pestemalci et al. (4) in 2009.

When renal artery variations are clinically evaluated; knowing the anatomical variations of renal vessels is important in the surgical treatment of conditions such as kidney transplantation, congenital or subsequent vascular lesions and abdominal aortic aneurysm. It is also of special importance, since the morphology of the renal veins in the kidney transplant will greatly affect the technical aspect of the surgery (19, 20).

Ersoz et al. stated that; more than one renal artery is a disadvantage in kidney transplantation (21). Yalın et al. reported that the renal arteries are "end arteries", and when they are attached, necrosis, ulceration and fistulas may occur in the kidney tissue they feed (22).

In addition, it is stated in the literature that extra renal arteries may cause dilatation and hydronephrosis over time due to their pressure on their neighborhood (23).

Precise knowledge of the most frequent types of renal vascular anatomical variations is needed due to the continuous growing and development of surgical procedures such as renal transplants, aneurysms repair, oncologic partial nephrectomy, ablation treatment for refractory hypertension and vascular reconstructions (6, 24).

As a result, it will help surgeons to know the renal artery variations in patients with abdominal aortic aneurysms and compare the incidence compared to the normal population, especially during abdominal surgical approaches and radiological examinations.

Considering the increasing number of malpractice cases and the resulting defensive surgery in recent years, even a patient is of great importance. Since abdominal surgery is the most feared renal injury in open surgical procedures and endovascular aortic procedures, renal arteries are of great importance in both surgical procedures. The position of renal arteries during aneurysm repair is very important. The surgical margin is determined

Table 1. Demographic characteristics of patients with accessory renal artery in aortic aneurysms

Gender	Age	Aortic Diameter	Diabetes	Smoking	Hypertension	Left Accessory Renal Artery	Bilateral Renal Artery
Male	63	57	-	+	+	-	+
Male	45	48	-	+	-	-	+
Male	43	45	-	+	-	-	+
Male	55	51	-	-	+	-	+
Male	43	50	-	-	-	+	-
Male	63	52	-	+	-	+	-
Male	66	48	+	+	-	+	-
Male	72	53	-	-	+	+	-
Male	68	46	-	-	-	+	-
Female	49	45	+	-	+	+	-
Female	70	50	-	-	-	+	-
Female	54	47	-	-	+	+	-

according to the position of the right and left renal artery. However, while the position of the renal artery is very important in surgery, it is not considered that it may be an accessory renal artery and perhaps postoperative renal dysfunction may result from an accessory renal artery being closed during the operation.

In addition, it is important to know the accessory artery variations by radiologists and surgeons not only in abdominal aortic surgery but also in recent years due to increasing renal transplantation reconstruction, urological and radiological surgical techniques.

References

- Ozkan U, Oguzkurt L, Tercan F, Kizilkilic O, Koc Z, Koca N. Renal artery origins and variations: angiographic evaluation of 855 consecutive patients. *Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey)* 2006; 12(4): 183-186.
- Satyapal KS, Haffjee AA, Singh B, Ramsaroop L, Robbs JV, Kalideen JM. Additional renal arteries: incidence and morphometry. *Surgical and radiologic anatomy : SRA* 2001; 23(1): 33-38.
- Richard Drake WV. *Gray's Anatomy*. Gunes Medical Bookstore 2017: 324.
- Pestemalci T, Mavi A, Yildiz YZ, Yildirim M, Gumusburun E. Bilateral triple renal arteries. *Saudi journal of kidney diseases and transplantation : an official publication of the Saudi Center for Organ Transplantation, Saudi Arabia* 2009; 20(3): 468-470.
- Moore KL DA. *Clinically Oriented Anatomy*. Lippincott Williams & Wilkins Publishers 1999: 286-287.
- Gulas E, Wysiadecki G, Szymański J, Majos A, Stefańczyk L, Topol M, et al. Morphological and clinical aspects of the occurrence of accessory (multiple) renal arteries. *Arch Med Sci* 2018; 14(2): 442-453.
- Bobadilla JL, Kent KC. Screening for abdominal aortic aneurysms. *Advances in surgery* 2012; 46: 101-109.
- Peach G, Holt P, Loftus I, Thompson MM, Hincliffe R. Questions remain about quality of life after abdominal aortic aneurysm repair. *Journal of vascular surgery* 2012; 56(2): 520-527.
- Kutay V, Ekim H, Karadağ M, C. Y. Retroperitoneal Bölgeye Rüptüre Olmuş Dev Abdominal Aort Anevrizması Cerrahi Onarımı: (Olgu Sunumu). *Van Tıp Dergisi* 2004; 11(1): 29-31.
- Long A, Rouet L, Lindholt JS, Allaire E. Measuring the maximum diameter of native abdominal aortic aneurysms: review and critical analysis. *European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery* 2012; 43(5): 515-524.
- Filardo G, Powell JT, Martinez MA, Ballard DJ. Surgery for small asymptomatic abdominal aortic aneurysms. *The Cochrane database of systematic reviews* 2015(2): Cd001835.
- Ouriel K. Randomized clinical trials of endovascular repair versus surveillance for treatment of small abdominal aortic aneurysms. *Journal of endovascular therapy : an official journal of the International Society of Endovascular Specialists* 2009; 16(1):194-105.
- De Rango P, Verzini F, Parlani G, Cieri E, Romano L, Loschi D, et al. Quality of life in patients with small abdominal aortic aneurysm: the effect of early endovascular repair versus surveillance in the CAESAR trial. *European*

- journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2011; 41(3): 324-331.
14. Brown LC, Thompson SG, Greenhalgh RM, Powell JT. Fit patients with small abdominal aortic aneurysms (AAAs) do not benefit from early intervention. *Journal of vascular surgery* 2008; 48(6): 1375-1381.
 15. Buckley CJ, Rutherford RB, Diethrich EB, Buckley SD. Inherent problems with randomized clinical trials with observational/no treatment arms. *Journal of vascular surgery* 2010; 52(1): 237-241.
 16. Ali Mohammed AM, Elseed Abdalrasol RG, Alamin Abdalhai K, Gommaa Hamad M. Accessory renal vessels. *Acta Inform Med* 2012; 20(3): 196-197.
 17. Bordei P, Sapte E, Iliescu D. Double renal arteries originating from the aorta. *Surgical and radiologic anatomy : SRA* 2004; 26(6): 474-479.
 18. Mir NS, Ul Hassan A, Rangrez R, Hamid S, Sabia, Tabish SA, et al. Bilateral Duplication of Renal Vessels: Anatomical, Medical and Surgical perspective. *Int J Health Sci (Qassim)* 2008; 2(2): 179-185.
 19. Koşar Mİ, Erdil FH, Sabancıoğulları V, M. Ç. Sağda çift arteria renalis ve çift vena renalis olgusu. *Cumhuriyet Med Journal* 2009; 31: 283-287.
 20. İmre N YF, Ozan H. . Çift arteria renalis ile çift vena renalis kliniği: Olgu sunumu. *Damar Cer Derg* 2017; 26(3): 120-124.
 21. Ersoz S, Tuzuner A, Erkek B, Esen S, Anadol E. Double renal arteries in living-related kidney transplantation. *Transplantation proceedings* 2000; 32(3): 604.
 22. Yalın A, Gümüşburun E, O. C. Multipl renal arter (Bir olgu sunumu). *C Ü Tıp Fak Derg* 1988; 10: 152-158.
 23. Williams PL DM. *Gray's Anatomy*: London: Churchill Livingstone 1995; 1407-1557.
 24. Mendes BC, Oderich GS, Reis de Souza L, Banga P, Macedo TA, DeMartino RR, et al. Implications of renal artery anatomy for endovascular repair using fenestrated, branched, or parallel stent graft techniques. *Journal of vascular surgery* 2016; 63(5): 1163-1169.e1161.

Ensefalomyelit İle Seyreden Bir Kızamık Olgusu

A Case of Measles With Encephalomyelitis

Ali İrfan Baran^{1*}, Mehmet Çelik¹, Mahmut Sünnetçioğlu¹ Osman Mentеш², Mustafa Kasım Karahocagil³

¹Van YYU Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Van

²Ergani Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır

³Abi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kırşehir

ÖZET

Kızamık, bulaşıcılığı yüksek olan enfeksiyonlardan biridir ve dünyadaki önemli morbidite ve mortalite nedenleri arasındadır. Erişkin dönemde komplikasyon hızı ve mortalitesi yüksek olan ciddi bir hastalıktır. Ensefalomyelit, kızamık enfeksiyonunun en fatal komplikasyonudur. Bu yazıda, bölgemizdeki kızamık salgını döneminde bilinç bozukluğu ve kısmi motor defisit ile seyreden nadir görülen kızamık ensefalomyelit olgusunun sunulması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Kızamık, ensefalomyelit, ensefalit

ABSTRACT

Measles is one of the contagious infections and is the major causes of morbidity and mortality in the world. It is a serious disease with high complication rate and mortality in adulthood period. Encephalomyelitis is the most fatal complication of measles infection. In this article, we aimed to present a rare case of measles encephalomyelitis with unconsciousness and partial motor deficit during measles epidemic in our region.

Key Words: Measles, encephalomyelitis, encephalitis

Giriş

Paramyxoviridae ailesi Morbillivirus cinsi, zarflı RNA virüsü olan Kızamık sadece insanlarda hastalık yapar ve bulaş riski en yüksek olan enfeksiyonlardan biridir. Kızamık dünyadaki önemli morbidite ve mortalite nedenleri arasındadır. Kızamık aşıya rağmen, her iki-beş yılda kış-ilkbahar mevsimlerinde duyarlı kişileri etkileyen salgınlara neden olmaktadır (1-3). Yüksek ateş, konjunktivit, öksürük ve burun akıntısı kliniği ile başlar ve iki gün sonra da makülopapüler deri lezyonları görülür. Kızamık hastalığı pnömoni, otitis media ve ensefalit gibi ölümcül de olabilen komplikasyonlara neden olabilir (4,5). Bu yazıda kızamık salgını döneminde takip edilen, nadir görülen bir kızamık ensefalomyelit olgusu sunuldu.

Olgu Sunumu

Ondokuz yaşında kadın hasta yedi gün önce ateş, öksürük, yaygın kas-eklem ağrısı ile başlayan iki gün sonra baş ağrısı ve baş bölgesinden başlayıp yüze ve sonunda tüm vücuda yayılan kaşıntısız döküntü şikayeti olmuş ve başvurduğu merkezde kızamık şüphesi ile yatırılmış. Yatışının ikinci gününde sol

gözde ani görme kaybı, üst ve alt ekstremitelerde güçsüzlük, idrar yapamama (glob vezikale tespit edilmesi üzerine idrar sondası takılmış), genel durumun kötüleşmesi ve bilinç bozukluğu gelişmesi (Beyin Manyetik Rezonans görüntülemesi normal) üzerine ensefalit şüphesi ile sevk edildi. Kliniğimize kızamık ve ensefalit ön tanıları ile yatırılan olgunun özgeçmişinde çevresinde temas etmediği kızamık olguları olduğu ve ayrıca 25 gün önce abort öyküsü mevcut. Çocukluk çağında kendisine kızamık aşısı uygulanması hakkında bilgisi yok. Fiziki muayenesinde genel durumu orta, şuur açık koopere, solunum sistemi muayenesinde dinlemekle bazallerde ronküsleri mevcuttu. Nörolojik muayenesinde ense sertliği ve kernig pozitif, brudzinski negatif, her iki üst ekstremitede 1/5 motor kuvvet kaybı mevcuttu ve ayrıca sol ekstremitelerde ağırlı uyarana yanıt yoktu. Plantar ve derin tendon refleksi alınamadı. Diğer sistem muayeneleri doğal idi. Laboratuvar tetkiklerinde; beyaz küre 7900/mm³, Hgb 12 gr/dL, trombosit 172000/mm³, CRP 14 mg/L, ALT 77 U/L, AST 74 U/L, total bilirubin 0.4 mg/dL, CK 69 U/L, LDH 351 U/L, kreatinin 0.7 mg/dL idi. Elektroensefalografide (EEG) bilateral frontal bölgelerde delta yavaş dalga aktivitesi izlendiği ve ağır

*Sorumlu Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Ali İrfan Baran, Van YYU Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Tuşba, Van

E-mail: irfanbaran77@mynet.com, Tel: 0 (432) 215 04 70 dahili 6030, Faks: 0 (432) 216 83 52

ORCID ID: Ali İrfan Baran: 0000-0003-3341-9898, Mehmet Çelik: 0000-0002-0583-929X, Mahmut Sünnetçioğlu: 0000-0003-1930-6651, Osman Mentеш: 0000-0001-6204-4031, Mustafa Kasım Karahocagil: 0000-0002-5171-7306

Geliş Tarihi: 06.12.2018, Kabul Tarihi: 17.10.2019

ensefalopati lehine yorumlandığı rapor edildi. Beyin Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG)'sinde pons normalden bombe görünümde ve sinyal artışı izlendi. Bilateral papil ödemi nedeniyle lomber ponksiyon (LP) yapılamayan olguya menenjit ve ensefalit ön tanılarıyla seftriakson, asiklovir ve mannitol tedavileri başlandı. Takibinin üçüncü gününde genel durumunun bozulması üzerine Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine devredilerek entübe edildi. Ayrıca yapılan EBV VCA IgM negatif, parvovirus B19 IgM negatif, Anti-Rubella IgM negatif, Salmonella ve Brucella tüp aglütinasyon testleri negatif, Anti-Rubeola IgM pozitif tespit edildi, dış merkezdeki Anti-Rubeola IgM testinin de pozitif olduğu öğrenildi. Bunun üzerine asiklovir tedavisi kesildi, fakat seftriakson tedavisine üriner enfeksiyon nedeniyle devam edildi. 10.gün döküntü alanlarında deskuamasyon gelişti. Yatışının 18. gününde çekilen beyin MRG'de pons bombe, pons, sağ serebellar pedinküle ve bulbusa minimal uzanım gösteren, her iki kaudat nükleusta ve bilateral kampil-hipokampil alanda simetrik sinyal artışı izlendi ve öncekine göre minimal progresyon görüldüğü rapor edildi. Ayrıca servikal MRG'de C5-7 vertebralarda kontrast tutulumu izlendi. Yatışının 28. ve 60. gününde çekilen beyin MRG'de minimal sinyal artışlarının devam ettiği, kontrast tutulumunun olmadığı ve regresyon görüldüğü rapor edildi. Olgu 14 gün entübe olarak ve toplamda 23 gün yoğun bakımda takip edildi. Nörojenik mesane tablosu düzelen olgu yatışının 65. gününde kısmi motor defisit sekeli ile taburcu edildi. Takiplerde 5. ayda motor sekelin de tamamen düzeldiği tespit edildi.

Tartışma

Kızamık, sebep olduğu morbidite ve mortalite nedeniyle dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olmaya halen devam etmektedir (1). Kızamık daha çok çocukluk çağında görülmesine rağmen, erişkinlerde daha ağır kliniğe yol açabileceği ve komplikasyonlarının da çocukluk dönemine göre daha sık görülebileceği bildirilmektedir (5). Kızamıkta pnömoni en sık görülen, ciddi mortaliteye neden olan komplikasyon iken ayrıca krup, diyare, otitis media ve akut ensefalit gibi komplikasyonlar da görülebilir (1,3,6).

Kızamık hastalığının nörolojik tutulumu; kızamık kaynaklı ensefalit, primer kızamık ensefaliti, kızamık inklüzyon cisimciği ensefaliti ve subakut sklerozan panensefalitini içermektedir (4). Kızamık ensefalomyelitinin immün aracılı bir paraenfektif bozukluk olduğu düşünülmektedir, ancak beynin viral invazyonunun gelişmesinde zorunlu bir adım olup olmadığı net değildir. Kızamık ensefalomyelit, akut

invazif ve demiyelinizan bir hastalıktır ve kızamığın önemli bir enfeksiyöz komplikasyonudur. Çocukluk çağına göre adolesan ve yetişkinlerde daha siktir (1-3/1000). Kızamık ensefolomyelit, kızamık virüsü enfeksiyonlarının majör sekellerinin (motor bozukluk, körlük, hemiparezi) nedenidir ve % 10 ile 20 arasında mortaliteye sahiptir (4,6,7). Kliniğimizden Sünnetçioğlu ve arkadaşlarının yaptıkları 50 olguluk kızamık yayınında sunulan bu olguda ensefalomyelit kliniği görüldü (2). Olgumuzda nörolojik olarak sol gözde geçici ani görme kaybı, motor defisit ve nörojenik mesane gelişti. İlerleyen dönemde nörojenik mesane ve ani görme kaybı düzelse de kısmi motor defisiti devam etmekteydi.

Çeşitli virüslerin neden olduğu ensefalitli hastaların beyin omurilik sıvısı (BOS) örneklerinde spesifik viral IgM antikorlarının saptanması, nöroinvaziv hastalıkların tanısı olarak kabul edilir (8). Kızamık tanısı, bir serum örneğinde Anti-Rubeola IgM antikorunun pozitifliği veya iki hafta ara ile bakılan örneklerde Anti-Rubeola IgG antikor titresinde dört kat artış olması ile konulabilir (9). Olgumuza LP yapılamadığından BOS örneğinde viral antikor incelenemedi, ELISA yöntemi ile serumda bakılan Anti Rubeola IgM ve IgG antikorları birinci haftada pozitif tespit edildi.

Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG), enfeksiyöz ensefalomyelitinin teşhisinde kullanılan temel görüntüleme yöntemidir. Lezyonlar T2-flair serilerde yüksek sinyal odakları ve T1-flair serilerde düşük sinyal odakları gösterir, fokal veya multifokal artışlar izlenebilir. Ayrıca bazı olgularda EEG'nin yararlı olabileceği belirtilmektedir (4,10). Olgumuzda beyin MRG'sinde pons, her iki kaudat nükleus bilateral kampil-hipokampil alanda, servikal MRG'de C5-7 düzeylerde spinal kordda sinyal artışı ve EEG'de ise bilateral frontal bölgelerde delta yavaş dalga aktivitesi (ağır ensefalopati lehine yorumlandı) izlendi.

Tedavi semptomatik ve destekleyici olmasına rağmen, bir dizi antiviral ve immünmodulatör ajanlar denenmiştir (4,10). Bizim olgumuza destek ve semptomatik tedaviler (mannitol, analjezik vb.) uygulandı.

Sunulan olguya LP yapılamadığından BOS değişikliklerinin, etkene özgül antikorların ve BOS'da virüs RNA'sının PCR ile gösterilememesi ve biyopsi yapılamaması birer kısıtlılıklarımızdır.

Sonuç olarak, Özellikle erişkin yaş grubunda neden olduğu komplikasyonlar sebebiyle kızamık önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Toplumda duyarlı kişi sayısı belirli bir oranın üzerinde olduğunda kızamık salgınları görülebilmektedir. Özellikle ülkemizin jeopolitik konumundan dolayı görülebilen olağanüstü hallerde (göç, savaş) rutin çocukluk

aşılamalarına ek erişkin aşılama ile toplumdaki bağışıklık oranlarının yükseltilmesi ile bu yaş grubunda daha sık görülebilen nörolojik komplikasyonlar azaltılabilir.

Kaynaklar

1. Karakeçili F, Akın H, Çıkman A, Özçiçek F, Kalkan A. Erişkin Yaş Grubunda Kızamık Salgını: 28 Olgunun Değerlendirilmesi. *Mikrobiyol Bul* 2016; 50(1): 112-121.
2. Sunnetcioglu M, Sunnetcioglu A, Menten O, Baran AI, Karadas S, Aypak A. Clinical and laboratory features of adult measles cases detected in Van, Turkey. *J Pak Med Assoc* 2015; 65(3): 273-276.
3. Pahsa A, Ozsoy MF, Altunay H, Kocak N, Yıldırım A, Kocabeyoglu O ve ark. Erişkinlerde kızamık: 284 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. *Flora Derg* 1999; 4(3): 200-205.
4. Fisher DL, Defres S, Solomon T. Measles-Induced Encephalitis. *Q J Med* 2015; 108:177-182.
5. Gershon AA. Measles virüs. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). *Principles and Practice of Infectious Diseases* 6th ed. New York: Churchill Livingstone 2005; 2031-2038.
6. Perry RT, Halsey NA. The Clinical Significance of Measles: A Review *J Infect Dis* 2004; 189(1): 4-16.
7. Gendelman HE, Wolinsky JS, Johnson RT, Pressman NJ, Pezeshkpour GH, Boisset GF: Measles encephalomyelitis: lack of evidence of viral invasion of the central nervous system and quantitative study of the nature of demyelination. *Ann Neurol* 1984; 15: 353-360.
8. Tunkel AR, Glaser CA, Bloch KC, Sejvar JJ, Marra CM, Roos KL et al. The Management of Encephalitis: Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America. *IDSIA Guidelines for Management of Encephalitis, CID* 2008; 47: 303-327.
9. Metin O, Tanir G, Oz FN, Kalaycıoglu AT, Yolbakan S, Tuynun N et al. Evaluation of 44 pediatric measles cases detected in Ankara, Turkey during 2012-2013 epidemic and molecular characterization of the viruses obtained from two cases. *Mikrobiyol Bul* 2014; 48(2): 259-270.
10. Rafat C, Klouche K, Ricard JD, Messika J, Roch A, Machado S, et al. Severe Measles Infection in Adults. *Medicine* 2013; 92: 257-272.

Transobturator Tape Uygulaması Sonrası Oluşan Nadir Komplikasyonlar

Rare complications after transobturator tape application

Recep Eryılmaz*, Rahmi Aslan, Kerem Taken

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üroloji Tıp Fakültesi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Stres tip üriner inkontinans tedavisinde yer alan transobturator tape (TOT) uygulanmasının başarısı oldukça yüksektir. Komplikasyon oranı düşük olması nedeniyle güvenle tercih edilmektedir. Buna rağmen komplikasyonlar görülebilmektedir. Transobturator tape uygulaması sonrası geç dönemde bize komplikasyonla başvuran iki hasta oldu. Bunlardan birincisi 48 yaşında bayan hasta operasyondan 7 yıl sonra başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda mesanede 5-6 cm'lik taşlaşmış meş tespit edildi. İkinci hasta da TOT uygulaması yapıldıktan 6 yıl sonra alt üriner sistem ve cinsel şikayetler ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan genital muayenesinde meş'in vagen ön duvarında dışarı çıktığı izlendi. Her iki hasta uygun tedavi yöntemleriyle tedavi edildi.

Sonuç olarak TOT minimal invaziv cerrahi olmasına rağmen TOT sonrası komplikasyonlar görülebilir.

Anahtar Kelimeler: İnkontinans, Komplikasyon, Trans Obturator Tape

ABSTRACT

The success of transobturator tape (TOT) in the treatment of stress urinary incontinence is quite high. It is safely preferred because of its low complication rate. However, complications can be seen. After transobturator tape application, there were two patients who presented with late complications. The first was a 48-year-old female patient who was admitted 7 years after the operation. As a result of the evaluation, 5-6 cm petrified mesh was found in the bladder. The second patient presented to our clinic, 6 years after TOT operation with complaints of lower urinary tract and sexual complaints. Genital examination revealed that the mesh had emerged on the anterior wall of the vagina. Both patients were treated with appropriate treatment methods.

In conclusion, although TOT is minimally invasive surgery, complications can be seen after TOT operation.

Key Words: Incontinence, Complication, Trans Obturator Tape

Giriş

Stres tip inkontinans, üretranın altına hamak şeklinde meş ile destek sağlanması, üretrovezikal bileşkeyi stabilize ederek kontinansı sağlamaktadır. Bu amaçla değişik cerrahi tedavi yöntemleri tarif edilmiştir. Tension free Vaginal Tape (TVT) ve Trans Obturator Tape yöntemi (TOT) bu yöntemlerin başlıcalarıdır (1,2,3). Üretranın sıkı olmayan bir şekilde desteklenmesini sağlayan bu teknikler, stres tip inkontinans %80'den fazla tedavi sağlamıştır (2,3). Her iki yöntem de başarı oranının benzer olması ve TOT yönteminde komplikasyonların daha az olması nedeniyle, TOT tekniği uygulamaları daha çok tercih edilmeye başlanmıştır (4). Nadirde olsa TOT uygulamalarında komplikasyonlar bildirilmektedir.

Biz de karşılaştığımız nadir iki olguyu paylaşmak istedik.

Olgu 1: 48 yaşında bayan hasta polikliniğimize idrarda yanma, sık idrar çıkma ve kanama şikayetiyle başvurdu. Hastanın 3 normal vaginal doğum yaptığı ve sonrasında stres tip inkontinans geliştiği ve 7 yıl önce TOT yöntemiyle opere edildiği öğrenildi. Bizde yapılan laboratuvar tetkiklerinde tam idrar tetkikinde, 3 eritrosit ve 2 lökosit mevcuttu, hemogram ve biyokimyasında özellik yoktu. Direk üriner sistem grafisinde kemik pelvis içinde mesaneye uyan lokalizasyonda yaklaşık 5-6 cm'lik opasite izlendi. Yapılan üriner ultrasonografide mesane sağ duvardan mesane içine uzanım gösteren 5-6 cm'lik taşlaşmış yabancı cisim izlendi. Bunun üzerine hastaya sistoskopi yapıldı. Sistoskopide mesane sağ yan duvardan mesane orta hata uzanan yabancı cisim (meş)

*Sorumlu Yazar: Recep Eryılmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

E-mail: recepuro@hotmail.com, Tel: 0 (505) 277 74 82

ORCID ID: Recep Eryılmaz: 0000-0002-4506-8784, Rahmi Aslan: 0000-0002-4563-0386, Kerem Taken: 0000-0002-9414-4552

Geliş Tarihi: 19.02.2018, Kabul Tarihi: 03.01.2020

görüldü. Yabancı cisim taşlaştığı için önce taşlaşan kısmı endoskopik olarak lazerle kırıldı. Sonra mesanedeki yabancı cisim forsepsle dışarıya kısmen alınabildi. Kalan parça, suprapubik insizyonla mesaneye girilerek alındı. Hastamızda postoperative komplikasyon gelişmedi. Operasyondan 1 ay sonra yapılan değerlendirmede, hastanın sık idrar çıkma, yanma ve idrarda kanama şikayetlerinin tamamen geçtiği, inkontinansın da çok az olduğu gözlemlendi.

Olgu 2: 40 yaşında bayan hasta poliklinimize idrarda yanma, cinsel ilişki esnasında ağrı şikayetiyle başvurdu. Stres inkontinans nedeniyle dış merkezde 6 yıl TOT operasyonu yapıldığı saptandı. Laboratuvar değerleri normal idi. Yapılan genital muayenesinde TOT operasyonunda kullanılan meş'in vagen ön duvarından tamamen dışarıya çıktığı izlendi. Transvaginal yolla meş alındı. Yapılan 1 ay sonraki değerlendirmede idrarda yanmasının geçtiği, 3 ay sonraki değerlendirmede cinsel ilişki esnasında ağrı duymadığı izlendi.

Tartışma

Transobturator tape uygulaması, stres tip üriner inkontinans tedavisinde kullanılan minimal invaziv cerrahilerdendir. Komplikasyon oranları az olan bir yöntemdir. Buna rağmen gerek erken dönemde gerekse uzun dönemde komplikasyonlarla karşılaşmak mümkündür. En sık meş erozyonu görülmekle beraber obturator fossada apse, hematoma, obturator sinir travmalarına bağlı kronik ağrılar, meş erozyonu, vagen taşları, mesane taşları gibi komplikasyonlar görülebilmektedir (5,6).

Zilberlicht ve arkadaşları TOT sonrasında meş erozyonuna sekonder gelişen vaginal taş vakasını bildirmişlerdir (7). Bize de TOT sonrası yaklaşık 6 yıl sonra vagende meş erozyonu oluşan bir vaka başvurdu. Meşin tamamen dışarda olduğu ve herhangi bir taşlaşma olmadığı saptandı. Transvaginal yolla cerrahi uygulanarak meşin eroze olan kısmı dışarı alınarak tedavi edildi.

Castroviejo Rovo F. ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada TOT sonrası meşin mesaneye migrasyonunu 9 vakada tespit etmişlerdir ve transüretral rezeksiyonla tedavi etmişlerdir (8). Yoshizawa ve arkadaşları ise TOT sonrası mesaneye eroze olup meşleri taşlaşan 2 tane TOT vakasını laparoskopik transvezikal yöntemle tedavi etmişlerdir (9). Endoskopik yöntemler tedavide ilk düşünülmesi gereken tedavi yöntemi olmakla beraber başka tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulduğu izlenmektedir.

Meş'in mesaneye erozyonu sonrasında, mesane duvarında büyük bir defekt veya mesane ve komşu organlar arasında herhangi bir fistülizasyon yoksa endoskopik olarak başarılı bir şekilde mesanedeki meşler alınabilir. Bizim vakamızda da öncelikle meş endoskopik olarak alınmaya çalışıldı ve büyük kısmı da endoskopik olarak alındı geriye kalan kısım endoskopik olarak alınmadığı için açık cerrahi ile alındı.

Literatürde de görüldüğü gibi TOT cerrahisi sonrasında geç dönemde farklı komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bunun için cerrahi sonrasında dikkatle takip edilmelidir.

Sonuç olarak, Stres üriner inkontinans tedavisinde, TOT yöntemi etkin bir tedavi yöntemi olmasına rağmen geç dönem komplikasyonları görülebilir. Bu nedenle uzun dönem takipleri iyi yapılmalıdır.

Kaynaklar

1. Petros PE, Ulmsten UI. An integral theory and its method for the diagnosis and management of female urinary incontinence. *Scand J Urol Nephrol* 1993; 153: 1-93.
2. Ulmsten U, Falconer C, Johnson P, Jomaa M, Lannér L, Nilsson CG, Et al. A multicenter study of tension-free vaginal tape (TVT) for surgical treatment of stress urinary incontinence. *Int Urogynecol J* 1998; 9: 210-213.
3. Costa P, Grise P, Droupy S, Monneins F, Assenmacher C, Ballanger P At all. Surgical treatment of female stress urinary incontinence with a trans-obturator-tape (T.O.T.) Uratape: short term results of a prospective multicentric study. *Eur Urol* 2004; 46: 102-106.
4. Delmas V. Anatomical risks of transobturator suburethral tape in the treatment of female stress urinary incontinence. *Eur Urol* 2005; 48: 793-798.
5. Latthe PM, Foon R, Tooze-Hobson P. Transobturator and retropubic tape procedures in stress urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis of effectiveness and complications. *BJOG* 2007; 114: 522-523.
6. Dursun P, Bildacı TB, Zeyneloğlu HB, Kusu E, Ayhan A. Transobturator tape operation is more effective in premenopausal women than in postmenopausal women with stress incontinence. *Korean J Urol* 2011; 52: 612-615.
7. Zilberlicht A, Feiner B, Haya N, Auslender R, Abramov Y. *nt Urogynecol J* 2016; 27(11): 1771-1772.

8. Castroviejo-Royo F, Rodríguez-Toves LA, Martínez-Sagarra-Oceja JM, Conde-Redondo C, Mainez-Rodríguez JA Outcomes of transurethral resection (TUR) of intravesical mesh after suburethral slings in the treatment of urinary stress incontinence. *Actas Urol Esp* 2015; 39(3): 183-187.
9. Yoshizawa T, Yamaguchi K, Obinata D, Sato K, Mochida J, Takahashi S. Laparoscopic transvesical removal of erosive mesh after transobturator tape procedure. *Int J Urol* 2011; 18(12): 861-863.

Etkili Eylem Sonucu Oluşmuş Pelvis Avulsiyon Fraktürü: Olgu Sunumu

Avulsion Fracture of Pelvic Bone as a Result of Assault: Case Report

Ufuk Akın, Mehmet Sunay Yavuz*, Gökmen Karabağ, Faruk Aydın

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Manisa

ÖZET

Pelvik halkanın avulsiyon kırıklarının sıklıkla adölesan dönemdeki çocuklarda görüldüğü, bununla birlikte daha az oranda olmak üzere erişkin olgularda da karşılaşıldığı bildirilmektedir. Etkili eylem sonucu yaralanan olgumuzda meydana gelen spina iliaka anterior inferior avulsiyon fraktürünün tanı ve adli tıbbi değerlendirme süreci tartışılmıştır. Çalışmamızda sunduğumuz olguda olduğu gibi, adölesan dönemde olan, anamnezde tarif edilen yaralanma sırasındaki travma mekanizması ve muayenede saptanan klinik bulgularının uyumlu olduğu olgularda, pelvik bölge avulsiyon fraktürleri ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Travma sonucu kişide kemik kırığı meydana gelip gelmediği, adli rapor sonucunu ve dolayısıyla mahkeme sürecini etkileyeceği için, çekilen direkt grafilerin klinik bulgularla korele şekilde daha detaylı incelenmesi, olgular için ilgili klinik branşlardan konsültasyon istenmesi, gerektiğinde daha ileri görüntüleme tetkikleri yapılması adli tıbbi değerlendirmenin doğru bir şekilde sonuçlandırılması için önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avulsiyon kırığı, adölesan, adli rapor, adli tıp

ABSTRACT

It has been reported that avulsion fractures of the pelvic ring are frequently seen in adolescents, however, to a lesser extent, they occur also in adult cases. We discussed the diagnosis and medicolegal evaluation of the anterior inferior avulsion fracture of the iliac spine in our patient who was injured because of assault. As presented in our case, pelvic avulsion fractures should be considered in the differential diagnosis in the adolescent cases in which the trauma mechanism described during the anamnesis and clinical findings detected during the examination are coherent. Since whether a bone fracture occurs due to the trauma may affect the result of the forensic, hence the judicial process, a more detailed examination of the direct radiographs correlated with the clinical findings, the consultation requests from the relevant clinical branches, and usage of further imaging techniques when necessary are particularly important for the accurate closure of medicolegal report.

Key Words: Avulsion fracture, adolescent, forensic report, forensic medicine

Giriş

Pelvis, omurga sisteminden aldığı vücut ağırlığını, alt ekstremitelere ileten ana bağlantı olup pelvis bölgesi yaralanmaları, morbiditesi yüksek olan ve mortal olarak da karşımıza çıkabilen travmalardır (1,2). Pelvik halkada meydana gelen kırıklar sıklıkla iki şekilde ortaya çıkar. İlk olarak düşük enerjili travma ile oluşan ve yaşlılarda düşme sonrası gelişen veya gençlerde spina iliaka anterior superior ya da inferior kopma kırıkları gibi pelvik halkanın bütünlüğünü bozmayan kırıklardır. İkinci grup kırıklar ise trafik kazaları gibi yüksek enerjili travmalar sonucu gelişen ve önemli sakatlıklara ve hatta ölüme neden olabilen kırıklardır (1).

Pelvik halkanın avulsiyon kırıklarının sıklıkla adölesan dönemdeki çocuklarda görüldüğü, bununla birlikte daha az oranda olmak üzere erişkin olgularda da karşılaşıldığı bildirilmektedir (3-5). Bu yaralanmaların ergenlik döneminde sık görülmesinin başlıca iki nedeni vardır. Birinci neden, pelvis ve kalça bölgesindeki apofizlerin, radyolojik olarak vücudun diğer bölgesindeki apofizlere göre daha geç görülmesi ve pelvis kemikleriyle birleşmeleridir. Bu nedenle 13-17 yaşları, apofizyel yaralanmalara açık olunan bir dönemdir. İkinci neden, ergenlik döneminde apofizler, muskulotendinöz birimin en zayıf noktasını oluşturduğundan, apofiz avulsiyonu kas yırtılmalarına göre daha sık görülür (3,6).

*Sorumlu Yazar: Dr. Mehmet Sunay Yavuz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Uncubozköy, Yunusemre, Manisa

E-mail: sunayyavuz@yahoo.com, Tel: (505) 648 55 65

ORCID ID: Ufuk Akın: 0000-0003-1525-0494, Mehmet Sunay Yavuz: 0000-0002-1131-596X, Gökmen Karabağ: 0000-0002-8069-3462, Faruk Aydın: 0000-0002-2602-6407

Geliş Tarihi: 01.11.2019, Kabul Tarihi: 12.01.2020

Resim 1. M. rectus femoris ve SİAİ

Avulsiyon kırıklarının patofizyolojisinde aşırı kullanım ya da travmatik bir süreç yer almaktadır (1,3). En sık karşılaşılan kırık oluşum mekanizması, konsantrik ya da eksantrik ani kas kasılması sonucu apofizden pelvisten kopması şeklindedir (3). Ön pelvis bölgesinde en sık rektus femoris kasının spina iliaca anterior inferior (SİAİ) (Resim 1) ve sartorius kasının spina iliaca anterior superior (SİAS) yapışma yerlerinde, arka pelvis bölgesinde hamstring kasının yapıştığı iskiyal apofizde gerçekleşir (4,6,7).

Pelvik bölge avulsiyon kırığı olgularının öyküsünde yaralanma mekanizması ve ağrının özellikleri önem taşımaktadır. Koşma ve ani yön değiştirmeyi gerektiren hareketler ile ağırlık kaldırma, tekme atma, sıçrama, ani bir şekilde hızlanma ve yavaşlama gibi hareketler bu tip yaralanmalara yol açabilir. En sık görülen semptomlar, kalça ve alt ekstremitede hissedilen ağrı ve hareket kısıtlılığı olup, ağrı; zorlama sonunda aniden ortaya çıkan, keskin bir nitelik gösteren ve genellikle lokalize şekilde hissedilmektedir (3,6). Muayenede yaralanma bölgesine yapışan kasların aktif olarak kasılması ya da gerilmesi ile ağrının şiddetlenmesi, kasın kasılmasıyla artan ağrının dinlenme ile azalması, aktif hareket açıklığında azalma saptanan bulgulardır (6). Tanıda avulsiyon kırığı sonucu kopan fragmanın görülmesi için sıklıkla direkt grafi incelemeleri yeterli olmaktadır (6,8).

Resim 2. Olay tarihinde çekilen direkt grafi görüntüleri

Çalışmamızda, bir olgu sunumu eşliğinde travma sonrası karşılaşılan pelvik bölge avulsiyon kırıklarının adli tıbbi açıdan tartışmak ve bu yaralanmaların adli raporlara etkisine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

Anabilim Dalımıza rapor düzenlenmesi amacıyla gönderilen 14 yaşında erkek olgunun incelenen tıbbi belgelerinde; etkili eylem sonucu yaralandığı ifadesi ve sol kalçada ağrı şikayeti ile başvurduğu acil serviste yapılan muayenesinde; kalça sol bölümünde hassasiyet saptandığı, diğer sistem muayenelerinin olağan olduğu, çekilen direk grafilerinin normal olarak değerlendirildiği, mevcut yaralanmanın hayati tehlikeye neden olmadığı, basit tıbbi bir müdahale ile giderilebileceğinin belirtildiği kayıtlıdır.

Olaydan bir gün sonra kliniğimizde alınan anamnezde; arkadaşlarıyla kavga ettiğini, bir kaç kişinin bir anda kendisine saldırdığını, yaşanan arbedede sol bacağının gerildiğini ve yere düştüğünü, o anda sol uyluk üst bölgesinde şiddetli bir ağrı hissettiğini, götürüldüğü acil serviste muayenesinin yapılarak filmlerinin çekildiğini, daha sonra taburcu edildiğini, halen sol uyluğundaki şiddetli ağrıdan dolayı yürümekte zorlandığını ifade etti. Yapılan muayenesinde; sol inguinal bölgede hassasiyet, aynı bölgede hareket ile artan şiddetli ağrı, kas gücü normal olmakla birlikte sol uyluk fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinde ağrı nedeniyle kısıtlılık, çömelip kalkmada zorluk, yürüyüşte hafif aksama olduğu görüldü. Kliniği ile birlikte değerlendirilen olay tarihli direkt grafilerde (Resim 2); sol SİAİ avulsiyon kırığı ile uyumlu görünüm olması üzerine istenen Ortopedi ve Travmatoloji konsültasyonunda; sol kalçada ağrı şikayeti olan olguda sol SİAİ'da avulsiyon kırığı düşünüldüğü, motor gücün olağan olduğu, sol kalça fleksiyonu: 90 derece ve ağrılı, sol kalça ekstansiyonu:10 derece ve ağrılı, sağ kalça fleksiyonu:110 derece, sağ kalça ekstansiyonu:15 derece saptandığı, çekilen pelvis ve alt ekstremité BT'de (Resim 3);

Resim 3. Olaydan iki gün sonra çekilen BT görüntüleri özellikle sagittal kesitlerde izlenebilen solda SİAİ avulsiyonu mevcut olduğu, avulse fragmanın yumuşak doku içerisinde bulunduğu belirtilmiştir. Yapılan adli tıbbi değerlendirme sonrası raporumuz; sol iliak kemikte SİAİ avulsiyon (kopma) kırığına neden olan yaralanmanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmadığı ve bu kırığın şahsın hayat fonksiyonları üzerine etkisinin hafif (1) derecede olduğu şeklinde sonuçlandırılmıştır.

Tartışma

Kemik kırıkları, adli travmatolojide sıkça karşılaşılan yaralanmalar olup, adli tıbbi uygulamalarda vücutta kemik kırığına neden olan yaralanmalar “basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek” nitelikte yaralanmalar olarak değerlendirilmekte, ayrıca meydana gelen kırık ya da kırıklar kişinin hayat fonksiyonlarına etkisine göre ceza oranına etki etmektedir (9). Travmaya maruz kalan bir olgunun, hak kaybına uğramaması ve travma sonrası meydana gelen hasarın eksiksiz bir şekilde saptanarak dökümanite edilmesi çok önemlidir (10).

Avulsiyon fraktürleri nadir görülen yaralanmalar olup, tespiti için anamnez ve muayenede çok şüpheli olunması gerekmektedir (11). Çalışmamızda sunduğumuz olguda olduğu gibi, adölesan dönemde olan, anamnezde tarif edilen yaralanma sırasındaki travma mekanizması ve muayenede saptanan klinik bulgularının uyumlu olduğu olgularda, pelvik bölge avulsiyon fraktürleri ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Adölesan dönemdeki spor aktiviteleri ve etkili eylemlerinde, tekme ve şut atma eylemleri gibi kas gerilmesinin olduğu durumlarda, muayene esnasında ağırlı eklem hareketi ile karşılaşıldığında, avulsiyon kırığı olabileceği unutulmamalıdır.

Yumuşak doku kemik ilişkisinin doğru ve etkin değerlendirilmesi için direkt grafinin yeterli olabileceği, bunun yanı sıra MR, BT, USG ve kas karakteristiğini gösteren izokinetik ölçümlerin yapılmasının doğru tanı konmasında önemli olduğu belirtilmektedir (12,13). Olgumuzda

avulsiyon kırığı direkt grafi ile tespit edilmiş, BT görüntüleme ile tanı teyit edilmiştir.

Travma sonucu kişide kemik kırığı meydana gelip gelmediği, adli rapor sonucunu ve dolayısıyla mahkeme sürecini etkileyeceği için, çekilen direkt grafilerin klinik bulgularla korele şekilde daha detaylı incelenmesi, olgular için ilgili klinik branşlardan konsültasyon istenmesi, gerektiğinde daha ileri görüntüleme tetkikleri yapılması adli tıbbi değerlendirmenin doğru bir şekilde sonuçlandırılması için önem arz etmektedir.

Kaynaklar

1. Kınık H. Pelvis kırıkları ve tedavisi. TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi 2008; 7(1-2): 40-50.
2. Şeker YT, Tülübaş E, Baca E, Hergünel O. Hastanemize kabul edilen pelvik travmalara bakış. Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 14-19.
3. Kayıpmaz M, Sungur İ, Uğraş AA. Erişkin amatör futbolcuda rektus femoris kası reflekte başının avulsiyon kırığı. Haseki Tıp Bülteni 2011; 49: 157-159.
4. Denerel N, Kaan E, Doğan R, Türksoylu A. Otuz beş yaşında rekreasyonel futbolcuda spina iliaka anterior inferior avulsiyon fraktürü: olgu sunumu. Spor Hekimliği Dergisi 2014; 49: 15-20.
5. Bülbül M, Ayanoglu S, İmren Y, Gürbüz H. Genç erişkin (adölesan) futbolculardaki spina iliaka anterior inferior avulsiyon kırıklarının konservatif tedavisi (iki olgu sunumu). ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 12(1): 49-51.
6. Söyüncü Y, Gür S. Ergenlik döneminde görülen pelvik halkanın avulsiyon yaralanmaları. Acta Orthop Traumatol Turc 2004; 38 (1): 88-92.
7. Calderazzi F, Nosenzo A, Galavotti C, Menozzi M, Pogliacomini F, Ceccarelli F. Apophyseal avulsion fractures of the pelvis. a review. Acta Biomed. 2018; 89(4): 470-476.
8. Rossi F, Dragoni S. Acute avulsion fractures of the pelvis in adolescent competitive athletes: prevalence, location and sports distribution of 203 cases collected. Skeletal Radiol 2001; 30(3): 127-131.
9. Karbeyaz K, Gündüz T, Balcı Y. Yeni Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kemik kırıklarına adli tıbbi yaklaşım. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010; 16(5): 453-458.
10. Yavuz MF, Yavuz MS. Adli rapor standardizasyonu ve adli raporlarda görülen eksiklikler. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2(50): 28-33.
11. Rajasekhar C, Kumar KS, Bhamra MS. Avulsion fractures of the anterior inferior iliac

- spine: the case for surgical intervention. Int Orthop 2001; 24(6): 364-365.
12. Fried T, Lloyd GJ. An overview of common soccer injuries. Management and prevention. Sports Med 1992; 14(4): 269-275.
 13. Rossi F, Dragoni S. Acute avulsion fractures of the pelvis in adolescent competitive athletes: prevalence, location and sports distribution of 203 cases collected. Skeletal Radiol 2001; 30(3): 127-131.

Larenks Kanseri ve MikroRNA'lar Arasındaki İlişki

The Relationship Between Larynx Cancer and MicroRNAs

Murat Kaya¹, Ömer Faruk Karataş^{2*}

¹İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. Tıbbi Genetik B.D., İstanbul

²Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Erzurum

ÖZET

Larenks kanseri (LKa) en sık görülen baş boyun kanseridir ve bu kanser türünün tüm kanserler içerisindeki oranı yaklaşık %1-%2,5 civarındadır. LKa'nın %95 kadarlık bir kısmı skuamöz hücrelerden köken almaktadır. LKa oluşumunun birçok nedeni olmakla birlikte sigara ve alkol kullanımı en büyük risk faktörleri arasında yer almaktadır. Son yirmi yılda birçok alandaki gelişmelere paralel olarak LKa tedavisinde de önemli ilerlemeler olmasına rağmen, ileri LKa'lı olgularda klinik sonuç istenilen seviyelere ulaşamamıştır. MikroRNA (miRNA)'lar endojen olarak oluşturulan, yaklaşık 18-24 nükleotid uzunluğunda tek zincirli ve kodlamayan kısa RNA'lardır. Birçok hastalığın oluşmasında ve ilerlemesinde kritik rol oynayan miRNA'ların, LKa'da da önemli mekanizmaları etkileyerek hastalığın oluşması ve ilerlemesine neden olduğu yapılan çok sayıda çalışma ile ortaya çıkarılmıştır. Birçok tümör baskılayıcı ve onkogen özellikli miRNA'nın ifadelerinin değişerek LKa kanser sürecini etkilediği yapılan çeşitli çalışmalarla anlaşılmıştır. Bu derlemede LKa ve miRNA arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran güncel araştırmaların sonuçları bir araya getirilerek irdelenmiş ve miRNA'ların LKa üzerindeki etkisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Larenks Kanseri, miRNA, Tümör baskılayıcı miRNA, Onkogenik miRNA

ABSTRACT

Larynx cancer (LCA) is the most common malignancy of the head and neck neoplasms accounting for nearly 1% to 2.5% of all human cancers. Almost 95% of these type of cancer originate from squamous cells. Many predisposing factors have been associated with LCA, including smoking and alcohol consumption that are the most common ones. Although many therapeutic advances in the last twenty years have been achieved, the clinical outcome for cases with advanced LCA has not improved. MicroRNAs are endogenously synthesized, single-stranded and non-coding short RNAs of about 18-24 nucleotides in length. MicroRNAs, which play critical roles in the development of many diseases, especially cancers, affect important mechanisms during LCA initiation and progression. Numerous studies have shown that the changes in the expression of various tumor suppressor and oncogenic microRNAs could be involved in laryngeal carcinogenesis process. In this review, findings of recent researches revealing the relationship between LCA and microRNAs are discussed.

Key Words: Larynx Cancer, miRNA, Tumor suppressor miRNA, Oncogenic miRNA

Giriş

Larenks: Larenks, boynumuzda yemek borusuna paralel şekilde yerleşmiş olan, farenks ile ağız içi boşluğu, nefes borusu ve özofagusun birleştiği noktada yer alan bir organdır. Larenks, yutma esnasında kapanmak suretiyle sıvı ve/veya katı besinlerin akciğerlere girmesini önlemektedir. Larenks aynı zamanda solunum yolunun bir üyesidir. Solunum esnasında larenks giriş bölgesinin çapı değişmektedir. Yine larenks seslerin çıkarılmasında hayati bir göreve sahiptir, dolayısıyla konuşmadaki önemi tartışılmazdır. Ayrıca, öksürmede ve balgamın dışa atılmasında rolü vardır. Akciğer parenkimindeki basınç değişiminde görev yaparak kan dolaşımının daha sağlıklı yapılmasında katkı sağlamaktadır. Kıkırdak iskelet yapıda olan larenks; üst, orta ve alt şeklinde üç ana bölümden oluşmaktadır (1).

Larenks Kanseri: Larenksin herhangi bir bölgesinde oluşan kanser LKa olarak adlandırılır (2). LKa'nın oluşmasıyla ilişkili olarak pek çok etmen söz konusudur. Sigara ve alkol kullanımı en büyük risk faktörleri arasındadır. Polisiklik aromatik hidrokarbon, asbestos ve diğer bir çok çevresel etmenin bu kanserin oluşma riskini artırdığı bilinmektedir. Kötü beslenme pek çok hastalıkta olduğu gibi LKa'da de etkili bir unsurdur ve gastroözofajiyal reflünün bu kanserin gelişiminde etkisinin olduğu yönünde bilgiler mevcuttur (3). LKa'nın çok büyük kısmı (%95) skuamöz hücreli karsinomlardan oluşmaktadır. Çok daha seyrek olarak ise kökeni mukus bezlerine dayanan adenokarsinomlar görülmektedir. Vakaların %60-75'lik kısmında kanser glottik (ses telleri) bölgede gelişirken supraglottik kanserler hastaların yaklaşık %25-40 kadarında görülmektedir. Subglottik

*Sorumlu Yazar: Ömer Faruk Karataş, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

E-mail: faruk.karatas@erzurum.edu.tr, Tel: 0 (544) 327 34 97

ORCID ID: Murat Kaya: 0000-0003-2241-7088, Ömer Faruk Karataş: 0000-0002-0379-2088

Geliş Tarihi: 06.03.2019, Kabul Tarihi: 05.11.2019

Tablo 1. LKa'da ifade düzeyi değiştiği gösterilen miRNA'lardan bazıları

miRNA	İfade Seviyesi	Kaynak
miR-125b, miR-145		(36, 37)
miR-195-5p, miR-203	Azalmış	(38)
miR-1287		(39)
miR-21-3p, miR-525-5p		(40)
miR-708, miR-93, miR-205		(36)
miR-657	Artmış	(39)
miR-192, miR-143		(41)
miR-634		(42)

kanserlerin payı ise çok daha azdır ve bütün vakaların sadece %5'ini oluşturmaktadır (4).

LKa, insan kanserlerinin %2,5'lik bir bölümünü oluşturmaktadır. LKa insidansı yaklaşık 100.000'de 4'tür. LKa erkeklerde (4-5 kat) ve siyah ırkta (1.5-2 kat) daha yüksek oranda görülmekle birlikte gelişmiş ülkelerde daha sık görülmektedir. Ayrıca, bu kanser türü 40 yaş üstü bireylerde daha yüksek oranda gözlenmekte olup çocuklarda ise çok daha seyrek olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda LKa yeni vaka sayısında düşüş olmasına rağmen 5 yıllık sağ kalım sonuçları %60'lar civarında seyretmekte ve önceki senelere göre ne yazık ki iç açıcı şekilde gelişim göstermemektedir (5).

miRNA'lar: miRNA'lar endojen olarak oluşturulan, yaklaşık 18-24 nükleotid uzunluğunda tek zincirli ve kodlamayan kısa RNA'lardır. miRNA'lar gen içindeki veya genler arasındaki bir bölgeden üretilmektedir. Gen içinden üretilen miRNA'lar intron veya ekzon içerisinde yer alabilmektedir. Intron ve ekzon kökenli miRNA'lar içinde barındıkları genlerin promotörlerini kullanmaktadır. Genler arasındaki bölgelere yerleşmiş olan miRNA'lar ise kendilerine özel promotörlere sahiptir ve bu miRNA'lar çoğu zaman pri-miRNA olarak uzun halde oluşturulmaktadır ve daha sonra işlenmektedir. Klasik miRNA oluşum şeklinde, pre-miRNA'lar Exportin-5 vasıtasıyla sitoplazmaya taşınmaktadır. Hücre sitoplazmasında ikincil stem-loop halde bulunan pre-miRNA'lar RNase III endonükleaz Dicer tarafından işlenmektedir. Dicer, TRBP protein ile birlikte geçici miRNA/miRNA dubleks yapısını oluşturmaktadır (6). Daha sonra miRNA/miRNA dubleks yapısı büyük bir protein kompleksi olan RISC kompleksine yüklenmektedir ve tek zincirli olgun miRNA bu komplekse dahil olarak hedef mRNA'lara taşınmaktadır (7).

miRNA ve LKa: Moleküler araştırma tekniklerindeki özellikle son 10-15 yıl içerisinde meydana gelen hızlı

ilerlemelere paralel olarak LKa ve miRNA ilişkisi üzerine yapılan çalışmaların sayısında önemli oranda artış olmuştur. miRNA mikrodizin yönteminin geliştirilmesiyle LKa'lı hastaların tümör ve normal larenks doku örnekleri ve kanser hücre hatlarında miRNA ifade profilleri çokça araştırılmıştır (8). Bu mikrodizin çalışmalarından birisi olan Cao ve ark.'nın yaptığı çalışmada kanserli doku ve normal doku örneklerinde miR-21, miR-93, miR-205 ve miR-209'un da dahil olduğu 26 miRNA'nın anlamlı şekilde artmış olarak ifade edildiği görülmüştür. Yine aynı çalışmada miR-125 ve miR-145'in de dahil olduğu 3 miRNA'nın ifadesinin tümör örneklerinde anlamlı şekilde azaldığını tespit edilmiştir (9). Koichiro S. ve arkadaşlarının (10) yaptıkları bir diğer çalışmada miR-196a'nın LKa hücreleri ve stroma hücrelerinde anormal ifade düzeyine sahip olduğu gösterilmiş ve bu miRNA'nın LKa tanısında potansiyel bir tanı belirteci olabileceği vurgulanmıştır. LKa ve miRNA ilişkisine örnek olarak verilebilecek bir başka çalışma ise Ayaz L. ve ark. (11) tarafından yapılan çalışmadır. İlgili çalışmada 5 tane miRNA'nın (miR-331-3p, miR-603, miR-1303, miR-660-5p ve miR-212-3p) kanser hücrelerindeki ifadelerinin anlamlı şekilde artmış olduğu gösterilmiş ve bu 5 miRNA'nın LKa'da girişimsel olmayan bir tanı belirteci olabileceği belirtilmiştir. Bir başka çalışmada, yine mikrodizin ve sonrasında yapılan gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile doğrulama neticesinde, LKa kanserli doku örneklerinde miR-21-3p ve miR-106-3p'nin ifade artışının olduğu görülmüş, let-7f-5p, miR-10a-5p, miR-125a-5p, miR-144-3p, miR-195-5p ve miR-203 miRNA'larının ifadelerinde ise anlamlı düzeyde azalmanın olduğu saptanmıştır (12). LKa'da ifade seviyeleri anlamlı şekilde değişen diğer bazı miRNA'lar ise Tablo 1'de gösterilmiştir.

Bunların yanı sıra, tümör dokusu içinde çok az sayıda bulunmasına rağmen çok sayıda tümör dokusu içerisindeki farklılaşmış tümör hücrelerinin oluşturulmasından sorumlu olan ve kanseri başlatan hücreler olarak kabul edilen kanser kök hücrelerinin (KKH) kendilerine özgü miRNA ifadesine sahip

Tablo 2. LKa ile ilişkili TSmiR (ifade düzeyi azalmış) miRNA'ların hedef genleri ve hücrelerdeki etki mekanizmalarının gösterildiği çalışmalardan bazıları

miRNA	Hedef Gen	Etki Şekli	Kaynak
miR-34a	Survivin	Proliferasyon ve hücre döngü kontrolü	(43)
miR-138	MAPK-6	Proliferasyon	(44)
miR-34c	C-Met	Proliferasyon ve İnvazyon	(45)
miR-126	Camsap1	Agregasyon	(46)
miR-139	CXCR4	Proliferasyon ve metastaz	(47)
miR-203	ASAP1	Proliferasyon, invazyon, apoptoz, hücre döngüsü kontrolü	(48)
miR-299-3p	hTERT	Proliferasyon	(49)
miR-370	Fox-M1	Proliferasyon	(50)
miR-519a	HuR, COX-2	Proliferasyon, hücre döngüsü kontrolü	(51)
miR-874	HDAC1	Proliferasyon, hücre döngüsü kontrolü ve apoptoz	(52)
miR-154	GALNT7	Proliferasyon, Migrasyon	(53)
miR-4497	GBX2	Proliferasyon, Apoptoz	(54)
miR-497	PlexinA4	İnvazyon	(55)

Tablo 3. LKa ile ilişkili onkomiR özellikli (ifade düzeyi artmış) miRNA'ların hedef genleri ve hücrelerdeki etki mekanizmalarının gösterildiği çalışmalardan bazıları

miRNA	Hedef Gen	Etki Şekli	Kaynak
miR-19a	TIMP2	Apoptoz	(56)
miR-106b	RUNX3	Proliferasyon ve İnvazyon	(57)
miR-205	CDK2AP1	Migrasyon	(58)
miR-1297	PTEN	Proliferasyon ve Migrasyon	(59)
miR-744-3p	PDCD4, PTEN	Migrasyon, İnvazyon	(60)
miR-155	SOCS1, STAT3	Proliferasyon, İnvazyon	(61)

oldukları bilinmektedir. Mikrodizin yöntemini kullanarak yaptığımız çalışmaların birisinde LKa hastalarından elde edilen KKH benzeri CD133 pozitif ve kontrol CD133 negatif LKa hücrelerindeki miRNA'ların ifadeleri karşılaştırılmış ve miR-26b, miR-203, miR-200c ve miR-363-3p'nin ifadelerinin CD133 pozitif hücrelerde anlamlı şekilde azalmış olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda LKa hücreleri içerisindeki KKH benzeri CD133 pozitif hücrelerin kendilerine özgü miRNA profiline sahip oldukları gösterilmiştir (13).

Bir diğer çalışmamızda ise sağlıklı bireylerin kan örnekleri ile LKa'lı hastaların ameliyat öncesindeki plazma örneklerinde miR-221 ifadesi araştırılmış ve hasta grubunun plazma örneklerinde miR-221'in ifadesinin anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Yine aynı çalışmada, LKa hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası plazma örneklerinde miR-221'in ifade durumu araştırılmış ve ameliyat sonrasında miR-221'in ifadesinin tekrardan azaldığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda miR-221'in LKa'da biyobelirteç adayı olabileceği vurgulanmıştır (14).

TSmiR'ler ve OnkomiR'ler: Hedefledikleri onkogenlerin ifadelerini kontrol eden miRNA'lar tümör baskılayıcı miRNA'lar (TSmiR) olarak adlandırılmaktadır. Tümör baskılayıcı miRNA'ların ifade düzeylerinin azalması, ilgili miRNA'ların hedefledikleri onkogenlerin ifadelerinin artmasına yol açabileceğinden bu miRNA'lar kanser oluşumuna neden olabilmektedir. OnkomiR olarak adlandırılan miRNA'lar ise tümör baskılayıcı genlerin ifadelerinin baskılanmasında görevlidirler. OnkomiR ifadesinin artışı hedef tümör baskılayıcı genlerinin ifadelerini baskılayabileceğinden yine kanserin gelişimine neden olabilmektedir. Bu durum miRNA çeşidine ve ifade edildiği hücre tipine ve kanser türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, hematolojik kanserlerin çoğunda onkomiR olarak görev alan miR-125b'in solid tümörlerin çoğunda TSmiR olarak görev yaptığı bildirilmiştir. Ayrıca bazı miRNA'lar hem tümör baskılayıcı genleri hem de onkogenleri hedefleyebilmektedirler. Bundan dolayı miRNA'ların hedef genleri ile ilgili yapılan fonksiyonel çalışmaların önemi büyüktür (15). LKa ile ilişkili olarak gerek TSmiR gerekse de onkomiR

olan ve ifade seviyesinin normal hücrelerden farklı şekilde olduğu gösterilen birçok miRNA bildirilmiştir.

TSmiR'ler ve LKa: miR-33a çok sayıdaki kanserde TSmiR olarak görev yaptığı bildirilen bir miRNA'dır. miR-33a intronik bir miRNA'dır ve SREBF2 geni içinde yer almaktadır. Yakın zamanda yaptığımız bir çalışmada miR-33a'nın LKa ile ilişkisi araştırılmış ve bu miRNA'nın LKa'da da TSmiR olarak görev yaptığı tarafımızca gösterilmiştir. İlgili çalışmada LKa hücre hattı olan Hep-2 hücrelerine miR-33a transfeksiyonu yapılarak miR-33a'nın PIM1 geninin 3'UTR bölgesine bağlandığı ve genin ifadesini inhibe ederek hücre proliferasyonunu baskıladığı tespit edilmiştir (16). En önemli TSmiR'lerden olan miR-34a ve miR-34c de LKa'da TSmiR olarak görev yapan miRNA'lardandır. Yapılan çalışmalarda bu miRNA'ların LKa'da GALNT7'yi hedefleyerek kanser sürecine katkıda bulunabilecekleri bildirilmiştir (17). LKa ve TSmiR'ler arasındaki ilişkiyi açıklayan diğer bazı çalışmalar şu şekildedir;

❖ Hep-2 hücre hattında miR-1'in Fibronectin 1 genini baskılayarak migrasyon ve invazyonu inhibe ettiği gösterilmiştir (18).

❖ miR-129-5p'nin STAT3 ifade seviyesini direkt etkileyerek LKa gelişimine neden olabileceği belirtilmiştir (19).

❖ miR-206'nın ifade seviyesindeki azalışın VEGF ifade seviyesini etkileyerek LKa'da hücre bölünmesini artırdığı gösterilmiştir (20).

❖ Guo Y. ve ark.'nın (21) yaptıkları çalışmada miR-24'ün ifade düzeyinin LKa dokusunda anlamlı derecede azalmış olduğu görülmüş ve çalışmanın devamında Hep-2 hücre hattında ektopik miR-24 ifadesinin S100A8 genini transkripsiyon seviyesinde etkilediği gösterilmiştir. Çalışmanın sonucunda miR-24'ün LKa'da TSmiR olarak görev yaparak hücre çoğalmasının durdurulmasında ve invazyonun engellenmesinde önemli rol oynadığı vurgulanmıştır.

TSmiR'lerin hedef genlerini etkileyerek LCa gelişimine katkı sağladığı bildirilen diğer önemli çalışmalar Tablo 2'de belirtilmiştir.

OnkomiR'ler ve LKa: LKa dokusunda ifade seviyesi yüksek olarak bulunan miR-21'in bir tümör baskılayıcı gen olan BTG2'yi hedeflediği gösterilmiş ve bu hedef genin ifadesinin LKa dokusunda azaldığı bildirilmiştir. Dahası, miR-21 kaybının Hep-2 hücre hattında hücre çoğalmasını durdurduğu gösterilmiştir (22). Wang ve ark.'nın (23) LKa hastalarında yaptıkları çalışmada ise serum ekzozomal miR-21'in ifade düzeyinin anlamlı derecede artmış olduğu tespit edilmiştir. miR-27a'nın LKa'da OnkomiR olarak görev alan bir miRNA olduğu ve PLK2 genini hedeflediği Tian Y. ve ark. (24) tarafından gösterilmiştir.

❖ Primer larenks kanser hücrelerinde ve ileri seviyedeki LKa hastalarında miR-129-5p'nin ifade seviyesinin arttığı tespit edilmiştir. Bu verinin üzerine Hep-2 hücre hattında ve BALB/c fareleri ile yapılan *in vitro/in vivo* çalışmalar sonucunda miR-129-5p'nin baskılanmasının APC genini üzerinden hücre büyümesini engellediği ve apoptoza neden olduğu gösterilmiştir. (25)

❖ miR-93 MCM7 geninin 13. intronunda yer almaktadır. Bu miRNA'nın ifade seviyesini daha önceki çalışmalarında LKa dokusunda anlamlı derecede artmış olduğunu gösteren Xiao X. ve ark. (26), daha sonraki çalışmalarında bu artışın hangi moleküler mekanizmalar kullanılarak gerçekleştiğini araştırmışlardır. İlgili çalışmada miR-93'ün hedef geni olan CCNG2'nin protein seviyesinin LKa'da kontrol grubuna göre anlamlı derecede azalmış olduğu gösterilmiştir. miR-93'ün CCNG2 genini baskılayarak ifade seviyesini azaltıp kanser gelişimine katkıda bulunduğu ayrıntılı bir çalışma ile gösterilmiştir.

❖ LKa'da OnkomiR olarak görev alan bir başka miRNA da miR-23a'dır. Bu miRNA'nın APAF-1 genini hedefleyerek kanser sürecine katkıda bulunduğu gösterilmiştir (27).

❖ Wu H ve ark.'nın (28) Hep-2 hücre hattı ile yaptıkları çalışmada onkomiR özellik gösteren miR-16 susturulmasıyla hücre adezyon kapasitesinin azaldığı tespit edilmiştir. miR-16 artışının Zyxin geninin ekspresyonunun azalmasına neden olduğu ve bu şekilde kanser sürecine katkı sağladığı vurgulanmıştır.

❖ Bir diğer çalışmada da miR-301a-3p'nin LKa'da tümör baskılayıcı olarak görev yapan Smad4 genini hedeflediği bulunmuş ve OnkomiR özellik sergileyen bu miRNA'daki ifade artışının epitelyal mezankimal geçişi artırarak kanser gelişim sürecinin parçası olabileceği bildirilmiştir (29).

OnkomiR'lerin hedef genlerini etkileyerek LKa gelişimine katkı sağladığı bildirilen diğer önemli çalışmalar Tablo 3'de belirtilmiştir.

LKa'da miRNA İfade Değişiminin Olası Mekanizmaları: miRNA'ların ifade değişimine hem genetik hem de epigenetik faktörler neden olabilmektedir. Örneğin miRNA'ları oluşturan gende bir nükleotid değişimi, oluşacak olan olgun miRNA'nın ifade seviyesinde değişikliğe neden olabilmektedir (30). Benzer şekilde DNA metilasyonu, histon modifikasyonları gibi epigenetik faktörler de bu anormal değişime neden olabilmektedirler (31). Örneğin bir miRNA'yı kodlayan genin promotör kısmında hipermetilasyon oluşursa ilgili genden oluşacak olgun miRNA ifadesinde anormal şekilde azalma meydana gelebilir (32). Birçok enzimin de yine miRNA ifade seviyesini etkileyebileceği

bildirilmiştir. Örneğin midedeki pepsin enziminin LCa'da birçok miRNA'nın anormal ekspresyonuna neden olabileceği vurgulanmıştır. Baş boyun kanserlerinde pepsin enziminin 22 tane miRNA'nın ekspresyonunu değiştirdiği gösterilmiştir (33).

Sitoplazmada yer alan ve miRNA işlenmesinde oldukça önemli görev üstlenen Dicer da anormal miRNA ifadelerinin bir diğer nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Dicer enziminin ifadesinin artması veya azalmasına bağlı olarak çok sayıda miRNA'nın ifadesinin değişebildiği ve böylelikle LKa'nın gelişimine neden olabildiği bildirilmiştir (34).

Sonuç olarak, DNA'nın yapısının Watson ve Crick tarafından 1953 yılında keşfedilmesinden bugüne kadar moleküler biyolojide çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. miRNA'ların kısa bir süre önce keşfedilmesi bu süreçteki en önemli gelişmelerden birisini oluşturmuştur (35). Günümüzde, başta kanser olmak üzere çok sayıda hastalığın oluşmasında ve ilerlemesinde merkezi rol oynayan miRNA'lar hak ettiği konuma bilim dünyasının yaşına göre oldukça kısa sayılabilecek bir zaman içerisinde ulaşmıştır. Bu çalışmada da belirtildiği gibi yüzlerce kanser türünden biri olan LKa'da bile yüzden fazla miRNA'nın ifadesinin değişerek kanser sürecine katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu kadar kısa bir sürede kat edilen mesafeye bakıldığında yakın gelecekte hem LKa'nın hem de diğer hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde miRNA'ların yine çok önemli rol oynayacağı açıktır. miRNA'ların hangi genleri hedefleyerek hangi yollar üzerinde etkili olduğunun bilinmesi hastalıkların oluşum ve gelişmelerini öğrenmek açısından kritik öneme sahiptir. Hangi miRNA'ların ifadelerinin nasıl değiştiği ve hangi genlerin hedeflenerek LKa sürecine katkıda buldukları ile ilgili güncel bilgileri içeren bu çalışmanın LKa ve miRNA konusu üzerine araştırma yapan veya araştırma yapmak isteyen araştırmacılara yardımcı olacağını umut ediyoruz.

Kaynaklar

1. Noordzij JP, Ossoff RH. Anatomy and physiology of the larynx. *Otolaryngol Clin North Am* 2006; 39(1): 1-10.
2. Li P, Liu H, Wang Z, et al. MicroRNAs in laryngeal cancer: implications for diagnosis, prognosis and therapy. *Am J Transl Res* 2016; 8(5): 1935-1944.
3. Steuer CE, El-Deiry M, Parks JR, Higgins KA, Saba NF. An update on larynx cancer. *CA Cancer J Clin* 2017; 67(1): 31-50.

4. Nachalon Y, Cohen O, Alkan U, Shvero J, Popovtzer A. Characteristics and outcome of laryngeal squamous cell carcinoma in young adults. *Oncol Lett* 2016; 13(3): 1393-1397.
5. Cancer Statistics Factsheets 2018 National Cancer Institute https://seer.cancer.gov/csr/1975_2015/ (ET: 08.03.2019)
6. Hammond SM. An overview of microRNAs. *Adv Drug Deliv Rev* 2015; 29(87): 3-14.
7. Karagün BŞ, Antmen B, Şaşmaz İ, Kılınç Y. Micro RNA and Cancer. *Journal of Turkish Clinical Biochemistry* 2014; 12(1): 45-56.
8. Yu X, Li Z. The role of microRNAs expression in laryngeal cancer. *Oncotarget* 2015; 6(27): 23297-23305.
9. Cao P, Zhou L, Zhang J, Zheng F, Wang H, Ma D, Tian J. Comprehensive expression profiling of microRNAs in laryngeal squamous cell carcinoma. *Head Neck* 2013; 35(5): 720-728.
10. Saito K, Inagaki K, Kamimoto T, Ito Y, Sugita T, Nakajo S, et al. MicroRNA-196a is a putative diagnostic biomarker and therapeutic target for laryngeal cancer. *PLoS One* 2013; 8(8): e71480.
11. Ayaz L, Gorur A, Yaroglu HY, Ozcan C, Tamer L. Differential expression of microRNAs in plasma of patients with laryngeal squamous cell carcinoma: potential early- detection markers for laryngeal squamous cell carcinoma. *J Cancer Res Clin Oncol* 2013; 13(9): 1499-1506.
12. Lu ZM, Lin YF, Jiang L, Chen LS, Luo XN, et al. Micro- ribonucleic acid expression profiling and bioinformatic target gene analyses in laryngeal carcinoma. *Onco Targets Ther* 2014; 7: 525-533.
13. Karatas OF, Suer I, Yuceturk B, Yilmaz M, Oz B, Guven G, et al. Identification of microRNA profile specific to cancer stem-like cells directly isolated from human larynx cancer specimens. *BMC Cancer* 2016; 16(1): 853.
14. Yilmaz SS, Guzel E, Karatas OF, Yilmaz M, Creighton CJ, Ozen M. MiR-221 as a pre- and postoperative plasma biomarker for larynx cancer patients. *Laryngoscope* 2015; 125(12): 377-381.
15. Svoronos AA, Engelman DM, Slack FJ. OncomiR or Tumor Suppressor? The Duplicity of MicroRNAs in Cancer. *Cancer Res* 2016; 76(13): 3666-33670.
16. Karatas OF. Antiproliferative potential of miR-33a in laryngeal cancer Hep-2 cells via targeting PIM1. *Head Neck* 2018; 40(11): 2455-2461.

17. Li W, Ma H, Sun J. MicroRNA-34a/c function as tumor suppressors in Hep-2 laryngeal carcinoma cells and may reduce GALNT7 expression. *Mol Med Rep* 2014; 9(4): 1293-1298.
18. Wang F, Song G, Liu M, Li X, Tang H. miRNA-1 targets fibronectin1 and suppresses the migration and invasion of the HEP2 laryngeal squamous carcinoma cell line. *FEBS Lett* 2011; 58(5): 3263-3269.
19. Shen N, Huang X, Li J. Upregulation of miR-129-5p affects laryngeal cancer cell proliferation, invasiveness, and migration by affecting STAT3 expression. *Tumour Biol* 2016; 3(7): 1789-1796.
20. Zhang T, Liu M, Wang C, Lin C, Sun Y, Jin D. Down-regulation of MiR-206 promotes proliferation and invasion of laryngeal cancer by regulating VEGF expression. *Anticancer Res* 2011; 3(1): 3859-3863.
21. Guo Y, Fu W, Chen H, Shang C, Zhong M. miR-24 functions as a tumor suppressor in Hep2 laryngeal carcinoma cells partly through down-regulation of the S100A8 protein. *Oncol Rep* 2012; 2(7): 1097-1103.
22. Liu M, Wu H, Liu T, Li Y, Wang F, Wan H, et al. Regulation of the cell cycle gene, BTG2, by miR-21 in human laryngeal carcinoma. *Cell Res* 2009; 1(9): 828-837.
23. Wang J, Zhou Y, Lu J, Sun Y, Xiao H, Liu M, et al. Combined detection of serum exosomal miR-21 and HOTAIR as diagnostic and prognostic biomarkers for laryngeal squamous cell carcinoma. *Med Oncol* 2014; 31(9): 148.
24. Tian Y, Fu S, Qiu GB, Xu ZM, Liu N, Zhang XW, et al. MicroRNA-27a promotes proliferation and suppresses apoptosis by targeting PLK2 in laryngeal carcinoma. *BMC Cancer* 2014; 1(8): 14-678.
25. Li M, Tian L, Wang L, Yao H, Zhang J, et al. Down-regulation of miR-129-5p inhibits growth and induces apoptosis in laryngeal squamous cell carcinoma by targeting APC. *PLoS One* 2013; 8(10): e77829.
26. Xiao X, Zhou L, Cao P, Gong H, Zhang Y. MicroRNA-93 regulates cyclin G2 expression and plays an oncogenic role in laryngeal squamous cell carcinoma. *Int J Oncol* 2015; 46(1): 161-174.
27. Zhang X-W, Liu N, Chen S, et al. Upregulation of microRNA-23a regulates proliferation and apoptosis by targeting APAF-1 in laryngeal carcinoma. *Oncology Letters* 2015; 10(1): 410-416.
28. Wu H, Liu T, Wang R, Tian S, Liu M, et al. MicroRNA-16 targets zyxin and promotes cell motility in human laryngeal carcinoma cell line HEP-2. *IUBMB Life* 2011; 63(2): 101-108.
29. Lu Y, Gao W, Zhang C, Wen S, Huangfu H, Kang J, et al. Hsa-miR-301a-3p Acts as an Oncogene in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma via Target Regulation of Smad4. *J Cancer* 2015; 6(12): 1260-1275.
30. Jin Y, Lee CG. Single Nucleotide Polymorphisms Associated with MicroRNA Regulation. *Biomolecules* 2013; 3(2): 287-302.
31. Singh PK, Campbell MJ. The Interactions of microRNA and Epigenetic Modifications in Prostate Cancer. *Cancers (Basel)* 2013; 5(3): 998-1019.
32. Chen WS, Leung CM, Pan HW, Hu LY, Li SC, Ho MR, et al. Silencing of miR-1-1 and miR-133a-2 cluster expression by DNA hypermethylation in colorectal cancer. *Oncol Rep* 2012; 28(3): 1069-1076.
33. Johnston N, Yan JC, Hoekzema CR, Samuels TL, Stoner GD, et al. Pepsin promotes proliferation of laryngeal and pharyngeal epithelial cells. *Laryngoscope* 2012; 122(6): 1317-1325.
34. Gao C, Li X, Tong B, Wu K, Liu Y, Anniko M, et al. Up-regulated expression of Dicer reveals poor prognosis in laryngeal squamous cell carcinoma. *Acta Otolaryngol* 2014; 134(9): 959-963.
35. Saydam F, Değirmenci İ, Güneş HV. MicroRNAs and cancer. *Dicle Medical Journal* 2011; 38(1): 113-120.
36. Cao P, Zhou L, Zhang J, Zheng F, Wang H, et al. Comprehensive expression profiling of microRNAs in laryngeal squamous cell carcinoma. *Head Neck* 2013; 35(5): 720-728.
37. Karatas OF, Suer I, Yuceturk B, Yilmaz M, Hajiyev Y, Creighton CJ, et al. The role of miR-145 in stem cell characteristics of human laryngeal squamous cell carcinoma Hep-2 cells. *Tumour Biol* 2016; 37(3): 4183-4192.
38. Lu ZM, Lin YF, Jiang L, Chen LS, Luo XN, et al. Micro-ribonucleic acid expression profiling and bioinformatic target gene analyses in laryngeal carcinoma. *Onco Targets Ther* 2014; 7: 525-533.
39. Wang Y, Chen M, Tao Z, Hua Q, Chen S, et al. Identification of predictive biomarkers for early diagnosis of larynx carcinoma based on microRNA expression data. *Cancer Genet* 2013; 206(9-10): 340-346.
40. Cybula M, Wieteska Ł, Józefowicz-Korczyńska M, Karbownik MS, Grzelczyk WL, Szemraj J. New miRNA expression abnormalities in laryngeal squamous cell carcinoma. *Cancer Biomark* 2016; 16(4): 559-568.
41. Tai J, Xiao X, Huang ZG, Yu ZK, Chen XH, et al. [MicroRNAs regulate epithelial-mesenchymal transition of supraglottic laryngeal cancer]. *Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi* 2013; 48(6): 499-503.
42. Yu X, Li Z. The role of microRNAs expression in laryngeal cancer. *Oncotarget*

- 2015; 6(27): 23297-23305.
43. Shen Z, Zhan G, Ye D, Ren Y, Cheng L, et al. MicroRNA-34a affects the occurrence of laryngeal squamous cell carcinoma by targeting the antiapoptotic gene survivin. *Med Oncol* 2012; 29(4): 2473-2480.
 44. Zhou YH, Huang YY, Ma M. MicroRNA-138 inhibits proliferation and induces apoptosis of laryngeal carcinoma via targeting MAPK6. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2018; 22(17): 5569-5575.
 45. Cai KM, Bao XL, Kong XH, Jinag W, Mao MR, et al. Hsa-miR-34c suppresses growth and invasion of human laryngeal carcinoma cells via targeting c-Met. *Int J Mol Med* 2010; 25(4): 565-571.
 46. Sun X, Wang ZM, Song Y, Tai XH, Ji WY, et al. MicroRNA-126 modulates the tumor microenvironment by targeting calmodulin-regulated spectrin-associated protein 1 (Camsap1). *Int J Oncol* 2014; 44(5): 1678-1684.
 47. Luo HN, Wang ZH, Sheng Y, Zhang Q, Yan J, et al. MiR-139 targets CXCR4 and inhibits the proliferation and metastasis of laryngeal squamous carcinoma cells. *Med Oncol* 2014; 31(1): 789.
 48. Tian L, Li M, Ge J, Guo Y, Sun Y, et al. MiR-203 is down-regulated in laryngeal squamous cell carcinoma and can suppress proliferation and induce apoptosis of tumours. *Tumour Biol* 2014; 35(6): 5953-5963.
 49. Li M, Chen SM, Chen C, Zhang ZX, Dai MY, et al. microRNA299-3p inhibits laryngeal cancer cell growth by targeting human telomerase reverse transcriptase mRNA. *Mol Med Rep* 2015; 11(6): 4645-4649.
 50. Yungang W, Xiaoyu L, Pang T, Wenming L, Pan X. miR-370 targeted FoxM1 functions as a tumor suppressor in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC). *Biomed Pharmacother* 2014; 68(2): 149-154.
 51. Shen Z, Zhan G, Deng H, Ren Y, Ye D, et al. MicroRNA-519a demonstrates significant tumour suppressive activity in laryngeal squamous cells by targeting anti-carcinoma HuR gene. *J Laryngol Otol* 2013; 127(12): 1194-1202.
 52. Nohata N, Hanazawa T, Kinoshita T, Inamine A, Kikkawa N, et al. Tumour-suppressive microRNA-874 contributes to cell proliferation through targeting of histone deacetylase 1 in head and neck squamous cell carcinoma. *Br J Cancer* 2013; 108(8): 1648-1658.
 53. Niu JT, Zhang LJ, Huang YW, Li C, Jiang N, Niu YJ. miR-154 inhibits the growth of laryngeal squamous cell carcinoma by targeting GALNT7. *Biochem Cell Biol* 2018; 96(6): 752-760.
 54. Chen X, Zhang L, Tang S. MicroRNA-4497 functions as a tumor suppressor in laryngeal squamous cell carcinoma via negatively modulation the GBX2. *Auris Nasus Larynx* 2019; 46(1): 106-113.
 55. chenNiu JT, Liu SG, Huang YW, Li C. [The effect of miR-497 on laryngeal squamous cell carcinoma invasion through modulating PlexinA4]. *Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi* 2018; 53(2): 124-130.
 56. Wu TY, Zhang TH, Qu LM, Feng JP, Tian LL, et al. MiR-19a is correlated with prognosis and apoptosis of laryngeal squamous cell carcinoma by regulating TIMP-2 expression. *Int J Clin Exp Pathol* 2013; 7(1): 56-63.
 57. Xu Y, Wang K, Gao W, Zhang C, Huang F, et al. MicroRNA-106b regulates the tumor suppressor RUNX3 in laryngeal carcinoma cells. *FEBS Lett* 2013; 587(19): 3166-3174.
 58. Zhong G, Xiong X. miR-205 promotes proliferation and invasion of laryngeal squamous cell carcinoma by suppressing CDK2AP1 expression. *Biol Res* 2015; 29: 48:60.
 59. Li X, Wang HL, Peng X, Zhou HF, Wang X. miR-1297 mediates PTEN expression and contributes to cell progression in LSCC. *Biochem Biophys Res Commun* 2012; 427(2): 254-260.
 60. Li JZ, Gao W, Lei WB, Zhao J, Chan JY, Wei WI, Ho WK, Wong TS. MicroRNA 744-3p promotes MMP-9-mediated metastasis by simultaneously suppressing PDCD4 and PTEN in laryngeal squamous cell carcinoma. *Oncotarget* 2016; 7(36): 58218-58233.
 61. Zhao X, Zhang W, Liang H, Ji W. Overexpression of miR-155 promotes proliferation and invasion of human laryngeal squamous cell carcinoma via targeting SOCS1 and STAT3. *PLoS One* 2013; 8(2): e56395.